

بسمه تعالی

گزارش جامع پروژه راهسازی

گروه ۸

اعضای گروه :

نجمه وجدانی_ ۸۱۰۳۹۷۱۴۲

مژگان حیدری_ ۸۱۰۳۹۷۱۱۲

فاطمه نظری_ ۸۱۰۳۹۷۱۳۹

حمیدرضا تیرگردون_ ۸۱۰۳۹۷۱۰۷

استاد:

دکتر عباس عابدینی

دکتر یوسف کنعانی سادات

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

- فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه..... 1
- 1-1- مقدمه 1
- 1-2- شرح فازهای مختلف طراحی مسیر..... 2
- 1-3- راه و انواع طبقه بندی راه 2
- 1-3-1- طبقه بندی راه ها از نظر عملکردی 3
- 1-3-2- طبقه بندی راه از نظر عوارض زمین طبیعی 3
- 1-3-3- طبقه بندی راه ها از نظر اهمیت 4
- 1-3-3-1- آزاد راه ها 4
- 1-3-3-2- بزرگراه ها 4
- 1-3-3-3- راه اصلی 4
- 1-3-3-3-1- راه اصلی جدا شده 4
- 1-3-3-3-2- راه اصلی درجه یک دو طرفه 4
- 1-3-3-3-3- راه اصلی درجه یک دو طرفه 5
- 1-3-3-4- راه فرعی 5
- 1-3-3-4-1- راه فرعی درجه یک 5
- 1-3-3-4-2- راه فرعی درجه دو 5
- 1-3-3-3- راه روستایی 5
- 1-4- عوامل موثر در طراحی راه 6
- 1-3- مراحل انجام پروژه راهسازی 6
- 1-5-1- مطالعات مقدماتی مسیر (فاز صفر) - توجیه اولیه 6

- 8 1-5-2- مطالعات مرحله اول (فاز یک) - توجیه طرح نهایی
- 10 1-5-3- مطالعات مرحله دوم (فاز دو) - طراحی تفصیلی گزینه بهینه
- 13 1-5-4- مرحله سوم (فاز سه)
- 13 1-3- ساختار گزارش
- 13 1-6-1- فاز صفر پروژه راهسازی
- 13 1-6-2- فاز یک پروژه راهسازی
- 14 1-6-2-1- معیارهای کنترل کننده طرح هندسی راه ها
- 14 1-6-2-2- طبقه بندی و درجه بندی راه ها
- 14 طبقه بندی عملکردی :
- 15 طبقه بندی بر اساس پستی و بلندی منطقه :
- 16 1-6-2-3- سرعت طرح
- 17 2- انتخاب سرعت طرح :
- 18 3- 1-6-2-4- فاصله دید
- 18 4- فاصل دید توقف :
- 20 5- فاصله دید سبقت :
- 20 6- فاصله دید انتخاب :
- 21 7- 1-6-2-5- بر بلندی
- 21 8- 1-6-2-6- قوس افقی (پیچ)
- 23 10- 1-6-2-7- قوس افقی اتصال تدریجی (کلوتوئید)
- 24 11- 1-6-2-8- شیب طولی

- 12- 1-6-2-9 طول بحرانی شیب..... 26
- 13- 1-6-2-10 قوس قائم (خم)..... 27
- 14- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده) :..... 27
- 15- تعیین طول قوس قائم کاسه ای (قوس فرو رفته) :..... 29
- 16- 1-6-2-11 نیمرخ های عرضی راه..... 29
- 17- 1-6-2-12 سواره رو..... 30
- 18- تعداد خطوط و عرض سواره رو :..... 30
- 19- شیب عرضی سواره رو :..... 31
- 20- 1-6-2-13 شانه..... 31
- 21- عرض شانه :..... 32
- 22- شیب عرضی شانه :..... 32
- 23- 1-6-2-14 شیروانی..... 33
- 24- اندازه شیب شیروانی :..... 33
- 3-3-1 طراحی آنالوگ مسیر 35
- 25- 1-3-4 طراحی رقومی مسیر..... 36
- 26- 1-3-5 محاسبه حجم عملیات خاکی..... 36
- 27- 1-3-6 ترافیک..... 37
- 28- 1-3-7 روسازی..... 37
- 29- 1-3-8 زمین شناسی..... 38
- 30- 1-3-9 هیدرولوژی..... 38

40	فصل 2: مطالعات فاز صفر.....
40	۱-۲- شرح خدمات فاز صفر
41	2-1-1- تقسیمات استان کهگیلویه و بویر احمد
42	2-1-1- جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد
42	2-1-2- آب و هوای استان کهگیلویه و بویر احمد
43	2-1-3- گردشگاه ها و دیدنی های طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد
46	2-1-4- رودهای استان کهگیلویه و بویر احمد
46	2-1-5- آبشارهای استان کهگیلویه و بویر احمد
47	2-1-6- دریاچه های استان کهگیلویه و بویر احمد
48	2-1-7- چشمه های استان کهگیلویه و بویر احمد
48	2-1-8- موقعیت اقتصادی استان کهگیلویه و بویر احمد
50	2-2- یاسوج
51	2-3- سی سخت
52	2-4- عوامل تعیین کننده مسیر
52	2-4-1- دسترسی
52	2-4-2- عوارض طبیعی
53	2-4-3- ضوابط طرح هندسی
54	2-4-4- مطالعات زمین شناسی
54	2-4-5- مقاومت زمین
54	2-4-6- وجود مصالح مناسب
55	2-4-7- نگهداری راه

- 55.....2-4-8 زیبایی راه
- 56.....2-4-9 حفظ محیط طبیعی
- 56.....2-4-10 مخارج مسیر
- 57.....2-4-10-1 دیدگاه اقتصادی
- 58.....2-4-10-2 دیدگاه فنی و مهندسی
- 59.....2-4-11 مطالعه توجیه نهایی فنی، مالی و اقتصادی
- 60.....2-4-12 پیش بینی ترافیک
- 60.....2-4-13 بررسی وضع و تقاضای کنونی حمل و نقل
- 60.....2-4-14 تعیین هدف و مقصود طرح راهسازی
- 61.....2-4-15 تعیین محدوده جغرافیایی مطالعه
- 62.....2-4-16 وضع جریان ترافیک
- 62.....2-4-17 برآورد هزینه های مالی طرح
- 63.....2-4-18 برآورد هزینه کلی
- 63.....2-4-19 31- مطالعات امکان سنجی
- 65.....2-4-20 تجزیه و تحلیل طرح
- 65.....2-4-20-1 بررسی جایگاه طرح در برنامه
- 65.....2-4-20-2 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت ادامه وضع موجود
- 65.....2-4-20-3 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت بهسازی شبکه
- 66.....2-4-20-4 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت ساخت راه جدید
- 66.....2-4-20-5 برآورد هزینه های مالی طرح
- 66.....2-4-20-6 محاسبه ارزش اسقاط طرح

- 66..... 2-4-20-7 برآورد درآمد های طرح
- 67..... 2-4-20-8 تحلیل سودآوری مالی طرح
- 67..... 2-4-20-9 ارزشیابی اقتصادی طرح
- 67..... 2-4-20-10 تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ارزشیابی اقتصادی طرح
- 68..... 2-4-20-11 اعلام نظر در مورد طرح
- 69..... 2-4-20-12 محاسبه هزینه زمان سفر در 3 مسیر طراحی شده
- 71..... 2-4-20-13 محاسبه مصرف سوخت
- 72..... 2-4-20-14 الگوی عوارض راه ها
- 81 فصل 3 : ترافیک
- 81..... 3-1 مفهوم ترافیک
- 82..... 3-2 روند محاسبه ترافیک
- 82..... 3-3 آمار و اطلاعات جمع آوری شده از راه های موجود
- 96..... 3-4 پیش بینی ترافیک
- 96..... 3-5 سال طرح
- 96..... 3-6 داده های ترافیکی مورد نیاز
- 97..... 3-7 حجم ترافیک روزانه
- 97..... 3-8 متوسط سالانه حجم ترافیک روزانه (AADT)
- 97..... 3-9 متوسط حجم ترافیک روزانه (ADT)
- 98..... 3-10 رشد سالانه ترافیک
- 99..... 3-11 میزان ADT مربوط به سال طرح
- 100..... 3-12 محاسبه تعداد خطوط عبور

101 3-13 ضریب معادل
101 3-14 مراحل و نتایج ترافیک
1 فصل 4: مطالعات روسازی مسیر
1 1-4-1 مقدمه
3 2-4-2 عوامل موثر در طرح روسازی راه
4 3-4-3 انواع روسازی راه:
6 4-4-4 آماده سازی بستر روسازی راه
6 4-4-1-1 در خاکریزی ها:
7 4-4-2 در خاکبرداری ها
7 4-4-2-1-1 در برش های خاکی:
7 4-4-2-2 در برش های سنگی:
9 5-4-5 تراکم بستر روسازی راه
9 6-4-6 نشانه خدمت دهی و عملکرد روسازی
10 الف- تاثیر رطوبت:
11 ب- تاثیر یخبندان:
12 32-4-7 قشر لایه های روسازی و خواص کلی آنها
12 33-4-8 قشر زیر اساس
12 الف- تعدیل فشارهای وارده:
13 ب- خاصیت تراوایی:
13 ج- تقلیل ضخامت روسازی:
13 د- کاهش اثر یخبندان:

- 34-4-9- انواع زیر اساس متداول..... 13
- 35-4-10- اساس..... 14
- 36- ب- خاصیت تراوایی..... 15
- 37-4-11- انواع اساس..... 15
- 38-4-12- قشرهای آسفالتی..... 16
- 39-4-13- آزمایش CBR (CBR California Bearing Ratio)..... 18
- 40-4-14- نحوه استفاده از آزمایش CBR در محاسبات روسازی..... 21
- 41-4-15- محاسبات ضریب بار هم ارز..... 23
- فصل 5 : طراحی آنالوگ..... 35
- 5-1- طراحی مسیر آنالوگ در AutoCAD Civil 3D و نرم افزار MiroStation..... 35
- 42- مقایسه احجام عملیات خاکی مسیرهای طراحی شده :..... 61
- فصل 6 : طراحی رقومی..... 62
- 43-1-6- تهیه مدل ارتفاعی منطقه و نقشه شیب و جهت..... 62
- 44- منحنی میزان..... 64
- 45-2-6- تعیین واریانت بهینه..... 80
- 46-3-6- تعیین مناطق آفتابگیر..... 81
- 47-3-6- تهیه نقشه Cost Distance..... 82
- 48-2-6- تهیه طراحی مسیر رقومی..... 85
- فصل 7 : مطالعات هیدرولوژی..... 93
- 7-1- تعریف و کاربرد علم هیدرولوژی..... 93

- 94.....7-1-1 شرح خدمات هیدرولوژی در پروژه های راهسازی
- 95.....7-1-2 نحوه تهیه اطلاعات هیدرولوژیکی و ایستگاه های هیدرومتری منطقه
- 95.....7-1-3 مطالعات هیدرولوژی
- 98.....7-2 تعریف حوزه آبریز
- 99.....7-3 خصوصیات حوزه آبریز
- 100.....7-3-1 مساحت حوضه A
- 100.....7-3-2 محیط حوزه p
- 100.....7-3-3 شکل حوضه
- 101.....7-3-4 شیب حوضه
- 101.....7-3-5 بهره وری زمین حوضه
- 101.....7-3-6 خاک شناسی و زمین شناسی اراضی
- 101.....7-3-7 نگهداشت سطحی حوضه آبریز
- 102.....7-3-8 موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز
- 102.....7-3-9 آبراهه اصلی حوضه آبریز
- 102.....7-3-10 ارتفاعات نقاط اراضی حوضه آبریز
- 102.....7-3-11 زمان تمرکز Tc
- 106.....7-3-12 دبی سیلاب طرح
- 107.....7-3-12-1 روشهای اندازه گیری دبی سیلاب طرح
- 108.....7-3-12-2 روش های تخمین دبی سیلاب طرح

- 109 7-4 رواناب
- 109 7-4-1 مشخصات رواناب
- 110 8-4-1-1 دبی حداکثر
- 110 7-4-1-2 تغییرات زمانی دبی (هیدروگراف)
- 111 7-4-1-3 رابطه دبی - تراز آب (اشل)
- 111 7-4-1-5 حجم کل رواناب
- 112 7-4-1-6 فراوانی وقوع
- 112 7-4-1-7 دوره بازگشت
- 113 7-5 تاثیر مشخصات حوضه آبریز بر میزان رواناب
- 113 7-5-1 مساحت حوضه
- 114 7-5-2 شیب حوضه
- 114 7-5-3 زبری هیدرولیکی
- 115 7-5-4 ذخیره
- 116 7-5-5 تراکم شبکه زهکشی حوضه
- 117 7-5-6 طول آبراهه
- 117 7-5-7 شرایط رطوبتی پیشین خاک
- 118 7-5-8 ساخت و ساز و شهرسازی
- 118 7-5-9 سایر عوامل
- 118 7-6 روش های مناسب جهت تعیین دبی طراحی سیلاب در حوضه ها بر اساس اطلاعات موجود...

119 شبکه هیدروگرافی	49-
119 رواناب	50-
124 شاخص پوشش گیاهی	7-7
124 طبقه بندی نوع خاک	7-8
125 شرایط رطوبتی خاک	7-9
125 محاسبه حداکثر دبی سیلاب	7-10
128 هدایت آب	7-11
131 آمار بارش	7-12
131 استفاده از توزیع گامبل برای برازش به آمار بارش	7-13
136 محاسبه مقدار بارش برای دوره بازگشت ۲۵ ساله	7-14
139 استخراج حوضه های آبریز در نرم افزار ArcMap	7-15
140 Fill Sink	-7-15-1
141 Flow Direction	-7-15-2
142 Flow Accumulation	-7-15-3
143 Stream Definition	-7-15-4
144 Stream Segmentation	-7-15-5
145 Catchment Grid Delineation	-8-15-6
146 Catchment Polygon Processing	-7-15-7
147 Drainage Line Processing	-7-15-8

- 148 Adjoint Catchment Processing -7-15-9
- 149 Slope -7-15-10
- 157 ArcScene -7-15-11
- 158 7-15-12 محاسبه زمان تمرکز
- 158.....51- روش SCS.....
- 159 7-15-13 زمان پیک سیلاب
- 159 7-15-14 حداکثر نگهداشت سطحی
- 160 7-15-14 محاسبه CN با استفاده نقشه پوشش کاربری برای حوضه ها
- 165 7-16-7. CN مناطق مختلف
- 166 7-15-15 محاسبه رواناب
- 166 7-15-16 دبی پیک سیلاب
- 167 7-15-17 محاسبه پهنا و ارتفاع پل (مانینگ)
- 173 7-15-18 محاسبه ارتفاع پل در بالادست ، خط پروژه و پایین دست
- 177 فصل 8: زمین شناسی.....
- 177 ژئودینامیک زمین چیست؟
- 177 52- مهمترین فرایندهای ژئودینامیکی.....
- 177 53- سیل:.....
- 178 54- فرسایش.....
- 178 55- گسیختگی دامنه ها:.....
- 179 56- نشست و فروریزش زمین:.....

180.....	57- زمین لرزه.....
180.....	58- آتشفشان.....
181.....	59- مناطق پرخطر زمین شناسی در راهسازی.....
181.....	60- شرح وظایف جهت تهیه گزارش زمین شناسی در فاز یک.....
182.....	61- موارد استفاده تصاویر هوایی و ماهواره ای.....
183.....	62- راه های مختلف تهیه نقشه های زمین شناسی.....
183.....	63- محاسبات زمین شناسی و مراحل کار با نرم افزار.....
184.....	64- ژئورفرنس کردن.....
187.....	65- تعیین جنس بستر مسیر.....
189.....	66- پایدار سازی دامنه ها.....
189.....	67- مهم ترین عوامل موثر بر ناپایداری دامنه ها.....
192.....	68- پایدار سازی دامنه های مسیر.....
196.....	فصل 9 : بازدید بزرگراه شمالی کرج.....
196.....	9-1 ارکان پروژه
197.....	9-2 اهداف پروژه
198.....	9-3 مشخصات کلی پروژه
200.....	9-4 محدودیت های پروژه
200.....	9-5 روش های پایدارسازی دامنه
201.....	9-6 لایه های روسازی

204 9-6 صحبت های مهندسان طرح

208 9-7 عکس های مربوط به پروژه

فهرست اشکال

- شکل ۱. محاسبه شیب متوسط منطقه در نرم افزار **Civil 3D** Error! Bookmark not defined.
- شکل ۲. کهگیلویه و بویر احمد..... 40
- شکل ۳. کهگیلویه و بویر احمد..... 41
- شکل ۴. نمایی از آب و هوای کهگیلویه و بویر احمد..... 42
- شکل ۵. باغ گردشگری چشمه بلقیس چرام..... 43
- شکل ۶. تنگ سولک..... 45
- شکل ۷. رودهای کهگیلویه و بویر احمد..... 46
- شکل ۸. ابشار کمردوغ..... 46
- شکل ۹. ابشار تنگ تامرادی..... 46
- شکل ۱۰. دریاچه مورد زرد زیلایی..... 47
- شکل ۱۱. چشمه بلقیس چرام..... 48
- شکل ۱۲. صنایع دستی یاسوج..... 49
- شکل ۱۳. نقشه یاسوج در **Google Earth**..... 50
- شکل ۱۴. یاسوج..... 51
- شکل ۱۵. سی سخت..... 51
- شکل ۱۶. نمونه از تراقیک در یاسوج..... 81

- شکل ۱۷. اسمبلی 107
- شکل ۱۸. لایه های روسازی 1
- شکل ۱۹. لایه های روسازی 2
- شکل ۲۰. روسازی سخت یا بتنی 4
- شکل ۲۱. روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی 5
- شکل ۲۲. روسازی مختلط 6
- شکل ۲۳. شخم زدن مسیر شنی 8
- شکل ۲۴. رطوبت 10
- شکل ۲۵. نمونه هایی از بخبندان در راه 11
- شکل ۲۶. لایه های روسازی 15
- شکل ۲۷. سنگ های رودخانه ای 16
- شکل ۲۸. سنگ کوم 16
- شکل ۲۹. تشریح الیه های روسازی 17
- شکل ۳۰. نمونه گیری با دستگاه 18
- شکل ۳۱. ابراز مورد نیاز برای آزمایش CBR 20
- شکل ۳۲. مرج کردن در **Micro Station** 36
- شکل ۳۳. نقشه مرج شده 36
- شکل ۳۴. تصویری از فرمت های ذخیره شده از **Micro Station** 37
- شکل ۳۵. تشکیل سطح در سیویل 38
- شکل ۳۶. دایره زدن 40

شکل ۳۷. ترسیم خطوط شکسته حاصل از وصل کردن مراکز دواير **Error! Bookmark not defined.**

شکل ۳۸. ترسیم خط برآزش..... 42

شکل ۳۹. تنظیمات **Cut & Fill** 51

شکل ۴۰. تنظیمات اسمبلی..... 56

شکل ۴۲. مراحل ایجاد اسمبلی..... **Error! Bookmark not defined.**

شکل ۴۱. تنظیمات محاسبه حجم عملیات خاکی..... 60

شکل ۴۲. **Extensions** 63

شکل ۴۳. اکسپورت دیتا..... 67

شکل ۴۵. منحنی میزان ها..... 69

شکل ۴۶. تنظیمات **Annotation** 72

شکل ۴۸. تنظیمات **Tin** 74

شکل 49 **Tin** 75

شکل 50 **Tin`** 76

شکل ۵۱. **DEM** 76

شکل ۵۲. شیب 78

شکل ۵۳. تنظیمات **Aspect** 79

شکل ۵۴. **Cost Path** 84

شکل ۵۵. **Cost Distance** 84

85Directions.۵۶ شکل

91ArcScene در hillshade. ۵۷ شکل

92رودخانه های مسیر. ۵۷-۱ شکل

Error! مسیر های طراحی رقومی و طراحی رقومی با نقطه میانی

Bookmark not defined.

99حوضه ابریز. ۵۸ شکل

99حوضه ابریز و جزئیات

105رواناب. ۶۰ شکل

113مساحت حوضه. ۶۱ شکل

114شیب حوضه. ۶۲ شکل

115زبری هیدرولیکی. ۶۳ شکل

116تراکم شبکه زهکشی حوضه. ۶۴ شکل

116ذخیره. ۶۵ شکل

117۱۶۶ اثر طول ابراهه بر حداکثر دبی سیلاب. ۱۶۶ شکل

128مقطع عرضی پل. ۶۷ شکل

129ارتفاع پل. ۶۸ شکل

130مقطع عرضی راه در تقاطع با رواناب. ۶۹ شکل

141 Flow Accumulation. ۷۰ شکل

141 Flow Accumulation. ۷۱ شکل

142	Stream Definition.	۷۲ شکل
143	Stream Segmentation.	۷۳ شکل
144	Stream Segmentation.	۷۴ شکل
145	Catchment Polygon Processing.	۷۵ شکل
146	Drainage Line Processing.	۷۶ شکل
147	Drainage Line Processing.	۷۸ شکل
148	Slope.	۸۰ شکل
149	پل ها.	۸۱ شکل
150	شکل حوضه ها.	۸۲ شکل
152	طولانی ترین جریان.	۸۳ شکل
153Line 3D.	۸۴ شکل
154	Smooth Line 3D.	۸۵ شکل
155	مراکز حوضه ها.	۸۶ شکل
156	حوضه ها در گوگل ارث.	۸۷ شکل
157	Arc Scene	حوضه ها در ۸۸ شکل
183	خروجی آرک حی ای اس.	۸۹ شکل
184	تصویر قبل از ژئو رفرنس کردن.	۹۰ شکل
185	مختصات وارد کردن برای ژئو رفرنس کردن.	۹۱ شکل

- شکل ۹۲. تصویر ژئورفرنس شده..... 186
- شکل ۹۲.۱. تصویر ژئورفرنس شده به همراه مسیر طراحی شده..... 187
- شکل ۹۳. مسیر طراحی شده در **Google Earth**..... 192
- شکل ۹۴. قطعه ای از مسیر طراحی شده..... 193
- شکل ۹۵. قطعه ای از مسیر طراحی شده..... 194
- شکل ۹۶. قطعه ای از مسیر طراحی شده..... 195
- شکل ۹۷. بزرگراه شمالی کرج..... 196
- شکل ۹۸. بزرگراه شمالی کرج و پل ها..... 197
- شکل ۹۹. بزرگراه شمالی کرج..... 198
- شکل ۱۰۰. بزرگراه شمالی کرج (نیلینگ)..... 199
- شکل ۱۰۱. لایه های روسازی..... 200
- شکل ۱۰۲. جاده..... 201
- شکل ۱۰۳. بزرگراه شمالی کرج..... 202
- شکل ۱۰۴. ترانشه و برم..... 203
- عکس های مربوط به پروژه..... 208

فهرست جداول

- جدول 1-1. سرعت طرح مربوط به راه های اصلی و فرعی **Error! Bookmark not defined.**
- جدول 2-1. فاصله دید توقف در امتداد افقی 18
- جدول 3-1. فاصله دید توقف در امتداد شیب دار 19
- جدول 4-1. فاصله دید سبقت 20
- جدول 5-1. فاصله دید انتخاب 20
- جدول 6-1. حداقل شعاع قوس افقی 22
- جدول 7-1. شعاع حداکثر قوس افقی 23
- جدول 8-1. طول مطلوب برای قوس 24
- جدول 9-1. حداکثر شیب طولی برای راه ها 25
- جدول 10-1 و 11-1. حداقل مقادیر مقادیر **K** 28
- جدول 12-1. حداقل **k** برای قوس کاسه ای 29
- جدول 13-1. عرض شانه 32
- جدول 1-2. درآمد سالیانه و روزانه 68
- جدول 2-2. لگاریتم درآمد ها 68
- جدول 3-2. هزینه بر اساس نوع خودرو 70

- جدول 4-2. هزینه بر اساس نوع مسیر 70
- جدول 5-2. محاسبه مصرف سوخت 71
- جدول 6-2. محاسبه مصرف سوخت بر اساس نوع مسیر 71
- جدول 1-3. داده‌های مربوط به ترافیک 83
- جدول 2-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت فروردین 84
- جدول 3-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج فروردین 84
- جدول 4-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج اردیبهشت 85
- جدول 5-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت اردیبهشت 85
- جدول 6-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج خرداد 86
- جدول 7-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت تیر 87
- جدول 8-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج تیر 87
- جدول 10-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج مرداد 88
- جدول 11-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت مرداد 88
- جدول 11-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت شهریور 89
- جدول 12-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج شهریور 89
- جدول 13-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت مهر 90
- جدول 14-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج مهر 90
- جدول 15-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت آبان 91
- جدول 16-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج آبان 91

- جدول 17-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج_سی سخت آذر 92
- جدول 18-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_یاسوج آذر 92
- جدول 19-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج_سی سخت دی 93
- جدول 19-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج_سی سخت دی 93
- جدول 21-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج _ سی سخت بهمن 94
- جدول 22-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_یاسوج بهمن 95
- جدول 23-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج _سی سخت اسفند 96
- جدول 23-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج _سی سخت اسفند 96
- جدول 25-3. ضریب معادل وسایل نقلیه 100
- جدول 26-3. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور یاسوج سی سخت 101
- جدول 27-3. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور سی سخت یاسوج 102
- جدول 28-3. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور یاسوج سی سخت 103
- جدول 29-3. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور سی سخت یاسوج 103
- جدول 30-3. تعداد وسایل نقلیه معادل سواری هر سال محور یاسوج سی سخت 103
- جدول 10-3. تعداد وسایل نقلیه معادل سواری هر سال محور سی سخت یاسوج 103
- جدول 32-3. لگاریتم معادل سواری یاسوج سی سخت 103
- جدول 33-3. لگاریتم معادل سواری سی سخت یاسوج 104
- جدول 34-3. نرخ رشد ترافیک یاسوج سی سخت 105
- جدول 35-3. نرخ رشد ترافیک سی سخت یاسوج 105

- جدول 3-35. تعداد خطوط عبور یاسوج سی سخت 105
- جدول 3-36. تعداد خط عبور سی سخت یاسوج 105
- جدول 3-37. تمام مشخصات دو محور 106
- جدول 4-1. CBR طرح 21
- جدول 4-2. CBR نمودار 22
- جدول 4-3. ضریب برجهندگی 23
- جدول 4-4. وزن وسایل نقلیه 23
- جدول 4-5. عدد ضخامت روسازی 24
- جدول 4-6. عدد ضخامت روسازی محور تاندوم 25
- جدول 4-7. عدد ضخامت روسازی محور تریدم 26
- جدول 4-8. ضریب بار هم ارز 26
- جدول 4-9. EALn محور یاسوج سی سخت 27
- جدول 4-10. EALn محور سی سخت یاسوج 27
- جدول 4-11. مجموع بار هم ارز محور یاسوج سی سخت 28
- جدول 4-12. مجموع بار هم ارز محور سی سخت یاسوج 28
- جدول 4-13. تعیین ضرایب اطمینان 29
- جدول 4-14. ضرایب مورد نیاز 29
- جدول 4-15. ضخامت های لایه ها 31
- جدول 4-16. ضخامت لایه ها 32

- جدول 4-17. ضخامت لایه های پیشنهادی 32
- جدول 4-18. ضخامت لایه های پیشنهادی 32
- جدول 4-19. مقایسه مقادیر SN حاصل از دیاگرام و متلب 34
- جدول 4-20. مقایسه مقادیر SN حاصل از دیاگرام و متلب 34
- جدول 5-1. نتایج حجم عملیات خاکی برای هر مسیر 61
- جدول 7-1. میزان و شدت بارندگی 97
- جدول 7-2. ضریب زبری پوشش سطح 104
- جدول 7-3. ضریب پوشش زمین 104
- جدول 7-4. مراجع داده های اصلی 107
- جدول 7-5. شماره منحنی CN 121
- جدول 7-6. زمین های بایر بودن کشت 121
- جدول 7-7. شدت نفوذ 123
- جدول 7-8. رطوبت خاک در حوضه 124
- جدول 7-9. ضرایب رگرسیون دبی پیک سیلاب 125
- جدول 7-10. دوره بازگشت سیل 131
- جدول 7-11. ضریب فراوانی 132
- جدول 7-12. ضریب چولگی 132
- جدول 7-13. لگاریتم بارش 134
- جدول 7-14. مقدار بارش 25 ساله 135

- جدول 7-15. بلندترین آبراهه 149
- جدول 7-16. CN 7-16. مناطق مختلف 162
- جدول 7-17. حداکثر نگهداشت سطحی 168
- جدول 7-18. تعداد پل ها در هر زیر حوضه 169
- جدول 7-19. ارتفاع در بالادست و خط پروژه و پایین دست 173
- جدول 8-1. جنس زمین در مسیر طراحی شده 191
- جدول 8-2. اشکال ناپایداری و روش و شرایط و هدف از کاربرد 194

فهرست نمودارها

- نمودار ۱. تحلیل مالی پروژه 69
- نمودار ۲. لگاریتم ترافیک سی سخت- یاسوج در سال های ۹۹-۹۰ 104
- نمودار ۳. لگاریتم ترافیک یاسوج- سی سخت در سال های ۹۹-۹۰ 104
- نمودار ۴. CBR 22
- نمودار ۵. محاسبه عدد سازه ای روسازی 33
- نمودار ۶. هیدروگراف 107
- نمودار ۷. ماکزیمم بارش ۲۴ ساعته 132
- جدول 1-8 جنس زمین در مسیر طراحی شده 191
- جدول 1-8 جنس زمین در مسیر طراحی شده 191

مقدمه و معرفی پروژه

1-1- مقدمه

راهسازی عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است به طوری که وسایل نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر برسند. عملیات اصلی راهسازی عبارت‌اند از ساخت اساس، زیراساس و روسازی. جدولکاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی هم در ساخت بسیاری از راه‌ها اجرا می‌شود. راه‌سازی، روسازی راه و مهندسی ترابری: از جمله تخصص‌های مهم یک مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبه زیر سازی و روسازی راه‌هاست. طراحی و اجرای راه‌ها شامل: مسیریابی، عملیات خاکی، مشخصه‌ها و طرح هندسی راه‌ها در مسیرهای افقی و قائم، مشخصه‌های فنی انواع مصالح راه و لایه‌های مختلف روسازی آن، همچنین روشهای طرح و اجرای روسازیهای شنی و آسفالتی و نیز شبکه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌های حمل و نقل آرایه می‌گردند.

ما در این پروژه به طراحی مسیر بین دو نقطه می‌پردازیم که در آن اساس و زیر اساس و آسفالت در تمام مسیر اجرا شده است. این پیاده‌سازی شامل مطالعات اولیه، نیازسنجی، طراحی واریانت‌های مختلف، استخراج و گزینش مسیر بهینه با توجه به معیارهای مختلف و ... نیز می‌شود. همچنین باید توجه داشت که نیازهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی باید به صورت کامل در کنار ایمنی، راحت و سرعت این مسیر تامین شوند.

هم چنین در صورت لزوم در مسیر طراحی شده از تونل و پل ها نیز استفاده شده است. هم چنین محاسبات حجم خاکی ، لایه های روسازی ترافیک ، هیدرولوژی و مطالعات زمین شناسی متناسب با منطقه ای که در آن پروژه در نظر گرفته شده است، انجام می شود.

1-2- شرح فازهای مختلف طراحی مسیر

- 1- فاز صفر (توجیه اولیه): شناخت نیاز، مشخص کردن اهداف و همچنین مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی .
- 2- فاز یک (توجیه طرح نهایی): پیشنهاد گزینه های مختلف و انتخاب گزینه های مختلف و انتخاب گزینه نهایی در مقیاس $1/50000$ و $1/250000$ ، مطالعات ترافیک و زمین شناسی و هیدرولوژی مهندسی
- 3- فاز دو (طراحی تفصیلی گزینه بهینه): تهیه نقشه ها، در مقیاس $1/500$ و $1/1000$ و $1/2000$
- 4- فاز سه: اجرای پروژه و انجام عملیات ساخت.
- 5- فاز چهار (بهره برداری): توقف عملیات اجرایی، تحویل و نگهداری از پروژه

1-3- راه و انواع طبقه بندی راه

راه به مسیری اطلاق می شود که بین دو نقطه ساخته شده و یا به صورت طبیعی به وجود آمده است که جهت مسافرت و گذر از محلی به محل دیگر استفاده می شود.

1-3-1- طبقه بندی راه ها از نظر عملکردی

راه ها میتوان از لحاظ عملکردی طبقه بندی نمود. این طبقه بندی برای سیستم راه های عمومی برون شهری و شهری متفاوت است. راه های برون شهری تسهیلاتی هستند که در بیرون از نواحی و محدوده های شهری قرار دارند. اگرچه ممکن است از مناطق دارای ساخت و ساز و شهرهای کوچک و روستاها عبور کند. در کل نواحی برون شهری دارای جمعیت زیر 10000 نفر است و گرنه ناحیه شهری محسوب می شود و باید طرح راه و شبکه شهری برای آن انجام گیرد. درحیطه برون شهری ۳ نوع سیستم راه وجود دارد:

1- سیستم راه های شریانی

2- سیستم جمع کننده و توزیع کننده

3- سیستم محلی و روستایی

2-3-1- طبقه بندی راه از نظر عوارض زمین طبیعی

در آئین نامه 1-800 عوارض زمین طبیعی بر اساس شیب آنها طبقه بندی میشود. با توجه به مرحله مطالعات، عرض دالان مشخص میبود (مثلاً $1 \pm$ کیلومتر برای مرحله اول) و طول قطعات حداقل 10 کیلومتر میباشد. مالک در نظر گرفتن عوارض طبیعی برای کلیه مناطق به شش دسته طبقه بندی میشود: ۵٪ و پهن تر، ۵٪ تا ۳۳٪، ۳۳٪ تا ۷۰٪، ۷۰٪ تا ۱۱۰٪ و بیش از ۱۱۰ درصد طبقه بندی میشود. خط بزرگترین شیب منطقه محیط بر دالان راه جهت تعیین عوارض لحاظ میشود. سهم غالب به دست آمده نوع عوارض زمین طبیعی را تعیین می کند.

1-3-3 طبقه بندی راه ها از نظر اهمیت

1-3-3-1 آزاد راه ها

راهی با روسازی آسفالتی یا بتنی برای عبور سریع وسایل نقلیه موتوری.

راهی با حداقل ۴ خط عبور که مسیرهای رفت و برگشت از هم جدا شده و بدون تقاطع هم سطح، بدون دسترسی از حاشیه، ممنوعیت عبور پیاده و دوچرخه و سایر وسایل نقلیه غیر موتوری، ورود و خروج با زاویه کم و در موردهایی ممنوعیت عبور تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری.

1-3-3-2 بزرگراه ها

مانند آزادراه ولی با امکانات محدود تقاطع هم سطح و دسترسی از حاشیه.

1-3-3-3 راه اصلی

راهی با روسازی آسفالتی یا بتنی که برای عبور وسایل نقلیه موتوری و به ندرت وسایل نقلیه غیر موتوری و پیاده در نظر گرفته می شود و جزیی از شبکه سراسری و ملی راه ها است. راه اصلی در بسیاری از حالت ها به صورت ۲ خطه دو طرفه عمل می کند ولی در موردهایی میتواند به ۴ خطه و حتی ۶ خطه پیوسته یا مجزا توسعه یابد. تقاطع ها باید معمولا هم سطح است. بنابراین راه های اصلی به ۳ گروه زیر تقسیم می شوند:

1-3-3-3-1 راه اصلی جدا شده:

راه اصلی جدا شده با عبورهای مجزا و حداقل ۲ خط عبور در هر طرف

1-3-3-3-2 راه اصلی درجه یک دو طرفه

راه اصلی درجه یک دو طرفه با حداقل ۲ خط عبور با سواره رو به عرض 3.6 برای هر خط عبور و شانه های طرفین به عرض 1.85 متر

1-3-3-3-3 راه اصلی درجه یک دو طرفه

راه اصلی درجه یک دو طرفه با سواره رو به عرض 7 متر با شانه های طرفین به عرض حداقل 1 متر

1-3-3-4 راه فرعی

راه فرعی ارتباط مراکز جمعیت و تولید داخلی یک منطقه را برقرار میکند و جزیی از شبکه داخلی آن است. راه فرعی عموماً به صورت دو خطه دو طرفه عمل میکند. راه فرعی عموماً به ۲ گروه زیر تقسیم میشود:

1-3-3-4-1 راه فرعی درجه یک

با حداقل ۲ خط عبور با سواره روی روسازی شده به عرض 3.25 متر برای هر خط عبور به اضافه شانه های طرفین.

1-3-3-4-2 راه فرعی درجه دو

با ۲ خط عبور و سواره روی شنی به عرض 5.5 متر به اضافه شانه های طرفین.

1-3-3-3 راه روستایی

نقش این راه تامین ارتباط کاملاً محلی و محدود بین روستاها یا اتصال روستاها به راه های فرعی (و احتمالاً اصلی) است. کم بودن ترافیک و پایین بودن هزینه اجرا شاخص مهم این نوع راه است.

4-1- عوامل موثر در طراحی راه

- ۱- پستی و بلندی
- ۲- زمین شناسی محل
- ۳- منابع آب مثل نهرها و رودخانه ها
- ۴- شرایط جوی
- ۵- راه راه آهن موجود
- ۶- شهر و روستاهای دو طرف راه و نحوه ارتباط ایمن آنها پس از احداث راه
- ۷- تاسیسات پیرامون راه مانند لوله و انتقال نیرو
- ۸- استفاده کننده گان از کاربری های اطراف راه و نحوه ارتباط ایمن آنها به راه
- ۹- زیبایی راه
- ۱۰- حفظ محیط طبیعی
- ۱۱- ضوابط طرح هندسی مانند حداکثر شیب طولی، حداقل شعاع قوس های افقی، حداقل طول قوس قائم و حداقل فواصل دید.

3-1- مراحل انجام پروژه راهسازی

1-5-1- مطالعات مقدماتی مسیر (فاز صفر) - توجیه اولیه

با معرفی کارفرما، اطلاعات مورد نیاز به وسیله مهندسان مشاور از سازمان های مسئول دریافت می شود. در این مرحله، بازدید محلی نیز بر اساس دریافت نظر دستگاه های ذیربط که به نحوی در مطالعات تاثیر گذار هستند، انجام می شود. خلاصه مذاکرات، مستندات و صورت جلسات مربوط به آن ها (در صورت وجود) تدوین می گردد.

هدف از فاز صفر انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی است.

جمع آوری اطلاعات:

۱- مطالعات بالا دستی و بررسی راه در طرح جامع حمل و نقل

۲- نقشه های پوششی ۱/۵۰۰۰۰

۳- عکس های هوایی

۴- تصاویر ماهواره ای

۵- مدارک و نقشه های زمین شناسی

۶- آمار و اطلاعات جمعیتی - اقتصادی - اجتماعی

بررسی طرح های بالا دستی

بررسی میزان تقاضای ترافیک تهیه کریدور مسیر راه و واریانت های اولیه

تعیین دوره زمانی ساخت و بهره برداری از مسیر

برآورد هزینه پروژه

محاسبه ارزش اسقاطی راه

برآورد درآمد قابل حصول از راه ارزیابی و تحلیل مالی

تحلیل حساسیت عناصر موثر در ارزیابی مالی

مقایسه نهایی گزینه ها و پیشنهاد گزینه بهینه

برنامه ریزی مالی و اجرایی احداث راه

2-5-1- مطالعات مرحله اول (فاز یک) - توجیه طرح نهایی

مطالعات توجیه اولیه طرح، مورد مطالعه و بررسی مشاور قرار می گیرد تا براساس نتایج آن، مطالعات توجیه نهایی طرح را انجام دهد. هرگاه مشاور نظری برای تکمیل، اصلاح گزارش اولیه طرح داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعلام میکند و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر کارفرما اقدام می نماید.

جمع آوری اطلاعات : در صورت گذشت زمان از انجام مطالعات توجیه اولیه و لزوم تجدید گردآوری آمار و اطلاعات و یا تشخیص ضرورت تکمیل آمار و اطلاعات، با معرفی کارفرما، اطلاعات و آمار مورد نیاز به وسیله مشاور از سازمان های مسئول دریافت می شود. مهم ترین اطلاعات و آمارهای مورد نیاز در این مرحله به شرح زیر است : 1- گزارش مطالعات توجیه اولیه طرح 2- نقشه های توپوگرافی 1:25000 از محل کریدور انتخاب بهینه شده در مطالعات توجیه اولیه طرح 3- عکس های هوایی از محل کریدور انتخاب شده در بزرگترین مقیاس موجود 4- عکس های ماهواره ای از محل کریدور انتخاب شده 5- مدارک و نقشه های زمین شناسی ، اقلیمی و پهنه بندی خطر زلزله، سائزموکتونیک، زمین لغزش، روانگرایی تهیه شده توسط سازمان های مختلف و گزارش های زمین شناسی خاص در صورت وجود مسیردر کریدور انتخاب شده 6- نقشه های حوزه آبریز 7- نقشه مناطق چهارگانه زیست محیطی در مقیاس 1:25000. 8- طرح های گسترش تاسیسات زیربنایی مانند طرح های ساخت سدها ، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پایانه های راه و راه آهن و تاسیسات جانبی آنها، خطوط انتقال نفت و گاز و مخابرات، مراکز و مناطق نظامی و امنیتی، میراث فرهنگی، طرح های کشت و صنعت و آبخیزداری، شهرک های صنعتی و معادن منطقه، سیستم های حمل و نقل ، طرح های هادی، جامع و تفصیلی شهرهای تحت تاثیر در مسیر کریدور ننتخاب شده 9- اطلاعات هواشناسی شامل آمار بارندگی، سیلاب رودخانه ها و تعداد روزهای یخبندان 10- ضوابط خاص

سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه احداث راه و نتایج مطالعات زیست محیطی انجام شده در منطقه (در صورت وجود)

به روز آوری و تکمیل مطالعات ترابری و ترافیک و برآورد ترافیک آینده

بررسی و نهایی کردن مشخصات اصلی طرح : شامل میزان سرعت- کمینه شعاع قوس های قائم و افقی با قوس اتصال تدریجی و یابدون آن در مناطق مختلف دشت، و تپه ماهور کوهستان مسیر- کمینه طول توقف دید- بیشینه شیب مسیر در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر- بیشینه طول مسیر در شیب های مختلف- تعیین سطح سرویس مورد نیاز در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر- سایر ضوابط طراحی راه

تهیه گزینه های مسیر در دالان یا کریدور بهینه

بررسی محلی گزینه ها

زمانبندی و برآورد هزینه ها و درآمدهای گزینه های طرح

تحلیل سودآوری مالی طرح و ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی طرح

تکمیل مطالعات روی گزینه بهینه- مطالعات زمین شناسی- مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک پل های با دهانه تا 10متر- مطالعات پل های رودخانه ای و مسیل با دهانه بزرگتر از 10متر- مطالعات پل های دره ای و خاکریزهای بلند- مطالعات تقاطع های راه- مطالعات تونل ها ، گالری ها و ترانشه های بلند- مطالعات روانگرایی- مطالعات تثبیت مسیر

مطالعه گزینه های مختلف روسازی راه

مطالعات ایمنی-

تهیه نقشه مسطحه ، نیمرخ های طولی و عرضی نهایی مسیر
 بررسی و تعیین نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی جنبی
 مطالعات زیست محیطی

برآورد دقیق تر هزینه های مالی گزینه بهینه
 انجام محاسبات دقیق تر مالی و اقتصادی گزینه بهینه
 مطالعه روش تامین مالی و سرمایه گذاری طرح
 فهرست گزارش ها و نقشه هایی که در گزارش توجیه نهایی درج میشود

3-5-1- مطالعات مرحله دوم (فاز دو) - طراحی تفصیلی گزینه

بهینه

مطالعات توجیه نهایی، طرح مورد مطالعه و بررسی مشاور قرار میگیرد تا بر مبنای نتایج آن، مطالعات طراحی تفصیلی را انجام دهد. هرگاه مشاور نظری در مورد تکمیل، بهنگام نمودن یا اصلاح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعلام میکند و طبق نظر کارفرما اقدام می نماید.

تهیه نقشه های توپوگرافی : برنامه نقشه برداری با توجه به نوع منطقه و نقشه هایی که برای مطالعات لازم است، توسط مشاور تنظیم و به کارفرما پیشنهاد میگردد و پس از تأیید کارفرما، نسبت به انجام آن توسط مشاور دارای تخصص نقشه برداری اقدام میگردد. مسیر نهایی شده به یکی از دو روش زیر و طبق دستورالعمل های مربوط، نقشه برداری می شود :

1- با استفاده از عکس های هوایی : ابتدا باند عکس های هوایی بر روی نقشه های تهیه شده در مرحله توجیه نهایی طرح تعیین و نسبت به انجام پرواز و تهیه عکس 1:10000 با مقیاس اقدام میگردد. پس از تهیه عکس های یاد شده، مشاور بر روی آن ها محور مسیر را مشخص می کند و نسبت به تهیه نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:2000 با منحنی تراز 2متری و به عرض لازم از دو طرف مسیر با تایید کارفرما اقدام میشود.

2- به طریقه تاکنومتری (مستقیم زمینی) : مسیر ابتدا به وسیله مشاور به فواصل تقریبی حداکثر 300متر در کوهستان ، 500متر در تپه ماهور و 700متر در دشت (علاوه بر مشخص نمودن نقاط اجباری) روی زمین علامت گذاری میشود. سپس بر روی نقشه های مرحله توجیه نهایی طرح، محور مسیر مشخص و نقشه مسطحه تاکنومتری 1:2000 با منحنی تراز 2متری در عرض لازم (با تایید کارفرما) تهیه میگردد.

ترسیم و تدقیق گزینه انتخاب شده

تهیه نقشه مسطحه و نیمرخ طولی اولیه

پیاده کردن و میخکوبی مسیر

مطالعات ژئوتکنیک

تحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصلاحات لازم در نیمرخ طولی

تعیین محل قرضه ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب

تهیه نقشه های اجرایی گذر مسیر از بستر سازه خاکریز های بلند

تهیه نقشه های اجرایی گذر مسیر از بستر سازه ترانشه های بلند

مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک

تهیه نقشه های اجرایی پل های با دهانه تا 10متر

تهیه نقشه های اجرایی پل های با دهانه 25 تا 10متر

طراحی تفصیلی پل های ویژه و پل هایی که نقشه همسان برای آن ها تهیه نشده است

تهیه نقشه های اجرایی ابنیه فنی

طراحی تفصیلی تقاطع های راه و تونل ها

مطالعات تثبیت مسیر

مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی روسازی

طراحی راه های دسترسی و سرویس

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی ایمنی راه

تهیه طرح های خاص اجرایی برای کاهش آثار تخریب محیط زیست

تهیه نقشه های ارزیابی

محاسبه مقادیر عملیات اجرایی و برآورد هزینه

مرحله بندی اجرای طرح و تهیه برنامه زمانی

تهیه اسناد مناقصه

فهرست گزارش ها و نقشه هایی که در گزارش مطالعات طراحی تفصیلی درج می شود

4-5-1- مرحله سوم (فاز سه)

اجرای پروژه و انجام عملیات ساخت، در مرحله سوم (شرح خدمات فاز سه) انجام می شود.

3-1- ساختار گزارش

1-6-1 فاز صفر پروژه راهسازی

در این فصل ابتدا شهرستان های یاسوج سی سخت را از لحاظ جاذبه های گردشگری، آب و هوا اقلیم، جغرافیای سیاسی، شبکه حمل و نقل، جغرافیای طبیعی و مراکز صنعتی و آموزشی بررسی کردیم و با استفاده از این اطلاعات استدلال کردیم که منطقه یاسوج-سی سخت به راه نیاز دارد. در ادامه به توجیه فنی و اقتصادی پروژه مذکور پرداختیم. در توجیه فنی اقتصادی ابتدا آیتم های مربوطه را جهت محاسبه هزینه احداث راه استخراج کردیم سپس به کمک این آیتم ها هزینه را محاسبه کردیم. پس از آن بر اساس محاسبه هزینه زمان را محاسبه میکنیم.

2-6-1 فاز یک پروژه راهسازی

در این فصل ابتدا باید با توجه به استانداردها از جداول نشریه 415 استخراج کنیم. که تمامی جداول با توجه به استانداردهای لازم در فصل شرح خدمات و مطالعات فاز یک آورده شده است. تمامی نتایج و انتخاب گزینه مناسب در این فصل آورده شده است. لازم به ذکر

است تمامی طراحی ها در مراحل بعدی متناسب با این اعداد انجام شده است.

1-2-6-1 معیارهای کنترل کننده طرح هندسی راه ها

برای تأمین ایمنی راه ها باید به معیارهای کنترل کننده توجه کرد که برخی از آن ها به شرح ذیل اند: 1- سرعت طرح 2- عرض خط عبور 3- عرض شانه 4- عرض راه در ابنیه فنی 5- قوس های افقی (پیچ ها) 6- قوس های قائم 7- شیب های طولی 8- حداقل فواصل دید 9- شیب های عرضی 10- برابندی 11- عرض آزاد 12- ارتفاع آزاد

1-2-6-2 طبقه بندی و درجه بندی راه ها

طبقه بندی راه ها برای تأمین نیازهای طراحی مهندسان، تصمیم گیری مدیران، برنامه ریزی متولیان بهره برداری و استفاده کنندگان - از نقطه نظرهای مختلف و برای کاربردهای گوناگون - امری ضروری است. طبقه بندی عملکردی، طبقه بندی بر اساس پستی و بلندی منطقه، تقسیم بندی کشوری (ملی و استانی) و شماره گذاری راه ها از انواع مختلف طبقه بندی راه ها محسوب می شوند. به طور کلی طراحی شبکه راه ها بر اساس عملکرد و با توجه به پستی و بلندی انجام می شود. در آیین نامه 415 راه ها بر اساس عملکرد و پستی و بلندی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

طبقه بندی عملکردی :

1- راه های شریانی (1-1- آزاد راه 1-2- بزرگراه)

2- راه های اصلی (1-2- درجه یک 2-2- درجه دو)

3- راه های فرعی (1-3- درجه یک 2-3- درجه دو 3-3- درجه سه)

طبقه بندی بر اساس پستی و بلندی منطقه :

1- راه هموار (دشتی)

زمین محدوده عبور راه، هموار(دشت) بوده و خط بزرگترین شیب زمین محدوده عبور و شیب طولی راه حداکثر به 3 درصد می رسد. راه دارای خاکریزهایی به بلندی تا 2.5 متر و گاهی برش های کم عمق می باشد.

2- راه تپه ماهوری

زمین محدوده عبور راه، پستی و بلندی ملایمی داشته و خط بزرگترین شیب زمین عموماً دارای شیب 3 تا 7 درصد است. بلندی خاکریزها گاهی از 2.5 متر نیز بیشتر و عمق برش ها معمولاً کمتر از 9 متر است. شیب طولی راه عموماً از حداکثر مجاز کمتر است.

3- راه کوهستانی

راه از دامنه کوه، تپه های بلند و دره های گود می گذرد و گاهی دارای برش های عمیق و پل های بزرگ یا خاکریز های بلند است. خط بزرگترین شیب دارای شیب بیشتر از 7 درصد است. شیب طولی راه در موردهای متعدد و در طول های قابل ملاحظه، به حداکثر مجاز می رسد.

تبصره : اگر در محدوده عبور راه، موانعی از قبیل مرداب، شالیزار، جنگل، برکه، تالاب، مانداب، باغ یا مستحذات وجود داشته باشد، بسته به مورد، راه از طبقه "هموار با مانع" یا "تپه ماهوری با مانع" و یا "کوهستانی با مانع" خواهد بود.

Statistics	Value
General	
Revision number	0
Number of points	569654
Minimum X coordinate	365234.395m
Minimum Y coordinate	4012284.977m
Maximum X coordinate	399248.133m
Maximum Y coordinate	4040453.956m
Minimum elevation	670.000m
Maximum elevation	2340.000m
Mean elevation	1344.205m
Extended	
2D surface area	928707559.49sq,m
3D surface area	959825284.79sq,m
Minimum grade/slope	0.00%
Maximum grade/slope	2031.660.88%
Mean grade/slope	22.28%
TIN	
Number of triangles	1132709
Maximum triangle area	290702.68sq,m
Minimum triangle area	0.00sq,m
Minimum triangle length	0.000m
Maximum triangle length	2356.541m

شکل ۱. محاسبه شیب متوسط منطقه در نرم افزار 3D civil

مسیر مورد نظر از لحاظ درجه بندی (طبقه بندی عملکردی)، راه اصلی درجه 1 در نظر گرفته شده است.

همچنین طبقه بندی مسیر بر اساس پستی و بلندی منطقه، با توجه به شیب متوسط (22 درصد) و ارتفاع متوسط به دست آمده از نرم افزار Civil 3D، راه کوهستانی (کوهستان سخت) در نظر گرفته می شود.

۱-۳-۲-۶-۱ سرعت طرح

سرعت طرح، سرعتی است که برای تعیین حداقل مشخصات مربوط به طرح هندسی قطعه (....، شیب وقائم قوس، افقی قوس) مورد نظر راه انتخاب می شود. علاوه بر سرعت طرح، می توان به سرعت عملکردی و سرعت حرکت اشاره کرد. سرعت عملکردی، سرعتی است که در شرایط آزاد جریان ترافیکی رانندگان وسیله نقلیه این سرعت را انتخاب می کنند و برای هر یک از اجزای مسیر در شرایط آزاد جریان ترافیکی، برابر سرعتی است که

85 درصد از رانندگان، سرعت معادل با آن و یا کمتر را انتخاب می کنند. سرعت حرکت، حاصل تقسیم طول قطعه راه بر زمان مورد نیاز وسیله نقلیه برای پیمودن این قطعه می باشد. متوسط سرعت حرکت، مجموع فاصله طی شده توسط وسایل نقلیه در قطعه ای از راه تقسیم بر مجموع زمان بهای حرکت آنها، در طی یک دوره زمانی مشخص می باشد. متوسط سرعت حرکت، مناسب ترین معیار سرعت برای تعیین سطح کیفیت ترافیک (سطح سرویس) و هزینه های کاربران می باشد.

۲- انتخاب سرعت طرح :

عوامل در انتخاب سرعت طرح عبارتند از : وضعیت پستی و بلندی منطقه طرح - عملکرد مسیر - کاربری زمین های مجاور - نکات اقتصادی - انتظار و تمایلات رانندگان - نوع و حجم ترافیک - منظر آرایبی مسیر - کاربران مسیر

بسته به این عوامل، سرعت طرح می تواند از 30 تا 130 کیلومتر در ساعت باشد. از سرعت طرح پایین تر برای مناطق کوهستانی و راه هایی با عملکرد کمتر و از سرعت طرح های بالاتر برای مناطق تپه ماهوری و دشت و راه هایی با اهمیت عملکردی بیشتر استفاده می شود. با در نظر گرفتن عوامل بالا، بیشترین سرعت ممکن به عنوان سرعت طرح انتخاب می شود مگر آنکه موقعیت خاص راه مقادیر کمتری را ایجاب کند.

سرعت طرح برای راه های شریانی و اصلی مطابق جدول (2-4) و برای راه های فرعی مطابق جدول (3-4) می باشد.

جدول ۴-۲- سرعت طرح برای راههای شریانی و اصلی

راههای اصلی درجه یک جدا نشده و درجه دو			راههای اصلی درجه یک جدا شده			راههای شریانی (آزادراهها و بزرگراهها)			نوع راه
سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)			سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)			سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)			وضع پستی و بلندی
حداکثر	متوسط	حداقل	حداکثر	متوسط	حداقل	حداکثر	متوسط	حداقل	
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	دشت
۱۱۰	۱۰۵	۱۰۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۰	تپه‌ماهور
۱۰۰	۹۰	۸۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۱۱۰	۹۵	۸۰	کوهستانی

جدول ۴-۳- سرعت طرح برای راههای فرعی

راههای فرعی درجه سه				راههای فرعی درجه یک و دو			نوع راه
سرعت طرح (کیلومتر در ساعت) برای حجم طرح مشخص شده (وسیله نقلیه در روز)							وضع پستی و بلندی
۴۰۰ به بالا	۲۵۰ تا ۴۰۰	۵۰ تا ۲۵۰	۵۰ تا ۵۰	۲۰۰۰ به بالا	۴۰۰ تا ۲۰۰۰	۴۰۰ تا ۰	
۸۰	۶۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	دشت
۶۰	۵۰	۵۰	۳۰	۸۰	۶۰	۵۰	تپه‌ماهور
۵۰	۳۰	۳۰	۳۰	۶۰	۵۰	۳۰	کوهستانی

جدول ۱-۱- سرعت طرح مربوط به راه های اصلی و فرعی

با توجه به جدول فوق ، سرعت طرح 100 کیلومتر در ساعت در نظر گرفته می شود.

۳-۴-۲-۶-۱ فاصله دید

تأمین فاصله دید کافی برای کنترل سرعت خودرو و اجتناب از برخورد با موانع غیرمنتظره و تصادف هنگام سبقت گیری ، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تمام طول مسیر، با متناسب سرعت طرح باید دید کافی برای رانندگان تامین شود.

انواع فواصل دید : فاصله دید توقف- فاصله دید سبقت- فاصله دید انتخاب

۴- فاصل دید توقف :

فاصله دید توقف مسافتی است که خودرو در حال حرکت با سرعت طرح یا نزدیک به آن، پس از مشاهده مانع توسط راننده و عمل ترمز، در مسیر خود، طی می کند تا قبل از برخورد با مانع متوقف شود. این فاصله مجموع دو فاصله است : مسافت طی شده در مدت

مشاهده ، تصمیم گیری و واکنش (فاصله عکس العمل ترمز) و مسافت طی شده پس از ترمز (مسافت ترمز گیری).

جدول ۵-۱- فاصله دید توقف در امتداد افقی

فاصله دید توقف (برای طرح(متر)	فاصله ترمزگیری (متر)	فاصله عکس العمل ترمز(متر)	سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)
۲۰	۴/۶	۱۳/۹	۲۰
۳۵	۱۰/۳	۲۰/۹	۳۰
۵۰	۱۸/۴	۲۷/۸	۴۰
۶۵	۲۸/۷	۳۴/۸	۵۰
۸۵	۴۱/۳	۴۱/۷	۶۰
۱۰۵	۵۶/۲	۴۸/۷	۷۰
۱۳۰	۷۳/۴	۵۵/۶	۸۰
۱۶۰	۹۲/۹	۶۲/۶	۹۰
۱۸۵	۱۱۴/۷	۶۹/۵	۱۰۰
۲۲۰	۱۳۸/۸	۷۶/۵	۱۱۰
۲۵۰	۱۶۵/۲	۸۳/۴	۱۲۰
۲۸۵	۱۹۳/۸	۹۰/۴	۱۳۰

برای تعیین فاصله دید توقف، زمان مشاهده، تصمیم‌گیری و واکنش، ۲/۵ ثانیه و شتاب کاهشده، ۳/۴ متر بر مجذور ثانیه در نظر گرفته شده است.

جدول ۲-۱. فاصله دید توقف در امتداد افقی

جدول ۵-۲- فاصله دید توقف در امتداد شیب‌دار

فاصله دید توقف (متر)						سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)
مقدار شیب سرپایینی (درصد)			مقدار شیب سربالایی (درصد)			
۹	۶	۳	۹	۶	۳	
۲۰	۲۰	۲۰	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۳۵	۳۵	۳۲	۲۹	۳۰	۳۱	۳۰
۵۳	۵۰	۵۰	۴۳	۴۴	۴۵	۴۰
۷۴	۷۰	۶۶	۵۸	۵۹	۶۱	۵۰
۹۷	۹۲	۸۷	۷۵	۷۷	۸۰	۶۰
۱۲۴	۱۱۶	۱۱۰	۹۳	۹۷	۱۰۰	۷۰
۱۵۴	۱۴۴	۱۳۶	۱۱۴	۱۱۸	۱۲۳	۸۰
۱۸۷	۱۷۴	۱۶۴	۱۳۶	۱۴۱	۱۴۸	۹۰
۲۲۳	۲۰۷	۱۹۴	۱۶۰	۱۶۷	۱۷۴	۱۰۰
۲۶۲	۲۴۳	۲۲۷	۱۸۶	۱۹۲	۲۰۳	۱۱۰
۳۰۴	۲۸۱	۲۶۳	۲۱۴	۲۲۳	۲۳۴	۱۲۰
۳۵۰	۳۲۳	۳۰۲	۲۴۳	۲۵۴	۲۶۷	۱۳۰

جدول ۳-۱. فاصله دید توقف در امتداد شیب دار

مطابق جداول ۱-۲ و ۱-۳ ، فاصله دید توقف در امتداد افقی 185 متر در نظر گرفته می شود. همچنین فاصله دید توقف در امتداد شیب دار با داشتن سرعت طرح و در دست داشتن مقادیر شیب در سربالایی و سرپایینی قابل حصول می باشد.

۵-فاصله دید سبقت :

فاصله دید سبقت، کمترین فاصله ای است که رانندگان می توانند با سرعت مناسب و در شرایط ایمن و بدون تلاقی با خودرو مقابل از خودرو جلوتر سبقت بگیرند. فاصله دید سبقت فقط برای راه های دو خطه دو طرفه مد نظر است.

جدول ۵-۳- فاصله دید سبقت در امتداد افقی

فاصله دید سبقت (متر)	سرعت های فرض شده (کیلومتر در ساعت)		سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)
	خودرو مورد سبقت	خودرو سبقت گیرنده	
۲۰۰	۲۹	۴۴	۲۰
۲۷۰	۳۶	۵۱	۴۰
۳۴۵	۴۴	۵۹	۵۰
۴۱۰	۵۱	۶۶	۶۰
۴۸۵	۵۹	۷۴	۷۰
۵۴۰	۶۵	۸۰	۸۰
۶۱۵	۷۳	۸۸	۹۰
۶۷۰	۷۹	۹۴	۱۰۰
۷۳۰	۸۵	۱۰۰	۱۱۰
۷۷۵	۹۰	۱۰۵	۱۲۰
۸۱۵	۹۴	۱۰۹	۱۳۰

جدول ۴-۱. فاصله دید سبقت

مطابق جدول ۴-۱ ، فاصله دید سبقت در امتداد افقی 670 متر در نظر گرفته می شود.

۶-فاصله دید انتخاب :

فاصله دید انتخاب حداقل فاصله ای است که راننده نیاز به دیدن دارد تا بتواند با سرعت مناسب و در شرایط ایمن مسیر خود را انتخاب کند.

جدول ۵-۴- فاصله دید انتخاب

فاصله دید انتخاب (متر)	سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)
۱۴۵	۵۰
۱۷۰	۶۰
۲۰۰	۷۰
۲۳۰	۸۰
۲۷۰	۹۰
۳۱۵	۱۰۰
۳۳۰	۱۱۰
۳۶۰	۱۲۰
۳۹۰	۱۳۰

جدول ۵-۱. فاصله دید انتخاب

مطابق جدول 5-1، فاصله دید انتخاب 315 متر در نظر گرفته می شود.

۷-۵-۲-۶-۱ بر بلندی

مقدار حداکثر بر بلندی تابع عامل های زیر است: 1- شرایط جوی منطقه (دفعات تکرار و مقدار برف و یخ) 2- نوع راه (کوهستانی، تپه ماهور یا دشت) 3- درصد خودروهای سنگین و کندرو 4- محدودیت های طراحی از لحاظ تأمین فضای کافی جهت اعمال بر بلندی و شرایط تخلیه آب های سطح راه

حداکثر بر بلندی در انواع راه ها (شنی یا غیرشنی) نباید از 12 درصد تجاوز کند. همچنین با توجه به عوامل بالا مقادیر بر بلندی نباید از مقادیر زیر تجاوز کند: در راه های دوخطه و راه های جانبی دوخطه و نیز در رابط ها، در مناطقی که در معرض بارش برف و یخبندان نیست 12 درصد- در آزاد راه ها و بزرگراه ها 10 درصد- در مناطق با ارتفاع بیش از 1000 متر از سطح دریا و در شرایط برف و یخبندان 8 درصد.

در مناطق حومه شهری به دلیل امکان توسعه آتی شهر و کاهش سرعت طرح، بهتر است 6 درصد در نظر گرفته شود.

با توجه به موارد ذکر شده، مقدار حداکثر بر بلندی 8 درصد در نظر گرفته می شود.

۸-۶-۲-۶-۱ قوس افقی (پیچ)

برای ارتباط دو خط مستقیم متوالی در پلان از پیچ یا قوس افقی استفاده می شود که معمولاً کمانی از یک دایره است. هر خودرو در حال عبور از قوس افقی، تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرد. برای تأمین ایمنی و راحتی حرکت خودرو، بهتر است شیب

عرضی راه با توجه به سرعت طرح و شعاع قوس افقی تغییر یابد. با استفاده از شیب عرضی یکسره (بربلندی) در مقطع راه، می توان بین نیروی اصطکاک جانبی چرخ و رویه ، مؤلفه وزن خودرو در امتداد بربلندی و نیروی گریز از مرکز تعادل ایجاد کرد.

جدول 5-5- حداقل شعاع قوس افقی

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)	حداکثر بربلندی e_{max}	حداکثر ضریب اصطکاک f_{max}	حداقل شعاع (متر) (مقادیر گرد شده)
۳۰	۴٪	-/۱۷۰	۳۵
۴۰		-/۱۶۵	۶۵
۵۰		-/۱۶۰	۱۰۰
۶۰		-/۱۵۳	۱۵۰
۷۰		-/۱۴۷	۲۱۰
۸۰		-/۱۴۰	۲۸۰
۹۰		-/۱۳۰	۳۷۵
۱۰۰	-/۱۲۰	۴۹۵	
۳۰	۶٪	-/۱۷۰	۳۵
۴۰		-/۱۶۵	۶۰
۵۰		-/۱۶۰	۹۰
۶۰		-/۱۵۳	۱۳۵
۷۰		-/۱۴۷	۱۹۰
۸۰		-/۱۴۰	۲۵۵
۹۰		-/۱۳۰	۳۴۰
۱۰۰		-/۱۲۰	۴۴۰
۱۱۰		-/۱۱۰	۵۶۵
۱۲۰		-/۰۹	۷۵۶
۱۳۰	-/۰۸	۹۵۱	
۳۰	۸٪	-/۱۷۰	۳۰
۴۰		-/۱۶۵	۵۵
۵۰		-/۱۶۰	۸۵
۶۰		-/۱۵۳	۱۲۵
۷۰		-/۱۴۷	۱۷۰
۸۰		-/۱۴۰	۲۳۰
۹۰		-/۱۳۰	۳۰۵
۱۰۰		-/۱۲۰	۳۹۵
۱۱۰		-/۱۱۰	۵۰۵
۱۲۰		-/۰۹	۶۶۷
۱۳۰	-/۰۸	۸۳۳	
۳۰	۱۰٪	-/۱۷۰	۳۰
۴۰		-/۱۶۵	۵۰
۵۰		-/۱۶۰	۸۰
۶۰		-/۱۵۳	۱۱۵
۷۰		-/۱۴۷	۱۶۰
۸۰		-/۱۴۰	۲۱۰
۹۰		-/۱۳۰	۲۸۰
۱۰۰		-/۱۲۰	۳۶۰
۱۱۰		-/۱۱۰	۴۵۵
۱۲۰	-/۰۹	۵۹۷	
۱۳۰	-/۰۸	۷۳۰	
۳۰	۱۲٪	-/۱۷۰	۲۵
۴۰		-/۱۶۵	۴۵
۵۰		-/۱۶۰	۷۰
۶۰		-/۱۵۳	۱۰۵
۷۰		-/۱۴۷	۱۴۵
۸۰		-/۱۴۰	۱۹۵
۹۰		-/۱۳۰	۲۵۵
۱۰۰		-/۱۲۰	۳۳۰
۱۱۰		-/۱۱۰	۴۱۵
۱۲۰		-/۰۹	۵۴۰
۱۳۰	-/۰۸	۶۶۶	

جدول 6-1. حداقل شعاع قوس افقی

مطابق جدول 6-1 ، حداقل شعاع قوس افقی 395 متر در نظر گرفته می شود.

-۹

۱۰-۷-۲-۶-۱ قوس افقی اتصال تدریجی (کلوتوئید)

به منظور تامین ایمنی و راحتی کافی در طرح راه ، بهتر است برای اتصال دو قوس افقی با اختلاف شعاع نسبتاً زیاد و یا اتصال یک مسیر مستقیم به یک قوس افقی دایره ای با شعاع کوچکتر از مقادیر داده شده در جدول 5-7 ، از قوس اتصال تدریجی (کلوتوئید یا مشابه آن) استفاده شود.

جدول ۵-۷- شعاع حداکثر قوس افقی بر حسب سرعت برای استفاده از قوس اتصال تدریجی

شعاع حداکثر (متر)	سرعت (کیلومتر در ساعت)
۲۴	۲۰
۵۴	۳۰
۹۵	۴۰
۱۴۸	۵۰
۲۱۳	۶۰
۲۹۰	۷۰
۳۷۹	۸۰
۴۸۰	۹۰
۵۹۲	۱۰۰
۷۱۶	۱۱۰
۸۵۲	۱۲۰
۱۰۰۰	۱۳۰

نکته: مزایای ایمنی استفاده از قوس اتصال تدریجی برای شعاع‌های بزرگتر، ناچیز است.

جدول 7-1. شعاع حداکثر قوس افقی

مطابق جدول 7-1 ، شعاع حداکثر قوس افقی برای قوس اتصال تدریجی 592 متر در نظر گرفته می شود.

جدول ۵-۸- طول مطلوب برای قوس اتصال تدریجی

سرعت (کیلومتر در ساعت)	طول اتصال تدریجی (متر)
۲۰	۱۱
۳۰	۱۷
۴۰	۲۲
۵۰	۲۸
۶۰	۳۳
۷۰	۳۹
۸۰	۴۴
۹۰	۵۰
۱۰۰	۵۶
۱۱۰	۶۱
۱۲۰	۶۷
۱۳۰	۷۲

جدول ۸-۱. طول مطلوب برای قوس

همچنین مطابق جدول ۸-۱، طول مطلوب قوس اتصال تدریجی ۵۶ متر در نظر گرفته می شود.

۱۱-۸-۲-۶-۱ شیب طولی

شیب طولی به شیب سطح تمام شده راه در امتداد مسیر گفته می شود. این شیب همان شیب طولی خط پروژه است و بطور عمده به وسیله پستی و بلندی، طبقه بندی عملکردی راه، قدرت وسایل نقلیه سنگین، هزینه تملک حریم راه، ایمنی، فواصل دید، هزینه های ساخت راه و زهکشی، فرهنگ رانندگی و منظرآرایی کنترل می شود. تخلیه آب های سطحی بر تعیین شیب طولی راه اثر می گذارد. در مناطق هموار، شرایط عبور آب های سطحی از یک سمت راه به سمت دیگر، غالباً تعیین کننده ارتفاع خط پروژه است. در نواحی تپه ماهور، شیب طولی متغیر و هماهنگ با پستی و بلندی زمین، هزینه ساخت را کم می کند، ولی در عین حال کاربرد آن همیشه مطلوب نیست. در نواحی کوهستانی نیز موقعیت مسیر راه، تعیین کننده شیب طولی آن است. به هر حال، مقایسه فنی و اقتصادی شیب های طولی مختلف برای تعیین گزینه بهینه، ضروری است. از اعمال شیب طولی تند و طویل میبایست خودداری شود.

جدول ۵-۲۱- حداکثر شیب طولی برای آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)						نوع منطقه
۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	
حداکثر شیب طولی						
۳	۳	۳	۴	۴	۴	هموار*
-	۴	۴	۵	۵	۵	تپه ماهور*
-	-	۵	۶	۶	۶	کوهستانی**

* چنانچه نیمرخ دو طرف مستقل از هم باشند، می توان در سرازیری یک درصد به حداکثرهای داده شده اضافه کرد مشروط بر اینکه در آزادراهها و بزرگراهها و نقاط سردسیر، مقدار شیب از ۶ درصد تجاوز نکند.

** در صورتی که راه در منطقههای گرمسیر و بدون احتمال یخبندان قرار گیرد، می توان برای سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت، حداکثر شیب طولی را تا ۷ درصد افزایش داد

جدول ۵-۲۲- حداکثر شیب طولی برای راههای فرعی درجه یک و دو

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)								نوع منطقه
۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	
حداکثر شیب طولی								
۵	۶	۶	۷	۷	۷	۷	۷	هموار
۶	۷	۷	۸	۸	۹	۱۰	۱۰	تپه ماهور
۸	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۱	۱۲	کوهستانی

برای طولهای کوتاه شیبدار در مناطق برون شهری (طولهای کمتر از ۱۵۰ متر) و سرازیریهای یک طرفه مقدار شیب را می توان ۲ درصد نسبت به مقادیر جدول افزایش داد.

جدول ۵-۲۳- حداکثر شیب طولی برای راههای فرعی درجه ۳

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)						نوع منطقه
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	
حداکثر شیب طولی						
۶	۷	۷	۷	۷	۸	هموار
۸	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱	تپه ماهور
۱۰	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	کوهستانی

برای طولهای کوتاه شیبدار در مناطق برون شهری (طولهای کمتر از ۱۵۰ متر) و سرازیریهای یک طرفه مقدار شیب را می توان ۲ درصد نسبت به مقادیر جدول افزایش داد.

جدول ۹-۱. حداکثر شیب طولی برای راه ها

مطابق جدول ۹-۱، حداکثر شیب طولی ۶ درصد می باشد.

۱۲-۹-۲-۶-۱ طول بحرانی شیب

مقدار شیب طولی راه، به تنهایی عامل کنترلکننده طرح نیست، بلکه لازم است که علاوه بر مقدار شیب، طول آن نیز در نظر گرفته شود. طول شیب بر گنجایش، کیفیت خدمت دهی و سرعت حرکت، اثر می گذارد. انتخاب این طول به نحوی است که کاهش سرعت خودروهای سنگین، طی آن، از حد معینی تجاوز نکند. مقدار مجاز کاهش سرعت، برابر 15 کیلومتر در ساعت نسبت به سرعت متوسط ترافیک در نظر گرفته می شود. در شکل 5-9 رابطه بین مقدار و طول بحرانی شیب برای مقادیر مختلف کاهش سرعت نشان داده شده است. همچنین با شکل 5-10 می توان تعیین کرد که خودروی سنگینی که حرکت در سربالایی را با سرعت معین شروع کرده چه فاصله ای را روی شیب مورد نظر باید طی کند تا به سرعت مشخصی برسد. در مورد آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی جدا شده که حجم ترافیک در سربالایی لزوم پیش، بینی یک خط اضافی را ایجاد کند، باید مسیر تغییر داده شده و یا از یک خط اضافی در سربالایی استفاده شود. همچنین در مورد راه اصلی دوخطه که ترافیک وسیله نقلیه سنگین زیاد باشد و نتوان طول شیب را کمتر از طول بحرانی اختیار کرد نیز باید از خط اضافی در سربالایی (خط سربالایی) استفاده شود.

شکل 5-9- رابطه بین مقدار و طول بحرانی شیب برای مقادیر مختلف کاهش سرعت برای کامیون (سرعت اولیه 110 کیلومتر در ساعت)

۱۳-۱۰-۲-۶-۱ قوس قائم (خم)

تغییر شیب طولی، به صورت تدریجی و به وسیله قوس قائم انجام می شود. این قوس قائم تامین کننده مسافت دید کافی، تخلیه آب های سطحی، ایمنی، آسایش راننده و زیبایی ظاهر راه خواهد بود. چنانچه مقدار تغییر شیب طولی 0.5 درصد یا کمتر باشد، قرار دادن قوس قائم در محل تغییر شیب ضروری نیست.

انواع قوس قائم: قوس قائم گنبدی (قوس برآمده) - قوس قائم کاسه ای (قوس فرو رفته)

۱۴- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده):

طول قوس قائم گنبدی باید به اندازه ای باشد که حداقل فاصله دید برای راننده وسیله نقلیه فراهم شود.

جدول ۵-۲۵- مقادیر حداقل K برای قوس قائم گنبدی برای فاصله دید توقف ($l = \frac{AS^2}{658}$)

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)	فاصله دید توقف (متر)	میزان انحنای قائم طرح (k)
۲۰	۲۰	۱
۳۰	۳۵	۲
۴۰	۵۰	۴
۵۰	۶۵	۷
۶۰	۸۵	۱۱
۷۰	۱۰۵	۱۷
۸۰	۱۳۰	۲۶
۹۰	۱۶۰	۳۹
۱۰۰	۱۸۵	۵۲
۱۱۰	۲۲۰	۷۴
۱۲۰	۲۵۰	۹۵
۱۳۰	۲۸۵	۱۲۴

جدول ۵-۲۶- مقادیر حداقل K برای قوس قائم گنبدی برای فاصله دید سبقت ($l = \frac{AS^2}{864}$)

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)	فاصله دید سبقت (متر)	میزان انحنای قائم طرح (k)
۳۰	۲۰۰	۴۶
۴۰	۲۷۰	۸۴
۵۰	۳۴۵	۱۳۸
۶۰	۴۱۰	۱۹۵
۷۰	۴۸۵	۲۷۲
۸۰	۵۴۰	۳۳۸
۹۰	۶۱۵	۴۳۸
۱۰۰	۶۷۰	۵۲۰
۱۱۰	۷۳۰	۶۱۷
۱۲۰	۷۷۵	۶۹۵
۱۳۰	۸۱۵	۷۶۹

جداول 1-10 , 1-11 . مقادیر حداقل k

مطابق جداول 1-10 , 1-11 ، مقدار حداقل انحنای قائم طرح برای قوس قائم گنبدی برای فاصله دید توقف 52 متر و برای فاصله دید سبقت 520 متر در نظر گرفته می شود.

۱۵- تعیین طول قوس قائم کاسه ای (قوس فرو رفته) :

قوس قائم کاسه ای در روز به علت وجود روشنایی کافی، دید راننده را محدود نمی کند. اما در تاریکی، فاصله ای که توسط نور چراغ های وسایل نقلیه در این قوس قائم روشن می شود، محدود است.

جدول ۵-۲۷- مقادیر حداقل K برای قوس قائم کاسه ای $(L = \frac{AS^2}{120+3.5S})$

سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)	فاصله دید توقف (متر)	میزان انحنای قائم طرح (k)
۲۰	۲۰	۳
۳۰	۳۵	۶
۴۰	۵۰	۹
۵۰	۶۵	۱۳
۶۰	۸۵	۱۸
۷۰	۱۰۵	۲۳
۸۰	۱۳۰	۳۰
۹۰	۱۶۰	۳۸
۱۰۰	۱۸۵	۴۵
۱۱۰	۲۲۰	۵۵
۱۲۰	۲۵۰	۶۳
۱۳۰	۲۸۵	۷۳

جدول 1-12 حداقل k برای قوس کاسه ای

مطابق جدول 1-12، مقدار حداقل انحنای قائم طرح برای قوس قائم کاسه ای 45 متر در نظر گرفته می شود.

۱۶-۱۱-۲-۶-۱ نیمرخ های عرضی راه

نیمرخ عرضی، نشان دهنده ابعاد و شیب عرضی سواره رو، شانه ها و میانه راه (در صورت وجود میانه)، شیب عرضی شیروانی خاکبرداری یا خاکریزی و موقعیت نهرهای جانبی است. نیمرخ های عرضی، بسته به عملکرد راه، پستی و بلندی منطقه و موقعیت قرارگرفتن در مسیر (مستقیم یا قوس افقی) متفاوت است. طبقه بندی راه در تعیین تعداد

و عرض خط های عبور، عرض شانه، شیب شیروانی، شیب و ضرورت وجود یا عدم وجود میانه تأثیر دارد و همچنین قوس افقی در تعیین میزان تعریض خط عبور و بر بلندی اثر می گذارد.

۱۷-۱۲-۲-۶-۱ سواره رو

سواره رو، قسمتی از سطح نهایی روسازی راه (شنی، آسفالتی یا بتنی) است که برای حرکت و عبور وسایل نقلیه بکار می رود.

۱۸-تعداد خطوط و عرض سواره رو :

تعداد خطوط راه به نوع راه و حجم ترافیک عبوری از آن بستگی دارد. سواره رو، برحسب مورد، دارای یک یا چند خط عبور بوده و عرض هر خط عبور بسته به طبقه بندی عملکردی راه و موقعیت قرارگرفتن در مسیر (مستقیم یا قوس افقی) متفاوت است. عرض خطوط سواره رو تأثیر زیادی بر ایمنی و راحتی رانندگی داشته و در سطح خدمت دهی و ظرفیت راه نیز مؤثر است. در قسمت های مستقیم راه ها، تعداد خطوط با عرض های ذیل برای سواره رو باید در نظر گرفته شود :

- آزادراه ها و بزرگراه ها باید حداقل دو خط عبور، برای هر جهت حرکت داشته باشند. عرض یک خط برای قسمت های مستقیم مسیر آزادراه ها و بزرگراه ها، 3.65 متر است.

- راه های اصلی درجه یک در هر جهت حرکت، دارای یک خط ترافیک عبوری یا بیشتر میباشند. حداقل عرض یک خط، 3.5 متر است. عرض مطلوب یک خط عبور در راه های اصلی درجه یک، 3.65 متر است.

- راه های اصلی درجه دو در هر جهت حرکت، دارای یک خط ترافیک عبوری یا گاهی بیشتر میباشند. برای راه های اصلی درجه دوی چند خطه، حداقل عرض هر خط، برابر 3.5 متر است.

مطابق مطالب فوق ، عرض سواره رو 3.65 متر در نظر گرفته شده است.

۱۹- شیب عرضی سواره رو :

شیب عرضی برای تخلیه و هدایت آب از سطح رویه به خارج از مسیر میباشد. میزان شیب عرضی در قسمت های مستقیم و قوس های افقی با شعاع بزرگ که احتیاج به برابندی نداشته باشد، به طبقه بندی عملکردی راه، نوع رویه، تعداد خط های عبور، شرایط جوی منطقه عبور راه و بالاخره سرعت طرح بستگی دارد. شیب عرضی برای رویه های آسفالتی و بتنی جدید و روکش ها ، 1.5 تا 2.5 درصد و برای رویه های شنی 3 تا 5 درصد است. شیب عرضی سواره رو در قسمت های مستقیم تونل ها ، 1 تا 1.5 درصد است. از نظر کنترل و هدایت خودرو بهتر است شیب عرضی سواره رو کمتر از 2 درصد باشد. شیب های عرضی تندتر از 2 درصد از نظر تخلیه آب بارش مطلوب تر است. حداکثر اختلاف جبری شیب عرضی میان دو خط مجاور دارای جهت حرکت ترافیک مخالف ، از 4 و 6 درصد به ترتیب در پروژه های نوسازی و بهسازی تجاوز نکند. حداکثر اختلاف جبری شیب عرضی میان دو خط مجاور دارای جهت ترافیک یکسان در راه های جدا شده از 4 درصد تجاوز نکند.

مطابق مطالب فوق ، شیب عرضی سواره رو 2 درصد در نظر گرفته شده است.

۲۰-۱۳-۲-۶-۱ شانه

شانه، بخشی از کف راه است که در طرفین سواره رو قرار می گیرد و برای توقف اضطراری خودرو ها به کار می رود. لایه شانه، نوعی نگهدار برای لایه های آستر و رویه راه است. شانه باید هم سطح سواره رو باشد.

۲۱- عرض شانه :

جدول ۶-۴- عرض شانه طرفین راهها

عرض شانه (متر)		تعداد خط عبور	نوع راه
چپ	راست		
۱/۵۰ ^۲	۳/۰۰ ^۱	۴	آزادراه و بزرگراه
۲/۰۰ ^۲	۳/۰۰ ^۱	۶ یا بیشتر	آزادراه و بزرگراه
۱/۵۰ ^۲	۲/۴-۳	۴	راه اصلی درجه یک جداشده
۲/۰۰ ^۲	۲/۴-۳	۶	راه اصلی درجه یک جداشده
۱/۸۵-۲/۸۵	۱/۸۵-۲/۸۵	۲	راه اصلی درجه یک دو خطه
			ADT سال طرح
۱/۲۰	۱/۲۰	۲	کمتر از ۴۰۰
۱/۸۵	۱/۸۵	۲	بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰
۲/۴۰	۲/۴۰	۲	بیشتر از ۲۰۰۰
			ADT سال طرح
۰/۶۵	۰/۶۵	۲	کمتر از ۴۰۰
۱/۵۰	۱/۵۰	۲	بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰
۱/۸۵	۱/۸۵	۲	بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲/۴۰	۲/۴۰	۲	بیشتر از ۲۰۰۰

۱- چنانچه حجم وسایل نقلیه سنگین در ساعت طرح در یک جهت از ۲۵۰ وسیله نقلیه در ساعت تجاوز کند، عرض شانه راست، باید حداقل ۲/۶۵ متر باشد.
 ۲- برای عرض شانه خاکی به ردیف (۶-۸-۲-ت) مراجعه شود.
 تبصره: در صورت رویه‌دار کردن بخشی از شانه در راه‌های اصلی درجه ۲ و فرعی، بقیه عرض بدون رویه بخشی از شانه خاکی محسوب شده و نیازی به شانه خاکی جداگانه نیست.

جدول 13-1 . عرض شانه

مطابق جدول 13-1، عرض شانه 1.85 متر در نظر گرفته شده است.

۲۲- شیب عرضی شانه :

شیب عرضی شانه های رویه دار (آسفالتی یا بتنی) در قسمت های مستقیم و قوس های افقی باز، 4 تا 5 درصد و شانه های شنی، 5 تا 6 درصد تعیین می شود. در محل هایی که سواره رو، دارای شیب عرضی یکسره یا بربلندی باشد، مقدار و جهت شیب عرضی شانه را باید نحوی تعیین کرد که اختلاف جبری شیب شانه و سواره رو از 8 درصد بیشتر نشود.

مطابق مطالب فوق ، شیب عرضی شانه 4 درصد در نظر گرفته شده است.

۲۳-۱۴-۲-۶-۱ شیروانی

در لبه خارجی شانه (یا شانه خاکی) نیمرخ عرضی با شیب، به زمین طبیعی می پیوندد. این قسمت ، شیروانی خاکریز نام دارد. چنانچه راه در خاکبرداری (برش) باشد، پس از جوی کناری، "شیروانی خاکبرداری" آغاز می شود که در نقطه انتهایی خود دیگر بار به زمین طبیعی می رسد. هرچه شیروانی ملایم تر (کم شیب تر) باشد و آرام تر با زمین طبیعی پیوند بخورد، راه برای راننده و سرنشین، دلپذیرتر و ایمن تر است. شیب شیروانی با توجه به هزینه آن می تواند تغییر کند. شیب شیروانی های طرفین کف راه، از طریق مطالعات ژئوتکنیک مربوط به جنس خاک ها (زمین ها) ، وضع استقرار طبیعی خاک ها در محل (احیاناً با به حساب آوردن سربار ناشی از وسایل نقلیه عبوری) ، زیبایی، ایمنی، فرسایش و مطالعات اقتصادی و ایمنی راه تعیین می شود. در خاکبرداری ها یا خاکریزی های کم ارتفاع، استفاده از شیب ملایم تر (تا 1:10) می تواند با توجه به افزایش هزینه کمی که دارد از نظر ایمنی راه، ارزنده بوده و اعمال شود.

۲۴-اندازه شیب شیروانی :

مقدار شیب ها بر حسب نسبت ارتفاع به طول افقی نظیر در مقیاس یکسان، سنجیده می شود. ارتفاع خاکریزی یا خاکبرداری که ملاک تعیین شیب شیروانی قرار می گیرد عبارت است از ارتفاع (فاصله قائم) جسم راه نسبت به زمین طبیعی، که در روی قائم گذرنده بر یکی از دو لبه (سمت چپ یا راست) کف راه، که به شیروانی مورد نظر نزدیکتر است ، اندازه گیری می شود. برای شیروانی های خاکریزی که از نظر ایمنی و تأثیر بر واژگونی

وسایل نقلیه منحرف شده از راه بسیار مهم هستند، باید شیب های ملایم در نظر گرفت. در صورتی که از نظر اجرایی یا اقتصادی (با لحاظ هزینه افزایش شدت تصادفات) قابل توجیه نباشد، از شیب های تند با در نظر گرفتن حفاظ استفاده شود. طراح، همواره راه حل بهینه را که در عین حال پاسخگوی ضوابط ایمنی، ضوابط هندسی و ژئوتکنیکی باشد، انتخاب و پیشنهاد می کند. راه حل های پیشنهادی به ترتیب اولویت عبارتند از:

1- شیب های ملایم و حذف حفاظ و ایمنی بیشتر راه

در این حالت نباید از شیب های تندتر از 1:4 (یک قائم و چهار افقی) استفاده شود. البته به شرط آن که عرض ناحیه عاری از مانع در کنار راه تامین شود، میتوان از ترکیب این شیب ها و شیب های تندتر نیز استفاده کرد. در آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی با ارتفاع خاکریزی کمتر از 1.5 متر، مطلوب آن است که شیب شیروانی ها 1:6 اجرا شود. جهت مطلب تکمیلی در این خصوص به "آیین نامه ایمنی راه ها- نشریه 267" و "دستورالعمل ایمن سازی خطرات حاشیه راه" مراجعه شود.

2- شیب های تند و در نظر گرفتن حفاظ

در صورت عدم امکان اجرای راه حل اول و در نظر گرفتن شیب های تندتر از 1:4، با توجه به ارتفاع و شیب خاکریزی (در صورتی که ارتفاع خاکریزی برای شیب 1:3 بیشتر از 4 متر، 1:2 بیشتر از 1.5 متر و 1:1.5 بیشتر از 1 متر باشد) باید از حفاظ مناسب استفاده شود. در صورت در نظر گرفتن حفاظ، شیب خاکریزی به خواص خاکهایی که مصرف می شود (تراکم پذیری، مقاومت به فرسایش)، شیب بستر طبیعی خاکریزی (ضرورت کندن شیار و پلکانی کردن بستر، قبل از احداث خاکریزی)، حریم راه و هزینه خاکریزی بستگی دارد.

بهترین راه حل، از مقایسه اقتصادی، هزینه نصب، نگهداری و خطرات احتمالی حفاظ و افزایش شدت تصادفات در راه حل دوم، با هزینه افزایش حجم خاکریزی در راه حل اول، انتخاب میشود.

شیروانی های خاکبرداری بهتر است شیبی برابر با 1:3 (یک قائم و سه افقی) و یا ملایمتر داشته باشند. در صورت استفاده از شیب های تندتر، پایداری خاک و ایمنی ترافیک مورد بررسی قرار گیرد. در صورت لزوم در این شیب های تندتر باید از دیوار حائل استفاده شود. در خصوص شیب کناره راه در محل برش ها، مطلوب آن است که کانال پای پاشنه شیروانی برش ها، خارج از ناحیه عاری از مانع باشد. در غیر این صورت، استفاده از حفاظ ضروری است. در این حالت نیز گزینه بهینه با مقایسه اقتصادی و ایمنی انتخاب می شود.

مطابق مطالب فوق ، شیب شیروانی 1:4 (بدون حفاظ و جان پناه) در نظر گرفته شده است.

3-3-1- طراحی آنالوگ مسیر

برای طراحی آنالوگ باید از دایره زدن کمک بگیریم. در بخش دایره زدن در طراحی آنالوگ شعاع دایره را با توجه به فاصله منحنی میزان ها و شیب مسیر مورد نظر تعیین مینماییم. در طراحی دو شیب 4 و 6 درصد در نظر گرفته شده است. در ادامه مراکز دایره های طراحی شده را به یکدیگر متصل مینماییم و خطوط شکسته از اتصال این مراکز به دست میآید. سپس سعی میکنیم مسیر مناسبی را به خطوط شکسته برازش دهیم.

۲۵-۴-۳-۱- طراحی رقومی مسیر

برای طراحی رقومی با استفاده از نرم افزار arc map ابتدا لایه های منحنی میزان و رودخانه ها را به دست می آوریم ، سپس با استفاده از منحنی میزان ها ، مثلث بندی انجام می دهیم و از روی آن مدل رقومی سطح زمین را میسازیم. برای تعیین نوع منطقه لایه ی شیب میسازیم سپس دو مسیر بین نقاط ابتدایی ، میانی و انتهایی و هم چنین بین نقطه ی ابتدایی و انتهایی به گونه ای که از مناطق با شیب کمتر عبور کند طراحی می کنیم. پس از آن با استفاده از مدل رقومی زمین میزان آفتاب گیر بودن و سایه داشتن منطقه را بررسی می کنیم.

۲۶-۵-۳-۱- محاسبه حجم عملیات خاکی

برای محاسبه حجم ابتدا باید الایمنت مسیر طراحی شده را به دست آوریم. سپس با توجه به الایمنت پروفیل طولی مسیر را رسم مینماییم و با توجه به حداکثر شیب مجاز و طول بحرانی و حداقل شعاع خط پروژه را بر روی پروفیل طولی طراحی میکنیم. پس از طراحی پروفیل طولی باید از لحاظ عرضی مقطع عرضی مسیر را رسم نماییم. با توجه به ضخامت های به دست آمده در فصل روسازی اسمبلی مسیر را طراحی میکنیم. لازم به ذکر است مسیر مورد نظر 2خط عبور در جهت رفت و دو خط عبور در جهت برگشت دارد که شیب 2درصد و عرض 3.65 دارند. هم چنین عرض شانه 1.85 و شیب 4درصد میباشد. پس از این مرحله سمپل لاین هایی به فاصله 50متر در مسیر مستقیم و 25 متر در قوس طراحی مینماییم و مقطع عرضی را در این نواحی به دست می آوریم. سپس سطح کریدور را تا لایه زیر اساس و تا شیروانی به دست می آوریم. سطح کریدور و سطح زمین طبیعی را به نرم افزار D 3 civil معرفی مینماییم و حجم عملیات خاکی برای هر سمپل لاین به دست می آید.

۲۷-۶-۳-۱-ترافیک

از آن جایی که ترافیک تعیین کننده نیاز به راه و مسیر ، نوع ظرفیت و سایر مشخصات آن است، از این رو برای ساخت راه جدید و یا نوسازی و افزایش ظرفیت راه موجود ، نخست بایستی آمار و اطلاعات و داده های ترافیک گذشته و کنونی مورد بررسی قرار داد و سپس با بررسی آن و سایر ویژگی ها ، مدت مطالعه و ساخت و اجرا طرح ۵سال و ترافیک عمر دوره طرح که 20سال در نظر می گیریم ،پیش بینی شود و از روی آن تعداد خطوط راه که پاسخگوی این حجم از ترافیک می باشد را به دست می آوریم.

۲۸-۷-۳-۱-روسازی

در فصل مطالعات روسازی ابتدا به هدف و عملکرد و خواص لایه های روسازی و نیز عوامل تاثیرگذار بر روی هر کدام از لایه های روسازی پرداخته شده است ،سپس انواع لایه ها و نیز نحوه اجرای هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا با در نظر داشتن عوامل موثر در ضخامت هر کدام از لایه های روسازی مثل عمر روسازی،ترافیک ،سطح قابل اطمینان ،نشانه خدمت دهی و... ابتدا عدد سازه ای روسازی برای تک تک لایه ها محاسبه شده و سپس ضخامت لایه ها به دست آمده است ،که با کنترل های مرحله ای و توجیه اقتصادی به اعداد نهایی برای هر لایه رسیده ایم.

۲۹-۸-۳-۱-زمین شناسی

هدف ما در مطالعات زمین شناسی بررسی جنس بستر مسیر طراحی شده از لحاظ زمین شناسی و نیز تعیین روش مناسب جهت پایدار سازی دامنه ها میباشد. همچنین روش هایی برای مطالعات زمین شناسی ارائه شده است. در این فصل به منظور استخراج جنس بستر زمین شناسی مسیر مورد مطالعه از نقشه 1:250000 منطقه استفاده شده است و در پایان این فصل با کمک گرفتن از نرم افزار گوگل ارث به بررسی روش هایی برای پایدار سازی سه دامنه منتخب از مسیر پرداخته شده است.

۳۰-۹-۳-۱-هیدرولوژی

در این بخش ما قصد داریم تا عوامل موثر آبی بر روی منطقه و مسیر را بررسی کنیم. به طور طبیعی آبراهه هایی از مسیر ما عبور خواهند کرد که در این محل ها نیاز به پل خواهیم داشت. ممکن است این آبراهه ها دائمی نباشند. اما به هر صورت باید محل پل برای آن ها تعبیه شود تا از آبگرفتگی و خسارات جلوگیری شود. کاری که در این بخش صورت می گیرد این است که ابتدا بارش 25 ساله منطقه با استفاده از داده های بارش موجود از ایستگاه های باران سنجی استخراج میشود و سپس به مطالعه اطلاعات هیدرولوژیکی منطقه می پردازیم تا به این برسیم که هنگامی که آب در این منطقه جاری میشود چه رفتاری خواهد داشت پس باید حوضه های آبریز را استخراج کنیم و سپس بلندترین آبراهه هر حوضه را تعیین کنیم در واقع این آبریز، آبریزی خواهد بود که آب موجود در حوضه توسط آن از حوضه خارج خواهد شد و محل خروج در واقع از زیر پلی است که ما تعبیه خواهیم کرد. با استفاده از روش SCS میزان رواناب و در ادامه دبی پیک سیلاب را برای هر حوضه محاسبه می کنیم و سپس خواهیم توانست تا عرض و ارتفاع هر پل را با توجه

به دبی پیک و همچنین شرایط آن قسمت بدست آوریم که این کار را از طریق رابطه مانینگ انجام می دهیم. ارتفاعی که حاصل میشود در واقع ارتفاع آب است و ما باید مقداری هوا خور و همچنین قسمت های مختلف پل را در نظر بگیریم تا به ارتفاع روی پل برسیم 0 که در واقع ارتفاع بالا دست می باشد، پس در نهایت با اعمال اندازه این قسمت ها به ارتفاع خط پروژه در محل پل خواهیم رسید.

فصل 2: مطالعات فاز صفر

۱-۲- شرح خدمات فاز صفر

توضیح جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی منطقه حدفاصل یاسوج-سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد:

کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های ایران است که مرکز آن، شهر یاسوج می‌باشد. این استان با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع، در امتداد رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد که از شمال به چهارمحال و بختیاری، از غرب به خوزستان، از جنوب به بوشهر و از شرق به فارس و اصفهان محدود می‌شود.

شکل ۲. کهگیلویه و بویر احمد

1-1-2- تقسیمات استان کهگیلویه و بویر احمد

این استان به ۹ شهرستان و ۱۶ بخش تقسیم شده است که شامل ۱۶ شهر و بیش از ۱۷۰۰ روستا می‌گردد. شهرستان‌های این استان عبارتند از: لنده، بهمئی، کهگیلویه بویر احمد، مارگون، دنا، چرام، باشت، گچساران

و شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد:

کهگیلویه و بویر احمد	
مختصات:	
مرکز	باسوج
شمار شهرستان‌ها	۹
مدیریت	
• نوع	مرکز
• نماینده ولی فقیه	سید نصر حسینی
• استاندار	سید علی احمدزاده ^[۱]
مساحت	
• کل	۱۶,۲۶۴ کیلومتر مربع (۶,۲۸۰ مایل مربع)
جمعیت (۱۳۹۵)	۷۱۳,۰۵۲ ^[۲]

- باشت
- پاتاوه
- چرام
- چیتاب
- دهدشت
- دوگنبدان
- دیشموک
- سوق
- سی سخت
- سرفاریاب
- قلعه رئیسی
- گراب سفلی
- لنده
- لیکک
- مادوان
- مارگون
- یاسوج

شکل ۳. کهگیلویه و بویر احمد

به دنبال شورش ایل بویراحمد در تیرماه سال 1343 شمسی طبق مصوبه استان های فارس و خوزستان جدا شد و با عنوان فرمانداری کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت یاسوج، مستقل شد و در خردادماه 1355 بهاستان تبدیل گردید. استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از همگن ترین استان ها از لحاظ بافت فرهنگی، قومی و مذهبی است.

2-1-1 جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

این استان با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع، در امتداد رشته کوه های زاگرس قرار دارد که از شمال به چهارمحال و بختیاری، از غرب به خوزستان، از جنوب به بوشهر و از شرق به فارس و اصفهان محدود می شود..

2-1-2 آب و هوای استان کهگیلویه و بویر احمد

شکل ۴. نمایی از آب و هوای کهگیلویه و بویر احمد

بدلیل کوهستانی بودن و امتداد این کوه ها از شمال غربی به جنوب شرقی و بلندی آنها، همچون سدی در مقابل توده های فعال جوی مقاومت می کنند. از این رو در تنوع آب و هوایی استان مؤثر واقع شده اند و دو نوع آب و هوای سردسیری و گرمسیری به وجود آمده است .

ناحیه ی سردسیر: این ناحیه تقریباً نیمی از کل مساحت استان را در بر گرفته است و قسمت شمال و شرق استان را به خود اختصاص داده است. در این ناحیه میزان بارش برف و باران زیاد بوده و از جنگل های انبوه بلوط، بنه، کیکم، بادام، و سرو کوهی پوشیده شده است. میزان بارندگی در این ناحیه بین ۵۴۰ تا ۸۸۴ میلی متر می باشد.

ناحیه ی گرمسیر: وسعت این مناطق حدود ۸۲۲۶ با میانگین ۲۰۷ متر از سطح دریا است. بارش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر در سال در این مناطق متداول است. در این مناطق پسته کوهی به وفور پیدا میشود. این مناطق شامل شهرستان های گچساران، کهگیلویه، باشت، بهمئی و لنده است. شهر یاسوج (مرکز استان) جز یکی از پر بارش ترین مرکز ایران است. این شهر بعد از شهر رشت در جایگاه دوم پر بارش ترین مرکز استان ایران قرار دارد. همچنین شهر یاسوج یکی از مرتفع ترین مراکز استان های ایران نیز به شمار میرود و در جایگاه دوم بعد از شهرکرد قرار گرفته است.

3-1-2 گردشگاه ها و دیدنی های طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه و بویر احمد دارای ۲۱۷ گردشگاه زیارتی و تفرجگاهی است که گردشگران تابستانی می توانند از آن ها دیدن کنند.

1 شکل ۵. باغ گردشگری چشمه بلقیس چرام

باغ گردشگری چشمه بلقیس چرام

تنگ پیرزال در ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهر دهدشت

آبشار بهرام بیگی

مورصفا دشتروم

بقعه امامزاده «بی بی حکیمه» خواهر امام رضا، امام زاده جعفر برادر امام رضا در شهرستان گچساران

سرچشمه چنارستان سفلی

آبشار و طبیعت روستای شهنیز

شهر توریستی و زیبای سی سخت در دامنه کوه دنا دارای آب و هوای دلپذیر و سالم.

رودخانه‌های مارون، چرام، نازمکان، بشار، زهره و مهریان به همراه هزاران چشمه سار دیگر و در کنار آن‌ها سد کوثر، سد شاه قاسم و سد شاه مختار یاسوج.

۴۰ قله بالای چهار هزار متر دنا

آبشارهای کمردوغ از توابع شهر دهدشت، تنگه مهریان و گنجه‌ای یاسوج و تنگ سولک بهمئی.

امامزاده‌های کهگیلویه و شهر تاریخی بلاد شاپور دهدشت، دژ سلیمان و چندین دژ دیگر.

آثار تلچگاه، آب گرمون، آب شوران، شهر لارندن، آب انبارها، کاروانسراها، قلعه‌ها، گورستان سه طبقه، حمام کهپار دهدشت و تنگ سولک در رشته کوه‌های بهمئی

تنگ تکاب، محل برخورد آریو برزن با اسکندر مقدونی و قلعه‌های قدیمی متعدد شامل قلعه دختر، قلعه مانگشت، و دژ سلیمان که مجموع آن‌ها به «دلی مهرگان» معروف است.

تنگ شلال دون، رودخانه و بیشه زیبای شاه بهرام، روستای زیبای پلکانی و باغستانی مارین، تنگ هنگان، و امامزاده سید محمود (سید حمید) واقع در شهرستان کهگیلویه

غارها و اشکفت‌های کوهستان‌ها.

چهار طاقی خیرآباد علیا و پل خیری مح خان در خیرآباد علیا

روستای گوشه و زیارت امام زاده شاه قاسم از نوادگان حضرت زین العابدین (ع)

رودخانه کوچک و بزرگ، ۴۰ چشمه جوشان آب آشامیدنی و معدنی، ۱۷ حلقه قنات، پنج آبشار، سه دریاچه، ۶۰ دره و تنگه، بوستان‌ها و دشت‌های سرسبز، امامزاده‌ها، گنبد‌ها، قلعه‌ها، کاروانسراها، مساجد، آب انبارها آتشکده‌ها، پل‌ها و برج‌های تاریخی از دیگر نقاط گردشگری منطقه است .

شکل ۶. تنگ سولک

4-1-2 رودهای استان کهگیلویه و بویر احمد

مهمترین رودهای کهگیلویه و بویر احمد عبارتند از: رود مارون، رود بشار که به نام های گرم، خرسان، و نهایتا کارون مشهور است و از ارتفاعات یاسوج سرچشمه می گیرد.

شکل ۷. رودهای کهگیلویه و بویر احمد

5-1-2 آبشارهای استان کهگیلویه و بویر احمد

شکل ۹. آبشار تنگ تامرادی

شکل ۸. آبشار کمردوغ

کمردوغ؛ آبشاری به رنگ دوغ

آبشار تنگ تامرادی

آبشار طسوج

آبشار یاسوج

آبشار بهرام بیگی

2-1-6 دریاچه های استان کهگیلویه و بویر احمد

شکل ۱۰. دریاچه مورد زرد زیلابی

دریاچه مورد زرد زیلابی

دریاچه کوه گل

2-1-7 چشمه های استان کهگیلویه و بویر احمد

شکل ۱۱. چشمه بلقیس چرام

چشمه بلقیس چرام

چشمه میشی

2-1-8 موقعیت اقتصادی استان کهگیلویه و بویر احمد

این استان از نظر اقتصادی به عنوان ناحیه کشاورزی و دامپروری به شمار می آید. بعد از دامداری و کشاورزی، صنایع استخراج نفت گچساران و کارخانه قند یاسوج و مجتمع دنا صنعت یاسوج (تولید انواع لوله های پلیمری) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ولی با این حال فعالیت های صنعتی و معدنی در این استان نسبت به سایر مناطق کشور، رشد نیافته و رونق چندانی ندارد. به طور کلی صنایع موجود در این استان به دو گروه تقسیم می شوند، که عبارتند از صنایع دستی و ماشینی. بزرگترین صنعت موجود استان، صنعت نفت است. در زمینه معادن نیز این استان دارای معادن بوکسیت، مس، فسفات، گوگرد، و غیره است.

استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از یک میلیون هکتار جنگل دارد و با دارا بودن یک درصد از مساحت کل کشور، حدود ۳۰ درصد از کل گونه‌های گیاهی کشور را در خود جای داده‌است.

درختان بلوط علاوه بر آنکه برای دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میوه آن برای انسان نیز خاصیت‌های زیادی دارد. خشکیدگی درختان بلوط یکی از مهمترین چالش‌های جنگل‌های زاگرس و این منطقه است. آفت کرم چوبخوار و بیماری ذغالی پس از سال ۱۳۹۰ به دلیل خشکسالی به بلوط‌های مناطق زاگرس حمله کرده و این آفت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ خسارات بسیار زیادی به بلوط‌های منطقه زده‌است.

شکل ۱۲. صنایع دستی یاسوج

2-2 یاسوج

یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد و شهرستان بویراحمد است. یاسوج در دامنه‌های زاگرس و قله دنا و در ارتفاع ۱۸۷۰ متری از سطح دریا قرار گرفته‌است. یاسوج بعد از شهر رشت، دومین مرکز استان ایران از نظر بارش برف و باران بوده و در اقلیم مدیترانه‌ای قرار گرفته‌است. شهر یاسوج به علت قرار گرفتن در دامنه قله دنا (بلندترین قله زاگرس)، دارا بودن دو رودخانه بشار و مهریان، آبشار یاسوج، دریاچه سد شاه قاسم، چشمه‌های متعدد، جنگل‌های بلوط و برخورداری از آب و هوای مطبوع در طول چهار فصل، به عنوان پایتخت طبیعت ایران مشهور شده‌است.

شکل ۱۳. نقشه یاسوج در Google Earth

شکل ۱۴. یاسوج

2-3 سی سخت

سی سخت شهری در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج مرکز استان و در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران جای دارد. این شهر مرکز شهرستان دنا می باشد. این شهر در دامنه کوه دنا بلندترین کوه رشته کوه زاگرس جای گرفته است و هفتمین شهر مرتفع ایران هست و منطقه ای گردشگری به شمار می آید.. از جمله مناطق گردشگاهی این شهر می توان به کوه گل-چشمه میشی-دشتک-بندان و تنگه ی نول از آن نام برد. شهر سی سخت با مساحت تقریبی ۶/۵ کیلومتر مربع در دامنه کوه ۴۰۴۱۹ متری دنا واقع گردیده است.

شکل ۱۵. سی سخت

2-4 عوامل تعیین کننده مسیر

2-4-1 دسترسی

یک راه علاوه بر اتصال دو نقطه مبدا و مقصد باید دسترسی مراکز جمعیتی بین مبدا و مقصد را نیز تامین نماید. این تصمیم که مسیر از کدام مراکز جمعیتی واقع بین مبدا و مقصد بگذرد، یک تصمیم اقتصادی-سیاسی است که به عوامل زیربستگی دارد:

اهمیت راه و اهمیت شبکه ای که راه عضوی از آن است.

اهمیت نقاط بین راهی از نظر جمعیت، توسعه اقتصادی و سیاسی

وجود راههای ارتباطی دیگر برای نقاط بین راهی

حجم ترافیک بین مبدا و مقصد

حجم ترافیک نقاط بین راهی

هزینه اضافی که عبور از این نقاط را ایجاب می کند.

2-4-2 عوارض طبیعی

شامل پستی و بلندی های زمین، کوه، دریاچه و رودخانه است. گذشتن از عوارض طبیعی مستلزم انجام خاکبرداری، خاکریزی، احداث پل و تونل می باشد که هزینه های زیادی را در بردارد. برای کاهش هزینه توجه به نکات زیر الزامی است:

مسیر باید طوری تعیین شود که با حفظ ضوابط طرح هندسی، مقدار خاکبرداری و خاکریزی به حداقل کاهش یابد.

مسیر باید طوری تعیین شود که حفظ ضوابط طرح هندسی، از پستی و بلنده های طبیعی پیروی کند و با محیط خود هماهنگی داشته باشد.

3-4-2 ضوابط طرح هندسی

هدف از طرح هندسی احداث یک راه ایمن و متناسب با حجم ترافیک، سرعت وسایل نقلیه و خصوصیات رانندگان است. ضوابط طرح هندسی عبارتند از:

حداکثر شیب طولی

حداکثر طول هر شیب

حداقل شعاع قوسهای افقی

حداقل طول قوس قائم

حداقل فواصل دید

مقاطع عرضی (عرض راه- عرض شانه - شیب عرضی و...)

2-4-4 مطالعات زمین شناسی

این مطالعات از چند نظر قابل اهمیت است:

شناخت مناطقی که احتمال لغزش و ریزش در آن زیاد است (حتی الامکان سعی گردد راه از این مناطق عبور نکند)

شناخت رانش، لغزش و نشست لایه هایی که راه بر روی آن قرار می گیرد به منظور ثبات و استحکام راه

شناخت آب های زیر زمینی خصوصاً در محل احداث تونل

2-4-5 مقاومت زمین

این پارامتر چه از نظر قرارگیری خاکریزها بر روی زمین و چه از نظر احداث پل ها و دیوارها عامل موثری در انتخاب مسیر است. مخارج احداث راه بر روی زمین های سست و باتلاقی بسیار زیاد است و حتی الامکان باید سعی گردد مسیر از این مناطق عبور داده نشود.

2-4-6 وجود مصالح مناسب

دوری یا نزدیکی مسیر راه از معادن مصالح در مخارج راه و در نتیجه در انتخاب مسیر آن تاثیر گذار است.

2-4-7 نگهداری راه

انتخاب مسیر راه در چگونگی و مخارج نگهداری راه تاثیر می گذارد. لذا رعایت تدابیر زیر الزامی است :

در مناطق کوهستانی باید مناطق برف گیر و بهمن گیر را شناخت و سعی نمود که راه از چنین مناطقی نگذرد.

در مناطق کویری باید جهت باد را شناسایی کرد و مسیر را طوری قرار داد که برف و ماسه های روان در روی آن انباشته نشود.

در صورت اجبار عبور از نقاط برف گیر و ماسه گیر باید راه را بر روی خاکریز قرار داد و نه در خاکبرداری تا به صورت گودال جمع کننده برف و ماسه های روان در نیاید .

در مناطق سردسیر مسیر راه در طرفی از دره قرار گیرد که آفتاب گیر باشد.

2-4-8 زیبایی راه

هماهنگ سازی قوس های افقی و قائم

پیروی مسیر راه از وضعیت طبیعی زمین و بافت شهری

با انحراف مختصر مسیر ، نقاط دیدنی مثل رودخانه، فضای سبز ، آبشار و ... به مسیر نزدیک کنیم.

2-4-9 حفظ محیط طبیعی

عدم تخریب جنگلها

حفاظت از منابع طبیعی

رعایت رژیم طبیعی رودخانه ها و آب های سطحی

عدم آلودگی هوای پارک ها و گردشگاه های عمومی

2-4-10 مخارج مسیر

در انتخاب مسیر راه باید مخارج طراحی، ساخت، نگهداری و بهره برداری آن را لحاظ نمود. به طور کلی می توان مراحل تعیین مسیر راه را در 6 مرحله دسته بندی نمود:

کشف مسیرهای کلی ممکن بین مبدا و مقصد

شناسایی مسیرهای کلی ممکن

انتخاب مسیر کلی

برداشت مقدماتی مسیر

تعیین محور راه روی نقشه توپوگرافی و تهیه نقشه های مقدماتی

پیاده کردن محور راه روی زمین و تهیه نقشه های قطعی و اجرایی در ادامه به طور مفصل این مراحل توضیح داده میشوند.

1. انتخاب مسیر کلی: انتخاب مسیر یک مسئله ارزیابی است. یعنی برای انتخاب بهترین مسیر باید مزایا و معایب گزینه های (واریانتهای و آلترناتیوها) مختلف را بررسی نمود و به هر مسیر نمره ای داد. مسیری که بیشترین بارم را به دست آورد مسیر بهینه خواهد بود.

بارم گذاری بر پایه دو دیدگاه انجام می گیرد:

دیدگاه اقتصادی - دیدگاه فنی و مهندسی

1-10-4-2 دیدگاه اقتصادی

این دیدگاه در برگیرنده توجیه اقتصادی پروژه می باشد. برای این توجیه از روش های اقتصاد مهندسی استفاده می شود. میزان سرمایه اولیه برای ساخت هر واریانت و میزان هزینه سالانه برای بهره برداری و نگهداری مسیر هر واریانت از جمله شاخص های مطرح در دیدگاه اقتصادی هستند.

مخارج بهره برداری شامل:

هزینه سوخت

تعمیرات

لاستیک

استهلاک وسایل نقلیه

وقت صرف شده رانندگان و مسافران

تصادفات و تعداد کشته شدگان و زخمی ها و صدمه به محیط زیست می باشد. لذا اگر صرفاً از دیدگاه اقتصادی به مسئله بنگریم ، ملاک گزینش به صورت زیر خواهد بود.

$$Tr = \frac{C2-C1}{P1-P2} \text{ (برحسب سال)}$$

• مدت زمان بازگشت سرمایه Tr

• سرمایه اولیه برای ساخت مسیر واریانت (۲) C2

• سرمایه اولیه برای ساخت مسیر واریانت (۱) C1

• مخارج سالانه نگهداری و بهره برداری مسیر واریانت (۱) P1

• مخارج سالانه نگهداری و بهره برداری مسیر واریانت (۲) P2

در این روابط واریانت (2) گرانتر و دارای سرمایه اولیه بیشتر نسبت به واریانت (1) می باشد. حال اگر زمان بهره برداری یا مدت عمر راه (T_n) را بدانیم، سه گزینه فرا روی ما قرار دارد:

$f T_r < T_n$: واریانت ارزانتر بهتر است.

$f T_n > T_r$: واریانت گرانتر بهتر است.

$f T_n = T_r$: هر دو واریانت یکسان می باشند.

2-4-10-2 دیدگاه فنی و مهندسی

برای بارم گذاری از دیدگاه فنی و مهندسی مسیر، شاخص های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

شاخص طول کلی هر مسیر: مسیری که طول کمتری دارد، بهتر است و نمره بیشتری می گیرد.

شاخص شیب های طولی هر مسیر: حداکثر شیب مجاز طرح 7 درصد می باشد.

شیبهای هر مسیر از روی پروفیل طولی آن بدست می آید و با شیب مجاز مقایسه می شود.

شیبهای بیشتر یا کمتر از شیب مجاز بارم بیشتر یا کمتر را کسب می کنند.

شاخص یک دست بودن مسیر: تعداد قوس های هر مسیر و شعاع آنها ملاک سنجش مسیرها می

باشد. تعداد قوس بیشتر، نمره کمتر دارد و شعاع کمتر از شعاع مجاز نیز بارم منفی در پی دارد.

شاخص هموار بودن مسیر: نسبت طول امتدادهای مستقیم هر مسیر به طول کل آن ملاک سنجش

است و نسبت بزرگتر، نمره بیشتر دارد.

شاخص دشواری عملیات خاکی : در این شاخص بلندی خاکریزها و یا ژرفای ترانشه ای که بیش از 10 متر باشد ، در طول تقریبی آن ضرب شده و واریانتهی که عملیات خاکی بیشتری دارد ، نمره منفی کسب می نماید . شاخص طولی از مسیر که سرعت طراحی در آن قابل اجرا می باشد ؛ طول بیشتر ، نمره بیشتر دارد.

نکته : فرمولهای بارم گذاری برای هر یک از موارد فوق ، استاندارد خاصی ندارند و با توجه به ویژگی های هر پروژه ، مهندس طراح فرمول های بارم گذاری در خود آن مسیر را بدست می آورد.

11-4-2 مطالعه توجیه نهایی فنی، مالی و اقتصادی

ضابطه و یا معیار اصلی گزینش نهایی طرح عمرانی و از جمله طرح های راهسازی، سودآوری اقتصادی آنهاست؛ اما به دلیل آن که تأمین اعتبار و زمانبندی نیاز به اعتبار، برپایه برآورد و تحلیل نیازهای مالی انجام می گیرد، لازم است که تحلیل مالی طرح پیش از تحلیل اقتصادی آن انجام گیرد.

2-4-12 پیش بینی ترافیک

ترافیک تعیین کننده نیاز به راه و مسیر، نوع، ظرفیت و سایر مشخصات آن است. از این رو، برای ساخت راه تازه و یا نوسازی و افزایش ظرفیت راه موجود، نخست باید آمار و اطلاعات و داده های ترافیک گذشته و کنونی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس برپایه آن و سایر ملاحظات، ترافیک دوره عمر طرح را که به طور معمول 25 سال در نظر گرفته می شود، به تفکیک هر سال برآورد و پیش بینی کرد.

2-4-13 بررسی وضع و تقاضای کنونی حمل و نقل

تدوین و تألیف و ارزشیابی طرح راهسازی مستلزم گردآوری و بررسی و تحلیل مقدار قابل توجهی آمار و اطلاعات پایه ای است. این اطلاعات شامل ویژگی های الگوی سربار و مسافر، وضعیت جمعیت، کاربری زمین، و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی منطقه مورد نظر در حال حاضر است.

2-4-14 تعیین هدف و مقصود طرح راهسازی

برای تألیف طرح راهسازی، نخست باید هدف از اجرای آن مشخص گردد. با مشخص شدن هدف، می توان گزینه های مختلف برای تحقق آن را مطرح و بررسی کرد.

15-4-2 تعیین محدوده جغرافیایی مطالعه

در مطالعات مربوط به برآورد تقاضای حمل بار نیز از پیش بینی چگونگی توزیع فعالیت های اقتصادی در آینده انجام میشود. می شود. این بررسی را گاه "مطالعه اقتصادی پایه می خوانند." هر دو این مطالعات، پایه پیش بینی نیازهای آتی حمل و نقل حوزه های به طور معمول، در مطالعه اقتصادی پایه، اطلاعات ضروری درباره منابع طبیعی موجود، شمار جمعیت و نیروی کار، وضع صنایع و کشاورزی حوزه اجرای طرح، گردآوری و تحلیل میگردد. در برخی موارد، افزون بر اطلاعات یاد شده، ساختار اجتماعی و نگرش و انگیزه های مردم نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. در این گونه مطالعات کوشش بر آن است فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است اده کننده از خدمات حمل و نقل، شناسایی شود و مکان های استقرار کنونی و استقرار احتمالی آتی آنها تعیین گردد. در مطالعه اقتصادی پایه، افزون بر مطالب یاد شده، ملاحظات مربوط به توسعه منطقه ای از قبیل ترکیب تولیدات منطقه، ورود یا خروج سرمایه، وضع مهاجرت نیروی کار و مانند آن نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. افزایش فاصله سایر مناطق از حوزه اصلی مطالعه اثر عوامل مولد ترافیک کاهش می پذیرد از این رو، به تناسب دوری حوزه بیرونی از حوزه درونی، به گسترش سطح حوزه های بیرونی افزوده می شود. برای تعیین مرز حوزه های بیرونی نیز باید مراکز جمعیت، شبکه های ارتباطی و عوارض طبیعی زمین مورد توجه قرار گیرد؛ ولی اصل مهم برای تعیین حوزه های بیرونی این است که مراکز جمعیتی و اقتصادی مهم و نزدیک به حوزه اصلی که می تواند موجبات تولید جریان ترافیک قابل توجه به سوی حوزه درونی را فراهم آورد، باید جداگانه به عنوان یک حوزه مرزبندی شود.

اطلاعات درباره وضعیت کنونی کاربری زمین، جمعیت و شرایط اقتصادی هر یک از حوزه های ترافیکی که در درون مرز محدوده مطالعه قرار گرفته است، شامل: شمار جمعیت، شمار شاغلین، شمار واحدهای مسکونی، شمار وسایل نقلیه، میانگین درآمد خانوار، تولیدات صنعتی و کشاورزی، مساحت زمین های تخصیص یافته به فعالیت های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی باید گردآوری شود. در مورد حمل و نقل بار، هدف آن است که مقدار حمل بار به کارخانه یا محل تولید و مانند آن در منطقه و نیز میزان حمل محصول نهایی یا کالای واسطه از محل کارخانه، مزرعه و محل دیگر تولیدات به بازارهای مربوط در شرایط کنونی برآورد و تعیین شود. اطلاعات درباره الگوی جابه جایی بار و مسافر در جاده بیرون شهری، از طریق مصاحبه با رانندگان وسایل نقلیه مربوط، در کنار جاده واقع در خط مرزی محدوده مطالعه، گردآوری می گردد. در این مصاحبه ها، اطلاعات ضروری درباره مبدأ،

مقصد، نوع وسیله نقلیه (سواری، باری سبک و سنگین و اتوبوس) نوع بار، درصد عبور خودروهای مسافری، درصد خودروهای سنگین و مانند آن گردآوری و فراهم می آید.

16-4-2 وضع جریان ترافیک

وضع جریان ترافیک را می توان برپایه سه شاخص مهم: (1) حجم، (2) سرعت، (3) تراکم توضیح داد. در این بخش، موضوع سرعت، مدت سفر و تراکم مورد بحث قرار می گیرد. سرعت، یکی از مهمترین ویژگی های جریان ترافیک است و اندازه گیری آن در راه ارتباطی موجود و نیز طراحی راه جدید، از نیازهای اساسی است. در حرکت ترافیک یا بخشی از ترافیک برحسب کیلومتر ساعت، سرعت ترافیک یا خودرو خوانده می شود. سرعت در واقع با مدتی که یک وسیله نقلیه مسافت معینی را طی می کند، نسبت معکوس دارد. یعنی: در جریان ترافیک، هر وسیله نقلیه ای با سرعت متفاوتی از وسیله نقلیه دیگر حرکت میکند. از این رو، در جریان ترافیک فقط یک سرعت مشخص وجود ندارد، بلکه سرعت های متفاوت وسایل نقلیه گوناگون در آن جاری است. می توان با محاسبه میانگین های سرعت وسایل نقلیه موجود در جریان ترافیک که در زیر به آنها اشاره خواهد شد، از این میانگین ها به عنوان شاخص یا ویژگی جریان ترافیک استفاده نمود.

17-4-2 برآورد هزینه های مالی طرح

مطالعه فنی و مهندسی، گزینه های مختلف ساخت راه را مشخص میکند. برای انتخاب از میان گزینه های مختلف و سپس ارزشیابی اقتصادی گزینه انتخاب شده، نخست باید هزینه های مالی سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری و سرانجام کاربران را برآورد کرد. با در دست داشتن این اطلاعات، می توان اعتبار مالی مورد نیاز برای اجرای طرح را برآورد نمود. افزون بر آن، اطلاعات یاد شده پایه برآورد هزینه و فایده طرح راهسازی و در نهایت فایده خالص اقتصادی آن را فراهم می آورد. به سخن دیگر، برای انتخاب و ارزشیابی اقتصادی طرح راهسازی، به عنوان نخستین گام، باید کل هزینه های چرخه عمر آن هزینه های ساخت، تعمیر و نگهداری، بهره برداری کاربران پیش بینی و برآورد شود.

18-4-2 برآورد هزینه کلی

برآورد هزینه کلی، نشان دهنده حدود خیلی تقریبی کل هزینه های طرح است و در واقع نمایشگر مرتبه مقداری آن است. در این روش، کل طرح به عنوان یک رکن در نظر گرفته میشود و بدون آن که به ارکان کوچکتر تفکیک گردد، هزینه آن برآورد و تعیین میشود برآورد برپایه هزینه یک واحد از ارکان راه در این روش نیز مانند روش برآورد هزینه کلی برای تعیین هزینه یک واحد از ارکان راه، از اطلاعات مربوط به طرح های اجرای شده و مشابه راه مورد مطالعه استفاده می شود. تفاوت این روش با روش پیشین آن است که هزینه طرح تنها برپایه یک رقم کلی برآورد نمی شود، بلکه در این مورد از ارکان اصلی تشکیل دهنده هزینه راه یعنی:

مطالعات مربوط به راه زهکشی

تملیک حریم راه پل های کوچک

آماده سازی و پاکسازی پل های بزرگ

عملیات خاکی تونل

روسازی هزینه های بانسری و عمومی

۳۱-۱۹-۴-۲ مطالعات امکان سنجی

ایجاد هر پروژه عمرانی مستلزم سرمایه گذار است. سرمایه گذار یعنی تخصیص و صرف منابع محدود و هزینه بر به منظور حصول اهداف و نتایج مشخص ضرور است. توجیه ناظر بر دو وجه است یکی اینکه در پرتو این سرمایه گذار اهداف مورد نظر تامین شوند و دیگر اینکه مقرون به صرفه ترین برنامه کار و یا راه رسیدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد. مطالعات امکانسنجی غالباً با تشخیص نیاز توسط مالک یا سرمایه گذار آغاز می شود.

تشخیص درست نیاز و درست ترین و بهترین راه تامین آن موضوع مطالعات امکانسنجی است. در یک مطالعه امکانسنجی در پی آنیم تا با شناسایی و تحلیل گزینه ها متنوع فنی، اجرایی و ارزیابی ها اقتصاد و مالی گزینه ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه گذار، مناسبترین گزینه برآورنده نیاز را انتخاب کنیم برنامه پروژه که شامل تعیین محل اجرا، ظرفیت یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم، فناوری مناسب، روش ها انجام کار، بودجه و زمانبند پروژه و بویژه نحوه تامین منابع مالی باشد محصول و نتایج مطالعات امکانسنجی است. مطالعات امکانسنجی پروژه را گاهی مطالعات توجیهی، برنامه ریز، شناسایی و یا پیش سرمایه گذار نیز می نامند. با توجه به اهمیت مطالعات امکانسنجی پیش از سرمایه گذار و زمان بر و هزینه بر بودن این مطالعات، معمولاً این مطالعه در چند مرحله انجام می شود تا موجب غربال کردن آلترناتیوها (جایگزین های) برتر شده و نهایتاً مطالعه مبسوط و امکانسنجی نهایی قبل از اقدام قطعی به سرمایه گذار فقط رو طرح نهایی صورت می پذیرد. مطالعات امکانسنجی ممکن است در سه مرحله شناسایی امکانات، امکانسنجی اولیه و امکانسنجی نهایی صورت پذیرد. نظام فنی و اجرایی طرح ها عمرانی کشور تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریز، مرحله شناسایی امکانات را در مرحله قبل از تهیه طرح و یا در مرحله مطالعات بنیاد توسعه و حاصل مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات منطقه ای و ... تعریف می نماید. در چنین مرحله ای معمولاً زمینه ها و فرصتها سرمایه گذار با توجه به مزیت ها منطقه ای از جهات طبیعی و اجتماعی از یک سو و تقاضا از سو دیگر و رعایت ملاحظات کلی امنیتی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی تعیین و معرفی میگردند. در نظام ها مبتنی بر برنامه ریز متمرکز معمولاً اینگونه مطالعات توسط دولت ها صورت می گیرد تا مبنا و راهنما گزینش طرح ها سرمایه گذار توسط بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد. در اقتصادها آزاد که برنامه ریز متمرکز بدین سان صورت نمی پذیرد تعیین تقاضا در پرتو مطالعات بازار صورت میگیرد. و لذا مطالعات امکانسنجی حداقل در محور مطالعات تقاضا و تعیین ظرفیت و منطقه ایجاد طرح در این در نظام با یکدیگر متفاوت هستند.

2-4-20 تجزیه و تحلیل طرح

2-4-20-1 بررسی جایگاه طرح در برنامه

بررسی همسویی محور مورد مطالعه با سند ملی توسعه بخش ، سند ملی توسعه استان ، سند ملی توسعه ویژه برنامه اجرایی و عملیاتی بخش حمل و نقل

2-4-20-2 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت ادامه وضع موجود

در این مرحله میزان تطابق نوع سیستم ترابری منطقه و ظرفیت آن با حجم ترافیک فعلی و آتی بررسی میشود. تنگناهای شبکه حمل و نقل منطقه و میزان تاثیر طرح های توسعه ترابری در رفع آنها با تهیه نقشه شبکه حمل و نقل فعلی و آتی مشخص میشود. در نهایت در مورد ادامه وضع موجود یا بهسازی راه های حوزه نفوذ مورد بررسی قرار میگیرد.

2-4-20-3 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت بهسازی شبکه

استفاده از فرض افزایش سطح سرویس ناشی از بهسازی و در نتیجه افزایش ظرفیت به بررسی افزایش ظرفیت راه های حوزه نفوذ و در صورت بهسازی راه های شناسایی شده میپردازیم. برنامه بهسازی راه های حوزه نفوذ طرح طی دوره های 5 ، 10 و 20 ساله تدوین میشود. ظرفیت این راه ها طی دوره مذکور بررسی و سناریوهای بهسازی برای دوره های مذکور تهیه میشود. با برآورد نرخ جذب ترافیک راه های بهسازی شده در طی دوره های مذکور به مقایسه ترافیک و ظرفیت راه های حوزه نفوذ در صورت بهسازی آنها میپردازیم و در نهایت بازه ای از افق طرح که در آن بازه زمانی بهسازی راه های حوزه نفوذ جوابگوی ترافیک برآورد شده تعیین میشود.

2-4-20-4 بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت ساخت راه جدید

در صورتی که مرحله بهسازی جوابگوی ترافیک برآوردی 20 سال نباشد باید ساخت راه جدید مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا نرخ جذب ترافیک مسیر مورد مطالعه از راه های حوزه نفوذ به همراه شرح روش برآورد انجام میگیرد و در نهایت به برآورد میزان ترافیک قابل جذب توسط مسیر مورد مطالعه و ترافیک این مسیر در افق های 5، 10 و 20 ساله پس از اجرای راه جدید میپردازیم.

2-4-20-5 برآورد هزینه های مالی طرح

برآورد هزینه های مالی طرح را میتوان در دو حوزه هزینه های ساخت و هزینه بهره برداری و نگهداری از راه بررسی کرد. هزینه مطالعه و طراحی، هزینه تملک اراضی، هزینه زیر سازی راه، هزینه روسازی، هزینه احداث ساختمان ها و تاسیسات برآورد هزینه های مالی طرح را میتوان در دو حوزه هزینه های ساخت و هزینه بهره برداری و نگهداری از راه بررسی کرد. هزینه مطالعه و طراحی، هزینه تملک اراضی، هزینه زیر سازی راه، هزینه روسازی، هزینه احداث ساختمان ها و تاسیسات

2-4-20-6 محاسبه ارزش اسقاط طرح

مانده ارزش سرمایه گذاری بخش های مختلف شامل زیرسازی و روسازی مسیر، پل ها و تونل ها و سایر ابنیه فنی و تجهیزات و ماشین آلات و در پایان آخرین سال بهره برداری از آنها در این مرحله محاسبه میشود.

2-4-20-7 برآورد درآمد های طرح

درآمد های حاصل از دریافت از وسایل نقلیه و میزان آن برای هر یک از انواع خودروها و درآمد های ناشی از امکانات خدماتی و رفاهی طول مسیر شامل پایانه، غذاخوری، فروشگاه، اقامتگاه، مراکز تفریحی و پمپ بنزین درآمدهای حاصل از طرح هستند.

8-20-4-2 تحلیل سودآوری مالی طرح

این مرحله در 3 قسمت انجام میگیرد:

1- تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ تنزیل مالی، نرخ سوخت، تعرفه های گمرکی و تعرفه های ترافیکی و...:

2- تحلیل سودآوری مالی گزینه های طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح، نرخ بازده مالی طرح و نرخ تنزیل مالی اعلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3- تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح برای دوره های مطالعات، ساخت و بهره برداری راه به تفکیک سال

9-20-4-2 ارزشیابی اقتصادی طرح

تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح باید طی مراحل زیر براساس قیمت های اقتصادی عوامل از جمله نرخ برابری ارز، نرخ تنزیل اقتصادی، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینه واحد ساخت راه انجام شود.

10-20-4-2 تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ارزشیابی اقتصادی طرح

در این بخش علاوه بر عواملی که در قسمت عوامل موثر بر سودآوری مالی، سایر عوامل تحلیل اقتصادی از جمله ارزش وقت افراد، هزینه های امور پزشکی و هزینه آلاینده ها مورد بررسی قرار میگیرد و حساسیت ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح نسبت به تغییرات آنها تجزیه و تحلیل میشود.

2-4-20-11 اعلام نظر در مورد طرح

پس از انجام تمام بررسی ها و منظور داشتن بی اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به پیامدهای غیر قابل اندازه گیری طرح، در مورد ادامه وضع موجود یا مطالعات راه جدید بر اساس گزینه بهینه آن اظهار نظر میشود.

درآمد سالیانه	درآمد روزانه	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 5	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 1
2.07485E+11	568451000	0	0	21	5030	182742
2.60269E+11	713066000	504	931	3608	18055	202793
5.75156E+11	1575770000	500	726	1584	7643	508248
5.86346E+11	1606427000	673	716	1959	7292	517648
6.19445E+11	1697110000	514	662	1737	13003	541429
6.49589E+11	1779696000	140	438	191	7142	581517
6.26197E+11	1715607000	261	301	379	6412	560741
6.44844E+11	1766695000	253	397	1966	10397	569556
		2857	4181	11451.5	74980	3664675
		12000	9000	5000	4000	3000

جدول 1-2. درآمد سالیانه و روزانه

لگاریتم درآمدها را محاسبه می کنیم:

سال	درآمد سالیانه	LOG
1	2.07485E+11	11.3169859
2	2.60269E+11	11.41542259
3	5.75156E+11	11.75978569
4	5.86346E+11	11.76815386
5	6.19445E+11	11.79200286
6	6.49589E+11	11.81263869
7	6.26197E+11	11.79671067
8	6.44844E+11	11.80945444

جدول 2-2. لگاریتم درآمدها

نمودار ۱. تحلیل مالی پروژه

2-4-20-12 محاسبه هزینه زمان سفر در 3 مسیر طراحی شده

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های حمل و نقل هنگامی معنای واقعی خود را پیدا می کنند که محاسبه زمان سفر و کاهش اوقات تلف شده استفاده کنندگان از طرح در ارزیابی در نظر گرفته شوند . مطالعات اخیر در انگلستان نشان داده اند که مسافران ارزش صرفه جویی در وقت کاری خود را در حدود دستمزد خود و صرفه جویی در زمان فراغت را تقریباً "یک سوم آن در نظر می گیرند. آشتو در تحقیقات سال 1994 ارزش زمان سفر را برای سواری ها و وسایل نقلیه متوسط حدود 9 دلار و برای کامیونهای دو محوره و بیشتر از آن به ترتیب 21 و 25 دلار در ساعت در نظر گرفته است. ارزش زمان معمولاً پر هزینه ترین عامل در تعیین ارزیابی اقتصادی یک پروژه به شمار می آید. ارزش زمان برای مسافران و خدمه در دو بخش اقتصادی برای شاغلین و افراد بیکار مورد بررسی قرار گرفته است.

تابع محاسبه هزینه زمان سفر :

$$F = \frac{L}{V} P$$

L: طول مسیر (کیلومتر) V: سرعت متوسط (کیلومتر بر ساعت) P: هزینه (ریال)

*محاسبات مربوط به روز 1 فروردین سال 1392 و برای محور یاسوج-سی سخت می باشد.

نوع خودرو	تعداد	هزینه	هزینه کل (ریال)
1سواری	41629	308700	12850872300
1اتوبوس	2621	308700	809102700
1کامیون	398	720300	286679400
1کامیونت	2271	857500	1947382500
مجموع			15894036900

نوع مسیر	رقومی	4 درصد	6 درصد
طول مسیر	22.869	22.741	23.643
سرعت متوسط	67	67	67
هزینه	15894036900	15894036900	15894036900
F	5425085520	5394720793	5608697230

2-4-20-13 محاسبه مصرف سوخت

در تحلیل اقتصادی راه‌ها، هزینه‌های بهره‌برداری از وسایل شامل روغن، سوخت و استهلاک آشتو ذکر کرده است که مصرف سوخت اصلی‌ترین بخش هزینه‌های بهره‌برداری از وسایل است و در اینجا فقط به آن پرداخته می‌شود. فرمهای تابعی تخمین زده شده برای مصرف سوخت تابعی از سرعت و شیب جاده اند، استفاده شده است. یکی از مهمترین متغیرهای موثر در مصرف سوخت که رابطه مهمی نیز با مصرف سوخت دارد، سرعت متوسط وسایل نقلیه است. تابع مصرف سوخت برحسب متغیرهای آن، فرم ثابت و مشخصی دارد.

نوع خودرو	تعداد	میزان مصرف سوخت در هر کیلومتر	نوع سوخت	هزینه یک لیتر (سهمی و آزاد)	هزینه کل (ریال)
1سواری	569556	0.06	بنزین	25000	854334000
1اتوبوس	1966	0.19	گازوییل	30000	11206200
1کامیون	253	0.23	گازوییل	30000	1745700
1کامیونت	397	0.16	گازوییل	30000	1905600

نوع مسیر	رقومی	4 درصد	6 درصد
طول مسیر	22.869	22.741	23.643
سواری	19537764246	19428409494	20199018762
اتوبوس	256274587.8	254840194.2	264948186.6
کامیون	39922413.3	39698963.7	41273585.1
کامیونت	43579166.4	43335249.6	45054100.8
مجموع	19877540436	19766283924	20550294658
مجموع در سال (ریال)	7.2553E+12	7.21469E+12	7.50086E+12

14-20-4-2 الگوی عوارض راه ها

به طور کلی درآمد حاصل از این کار باید صرف نگهداری راه، تأسیس راه های جدید و برگشت سرمایه اولیه (در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی) گردد. چون پرداخت عوارض به طول مسیر بستگی داشته و سرعت وسایل تأثیری بر هزینه عوارض ندارد، لذا می توان سود حاصل از کسب عوارض را بر اساس نوع وسایل تعیین کرد.

آزادراه قزوین رشت (تومان)

نام آزادراه	سواری وانت	مینی بوس	کامیونت	اتوبوس	کامیون دو محور	کامیون سه محور	تریلی
قزوین رودبار	۹۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۷۰۰۰	۲۲۰۰۰
رستم آباد امامزاده هاشم	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰
جمع کل	۱۳۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۱۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۸۰۰۰

آزادراه اصفهان کاشان نطنز (تومان)

نام آزادراه	سواری وانت	مینی بوس	کامیونت	اتوبوس	کامیون دو محور	کامیون سه محور	تریلی
کاشان نطنز	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۱۲۰۰۰
نطنز اصفهان	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۱۲۰۰۰
جمع کل	۹۰۰۰	۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۶۰۰۰	۲۴۰۰۰

2-5 مصالح و ابنیه فنی

پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود. پلهای

ایجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیت‌های بشر است. پلهای قدیمی معمولاً از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند. پلهای معلق از کابل‌هایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده‌اند.

ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را ۰۰۸ سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.

اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است. در ایران نیز ساختن پلهای کوچک و بزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجه و پل کرخه بیش از ۰۰۴ سال عمر دارند. طویل ترین پل معلق به طول تقریبی ۷ کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی

۰۰۴۱ متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در سالهای اخیر طرح پلهای ترکیه ای فلزی (با کابل مستقیم) نیز برای دهانه های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال ۵۵۹۱ به دهانه ۳۸۱ متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده است.

زیرا

پلهای چوبی:

این پلها معمولاً به شکل قوسی، با تیرهای مشبک و یا تیرهای حمال ساخته شده و در حال حاضر استفاده از آنها به صورت موقتی می باشد.

سنگی:

با توجه به مقاومت مناسب فشاری مصالح سنگی، بسیاری از مصالح ساخته شده اند. نظر

به کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتاً طولانی لازم برای تهیه مصالح و اجرای سازه، امروزه استفاده از این پلها محدود می باشد.

:

با پیشرفت این تکنیک، به تدریج در دامنه وسیعی از ابنیه فنی، پلهای بتن پیش تنیده جایگزین پلهای فلزی و پلهای بتن مسلح شده اند. بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، پلهای با دهانه بزرگ ساخته می شوند. از طرف دیگر استفاده از این مصالح امکان به کارگیری تکنیک های جدید پل سازی را می دهد.

:

این پلها به اشکال مختلف، با تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی، با قوس یا قالبهای فلزی، نورد شده از ورق و المانهای اتصالی ساخته شده اند. در ساخت این پلها گاهی نیز از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.

استفاده از فولاد در ساخت پل‌های فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید. با توجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری‌های الاستیک نیز همواره موجود می‌باشد، از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می‌یابد، با توجه به ناچیز بودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی، هنوز نیز برای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پوشش پل‌های فلزی :

پوشش پل‌های فلزی را می‌توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورق‌های فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین در طرح‌های جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می‌شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می‌شوند.

تیرهای حمال طولی :

این پوشش از یک دال بتن مسلح که تیرچه‌های طولی و تیرهای

است. پوشش بتن مسلح مقاومت و صلبیت لازم را به سازه داده و از نظر اجرائی نیز آسان و بسیار متداول می باشد.

پوشش فلزی:

یک نوع از این پوششها از یک سری صفحات فلزی که بوسیله بتن مسلح پوشیده شده و روی بال فوقانی تیرچه طولی جوش شده اند تشکیل شده است ضخامت کل حاصله معمولاً ضعیف (بین ۰۱ تا ۰۲ سانتی متر) است.

یکی دیگر از انواع پوششهای فلزی متداول دال ارتوتروپ است این پوشش از یک صفحه فلزی که در جهت عمودی بوسیله ورقهای ساده یا جعبه ای تقویت شده تشکیل یافته است، صفحه فلزی نقش بال فوقانی تیرها را به عهده

داشته و ضمن شرکت در مقاومت خمشی بارهای موضعی حاصل از چرخ وسائل نقلیه را نیز تحمل می کند.

پوشش فلزی:

پلهای فلزی را می توان با توجه به نوع سیستم باربر به شرح زیر طبقه بندی نمود:

- پوشش فلزی
- تیرهای مرکب
- تیرهای جعبه ای
- تیرهای مرکب جعبه ای

پوشش فلزی: (تیرچه) .

به صورت شبکه های فلزی مقاطع جعبه ای یا تیرهای مرکب تو پر ساخته شده و تغییر شکل بسیار محدودی خواهند داشت. شبکه های فلزی معمولاً سبک بوده اما با توجه به خصوصیات ظاهری آنها، کمتر در مناطق شهری

مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت کلی این پلها را نیز می توان به شرح زیر تفکیک نمود:

• **۲-۲-۱-۱- پل های تکبند:**

در این حالت تیرهای حمال جانبی معمولاً از شبکه های فلزی تشکیل شده و اجزای اصلی باربر تابلیه می باشند. در شرایطی که عرض پل محدود باشد (کمتر از ۴۱ متر) می توان از این سیستم استفاده نمود.

• **۲-۲-۱-۲- پل های دو بند:**

در این حالت تیرهای حمال عموماً از نوع تیرهای مرکب با جان تو پر (که از چند ورق فلز با اتصال پیچ پرچ یا جوش تشکیل شده اند) می باشند. تیرهای حمال با ارتفاع ثابت یا متغیر ساخته شده و در نتیجه ضمن حصول منظره مناسب صرفه جوئی مهمی نیز در مصرف مصالح خواهد شد. همچنین در بعضی شرایط می توان سیستم متشکل از تیرها یا حمال تحتانی را با یک مقطع جعبه ای جایگزین نمود.

۲-۲-۲- پل های سه بند:

در این پلها، تابلیه به صورت یک صفحه صلب از یک طرف روی پایه های کناری (کوله ها) و دو پایه بلند میانی و از طرف دیگر به طور الاستیک روی کابل های مورب تکیه نموده است. این کابلها در تمام طول پل گسترش می یابند بار وارده را به پایه های بلند میانی منتقل می نمایند. کابل های ذکر شده را می توان در دو صفحه قائم و به طور موازی در دو طرف تابلیه قرار داده و یا در جهت عرضی نیز به طور مورب و در امتداد محور طولی پل به پایه میانی متصل نمود.

۲-۲-۳- پل های چهار بند:

یک پل کابلی نوعی، یک تیر حمال (عرشه پل) پیوسته با یک یا چند برج بنا شده بالای پایه‌های پل در وسط دهانه‌است. از این برج‌ها، کابل‌ها به صورت اریب به سمت پایین (معمولاً هر دو طرف) کشیده شده و تیر حمال (عرشه پل) را نگه می‌دارد. کابل‌های فولادی بی نهایت قوی و در عین حال بسیار انعطاف پذیر هستند. کابل‌ها بسیار مقرون به صرفه می‌باشند چون سبب ساخت سازه‌ای سبکتر و باریکتر شده که در عین حال قادر به پل زدن بین مصافت‌های بیشتری است. اگرچه تنها تعداد کمی از آن‌ها برای نگه داشتن کل پل قوی هستند، انعطاف پذیریشان آن‌ها را در مقابل نیروهایی که به ندرت در نظر گرفته می‌شوند مانند باد، ضعیف می‌نماید. برای پل‌های کابلی با دهانه‌های طولانی به خاطر تضمین ثبات و پایداری کابل‌ها و پل در مقابل باد، می‌بایست مطالعات دقیقی انجام شود. وزن سبکتر پل یک وضع نامساعد در بادهای سهمگین و یک مزیت در مقابل زلزله محسوب می‌شود. نشست غیر هم سطح فوندانسیون‌ها که به مرور زمان یا طی یک زلزله روی می‌دهد، می‌تواند پل کابلی را دچار آسیب کند. پس باید در طراحی فوندانسیون‌ها دقت به عمل آورد. ظاهر مدرن و در عین حال ساده پل کابلی آن را به یک شاخص واضح و جذاب تبدیل کرده‌است. خصوصیات منحصر به فرد کابل‌ها و به طور کلی سازه، طراحی پل را بسیار پیچیده مینماید. برای دهانه‌های طولانی تر، جایی که باد و نوسانات باید مورد توجه قرار گیرند؛ محاسبات بی نهایت پیچیده‌اند و عملاً بدون کمک کامپیوتر و آنالیز کامپیوتری غیر ممکن می‌باشند. علاوه بر این ساخت پل کیده‌ای مشکل می‌باشد. اتصالات، برج‌ها، تیرهای حمال و مسیر کابل‌ها سازه‌های پیچیده‌ای هستند که مستلزم ساخت دقیق می‌باشند.

طبقه‌بندی واضحی برای پل‌های کابلی وجود ندارد. به هر حال آن‌ها می‌توانند توسط تعداد دهانه‌ها، برج‌ها و کابل‌ها و همچنین نوع تیرهای حمال از یکدیگر تمیز داده شوند. تنوع بسیاری در تعداد و نوع برج‌ها و همچنین تعداد و چینش کابل‌ها وجود دارد. برج‌های نوعی به صورت تکی، دوتایی، دروازه‌ای و یا حتی برج‌های A شکل استفاده‌ده‌اند. علاوه بر این چینش کابل‌ها به طور عمده‌ای متفاوت می‌باشند. بعضی اقسام دارای چینش تکی، چنگی (موازی)، پنکه ای (شعاعی) و ستاره‌ای هستند. در بعضی موارد تنها کابل‌های یک طرف برج به عرشه

وصل

32-

برای طول متوسط دهانه‌ها (۰۵۱ تا ۰۵۸ متر) پل کابلی سریعترین انتخاب مناسب برای یک پل می‌باشد. نتیجه یک پل مقرون به صرفه است که زیبایی آن غیر قابل انکار است. همچنین پل کابلی بهترین پل برای طول دهانه بین پلهای بازویی و معلق می‌باشد. در این محدوده طول دهانه، یک پل معلق مقدار بسیار بیشتری کابل نیاز خواهد

داشت و این در حالی است که یک پل بازویی کامل، به طور قابل ملاحظه‌ای به مصالح بیشتر نیاز دارد که آن را به مقدار چشمگیری سنگین تر می‌نماید. ممکن است به نظر برسد پل کابلی شبیه پل معلق است. با اینکه هر دو دارای عرشه هستند که از کابل‌ها آویزانند و هر دو دارای برج هستند؛ ولی این دو پل بار عرشه را به طرق بسیار متفاوتی نگه می‌دارند. این اختلافات در چگونگی اتصال کابل‌ها به برج می‌باشد. در پل معلق کابل‌ها آزادانه از این سر تا آن سر دو برج کشیده شده‌اند و انتقال بار به تکیه گاه‌های واقع در هر انتها صورت می‌گیرد. در پل کابلی، کابل‌ها در حالی که به برج‌ها متصلند به تنهایی بار را تحمل می‌کنند. در مقایسه با پل‌های معلق، پل کابلی به کابل

کمتری نیاز دارد، می‌توان آن را از قطعات بتن پیش ساخته مشابه ساخت و همچنین احداث آن سریع تر است.

33-

این پل که میلاو (millau) نام دارد در حال حاضر بلندترین پل جهان است. ارتفاع این پل از کف دره تارن (واقع در فرانسه) به ۵۷۳ متر می‌رسد و حدود 2.5 کیلومتر طول دارد و در ساخت آن از بیش از ۰۰۰۶۳ تن فولاد و ۰۰۰۶۰۲ متر مکعب بتن استفاده شده و همچنین طول اجزاء نوارنگهدارنده آن (کابل‌های حمایت کننده) حدود

۰۰۰۱ کیلومتر است. این پل فولادی - بتنی روی ۷ پایه که بلندترین آنها ۵۷۳ متر درازا دارد، قرار گرفته است.

جاده پل به طول ۰۶۴۲ متر از مقاطع فولادی در ۸ دهانه با عرض ۲۳ متر و فاصله متوسط ۲۴۳ متر بین هر ستون تشکیل شده است، جاده پل بر روی ۷ ستون بتنی که ارتفاع آنها از ۷۷ تا ۶۴۲ متر متغیر است قرار گرفته است.

ضخامت ستونها در پی 24.5 متر بوده که در نهایت به ۱۱ متر ختم می شود. هر کدام از ستونها نگهدارنده

دکلی

۷۸ متری است که ۰۰۷ تن وزن دارد.

تعریف تونل:

راهروی زیرزمینی تقریباً افقی که از ۲ سمت به سمت زمین راه دارد.

دلایل انتخاب تونل:

اقتصادی

کاهش طول مسیر

حفاظت در مسیرهای برفگیر و بهمنگیر

دسته بندی تونل ها:

ترافیکی

انتقال

معدنی

فصل 3 : ترافیک

۳-۱ مفهوم ترافیک

ترافیک یکی از عوامل مهم در طرح هندسی راه محسوب می شود . اطلاعات ترافیکی به منظور تعیین اهمیت و طبقه بندی عملکردی راه و مشخصات اجزای هندسی راه مانند عرض راه ، تعداد و عرض شیب ها و قوس ها به کار می روند . اجزای طرح هندسی باید به گونه ای انتخاب شوند که راه بتواند حجم ترافیک پیش بینی شده را در کیفیت ترافیکی مد نظر هدایت کند . مبنای محاسبه ی ترافیک ، آمار و اطلاعات جمع آوری شده از راه های موجود و هم چنین پیش بینی ها لازم برای رشد و توسعه آتی می باشد.

شکل ۱۶. نمونه از ترافیک در یاسوج

۲-۳ روند محاسبه ترافیک

برای محاسبه ی ترافیک مسیر مورد نظر ابتدا باید دیتای مربوط به ترافیک محور یاسوج- سی سخت و سی سخت-یاسوج را از سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دانلود کنیم.

دیتای موجود در فایل دانلود شده بر اساس شهر و سال و ماه موجود است. برای بررسی ترافیک دیتای مربوط به سال های 1391 تا 1398 را در نظر می گیریم. (با توجه به همه گیری بیماری کرونا در سال های 1399 و 1400 و ممنوعیت تردد در جاده ها و مسیر ها این دو سال را در نظر نمیگیریم تا برای سال های بعد ترافیک به صورت صحیح و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص محاسبه شود.)

در ادامه رشد ترافیک در سال های آتی را نیز محاسبه می کنیم که اهمیت محاسبه رشد ترافیک این است که مشخص می شود راهی که در حال ساخت هست آیا پاسخگوی ترافیک در سال های بعد می باشد. اهمیت دیگر محاسبه ترافیک این است که در محاسبات لایه روسازی نیز استفاده می شود که در فصل آینده به آن می پردازیم.

۳-۳- آمار و اطلاعات جمع آوری شده از راه های موجود

آمار و اطلاعات راه های موجود را می توان از ایستگاه های شمارش اخذ کرد . درغیراینصورت می توان با مطالعه میدانی مانند مبدا - مقصد و یا شمارش بصری (تردد شماری) درایستگاه های منتخب ، اطلاعات لازم را بدست آورد . موقعیت ایستگاه ، زمان و

مدت شمارش ترافیک به هدف مورد نظر و دقت مورد نیاز طرح بستگی دارد.

تردد شماری ها باید تمامی وسایل نقلیه عبوری را پوشش دهد و به گونه ای باشد که بتواند برآورد واقعی ترافیک سالیانه ، روزانه و نیز حداقل روند تغییرات روزانه و ساعتی و الگوی این تغییرات به ویژه در تقاطع ها را مشخص کند . تردد شماری باید بتواند تغییر ترافیک در روزهای تعطیل و غیر تعطیل را مشخص کند . توصیه می شود تردد شماری حداقل در 7 روز (روزانه حداقل 16 ساعت) انجام شود.

N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
34	31	67.09	0	0	0	8	1002	1010	1440	1392/01/02 01:00:00	1392/01/01 00:15:00	باسمج - سی ساعت	853107 3
54	41	67.25	0	0	0	8	1199	1207	1350	1392/01/03 00:00:00	1392/01/02 01:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 4
84	53	66.75	0	0	0	21	1502	1523	1425	1392/01/04 00:00:00	1392/01/03 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 5
85	52	66.68	0	0	0	22	1597	1619	1395	1392/01/05 00:00:00	1392/01/04 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 6
108	42	66.62	0	0	1	31	1776	1808	1440	1392/01/06 00:00:00	1392/01/05 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 7
125	57	67.47	0	0	3	37	1844	1884	1425	1392/01/07 00:00:00	1392/01/06 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 8
130	48	67.42	0	0	3	39	1940	1982	1425	1392/01/08 00:00:00	1392/01/07 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 9
129	56	67.64	0	0	1	31	2046	2078	1425	1392/01/09 00:00:00	1392/01/08 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 10
132	48	66.41	0	0	1	31	1941	1973	1290	1392/01/10 00:00:00	1392/01/09 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 11
119	98	66.45	3	20	38	100	1667	1828	1395	1392/01/11 00:00:00	1392/01/10 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 12
207	76	65.53	151	44	76	88	1517	1876	1305	1392/01/12 00:00:00	1392/01/11 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 13
127	46	66.26	0	0	0	28	2131	2159	1410	1392/01/13 00:00:00	1392/01/12 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 14
221	45	64.17	0	1	7	41	2085	2134	1380	1392/01/14 00:00:00	1392/01/13 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 15
84	55	68.2	0	0	2	21	1586	1609	1425	1392/01/15 00:00:00	1392/01/14 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 16
35	74	67.25	4	11	23	99	1058	1195	1185	1392/01/16 00:00:00	1392/01/15 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 17
10	36	64.84	0	13	26	58	661	758	1410	1392/01/17 00:00:00	1392/01/16 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 18
17	36	66.9	0	0	0	16	979	995	1425	1392/01/18 00:00:00	1392/01/17 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 19
8	42	66.57	0	12	30	41	655	738	1410	1392/01/19 00:00:00	1392/01/18 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 20
27	40	67.53	0	2	8	35	985	1030	1380	1392/01/20 00:00:00	1392/01/19 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 21
1958	357	69.72	1377	118	152	197	2029	3873	1395	1392/01/21 00:00:00	1392/01/20 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 22
87	62	68.43	14	6	16	81	1083	1200	1425	1392/01/22 00:00:00	1392/01/21 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 23
21	52	66.83	0	2	10	31	837	880	1245	1392/01/23 00:00:00	1392/01/22 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 24
8	37	63.84	0	4	16	32	475	527	1245	1392/01/24 00:00:00	1392/01/23 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 25
19	41	66.4	0	2	8	40	925	975	1425	1392/01/25 00:00:00	1392/01/24 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 26
10	49	64.71	4	20	30	63	438	555	1245	1392/01/26 00:00:00	1392/01/25 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 27
10	52	67.11	1	7	29	68	695	800	1320	1392/01/27 00:00:00	1392/01/26 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 28
1847	333	69.45	235	75	181	267	2489	3247	1110	1392/01/28 00:00:00	1392/01/27 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 29
13	66	67.93	3	5	12	56	1020	1096	1335	1392/01/29 00:00:00	1392/01/28 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 30
769	196	67.78	479	54	110	153	1580	2376	1395	1392/01/30 00:00:00	1392/01/29 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 31
28	53	67.52	0	0	2	20	1258	1280	1365	1392/01/31 00:00:00	1392/01/30 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 32
11	60	68.34	0	2	16	57	629	704	1290	1392/02/01 00:00:00	1392/01/31 00:00:00	باسمج - سی ساعت	853107 33
			2271	398	801	1820	41629	SUM					34
													35

جدول 1-3. دادهای مربوط به ترافیک

فروردین ۱۳۹۸						
نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
ياسوج - سي سخت	1121	1117	2	2	0	0
ياسوج - سي سخت	1296	1289	5	1	1	0
ياسوج - سي سخت	1462	1454	5	0	3	0
ياسوج - سي سخت	1287	1276	3	4	3	1
ياسوج - سي سخت	702	700	1	1	0	0
ياسوج - سي سخت	617	613	1	0	2	1
ياسوج - سي سخت	1393	1385	3	3	2	0
ياسوج - سي سخت	1391	1377	7	3	3	1
ياسوج - سي سخت	1250	1247	0	1	2	0
ياسوج - سي سخت	1142	1133	6	2	0	1
ياسوج - سي سخت	911	908	2	1	0	0
ياسوج - سي سخت	683	681	1	1	0	0
ياسوج - سي سخت	1411	1404	6	0	1	0
ياسوج - سي سخت	1025	1017	3	4	1	0
ياسوج - سي سخت	1262	1254	5	2	1	0
ياسوج - سي سخت	1114	1113	1	0	0	0
ياسوج - سي سخت	1150	1140	5	2	2	1
ياسوج - سي سخت	1084	1078	2	3	1	0
ياسوج - سي سخت	1167	1159	4	3	1	0
ياسوج - سي سخت	1181	1173	5	3	0	0
ياسوج - سي سخت	1276	1268	4	2	0	2
ياسوج - سي سخت	1467	1459	5	3	0	0
ياسوج - سي سخت	1041	1036	1	1	1	2
ياسوج - سي سخت	1108	1098	6	3	1	0
ياسوج - سي سخت	1317	1310	6	0	0	1
ياسوج - سي سخت	1273	1265	7	1	0	0
ياسوج - سي سخت	1244	1232	7	3	1	1
ياسوج - سي سخت	1279	1272	5	1	1	0
ياسوج - سي سخت	1462	1452	5	3	2	0
ياسوج - سي سخت	1026	1021	3	2	0	0
ياسوج - سي سخت	1453	1441	10	0	2	0
		36372	126	55	31	11

جدول 2-3. تعداد وسایل نقلیه محور ياسوج _ سي سخت فروردین

فروردین ۹۸						
نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
سي سخت - ياسوج 853157	1118	1117	0	1	0	0
سي سخت - ياسوج 853157	1311	1304	3	2	2	0
سي سخت - ياسوج 853157	1537	1527	3	4	3	0
سي سخت - ياسوج 853157	1449	1435	11	1	2	0
سي سخت - ياسوج 853157	754	742	9	2	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	351	348	1	1	0	1
سي سخت - ياسوج 853157	1397	1386	8	2	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1281	1264	10	3	3	1
سي سخت - ياسوج 853157	1277	1274	2	1	0	0
سي سخت - ياسوج 853157	1170	1157	8	3	2	0
سي سخت - ياسوج 853157	875	871	2	1	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	622	618	3	1	0	0
سي سخت - ياسوج 853157	1439	1429	5	2	3	0
سي سخت - ياسوج 853157	1143	1131	5	1	5	1
سي سخت - ياسوج 853157	1275	1265	7	1	2	0
سي سخت - ياسوج 853157	1241	1235	3	1	1	1
سي سخت - ياسوج 853157	1235	1221	4	3	7	0
سي سخت - ياسوج 853157	1114	1108	3	2	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1211	1200	4	5	1	1
سي سخت - ياسوج 853157	1242	1226	12	3	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1311	1300	7	1	2	1
سي سخت - ياسوج 853157	1406	1395	4	2	4	1
سي سخت - ياسوج 853157	1262	1254	5	2	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1217	1196	18	2	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1357	1340	13	3	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1357	1335	14	7	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1319	1296	9	12	1	1
سي سخت - ياسوج 853157	1353	1342	5	4	0	2
سي سخت - ياسوج 853157	1349	1340	6	1	2	0
سي سخت - ياسوج 853157	1231	1220	7	3	1	0
سي سخت - ياسوج 853157	1368	1349	12	5	2	0
		37225	203	82	52	10

جدول 3-3. تعداد وسایل نقلیه محور سي سخت_ياسوج فروردین

اردیبهشت ۹۸					نام محور	کد محور
تعداد وسيله نقلیه کلاس 5	تعداد وسيله نقلیه کلاس 4	تعداد وسيله نقلیه کلاس 3	تعداد وسيله نقلیه کلاس 2	تعداد وسيله نقلیه کلاس 1	تعداد کل وسيله نقلیه	
0	0	1	0	1117	1118	سی سخت - یاسوج
0	2	2	3	1304	1311	سی سخت - یاسوج
0	3	4	3	1527	1537	سی سخت - یاسوج
0	2	1	11	1435	1449	سی سخت - یاسوج
0	1	2	9	742	754	سی سخت - یاسوج
1	0	1	1	348	351	سی سخت - یاسوج
0	1	2	8	1386	1397	سی سخت - یاسوج
1	3	3	10	1264	1281	سی سخت - یاسوج
0	0	1	2	1274	1277	سی سخت - یاسوج
0	2	3	8	1157	1170	سی سخت - یاسوج
0	1	1	2	871	875	سی سخت - یاسوج
0	0	1	3	618	622	سی سخت - یاسوج
0	3	2	5	1429	1439	سی سخت - یاسوج
1	5	1	5	1131	1143	سی سخت - یاسوج
0	2	1	7	1265	1275	سی سخت - یاسوج
1	1	1	3	1235	1241	سی سخت - یاسوج
0	7	3	4	1221	1235	سی سخت - یاسوج
0	1	2	3	1108	1114	سی سخت - یاسوج
1	1	5	4	1200	1211	سی سخت - یاسوج
0	1	3	12	1226	1242	سی سخت - یاسوج
1	2	1	7	1300	1311	سی سخت - یاسوج
1	4	2	4	1395	1406	سی سخت - یاسوج
0	1	2	5	1254	1262	سی سخت - یاسوج
0	1	2	18	1196	1217	سی سخت - یاسوج
0	1	3	13	1340	1357	سی سخت - یاسوج
0	1	7	14	1335	1357	سی سخت - یاسوج
1	1	12	9	1296	1319	سی سخت - یاسوج
2	0	4	5	1342	1353	سی سخت - یاسوج
0	2	1	6	1340	1349	سی سخت - یاسوج
0	1	3	7	1220	1231	سی سخت - یاسوج
0	2	5	12	1349	1368	سی سخت - یاسوج
10	52	82	203	37225		

جدول 3-4. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_ یاسوج اردیبهشت

اردیبهشت ۹۸					نام محور	کد محور
تعداد وسيله نقلیه کلاس 6	تعداد وسيله نقلیه کلاس 4	تعداد وسيله نقلیه کلاس 3	تعداد وسيله نقلیه کلاس 2	تعداد وسيله نقلیه کلاس 1	تعداد کل وسيله نقلیه	
0	1	5	7	1467	1480	سی سخت - یاسوج
0	1	4	12	1435	1452	سی سخت - یاسوج
1	3	6	8	1452	1470	سی سخت - یاسوج
1	3	10	9	1446	1469	سی سخت - یاسوج
0	3	2	13	1455	1473	سی سخت - یاسوج
0	2	3	6	1588	1599	سی سخت - یاسوج
1	5	4	8	1363	1381	سی سخت - یاسوج
1	0	1	15	1216	1233	سی سخت - یاسوج
0	1	5	5	1306	1317	سی سخت - یاسوج
1	0	3	9	1322	1335	سی سخت - یاسوج
0	4	9	10	1308	1331	سی سخت - یاسوج
1	9	2	9	1465	1486	سی سخت - یاسوج
1	1	4	14	1824	1844	سی سخت - یاسوج
1	1	5	9	1332	1348	سی سخت - یاسوج
2	2	8	14	1443	1469	سی سخت - یاسوج
1	3	6	11	1326	1347	سی سخت - یاسوج
0	2	5	10	1221	1238	سی سخت - یاسوج
1	7	5	10	1281	1304	سی سخت - یاسوج
6	4	9	14	1370	1403	سی سخت - یاسوج
1	1	2	5	1875	1884	سی سخت - یاسوج
6	1	4	6	1332	1349	سی سخت - یاسوج
2	2	6	11	1368	1389	سی سخت - یاسوج
1	3	4	16	1321	1345	سی سخت - یاسوج
1	3	10	11	1386	1411	سی سخت - یاسوج
3	1	6	3	1402	1415	سی سخت - یاسوج
1	1	6	13	1647	1668	سی سخت - یاسوج
7	1	7	15	2222	2252	سی سخت - یاسوج
1	5	5	13	1574	1598	سی سخت - یاسوج
1	3	9	13	1502	1528	سی سخت - یاسوج
3	1	7	16	1624	1651	سی سخت - یاسوج
4	2	4	12	1533	1555	سی سخت - یاسوج
49	76	166	327	45406		

جدول 3-5. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج_ سی سخت اردیبهشت

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
853107	ياسوج - سي سخت	1655	1633	12	9	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	2061	2044	9	3	4	1
853107	ياسوج - سي سخت	1891	1891	14	5	1	1
853107	ياسوج - سي سخت	1278	1278	9	5	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1486	1486	8	5	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1275	1265	7	2	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	1548	1548	6	8	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	1582	1600	8	7	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	1937	1955	7	6	3	2
853107	ياسوج - سي سخت	1979	1988	2	2	4	1
853107	ياسوج - سي سخت	1640	1656	10	6	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1595	1616	14	3	2	2
853107	ياسوج - سي سخت	1948	1970	12	8	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	3418	3443	16	5	4	0
853107	ياسوج - سي سخت	6187	6221	19	6	7	2
853107	ياسوج - سي سخت	5302	5336	26	3	5	0
853107	ياسوج - سي سخت	2961	2973	10	1	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	1974	1986	7	2	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	1797	1825	17	8	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	1663	1685	15	4	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1901	1917	9	2	4	1
853107	ياسوج - سي سخت	2110	2149	34	3	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2777	2833	42	10	3	1
853107	ياسوج - سي سخت	2686	2745	47	6	4	2
853107	ياسوج - سي سخت	1712	1755	33	9	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	1899	1928	19	10	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1826	1853	16	9	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	1782	1846	50	12	1	1
853107	ياسوج - سي سخت	2077	2109	20	9	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	2826	2857	20	6	5	0
853107	ياسوج - سي سخت	2750	2784	28	3	2	1
26	70	177	546	69474			

خرداد ۹۸

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
853157	سي سخت - ياسوج	1585	1570	8	6	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1682	1664	6	5	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	2374	2346	20	3	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	1376	1362	6	6	2	0
853157	سي سخت - ياسوج	1457	1430	15	10	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	1443	1425	11	6	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1619	1600	9	3	6	1
853157	سي سخت - ياسوج	1650	1629	10	7	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	1466	1446	8	7	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	2408	2392	9	3	4	0
853157	سي سخت - ياسوج	1756	1738	10	3	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	1621	1596	9	10	3	3
853157	سي سخت - ياسوج	1777	1752	10	6	9	0
853157	سي سخت - ياسوج	2049	2020	19	6	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	5146	5096	36	5	9	0
853157	سي سخت - ياسوج	5824	5762	45	10	7	0
853157	سي سخت - ياسوج	5148	5108	35	2	3	0
853157	سي سخت - ياسوج	2331	2316	9	3	3	0
853157	سي سخت - ياسوج	1957	1927	17	8	2	3
853157	سي سخت - ياسوج	1827	1797	15	9	4	2
853157	سي سخت - ياسوج	1811	1779	17	9	5	1
853157	سي سخت - ياسوج	1952	1916	26	7	3	0
853157	سي سخت - ياسوج	2266	2197	40	20	7	2
853157	سي سخت - ياسوج	3435	3358	56	15	5	1
853157	سي سخت - ياسوج	2002	1956	30	15	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1978	1937	19	16	6	0
853157	سي سخت - ياسوج	1788	1757	18	8	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	1831	1775	37	15	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	1969	1922	29	12	5	1
853157	سي سخت - ياسوج	2222	2187	18	13	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	3482	3432	32	7	11	0
26	130	255	629	70192			

جدول 6-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_ياسوج خرداد

		تیر ۹۸						
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5	
853107	باسوج - سی سخت	1735	1715	12	5	3	0	
853107	باسوج - سی سخت	1754	1728	17	5	3	1	
853107	باسوج - سی سخت	1819	1794	19	3	0	3	
853107	باسوج - سی سخت	1928	1908	13	5	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	2425	2398	16	8	3	0	
853107	باسوج - سی سخت	4099	4068	21	7	3	0	
853107	باسوج - سی سخت	5212	5179	24	5	4	0	
853107	باسوج - سی سخت	2423	2407	12	2	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	1822	1800	19	3	0	0	
853107	باسوج - سی سخت	1854	1834	10	8	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	1561	1538	17	4	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	2148	2100	40	7	1	0	
853107	باسوج - سی سخت	3016	2977	24	12	1	2	
853107	باسوج - سی سخت	2851	2820	21	6	2	2	
853107	باسوج - سی سخت	1829	1789	30	5	5	0	
853107	باسوج - سی سخت	1985	1965	12	7	1	0	
853107	باسوج - سی سخت	1953	1929	15	7	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	2265	2249	9	6	1	0	
853107	باسوج - سی سخت	2287	2269	12	5	1	0	
853107	باسوج - سی سخت	3343	3314	13	10	6	0	
853107	باسوج - سی سخت	2845	2820	19	3	3	0	
853107	باسوج - سی سخت	1904	1892	8	4	0	0	
853107	باسوج - سی سخت	2061	2044	11	4	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	2031	2016	7	4	2	2	
853107	باسوج - سی سخت	2002	1984	11	5	2	0	
853107	باسوج - سی سخت	2464	2432	19	10	2	1	
853107	باسوج - سی سخت	3177	3147	23	2	5	0	
853107	باسوج - سی سخت	2799	2775	16	5	1	2	
853107	باسوج - سی سخت	1960	1950	8	1	1	0	
853107	باسوج - سی سخت	1964	1945	11	3	2	3	
853107	باسوج - سی سخت	1901	1874	15	6	5	1	
			72660	504	167	69	17	

جدول 7-3. تعداد وسایل نقلیه محور باسوج - سی سخت تیر

		تیر ۹۸						
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5	
853157	سی سخت - باسوج	2001	1972	12	13	4	0	
853157	سی سخت - باسوج	1703	1677	15	8	3	0	
853157	سی سخت - باسوج	1815	1779	17	10	8	1	
853157	سی سخت - باسوج	1828	1798	17	5	6	2	
853157	سی سخت - باسوج	1995	1965	16	13	1	0	
853157	سی سخت - باسوج	2683	2643	27	7	5	1	
853157	سی سخت - باسوج	4959	4892	55	7	5	0	
853157	سی سخت - باسوج	4379	4337	30	6	6	0	
853157	سی سخت - باسوج	2060	2029	15	11	4	1	
853157	سی سخت - باسوج	1865	1837	12	11	4	1	
853157	سی سخت - باسوج	1596	1566	21	6	3	0	
853157	سی سخت - باسوج	1951	1908	33	3	5	2	
853157	سی سخت - باسوج	2215	2173	22	16	3	1	
853157	سی سخت - باسوج	3664	3624	27	6	6	1	
853157	سی سخت - باسوج	2299	2248	38	7	5	1	
853157	سی سخت - باسوج	1913	1883	20	8	2	0	
853157	سی سخت - باسوج	1950	1923	13	10	4	0	
853157	سی سخت - باسوج	2220	2201	12	5	2	0	
853157	سی سخت - باسوج	2008	1984	10	8	5	1	
853157	سی سخت - باسوج	2348	2315	17	5	10	1	
853157	سی سخت - باسوج	3798	3747	34	6	11	0	
853157	سی سخت - باسوج	2135	2118	9	5	3	0	
853157	سی سخت - باسوج	2067	2043	9	9	6	0	
853157	سی سخت - باسوج	2076	2055	11	7	2	1	
853157	سی سخت - باسوج	1891	1871	8	8	3	1	
853157	سی سخت - باسوج	2042	2004	16	18	4	0	
853157	سی سخت - باسوج	2626	2608	12	4	2	0	
853157	سی سخت - باسوج	3888	3851	21	8	8	0	
853157	سی سخت - باسوج	2175	2158	12	2	3	0	
853157	سی سخت - باسوج	2075	2059	8	5	2	1	
853157	سی سخت - باسوج	1899	1873	12	7	6	1	
			73141	581	244	141	17	

جدول 9-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - باسوج تیر

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	مرداد ۹۸				
			تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	
853107	ياسوج - سي سخت	1927	1911	13	2	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	2505	2481	17	4	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	3634	3598	24	6	6	0
853107	ياسوج - سي سخت	2963	2935	24	2	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2082	2054	23	3	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2100	2077	16	7	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	2126	2107	13	5	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	2254	2227	16	8	3	0
853107	ياسوج - سي سخت	2512	2493	15	2	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	3367	3337	19	3	7	1
853107	ياسوج - سي سخت	2900	2869	26	2	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1786	1762	14	8	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2080	2052	18	8	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2192	2154	29	5	4	0
853107	ياسوج - سي سخت	2193	2170	13	7	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	2680	2648	17	13	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	3576	3530	28	15	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	3118	3082	23	9	4	0
853107	ياسوج - سي سخت	2156	2129	16	6	4	1
853107	ياسوج - سي سخت	2522	2493	18	5	5	1
853107	ياسوج - سي سخت	2793	2767	20	5	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	2521	2498	15	4	4	0
853107	ياسوج - سي سخت	2790	2759	20	9	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	3557	3522	22	8	5	0
853107	ياسوج - سي سخت	3044	3023	14	5	2	0
853107	ياسوج - سي سخت	2234	2217	13	1	3	0
853107	ياسوج - سي سخت	2170	2135	21	10	4	0
853107	ياسوج - سي سخت	2669	2642	17	4	4	2
853107	ياسوج - سي سخت	3023	2996	17	5	4	1
853107	ياسوج - سي سخت	3112	3078	24	5	3	2
853107	ياسوج - سي سخت	3631	3603	18	8	2	0
			81349	583	184	88	13

جدول 10-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_ياسوج مرداد

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	مرداد ۹۸				
			تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	
853157	سي سخت - ياسوج	1900	1876	15	5	4	0
853157	سي سخت - ياسوج	2084	2048	20	11	3	2
853157	سي سخت - ياسوج	2729	2692	17	15	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	4267	4215	36	11	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	2190	2146	31	8	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	2086	2045	23	13	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	1964	1939	10	11	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	2266	2232	17	16	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	2251	2220	19	7	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	2425	2400	12	7	6	0
853157	سي سخت - ياسوج	3967	3916	40	5	5	1
853157	سي سخت - ياسوج	2124	2089	21	10	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	2018	1980	16	16	5	1
853157	سي سخت - ياسوج	2150	2110	23	13	4	0
853157	سي سخت - ياسوج	2196	2169	12	11	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	2438	2408	15	12	2	1
853157	سي سخت - ياسوج	2544	2506	18	14	4	2
853157	سي سخت - ياسوج	4100	4056	29	6	8	1
853157	سي سخت - ياسوج	2414	2376	20	13	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	2324	2291	20	10	3	0
853157	سي سخت - ياسوج	2777	2731	25	14	7	0
853157	سي سخت - ياسوج	2567	2538	19	6	4	0
853157	سي سخت - ياسوج	2605	2570	16	14	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	2732	2682	26	18	6	0
853157	سي سخت - ياسوج	3793	3750	27	10	4	2
853157	سي سخت - ياسوج	2521	2497	12	7	5	0
853157	سي سخت - ياسوج	2208	2177	13	15	3	0
853157	سي سخت - ياسوج	2202	2167	21	7	5	2
853157	سي سخت - ياسوج	2833	2797	19	10	5	2
853157	سي سخت - ياسوج	2872	2833	15	18	4	2
853157	سي سخت - ياسوج	3138	3103	15	13	7	0

جدول 8-3. تعداد وسایل نقلیه محور ياسوج_سي سخت مرداد

شهریور ۹۸							
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
85310	ياسوج - سي سخت	2767	2746	16	4	1	0
85310	ياسوج - سي سخت	2122	2096	16	9	1	0
85310	ياسوج - سي سخت	2363	2333	18	7	5	0
85310	ياسوج - سي سخت	2299	2281	5	8	3	2
85310	ياسوج - سي سخت	2448	2376	69	3	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	2725	2628	80	13	2	2
85310	ياسوج - سي سخت	3543	3428	102	10	0	3
85310	ياسوج - سي سخت	3069	2959	100	6	1	3
85310	ياسوج - سي سخت	2167	2107	53	6	1	0
85310	ياسوج - سي سخت	2315	2242	64	7	1	1
85310	ياسوج - سي سخت	1730	1670	57	3	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	1872	1801	60	6	3	2
85310	ياسوج - سي سخت	2001	1921	66	14	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	2338	2249	77	10	1	1
85310	ياسوج - سي سخت	2152	2087	56	7	0	2
85310	ياسوج - سي سخت	1721	1669	46	6	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	1532	1463	60	9	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	2107	2049	51	6	0	1
85310	ياسوج - سي سخت	1487	1436	45	3	1	2
85310	ياسوج - سي سخت	2108	2031	66	9	0	2
85310	ياسوج - سي سخت	2617	2529	78	10	0	0
85310	ياسوج - سي سخت	2504	2419	75	5	0	5
85310	ياسوج - سي سخت	1972	1897	64	10	0	1
85310	ياسوج - سي سخت	2004	1931	63	6	1	3
85310	ياسوج - سي سخت	2066	1999	58	7	0	2
85310	ياسوج - سي سخت	2152	2050	88	11	0	3
85310	ياسوج - سي سخت	2460	2381	63	13	1	2
85310	ياسوج - سي سخت	2916	2813	89	9	0	5
85310	ياسوج - سي سخت	2554	2482	58	13	0	1
85310	ياسوج - سي سخت	1809	1742	53	12	1	1
85310	ياسوج - سي سخت	1632	1566	49	17	0	0
44	23	259	1845	67381			

جدول 11-3. تعداد وسایل نقلیه محور ياسوج _ سي سخت شهریور

شهریور ۹۸							
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
853157	سي سخت - ياسوج	3928	3882	29	13	4	0
853157	سي سخت - ياسوج	2323	2285	17	14	7	0
853157	سي سخت - ياسوج	2265	2238	13	9	4	1
853157	سي سخت - ياسوج	2228	2207	10	7	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	2318	2283	22	9	3	1
853157	سي سخت - ياسوج	2540	2493	38	8	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	2787	2728	50	6	1	2
853157	سي سخت - ياسوج	4125	4048	62	10	1	4
853157	سي سخت - ياسوج	2406	2360	38	8	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	2384	2341	35	7	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1896	1846	39	9	2	0
853157	سي سخت - ياسوج	1949	1910	33	4	2	0
853157	سي سخت - ياسوج	1889	1836	36	16	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1972	1927	30	13	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	2655	2585	57	12	0	1
853157	سي سخت - ياسوج	1885	1839	35	9	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	1209	1178	19	12	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	1453	1420	26	7	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	2154	2106	43	3	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	2091	2054	27	10	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	2230	2178	44	7	0	1
853157	سي سخت - ياسوج	3285	3221	51	11	0	2
853157	سي سخت - ياسوج	2221	2182	29	9	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1958	1912	34	12	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	2050	2000	43	6	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	2162	2117	32	11	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	2225	2181	28	15	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	2363	2315	39	7	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	3416	3343	58	9	3	3
853157	سي سخت - ياسوج	2138	2093	30	13	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	1786	1755	21	9	0	1
23	42	295	1068	70863			

جدول 12-3. تعداد وسایل نقلیه محور سي سخت_ياسوج شهریور

کد محور	مهر ۹۸					تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد کارکرد (دقیقه)	تعداد کل وسیله نقلیه
	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1			
853107	0	2	9	45	1619	1675	1430	
853107	1	0	12	44	1627	1684	1415	
853107	1	3	13	49	1778	1844	1410	
853107	0	0	16	80	2289	2385	1415	
853107	0	0	17	62	2135	2214	1415	
853107	3	0	13	42	1643	1701	1420	
853107	1	0	18	56	1609	1684	1440	
853107	0	0	18	62	1554	1634	1420	
853107	2	0	23	48	1584	1657	1420	
853107	2	1	21	66	1852	1942	1335	
853107	0	1	21	79	2298	2399	1435	
853107	0	0	17	83	2043	2143	1425	
853107	1	0	14	57	1678	1750	1425	
853107	3	0	13	60	1627	1703	1390	
853107	1	1	20	72	1609	1703	1415	
853107	0	0	17	51	1337	1405	1160	
853107	1	1	16	58	1679	1755	1420	
853107	4	3	10	23	1004	1044	965	
853107	0	1	20	45	2081	2147	1430	
853107	1	0	20	41	1516	1578	1415	
853107	3	2	26	55	1641	1727	1420	
853107	3	1	22	54	1609	1689	1420	
853107	0	0	26	52	1622	1700	1420	
853107	3	0	24	66	1778	1871	1420	
853107	0	1	17	97	2039	2154	1390	
853107	1	0	30	69	2302	2402	1405	
853107	5	0	18	67	1504	1594	1425	
853107	0	0	22	52	1603	1677	1375	
853107	9	1	29	51	1579	1669	1415	
853107	1	1	22	44	1608	1676	1420	
	46	19	564	1730	51847			

جدول 3-13. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج _ سی سخت مهر

کد محور	نام محور	مهر ۹۸					تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد کارکرد (دقیقه)	تعداد کل وسیله نقلیه
		تعداد وسیله نقلیه کلاس 5	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1			
853157	سی سخت - یاسوج	1	1	12	38	1687	1739		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	10	31	1694	1736		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	13	23	1617	1653		
853157	سی سخت - یاسوج	0	2	9	32	1891	1934		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	8	57	2738	2804		
853157	سی سخت - یاسوج	2	1	7	31	1768	1809		
853157	سی سخت - یاسوج	1	0	15	25	1582	1623		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	13	30	1610	1653		
853157	سی سخت - یاسوج	2	1	16	36	1620	1675		
853157	سی سخت - یاسوج	2	0	12	27	1770	1811		
853157	سی سخت - یاسوج	0	2	11	33	1916	1962		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	17	36	2620	2674		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	17	18	1757	1792		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	10	38	1635	1684		
853157	سی سخت - یاسوج	2	0	20	40	1653	1715		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	17	31	1512	1560		
853157	سی سخت - یاسوج	3	0	16	26	1639	1684		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	8	12	690	710		
853157	سی سخت - یاسوج	3	4	11	38	2543	2599		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	18	25	1591	1635		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	15	48	1677	1741		
853157	سی سخت - یاسوج	1	1	16	27	1665	1710		
853157	سی سخت - یاسوج	0	1	19	48	1650	1718		
853157	سی سخت - یاسوج	1	0	17	31	1650	1699		
853157	سی سخت - یاسوج	1	2	17	55	1728	1803		
853157	سی سخت - یاسوج	0	2	16	55	2150	2223		
853157	سی سخت - یاسوج	3	1	12	39	2140	2195		
853157	سی سخت - یاسوج	1	1	14	30	1688	1734		
853157	سی سخت - یاسوج	2	1	18	32	1602	1655		
853157	سی سخت - یاسوج	0	0	18	31	1646	1695		
		25	26	422	1023	53129			

جدول 3-14. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت_ یاسوج مهر

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
853107	ياسوج - سي سخت	1750	1673	61	14	1	1
853107	ياسوج - سي سخت	2135	2055	63	16	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1999	1922	61	13	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1629	1546	64	18	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	874	857	12	4	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	1454	1404	41	9	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1601	1547	42	12	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1643	1576	54	10	2	1
853107	ياسوج - سي سخت	1923	1858	54	11	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1831	1780	43	7	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1520	1470	44	3	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1702	1646	48	5	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1504	1460	36	6	1	1
853107	ياسوج - سي سخت	1674	1632	37	4	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1597	1555	26	12	0	4
853107	ياسوج - سي سخت	1803	1764	32	6	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1576	1533	35	6	0	2
853107	ياسوج - سي سخت	1443	1409	27	7	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1528	1484	40	3	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1473	1441	28	3	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	1422	1384	31	7	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1494	1455	34	5	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1596	1553	36	4	1	2
853107	ياسوج - سي سخت	1303	1269	32	1	1	0
853107	ياسوج - سي سخت	1105	1080	20	4	0	1
853107	ياسوج - سي سخت	869	854	13	2	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	627	619	6	2	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	995	968	21	4	1	1
853107	ياسوج - سي سخت	1161	1130	30	1	0	0
853107	ياسوج - سي سخت	1221	1191	27	2	1	0
			43115	1098	201	12	26

جدول 15-3. تعداد وسایل نقلیه محور ياسوج _ سي سخت آبان

کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
853157	سي سخت - ياسوج	1708	1648	40	19	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	2042	1996	25	21	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	2299	2237	46	15	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1635	1572	45	17	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	988	972	13	2	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1428	1428	21	8	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1705	1665	31	9	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	1686	1652	28	5	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1796	1761	28	6	0	1
853157	سي سخت - ياسوج	2172	2117	44	10	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1602	1557	28	15	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	1727	1681	32	10	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	1565	1536	18	8	2	1
853157	سي سخت - ياسوج	1671	1631	30	7	2	1
853157	سي سخت - ياسوج	1578	1538	25	11	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	1797	1773	19	5	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	1828	1797	26	3	0	2
853157	سي سخت - ياسوج	1577	1553	16	7	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1595	1571	18	6	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	1571	1542	22	6	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1482	1458	17	5	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	1524	1499	15	6	2	2
853157	سي سخت - ياسوج	1517	1491	18	6	0	2
853157	سي سخت - ياسوج	1530	1505	23	1	0	1
853157	سي سخت - ياسوج	1236	1218	15	3	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	875	861	10	2	1	1
853157	سي سخت - ياسوج	664	658	3	2	1	0
853157	سي سخت - ياسوج	1017	996	15	3	2	1
853157	سي سخت - ياسوج	1130	1103	27	0	0	0
853157	سي سخت - ياسوج	1206	1181	22	2	1	0
			45197	720	220	26	18

جدول 16-3. تعداد وسایل نقلیه محور سي سخت _ياسوج آبان

اذر ۹۸				نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس	تعداد وسیله نقلیه کلاس	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
0	0	0	27	1088	1115	یاسوج - سی سخت	853107	
1	1	4	38	1143	1187	یاسوج - سی سخت	853107	
0	1	6	48	1179	1234	یاسوج - سی سخت	853107	
0	2	2	42	1019	1065	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	3	29	1130	1162	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	4	35	1177	1216	یاسوج - سی سخت	853107	
0	1	3	21	795	820	یاسوج - سی سخت	853107	
1	0	1	56	946	1004	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	7	63	989	1059	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	3	31	1040	1074	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	7	24	1072	1103	یاسوج - سی سخت	853107	
0	1	0	15	835	851	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	3	30	1051	1084	یاسوج - سی سخت	853107	
2	1	4	40	1168	1215	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	2	27	977	1006	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	3	23	944	970	یاسوج - سی سخت	853107	
0	2	0	21	583	606	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	2	25	908	935	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	1	37	942	980	یاسوج - سی سخت	853107	
1	0	2	37	948	988	یاسوج - سی سخت	853107	
2	1	2	35	1067	1107	یاسوج - سی سخت	853107	
1	0	1	12	662	676	یاسوج - سی سخت	853107	
1	0	4	27	902	934	یاسوج - سی سخت	853107	
1	0	2	28	1022	1053	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	2	28	842	872	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	3	28	814	845	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	0	28	998	1026	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	2	37	1057	1096	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	2	23	877	902	یاسوج - سی سخت	853107	
0	0	1	37	1118	1156	یاسوج - سی سخت	853107	
10	10	76	952	29293				

جدول 17-3. تعداد وسایل نقلیه محور یاسوج - سی سخت اذر

اذر ۹۸				نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسیله نقلیه کلاس	تعداد وسیله نقلیه کلاس	تعداد وسیله نقلیه کلاس
0	0	1	22	1216	1239	یاسوج - سی سخت	853157	
0	0	3	19	1226	1248	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	5	15	1243	1263	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	7	16	1080	1103	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	5	20	1193	1218	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	2	16	1195	1214	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	1	15	747	764	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	4	30	1146	1181	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	2	51	1096	1149	یاسوج - یاسوج	853157	
1	1	4	18	1098	1122	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	4	23	1112	1140	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	5	4	831	841	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	1	17	1122	1141	یاسوج - یاسوج	853157	
1	0	4	13	1094	1112	یاسوج - یاسوج	853157	
3	2	4	16	1123	1148	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	5	4	1034	1044	یاسوج - یاسوج	853157	
0	2	1	4	615	622	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	0	15	979	994	یاسوج - یاسوج	853157	
0	2	1	8	998	1009	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	5	5	992	1002	یاسوج - یاسوج	853157	
1	1	3	9	1044	1058	یاسوج - یاسوج	853157	
1	0	0	6	796	803	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	4	8	1001	1013	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	3	9	1067	1079	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	0	9	903	912	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	4	6	888	899	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	3	8	1022	1033	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	2	14	1008	1024	یاسوج - یاسوج	853157	
0	1	1	8	1059	1069	یاسوج - یاسوج	853157	
0	0	3	23	1140	1166	یاسوج - یاسوج	853157	
7	17	87	431	31068				

جدول 18-3. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج اذر

		دی ۹۸						
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسایل نقلیه کلاس					
853107	باسوج - سی سخت	1025	970	50	5	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	952	924	26	2	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	1015	990	19	5	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	1020	985	34	1	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	1192	1106	79	5	1	1	1
853107	باسوج - سی سخت	911	849	59	3	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	966	938	23	5	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	952	919	26	6	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	988	964	22	2	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	993	958	26	8	1	0	0
853107	باسوج - سی سخت	1112	1067	40	4	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	1167	1136	28	2	1	0	0
853107	باسوج - سی سخت	802	779	22	1	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	718	711	4	2	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	981	954	27	0	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	910	887	20	3	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	850	821	29	0	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	1030	999	28	3	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	539	534	4	1	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	622	600	21	0	1	0	0
853107	باسوج - سی سخت	302	294	4	1	3	0	0
853107	باسوج - سی سخت	669	649	17	1	1	1	1
853107	باسوج - سی سخت	894	860	30	4	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	814	789	23	2	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	954	921	29	4	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	1243	1220	21	1	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	967	928	36	0	2	1	1
853107	باسوج - سی سخت	748	726	20	1	0	1	1
853107	باسوج - سی سخت	705	685	20	0	0	0	0
853107	باسوج - سی سخت	933	904	27	2	0	0	0
9	10	74	814	26067				

جدول 3-19. تعداد وسایل نقلیه محور باسوج - سی سخت دی

		دی ۹۸						
کد محور	نام محور	تعداد کل وسیله نقلیه	تعداد وسایل نقلیه کلاس					
853157	سی سخت - یاسوج	902	864	35	3	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	992	971	18	2	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1064	1057	4	3	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1093	1074	15	4	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1150	1099	44	6	0	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	1078	1031	43	4	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1055	1035	11	7	2	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1023	998	17	8	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1051	1036	14	1	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1021	1001	13	6	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1152	1128	16	7	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1091	1078	7	5	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	997	977	17	3	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	758	752	5	0	0	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	982	973	6	3	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	960	933	19	6	2	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	897	874	15	7	0	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	1013	991	19	3	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	471	468	3	0	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	750	743	6	1	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	327	321	3	2	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	715	707	6	1	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	953	940	9	3	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	883	871	8	4	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	943	930	9	4	0	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	1157	1151	4	1	0	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	1119	1112	5	1	0	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	822	816	3	1	1	1	1
853157	سی سخت - یاسوج	741	735	4	1	1	0	0
853157	سی سخت - یاسوج	990	973	13	3	1	0	0
6	14	100	391	27639				

جدول 3-20. تعداد وسایل نقلیه محور سی سخت - یاسوج دی

بهمن ۹۸				نام محور	کد محور
تعداد وسایله نقلیه کلاس	تعداد کل وسایله نقلیه	تعداد وسایله نقلیه کلاس			
0	0	0	36	950	986
0	1	1	9	505	516
0	2	1	26	529	558
0	1	0	32	721	754
0	0	2	30	744	776
0	0	0	17	616	633
0	1	0	28	820	849
0	0	3	24	1007	1034
0	0	2	34	697	733
0	0	2	29	1075	1106
0	0	2	35	811	848
0	0	1	26	740	767
0	1	2	28	856	887
0	0	1	44	1104	1149
0	0	2	58	1188	1248
1	0	5	53	1071	1130
0	1	2	32	1064	1099
0	0	1	52	812	865
0	0	3	27	819	849
0	0	7	43	761	811
0	1	3	21	860	885
0	0	4	21	565	590
1	0	4	15	661	681
0	0	2	40	893	935
0	0	1	34	683	718
1	0	1	37	1073	1112
0	1	1	25	633	660
1	1	2	34	999	1037
1	0	1	24	1011	1037
0	0	1	35	605	641
5	10	57	949	24873	

جدول 21-3. تعداد وسایله نقلیه محور یاسوج _ سی سخت بهمین

بهمین ۹۸				نام محور	کد محور
تعداد وسایله نقلیه کلاس	تعداد کل وسایله نقلیه	تعداد وسایله نقلیه کلاس			
0	0	2	4	1033	1039
0	1	4	3	566	574
0	0	3	2	503	508
0	0	1	5	973	979
0	0	2	11	909	922
0	0	0	0	14	14
0	0	2	7	845	854
0	1	4	5	1029	1039
0	0	1	7	756	764
0	0	1	8	1116	1125
0	0	3	6	994	1003
0	0	2	7	887	896
0	1	3	8	921	933
0	0	3	14	1231	1248
0	2	2	13	1295	1312
0	0	5	17	1198	1220
0	0	4	14	1051	1069
0	1	2	7	1011	1021
0	0	3	18	926	947
1	0	5	13	944	963
0	0	4	13	833	850
0	0	1	6	584	591
0	0	1	10	722	733
0	1	3	8	927	939
1	0	1	6	736	744
0	1	1	9	1052	1063
0	0	7	4	606	617
0	0	3	5	832	840
1	0	5	9	667	682
0	0	1	9	601	611
3	8	79	248	25762	

جدول 22-3. تعداد وسایله نقلیه محور سی سخت_ یاسوج بهمین

۴-۳- پیش بینی ترافیک

در طول دوره طرح، ضروری است که میزان ترافیک موجود (شروع بهره برداری)، میزان ترافیک تولید شده و میزان ترافیک ناشی از توسعه زمین های اطراف راه پیش بینی شود. ترافیک موجود، حجم ترافیک عبوری در زمان باز شدن راه است که در راه جدید با توجه به نوع و جایگاه راه در شبکه ملی و منطقه ای، برابر با ترافیک جذب شده از راه های مجاور (شبکه راه های منطقه ای یا ملی) و در راه موجود، برابر با حجم ترافیک عبوری از آن قبل از بهسازی به اضافه حجم ترافیک جذب شده از راه های مجاور بعد از بهسازی (که ناشی از بهبود شرایط موجود می باشد) است. برای پیش بینی ترافیک آتی لازم است تا دوره طرح و نرخ رشد سالانه ترافیک تعیین شود.

۵-۳- سال طرح

در طرح هندسی راه های جدید و یا بهسازی راه های موجود، باید احجام ترافیکی مورد انتظار در آینده در نظر گرفته شود. لذا ضروریست که احجام ترافیک برای یک سال طراحی معین پیش بینی شود. در تعیین سال طرح باید ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته شود. در طرح هندسی راه ها، معمولا 20 سال بعد به عنوان سال طرح توصیه می شود.

۶-۳- داده های ترافیکی مورد نیاز

مهم ترین اطلاعات ترافیکی مورد نیاز شامل متوسط سالانه حجم ترافیک روزانه (AADT)، متوسط ترافیک روزانه (ADT)، حجم ساعت طرح (DHV) و ترافیک وسایل نقلیه بر حسب نوع آن ها می باشد. معمولا از متوسط سالانه حجم ترافیک روزانه برای

تحلیل های اقتصادی و با طراحی سازه ای اجزای راه و از حجم ترافیک ساعت طرح در تحلیل سطح کیفیت ترافیک و تعیین اجزای هندسی راه استفاده می شود.

3-7- حجم ترافیک روزانه

به حجم کل ترافیک عبوری از محل معین یک راه تقسیم بر تعداد روزهای آمارگیری (معمولا کمتر از ۱ سال) حجم ترافیک روزانه گویند.

3-8- متوسط سالانه حجم ترافیک روزانه (AADT)

متوسط سالانه حجم ترافیک، عبارت است از حجم کل سالیانه ترافیک تقسیم بر تعداد روزهای سال. هنگامی که ترافیک به صورت پیوسته برای یک سال کامل شمارش شود، ترافیک متوسط روزانه در یک سال بدون هیچ گونه خطایی بدست آید.

3-9- متوسط حجم ترافیک روزانه (ADT)

در صورتی که ترافیک برای یک دوره کوتاه شمارش شده باشد (بیشتر از یک روز، کمتر از یک سال) متوسط حجم ترافیک روزانه حاصل می شود.

10-3- رشد سالانه ترافیک

رشد سالانه ترافیک در طول دوره طرح برای راه موجود بر اساس آمار ترافیک سال های قبل آن و برای راه جدید بر اساس جایگاه راه مورد مطالعه در شبکه ملی و منطقه ای، از طریق مطالعات ترافیکی مانند مطالعه میدانی مبدأ - مقصد و آمار ترافیک راه های مجاور موجود یا منطقه مورد نظر تعیین میشود. رشد ترافیک برای انواع وسایل نقلیه به تفکیک محاسبه میشود.

برای تعیین نرخ رشد ترافیک باید حداقل یک دوره 10 ساله از داده های ترافیکی در دسترس باشد. برای تعیین رشد ترافیک میتوان از نتایج آمارگیری ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استفاده کرد. برای راه جدید علاوه بر استفاده از نتایج آمارگیری محورهای موجود در محدوده پروژه، میتوان با استفاده از مدل های مناسب حمل و نقل، رشد ترافیک سالانه را محاسبه کرد.

برای تعیین نرخ رشد سالیانه ترافیک با استفاده از آمارهای موجود از روش رگرسیون استفاده می شود. در این روش پس از ترسیم نمودار لگاریتم تعداد وسیله نقلیه نسبت به زمان (بر حسب سال) بهترین خط برازش (ضریب هم بستگی حداقل 0.8) مشخص و با استفاده از روش زیر مقدار رشد سالیانه ترافیک (r) محاسبه می شود:

$$T_n = T_0(1 + r)^n$$

$$\text{Log}T_n = \text{Log}T_0 + n\text{Log}(1 + r)$$

$$\text{Log}T_n = Y \quad \text{و} \quad \text{Log}T_0 = Y_0$$

$$A = \text{Log}(1 + r)$$

$$Y = Y_0 + An$$

$$r = 10^A - 1$$

در این روابط Y لگاریتم حجم ترافیک، n زمان بر حسب تعداد سال، A شیب خط برآزش و r نرخ رشد سالیانه ترافیک است. با در دست داشتن میزان ترافیک در سال اول بهره برداری طرح و ضرایب رشد سالانه وسایل نقلیه، میزان ترافیک در سال های آتی از رابطه اول محاسبه می شود.

11-3- میزان ADT مربوط به سال طرح

$$ADT_{(n)} = ADT_0 \times (1 + r)^n$$

در این فرمول r برابر است با نرخ رشد طبیعی ترافیک که براساس آمار ترافیک روزانه سال های گذشته می توان آن را انتخاب نمود n . تعداد سال های عمر راه، ADT_1 ترافیک روزانه ی متوسط مربوط به سال اول بهره برداری از راه ADT عبارت است از ترافیک روزانه متوسط در سال n م بهره برداری از راه، رشد طبیعی ترافیک را می توان با داشتن آمار افزایش سالانه ی وسایل نقلیه در راه های نظیر، برای راه های جدید نیز، انتخاب نمود.

$$\frac{30 HV}{ADT} = t$$

میزان ضریب t برای 70 درصد از راه های آمارگیری شده بین 12 تا 18 درصد تغییر می کند.

12-3- محاسبه تعداد خطوط عبور

با استفاده از نرخ رشد محاسبه شده در مرحله قبل ، مقدار اولیه AADT و سال طرح (25) ، مقدار حجم ترافیک در سال طرح از رابطه زیر بدست می آید:

$$AADT_{(n)} = AADT_0 \times (1 + r)^n$$

از روزی حجم ترافیک در سال طرح و مقدار $DHF = 10\%$ ، پارامتر DHV محاسبه می شود:

$$DHV = AADT_n \times DHF$$

ضریب	1	6	6.5	10	12
کلاس	وسیله نقلیه کلاس 1	وسیله نقلیه کلاس 2	وسیله نقلیه کلاس 3	وسیله نقلیه کلاس 4	وسیله نقلیه کلاس 5
نوع وسیله نقلیه	سواری	میخی بوس	کامیون دو محور سبک	اتوبوس	تریلی 5 محور

جدول 3-25. ضریب معادل وسایل نقلیه

در نهایت برای محاسبه تعداد خط عبور محور ، به ازای یک مقدار FFS و در کیفیت راه ، تعداد وسیله عبوری از جدول 3-25 بدست آمده و در رابطه زیر قرار داده میشود:

$$K = \frac{DHV_{25}}{\text{حداکثر تعداد وسایل نقلیه سبک در یک خط}}$$

با توجه به اینکه نوع منطقه در طول محور یاسوج - سی سخت به صورت کوهستانی است و یک راه احدائی یک راه اصلی است ، سطح کیفیت این راه 3 است.

13-3- ضریب معادل

بر اساس آیین نامه میتوان برای هر کلاس از وسایل نقلیه یک ضریب در نظر گرفت که بتوان در ترافیک همه کلاس ها را ابتدا به صورت معادل محاسبه کرده و سپس نتایج هر کلاس را با یکدیگر جمع کنیم و در محاسبه ترافیک به کار بریم:

14-3- مراحل و نتایج ترافیک

پس از دانلود کردن داده های مربوط به محور یاسوج - سی سخت و سی سخت - یاسوج ابتدا در هر سال وسایل نقلیه مربوط به هر کلاس را با هم جمع میکنیم:

یاسوج - سی سخت:

سال	مجموع تعداد وسایل نقلیه کلاس 2	مجموع تعداد وسایل نقلیه کلاس 3	مجموع تعداد وسایل نقلیه کلاس 4	مجموع تعداد وسایل نقلیه کلاس 5
۱۳۹۱	182742	5030	21	0
1392	202793	18055	3608	931
1393	508248	7643	1584	726
1394	517648	7292	1959	716
1395	541429	13003	1737	662
1396	581517	7142	191	438
1397	560741	6412	379	301
1398	569556	10397	1966	397

جدول 3-26. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور یاسوج سی سخت

سی سخت - یاسوج:

سال	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
91	137989	22686	600	280	96
92	224216	17671	5314	1738	734
93	487504	7761	1681	987	680
94	491631	7065	1827	1063	948
95	466096	8547	2313	1524	1683
96	583429	7803	228	465	114
97	628084	5168	411	310	237
98	583235	7270	2410	678	211

جدول 3-27. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور سی سخت یاسوج

و سپس بر اساس آیین نامه ضریب معادل برای هر کلاس وسیله نقلیه را محاسبه می کنیم:

یاسوج - سی سخت:

ضریب	1	6	6.5	10	12
سال	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
۱۳۹۱	182742	5030	21	0	0
1392	202793	18055	3608	931	504
1393	508248	7643	1584	726	500
1394	517648	7292	1959	716	673
1395	541429	13003	1737	662	514
1396	581517	7142	191	438	140
1397	560741	6412	379	301	261
1398	569556	10397	1966	397	253

جدول 3-28. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور یاسوج سی سخت

سی سخت - یاسوج

ضریب	1	6	6.5	10	12
سال	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5
91	137989	22686	600	280	96
92	224216	17671	5314	1738	734
93	487504	7761	1681	987	680
94	491631	7065	1827	1063	948
95	466096	8547	2313	1524	1683
96	583429	7803	228	465	114
97	628084	5168	411	310	237
98	583235	7270	2410	678	211

جدول 3-29. تعداد وسایل نقلیه هر سال محور سی سخت یاسوج

در ادامه برای هر سال ضریب معادل را تعداد وسیله نقلیه مربوط به هر کلاس ضرب کرده و سپس با هم جمع می کنیم:

باسوج سی سخت								
ضریب	1	6	6.5	10	12	معادل سواری تقسیم بر روز	معادل سواری	
سال	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	مجموع تعداد وسیله نقلیه کلاس 5			
۱۳۹۱	182742	5030	21	0	0	1190.27095	213058.5	
1392	202793	18055	3608	931	504	1612.59447	349933	
1393	508248	7643	1584	726	500	1618.10084	577662	
1394	517648	7292	1959	716	673	1628.092541	589369.5	
1395	541429	13003	1737	662	514	1763.083562	643525.5	
1396	581517	7142	191	438	140	1730.60411	631670.5	
1397	560741	6412	379	301	261	1665.256164	607818.5	
1398	569556	10397	1966	397	253	1785.542466	651723	
	3664675	74980	11451.5	4181	2857	12993.5451	4264760.5	

جدول 3-30. تعداد وسایل نقلیه معادل سواری هر سال محور یاسوج سی سخت

سی سخت یاسوج								
ضریب	1	6	6.5	10	12	معادل سواری	معادل سواری تقسیم بر روز	
سال	تعداد وسیله نقلیه کلاس 1	تعداد وسیله نقلیه کلاس 2	تعداد وسیله نقلیه کلاس 3	تعداد وسیله نقلیه کلاس 4	تعداد وسیله نقلیه کلاس 5			
91	137989	22686	600	280	96	281957	1575.178771	
92	224216	17671	5314	1738	734	390971	1576.495968	
93	487504	7761	1681	987	680	563026.5	1542.538356	
94	491631	7065	1827	1063	948	567902.5	1555.89726	
95	466096	8547	2313	1524	1683	567848.5	1617.801994	
96	583429	7803	228	465	114	637747	1747.252055	
97	628084	5168	411	310	237	667707.5	1829.335616	
98	583235	7270	2410	678	211	651832	1785.841096	
sum	3602184	83971	14784	7045	4703	4328992	13230.34112	

جدول 3-31. تعداد وسایل نقلیه معادل سواری هر سال محور سی سخت یاسوج

سپس LOG هریک از اعداد معادل سواری را محاسبه می کنیم:

یاسوج سی سخت	
LOG	سال
3.405691435	91
3.551722655	92
3.553361935	93
3.55632233	94
3.594628379	95
3.585686673	96
3.567176136	97
3.600715577	98

جدول 3-32. لگاریتم معادل سواری

سی سخت یاسوج	
LOG	سال
3.54043329	91
3.54083525	92
3.53036355	93
3.53451036	94
3.55327311	95
3.59029068	96
3.61236802	97
3.600796	98

جدول 3-33. لگاریتم معادل سواری

در ادامه نموداری رسم می کنیم که محور X آن سال و محور Y آن LOG های بدست آمده باشد و سپس خطی برازش می دهیم:

نمودار ۲. لگاریتم ترافیک سی سخت-یاسوج در سال های ۹۰-۹۹

نمودار ۳. لگاریتم ترافیک یاسوج-سی سخت در سال های ۹۰-۹۹

در ادامه شیب خط برازش شده را در نظر گرفته و نرخ رشد ترافیک را محاسبه خواهیم کرد:

یاسوج-سی سخت:

شیب	R
0.0188	0.044239219

جدول 3-34. نرخ رشد ترافیک

سی سخت-یاسوج:

شیب	R
0.0117	0.027306415

جدول 3-35. نرخ رشد ترافیک

سپس AADT برای سال صفرم و سال ۲۵ را محاسبه خواهیم نمود (در صورتیکه ۵ سال برای طراحی و ۲۰ سال برای اجرا در نظر بگیریم). بنابراین بایستی آمار ترافیک معادل سواری در آخرین سال بهره برداری را به دست بیاوریم ، فلذا طبق روابط زیر خواهیم داشت:

یاسوج - سی سخت:

AADT(0)	AADT(25)	DHV	K
1785.542466	5269.5094	526.95094	0.532273677
	2.951209227		

جدول 3-35. تعداد خطوط عبور

سی سخت - یاسوج:

AAADT(0)	AAADT(20)	DHV	K
1785.841096	3502.215072	350.2215072	0.353759098
	1.961101175		

جدول 3-36. تعداد خط عبور

همانگونه که در بالا مشاهده می شود اگر مقدار K را رند کنیم برای هر دو محور یاسوج - سی سخت و سی سخت - یاسوج یک خط عبور لازم است.

نتایج بدست آمده برای دو محور یاسوج - سی سخت و سی سخت - یاسوج مطابق زیر است:

سی سخت - یاسوج	یاسوج - سی سخت	مشخصات
0.027306415	0.044239219	r
350.2215072	526.95094	DHV
990	990	FFS
1785.841096	1785.542466	AAADT(0)
3502.215072	5269.5094	AAADT(25)
0.353759098	0.532273677	K
1	1	تعداد خط عبور

جدول 3-37. تمام مشخصات دو محور

که پیاده سازی این اعداد در برنامه Civil 3D مطابق شکل زیر است:

شکل ۱۷. اسمبلی

فصل 4: مطالعات روسازی مسیر

4-1- مقدمه

روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک موجود یا اصلاح شده و یا خاکریزی‌ها قرار می‌گیرد. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلفی نظیر زیراساس، اساس و آسفالت است.

شکل ۱۸. لایه های روسازی

زمین طبیعی، بستر خاکریزی‌های آماده شده راه، کف برش‌های خاکی یا سنگی، حتی در شرایط کاملاً متراکم و خوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای

وارده از چرخ خودرو را ندارد. بارگذاری این گونه خاک‌ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود. روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت و ایمنی را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

شکل ۱۹. لایه‌های روسازی

لایه‌های روسازی بر روی لایه ی بستر (Sub Grade) قرار دارند؛ به عبارت دیگر حاصل جمع ارتفاع خط پروژه بستر زمین با ضخامت لایه‌های روسازی، ارتفاع خط پروژه ی نهایی را به ما می‌دهد.

۲-۴- عوامل موثر در طرح روسازی راه

روسازی‌ها معمولاً تحت تاثیر عوامل و متغیرهای زیادی قرار دارند. هر یک از این عوامل و متغیرها در طرح روسازی و در طول یک راه مقدار ثابتی نبوده و حتی در مواقع مختلف سال نیز متفاوت است. به عنوان مثال حجم مصالح مصرفی بسیار زیاد و قابل توجه است و لذا از نظر اقتصادی حمل این مصالح در مسافت‌های زیاد مقرون به صرفه نبوده و موجب می‌شود که در کیفیت و بهینه سازی، محدودیت‌هایی ایجاد شود. توجه مهندس طراح به مساله حمل مصالح اهمیت خاصی دارد. عوامل موثر در طرح روسازی را می‌توان به هفت گروه زیر تقسیم کرد:

1. ویژگی‌های لایه‌های روسازی: شامل جنس، کیفیت، مقاومت فشاری و کششی، دوام، تراوایی، زهکشی و پایداری در برابر دوره های یخبندان - ذوب است.
2. شرایط جوی: شامل رطوبت، یخبندان و عمق نفوذ آن، درجه حرارت محیط و تغییرات آن است.
3. شرایط هندسی: شامل شیب‌های تند طولی مسیر و تقاطعات است که معمولاً موجب تغییر شکل قشر رویه می‌شود.
4. ترافیک: شامل نوع، وزن، ترکیب و تعداد محورهای وسایل نقلیه عبوری است.
5. عمر طرح: عمر طرح که براساس آن روسازی طراحی می‌شود.
6. هزینه طرح: شامل هزینه‌های مراحل ساخت، بهره‌برداری و نگهداری است.

3-4- انواع روسازی راه:

انواع روسازی راه از نظر نوع مصالح مصرفی در قشر رویه، شامل بتن، آسفالت و یا مختلط (بتن و آسفالت) متفاوت است.

انواع روسازی راه به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

1. **روسازی سخت یا بتنی (بتن سیمانی):** در این روسازی، رویه راه با بتن ساخته می‌شود. قشر بتنی، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد، می‌تواند روی بستر و در غیر اینصورت بر روی لایه‌های زیراساس یا اساس قرار داده شود. مقاومت فشاری و کششی روسازی بتنی زیاد است و بار ترافیک را، بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتنی، در سطح گسترده‌تری به خاک بستر منتقل می‌سازد. در این نوع روسازی، دال بتنی به مرور تغییر شکل می‌دهد و در زیر آن تنش کششی ایجاد می‌شود. اگر تنش کششی از مقاومت کششی بتن زیادتر باشد، بتن می‌شکند و ترک می‌خورد. از این رو این گونه روسازی‌ها بصورت مسلح طرح و اجرا می‌شوند. در روسازی‌های سخت، مقاومت و کیفیت قشر بتنی عامل تعیین کننده توان بارپذیری رویه است و تغییرات مقاومتی خاک بستر روسازی، نقش کمتری دارد.

شکل ۲۰.۱. روسازی سخت یا بتنی

2. **روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی:** روسازی آسفالتی، مقاومت برشی مناسبی دارد ولی مقاومت کششی آن بسیار کم است. بارهای وارده بر روسازی آسفالتی در سطح نسبتاً کوچکتر و با گستردگی کمتری نسبت به روسازی بتنی به خاک بستر روسازی منتقل می‌شود. در روسازی آسفالتی، معمولاً از سه لایه متمایز زیراساس، اساس و آسفالت استفاده می‌شود. مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازی در پایداری روسازی آسفالتی، نقش تعیین کننده دارد. روسازی تمام آسفالتی نیز یکی از انواع روسازی‌های انعطاف‌پذیر است که در آن فقط از لایه‌های آسفالتی که مستقیماً روی بستر روسازی و یا بستر تقویت شده قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. در این نوع روسازی، مصالح زیراساس و یا اساس کاربردی ندارد. روسازی‌های تمام آسفالت، عمر طولانی دارند و صرفاً برای مناطق مرطوب با یخبندان زیاد می‌تواند کاربرد داشته باشند.

شکل ۲۱. روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی

3. **روسازی مختلط:** روسازی‌هایی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشد، روسازی‌های مختلط نامیده می‌شود. به عنوان مثال، در روسازی فرودگاه‌ها که با روسازی سخت و بتنی طرح می‌شود، دال بتنی را معمولاً بر روی قشری از آسفالت (معمولاً اساس قیری) قرار می‌دهند و یا این که رویه‌های سخت و یا قابل انعطاف موجود در راه‌ها و فرودگاه‌ها را به هنگام بهسازی و تقویت، برحسب مورد و با توجه به شرایط خاص طرح، به ترتیب با رویه قابل انعطاف و یا سخت، روکش می‌نمایند. در واقع در روسازی مختلط یا ترکیبی، روسازی ای از لایه‌های مختلفی از آسفالت و بتن می‌باشد.

شکل ۲۲.. روسازی مختلط

4-4- آماده سازی بستر روسازی راه

بستر روسازی راه سطح آخرین لایه متراکم شده خاکریزها، خاکبرداری‌ها و یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. بستر روسازی که نهایتاً پی روسازی راه محسوب می‌شود، تمامی بارهای وارده ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل می‌کند. بستر روسازی راه بر حسب آن که در خاکریزی، خاکبرداری و یا راه موجود باشد بشرح زیر آماده می‌شود.

4-4-1- در خاکریزی‌ها:

برای آماده سازی بستر روسازی راه در خاکریزی، دو قشر نهایی خاکریز با ضخامت حداقل ۳۰ سانتیمتر انتخاب و در تمام عرض راه پخش میشود و پس از آب پاشی و شیب بندی، کوبیده و آماده میگردد. در محل هایی که خاک مناسب جهت مصرف در دو قشر نهایی خاکریز، برای آماده نمودن بستر روسازی راه در دسترس نبوده و یا حمل آن مقرون به

صرفه نباشد، میتوان از تثبیت خاک با آهک و یا مواد و ترکیبات شیمیائی دیگر استفاده کرد.

4-4-2 در خاکبرداری ها

سطح کف خاکبرداری ها که براساس نیمرخهای عرضی برداشت می شود ممکن است در یکی از دو حالت زیر باشد:

4-4-2-1- در برش های خاکی:

در این گونه خاکبرداری ها، بستر روسازی راه در شرایط ترافیک سبک و متوسط برای دو قشر و در شرایط ترافیک سنگین برای دو یا سه قشر زیرین آماده می شود و در صورتی که لازم باشد اقدام به تعویض مصالح دو قشر زیر کف خاکبرداری با استفاده از مصالح مرغوب میشود.

4-4-2-2- در برش های سنگی:

در برش های سنگی معمولاً کف برش ها دارای مقاومت کافی بوده، ولی به دلیل ناهمواری حاصل و غیر قابل نفوذ بودن سنگ، بستر راه با انجام یک قشر خاکریز از مصالح منتخب به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و در برش های سنگی نامرغوب، مانند مارن یا گچ حداقل با دو لایه خاکریز به ضخامت هر لایه ۱۵ سانتیمتر سطح بستر روسازی راه آماده می شود. بنابراین در برش های سنگی مرغوب و مقاوم، کف برش حداقل به میزان ۱۵

سانتیمتر اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته و با مصالح منتخب خاکریزی، آب پاشی و کوبیده می‌شود تا همواری و مقاومت لازم برای سطح بستر روسازی حاصل شود.

-راه‌های موجود:

در صورتی که روسازی راه جدید بر روی سطح روسازی راه موجود قرار گیرد، بشرح زیر عمل می‌شود.

چنانچه سطح راه موجود شنی یا خاکی باشد این سطح تا عمق ۱۵ سانتیمتر شخم زده می‌شود. اگر این مصالح مرغوب باشد، آب پاشی و شیببندی طبق مشخصات کوبیده تا مقاومت لازم حاصل شود. اگر مصالح راه موجود مرغوب نباشد، مصالح منتخب به تشخیص دستگاه نظارت و به میزان کافی روی سطح شخم زده، اضافه شده و با مصالح موجود مخلوط و سپس آب پاشی، شیب بندی و کوبیده تا سطح مورد نظر با مقاومت کافی حاصل شود. برای راه‌های آسفالتی چنانچه بررسی‌های انجام شده نشان دهد که روسازی موجود قابل استفاده نیست، باید لایه‌های روسازی برداشته شده و سطح زیرین راه مانند قسمت بالا آماده یا اینکه با استفاده از روش‌های بازیافت روسازی بازیافت شوند.

شکل ۲۳. شخم زدن مسیر شنی

4-5- تراکم بستر روسازی راه

درصد تراکم بستر روسازی در دو یا یک قشر نهائی، هر یک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، به ترتیب در خاکریز یا کف برش‌های خاکی یا سنگی بر حسب درجه راه و نوع مصالح درشت دانه یا ریزدانه مصرفی باشد.

در راه‌های فرعی درجه دو، به جای دو لایه ۱۵ سانتیمتری، می‌توان از یک لایه به ضخامت ۲۰ سانتیمتر استفاده نمود. تراکم لایه‌های مذکور بایستی با مناسب‌ترین رطوبت انجام شود. برای حصول تراکم مطلوب، خاک‌هایی که به تورم و انبساط گرایش زیادی دارند باید در محدوده یک تا دو درصد بیشتر از رطوبت مناسب و خاک‌های چسبنده در محدوده یک تا دو درصد کمتر از رطوبت مناسب متراکم شوند.

4-6- نشانه خدمت دهی و عملکرد روسازی

عملکرد کلی روسازی، شامل دو نوع عملکرد وظیفه‌ای و سازه‌ای است. عملکرد وظیفه‌ای، چگونگی خدمت‌دهی روسازی به استفاده کنندگان از راه، از نظر راحتی رانندگی و کیفیت سواری دهی است. عملکرد سازه‌ای روسازی به شرایط فیزیکی آن مانند بروز ترک و گسیختگی مربوط می‌شود که می‌تواند بر توانایی باربری سازه اثر بگذارد. خدمت دهی یک روسازی به عنوان توانایی آن برای ارائه خدمت به ترافیکی که از آن استفاده می‌کند، تعریف می‌شود.

همواری، عامل غالب در تخمین نشانه خدمت‌دهی روسازی است. نشانه خدمت‌دهی از صفر برای یک راه مطلقاً غیر قابل استفاده تا پنج برای یک راه بسیار عالی تغییر می‌کند. برای طراحی روسازی، انتخاب نشانه خدمت‌دهی اولیه و نهایی ضرورت دارد. نشانه خدمت‌دهی در روزهای اولیه بهره‌برداری از راه، حداکثر است و بعد از مدتی که راه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش می‌یابد. اساسی‌ترین عواملی که در کاهش خدمت‌دهی روسازی تاثیر می‌گذارد، ترافیک و شرایط محیطی است. برای لحاظ کردن

اثرات شرایط محیطی بر عملکرد روسازی در حالت بالآمده ناشی از یخبندان مصالح بستر روسازی، کاهش نشانه خدمتدهی روسازی از حاصل جمع اثرات فوق به دست می‌آید.

الف - تاثیر رطوبت:

مقاومت خاک‌های ریزدانه و برخی خاک‌های درشت دانه با افزایش رطوبت و ایجاد شرایط اشباع کاهش می‌یابد. تاثیرات مخرب ناشی از افزایش رطوبت را می‌توان به کمک یکی از روش‌های متداول نظیر اصلاح مصالح، زهکشی، بالا بردن رقوم روسازی، استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، سیمان، قیر و سایر افزودنی‌های شیمیایی حذف کرد. تراز آب زیرزمینی نباید از بستر روسازی راه، ۱۲ کمتر از متر فاصله داشته باشد، در غیر اینصورت باید سطح ایستابی را با حفر کانال‌های عمیق و نصب لوله‌های زهکشی و پر کردن روی آن با مصالح زهکشی پائین آورد.

زهکشی آب‌های آزاد موجود (در لایه‌های زیرسازی و روسازی) با زهکشی سطحی و زهکشی زیرزمینی انجام می‌پذیرد. لیکن آب‌های ناشی از خاصیت موئینگی را نمی‌توان مطابق فوق زهکشی نمود و تاثیرات این رطوبت را باید به لحاظ تاثیر آن بر خواص مصالح روسازی در طرح روسازی در نظر گرفت. زهکشی آب آزاد می‌تواند با زهکشی آب بصورت عمودی یا جانبی از داخل لایه زهکش و اتصال به یک سیستم جمع کننده در نظر لوله‌ای و یا ترکیبی از این دو انجام گیرد.

شکل ۲۴. رطوبت

ب- تاثیر یخبندان:

اثرات یخبندان، شامل بالا آمدگی ناشی از یخبندان و کاهش باربری بستر روسازی در دوره

شکل ۲۵. نمونه هایی از یخبندان در راه

ذوب یخها است. بالا آمدگی ناشی از یخبندان در فصل زمستان و ضعیف شدن خاک در طی فرآیند ذوب یخ در اوایل فصل بهار در کاهش دوام روسازی نقش تعیین کننده ای دارد. بالا آمدگی ناشی از یخبندان در روسازی و زیرسازی راه، هنگامی بروز می کند که هر سه عامل زیر در یک پروژه حادث شود:

1. هوای سرد با دمای زیر صفر

2. وجود خاک های حساس در مقابل یخبندان (مصالح روسازی، مصالح زیر بستر روسازی و خاکریز)

3. آب در دسترس عمدتاً تراز آب زیرزمینی در عمق کمتر از سه متر

چنانچه حتی یک عامل از سه عامل فوق در پروژه مورد طراحی وجود نداشته باشد، تاثیر یخبندان در نظر گرفته نمی شود. منبع تامین آب در دسترس معمولاً سطح آب زیرزمینی است که در عمق کمی از منطقه یخ زده قرار دارد.

۳۳-۴-۷- قشر لایه های روسازی و خواص کلی آنها

روسازی معمولاً از چند لایه تشکیل میشود. تعداد، ضخامت و جنس این لایه ها تابعی از مقاومت خاک بستر روسازی مخصوصاً آمد و شد وسایل نقلیه، شرایط جوی منطقه ی مصالح موجود در محل و شرایط اقتصادی است. شیب های طولی و عرضی جاده که در طرح راه تعیین شده است باید در سطح بس تر روسازی تأمین گردند تا لایه های روسازی با ضخامت های طراحی اجرا شوند. خصوصیات و ویژگی های کلی بستر و هریک از لایه های تشکیل دهنده روسازی، بشرح زیر است:

شیب های طولی و عرضی جاده که در طرح تعیین شده است باید در سطح بستر روسازی تأمین گردند تا هر یک از لایه های روسازی با ضخامت های طراحی اجرا شوند.

۳۴-۴-۸- قشر زیر اساس

زیراساس معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار می گیرد. مصالح این قشر با مشخصات و ضخامت معین در تمام عرض بستر روسازی پخش و کوبیده می شود. عملکرد زیراساس در روسازی بطور خلاصه بشرح زیر است:

الف- تعدیل فشارهای وارده:

فشارهای وارده از قشرهای بالای روسازی به وسیله این قشر تعدیل و به بستر روسازی راه منتقل میشود، به طوری که تنش های ایجاد شده سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز بستر نشود. با تغییر ضخامت زیراساس می توان فشار وارده بر سطح بستر روسازی راه را تنظیم کرد.

ب- خاصیت تراوایی:

قشر زیراساس تثبیت نشده باید بتواند آب‌های سطحی یا آبهای نفوذی شانه راه و یا آب‌های تراوشی را به نهرهای خارج جسم راه هدایت کند.

ج- تقلیل ضخامت روسازی:

استفاده از مصالح زیراساس موجب تقلیل ضخامت روسازی و صرفه جویی در لایه‌های اساس و لایه‌های آسفالتی که مرغوبتر و گرانتر هستند، می‌شود.

د- کاهش اثر یخبندان:

با افزایش ضخامت زیراساس، که مصالح آن در برابر یخبندان حساسیت نداشته باشد، می‌توان عمق لایه مقاوم در مقابل یخبندان را افزایش داد.

۳۵-۴-۹- انواع زیر اساس متداول

زیراساس با شن و ماسه رودخانه‌ای:

زیراساس معمولاً از شن و ماسه بستر رودخانه‌ها، مسیل‌های قدیمی، تپه‌های شن و ماسه‌ای یا واریزه‌ها و سایر معادن به دست می‌آید.

چنانچه این مصالح دانه‌های درشت‌تر از حد مشخصات داشته باشد، بایستی آنها را بوسیله سرندهای مکانیکی سرند نموده و دانه‌بندی مناسب برای مصرف قشر زیراساس را تأمین کرد.

زیراساس کوهی یا قلوه سنگی شکسته:

سنگ‌های استخراج شده از معادن سنگ و یا قلوه سنگ‌های درشت طبیعی می‌تواند در سنگ شکن شکسته و سپس سرند شده و در صورت لزوم پس از اختلاط با سایر مصالح، در قشر زیراساس بکار رود.

زیراساس تثبیت شده:

در محل‌هایی که مخلوط شن و ماسه رودخانه‌ای و یا سنگ شکسته کوهی طبق مشخصات در دسترس نباشد، می‌توان با اضافه کردن مواد تثبیت کننده مانند سیمان، آهک و یا قیر، مصالح موجود را پایدار کرد. در زمین‌هایی که آلوده به مواد مضر هستند که روی سیمان اثر مخرب می‌گذارند و یا در محل‌هایی که احتمال رشد و رویدن گیاهان وجود دارد، از زیراساس آهکی، می‌توان استفاده کرد.

۳۶-۴-۱۰- اساس

قشر اساس، دومین قشر از روسازی راه است که با مشخصات و ضخامت معین روی قشر زیراساس و در تمام عرض آن اجرا می‌شود. عملکرد قشر اساس در روسازی بشرح زیر است:

الف- تحمل بارهای وارده:

بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی بوسیله این قشر تعدیل و به قشر زیراساس وارد می‌شود، بطوری که تنش مجاز وارده سبب نشست و یا تغییر شکل غیر مجاز آن نشود

۳۷-ب- خاصیت تراوایی

قشر اساس که با مشخصات فنی معین تهیه و پخش می‌شود، دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت به قشر زیراساس است.

شکل ۲۶. لایه های روسازی

۳۸-۴-۱۱- انواع اساس

اساس شن و ماسه‌ای شکسته:

شن و ماسه حاصل از رودخانه‌ها را مشروط بر آن که دارای مشخصات فنی لازم باشد، می‌توان بعد از شکستن و تامین دانه بندی و مشخصات لازم در قشر اساس بکار برد.

اساس سنگ کوهی شکسته و یا قلوه سنگ شکسته:

سنگ‌های استخراج شده از معادن سنگ و یا قلوه سنگ‌های درشت رودخانه‌ای در سنگ شکن‌ها، شکسته و سپس سرند می‌شود و بر اساس مشخصات تعیین شده در قشر اساس بکار می‌رود.

شکل ۲۷. سنگ های رودخانه ای

اساس ماکادامی:

اساس ماکادامی از سنگ کوهی و یا سنگ‌های رودخانه‌ای شکسته تشکیل می‌شود. این مصالح بر اساس مشخصات، پخش و سپس مصالح ریزدانه بر روی آن پخش شده و به روش خشک و یا مرطوب کوبیده می‌شود. پخش ماکادام با پخش کننده مکانیکی انجام می‌گیرد. پخش کننده، سنگدانه‌ها را به طور یکنواخت و منظم و بدون جدا شدن دانه‌های درشت از ریز، در ضخامت و اندازه‌های مطابق نقشه‌های اجرایی پخش می‌کند. سطح قشر ماکادام، بلافاصله بعد از پخش و عبور سه تا چهار گذر اولیه غلتک باید کاملاً یکنواخت و مسطح شده و نقاط فرود و فراز آن با افزودن و یا برداشت مصالح اصلاح شود، به نحوی که سطح نهایی قبل از تکمیل کوبیدگی چنانچه با یک شمشه چهار متری کنترل شود از نظر دستگاه نظارت قابل قبول باشد.

شکل ۲۸. سنگ کوه

۳۹-۴-۱۲- قشرهای آسفالتی

قشرهای آسفالتی، آخرین قشر در سازه روسازی است که بر روی اساس قرار گرفته و در برخورد مستقیم با چرخ‌های وسایل نقلیه قرار دارد. بر این اساس بار حاصل از عبور وسایل

نقلیه به آن وارد می گردد و از این جهتبه مرور زمان، تغییر شکل می یابد. در مقایسه ی بین لایه های سازه روسازی، مصالح مورد استفاده در قشر آسفالتی مقاومت و مرغوبیت بیشتری دارد. مصالح مورد استفاده در قشر آسفالتی باید دارای ویژگی هایی چون مقاومت سایشی، همواری سطح، مقاومت لغزشی کافی و نا تراوایی یا نفوذناپذیری باشند.

نکته ی مهم در ارتباط رویه قشر آسفالتی با لایه های زیرین، این است که مادامی که میزان تنش های کششی افقی، در لایه های زیر قشر آسفالتی با مقاومت کششی مصالح برابر باشد، لایه ی رویه آسیب نخواهد دید. اما زمانی که این تنش ها بیش از مقاومت کششی لایه های زیرین گردد، در سطح رویه ترک ایجاد می شود که به تدریج گسترده شده و لایه ی رویه کارایی خود را از دست می دهد.

شکل ۲۹. تشریح لایه های روسازی

۴-۴-۱۳- آزمایش CBR (California Bearing Ratio) خاک

آزمایش CBR خاک (CBR Test) را به منظور راه سازی به دست آوردن ظرفیت باربری خاک انجام می دهیم. این آزمایش برای پروژه های راه سازی به شدت مهم است؛ چون در پروژه های راه سازی به دنبال به دست آوردن ظرفیت باربری لایه های اساس و زیر اساس هستیم. از آزمایش CBR خاک (CBR Test) برای پروژه های راه سازی از قبیل جاده ها، باندهای فرودگاه و پارکینگ ها استفاده می شود. این آزمایش اولین بار توسط اداره بزرگراه کالیفرنیا استفاده شد. به همین دلیل نام دیگر آزمایش CBR خاک، آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا است.

برای انجام آزمایش CBR خاک (CBR Test) یا همان ظرفیت باربری کالیفرنیا، می توان از دو روش استفاده کرد:

1. آزمایش CBR خاک در محل پروژه

2. آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه

در ایران به دلیل این که آزمایش در محل پروژه نیاز به دستگاه مخصوص دارد از این روش استفاده نمی شود.

شکل ۳۰ نمونه گیری با دستگاه

*همان طور که در عکس بالا مشاهده می شود، اپراتور با استفاده از دستگاه، نمونه گیری را انجام می دهد.

اپراتور با استفاده از پیستون دستگاه در فواصل ۲۰ تا ۳۰ متری ظرفیت باربری خاک را آزمایش می کند. در این روش، کار به صورت سریع تر انجام می شود و برای پروژه هایی استفاده می شود که حساسیت کمتری را می طلبند.

اما برای پروژه های حساس تر از روش آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه استفاده می کنند که در ادامه به طور کامل به توضیح این روش می پردازیم.

آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه نیاز به یک سری وسایل دارد:

- قالب تراکم
- آب
- الک نمره ۴
- دیسک مسطح
- پیستون
- ترازوی دیجیتالی
- دستگاه آزمایش

خاک را زیر دستگاه آزمایش CBR خاک قرار می دهیم (دستگاه در دو مدل اتوماتیک و دستی وجود دارد). در مدل اتوماتیک، دستگاه نفوذ را از طریق نیرو به خاک اعمال می کند و مقادیر را به صورت خودکار به ما می دهد. دستگاه نمودارهایی را به ما می دهد که می توانیم با استفاده از آن نمودارهای CBR را به دست آوریم.

شکل ۳۱. ابزار مورد نیاز برای آزمایش CBR

بازه CBR را به ترتیب زیر دسته بندی می کنیم.

- اگر عدد CBR بین ۰ تا ۳ باشد، ظرفیت باربری خاک ضعیف است.
- اگر عدد CBR بین ۳ تا ۷ باشد، ظرفیت باربری خاک ضعیف تا نسبتاً خوب است.
- اگر عدد CBR بین ۷ تا ۲۰ باشد، ظرفیت باربری خاک نسبتاً خوب است.
- اگر عدد CBR بین ۲۰ تا ۵۰ باشد، ظرفیت باربری خاک خوب است.
- اگر عدد CBR بیش از ۵۰ باشد، ظرفیت باربری خاک عالی است.

درآیین نامه مورد استفاده این پروژه، طرح روسازی راه بر پایه تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر روسازی و ضریب ارتجاعی مصالح روسازی استوار است که با استفاده از جدول زیر به دست آمده و معلوم میشود:

ضریب برجهندگی خاک بستر (kg/cm ²)	درصد سی بی آر طرح خاک بستر روسازی	ردیف
۱۰۵ (سی بی آر)	$5 \leq \text{سی بی آر}$	۱
۵۲۵+۳۵ (۵-سی بی آر)	$5 \geq \text{سی بی آر} \leq 10$	۲
۷۰۰+۲۱ (۱۰-سی بی آر)	$10 \leq \text{سی بی آر} \leq 15$	۳
۸۰۵+۱۴ (۱۵-سی بی آر)	$15 \leq \text{سی بی آر} \leq 25$	۴
به شکل ۱۱-۲ مراجعه شود	$25 \leq \text{سی بی آر}$	۵

۴-۱۴-۴۱ - نحوه استفاده از آزمایش CBR در محاسبات روسازی

در ستون اول CBR در تراکم ۹۵٪ و در ستون دوم تعداد نمونه‌ها با CBR مساوی یا بزرگتر را در اختیار داریم. در ستون سوم درصد تعداد نمونه‌ها با CBR مساوی یا بزرگتر ذکر میشود.

ردیف	٪ در تراکم 95 CBR	تعداد نمونه‌ها با CBR مساوی یا بزرگتر از	درصد تعداد نمونه‌ها با CBR مساوی یا بزرگتر از
1	2	25	100
2	3	24	96
3	5	22	88
4	6	21	84
5	8	20	80
6	9	19	76
7	10	16	64
8	12	15	60
9	14	14	56
10	15	12	48
11	17	11	44
12	18	10	40
13	20	9	36
14	22	8	32
15	25	7	28
16	26	6	24
17	28	5	20
18	30	4	16
19	32	2	8
20	34	1	4

جدول 4-1 CBR طرح

سپس نمودار را رسم می کنیم (لازم به ذکر است که برای اینکه به طور دقیق به مقادیر مورد نظر خود برسیم، یک منحنی چند جمله ای موسوم به پلی نومیال درجه ی 6 را برازش میدهم که نتیجه ی آن مطابق زیر بدست می آید):

نمودار 4 . CBR

همانطور که مشاهده میکنیم، تابع پلی نومیال درجه ی 6 ما به صورت زیر بدست می آید:

$$y = 1E-06x^6 - 0.0001x^5 + 0.0055x^4 - 0.0924x^3 + 0.6953x^2 - 6.0009x + 109.75$$

مطابق میزان ترافیک موجود (در ادامه محاسبه شده است) ، ما باید مقدار سی بی آر 60 و 75 و 87.5 را از روی نمودار پیدا کنیم و مقادیر آن را یادداشت و به واحد مورد نظر خود تبدیل کنیم:

CBR	
12	60
8	75
5	87.5

جدول 4-2 CBR نمودار

در ادامه ضریب برجهندگی را محاسبه می کنیم:

ضریب برجهندگی	CBR	
700	12	60
595	8	75
410	5	87.5

جدول 3-4. ضریب برجهندگی

۴۲-۴-۱۵- محاسبات ضریب بار هم ارز

شمارش تعداد انواع وسایل نقلیه به تفکیک نوع وسیله، تعداد محور و وزن آنها بسیار مهم است. در جدول زیر طبقه بندی وسایل نقلیه و مشخصات محورها و وزن آنها ارائه شده است:

وزن کل (تن)	محور عقب		محور وسط		محور جلو		ارایش چرخها	تعداد محور	نوع وسیله نقلیه
	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع			
۲	۱	ساده			۱	ساده		۲	سواری
۲	۲	ساده			۱	ساده		۲	وانت
۶	۳	ساده			۳	ساده		۲	مینی بوس
۹	۶	ساده			۳	ساده		۲	اتوبوس
۱۵	۹	ساده			۶	ساده		۲	کامیون دو محور سبک
۱۹	۱۳	ساده			۶	ساده		۲	کامیون دو محور سنگین
۲۶	۲۰	مرکب			۶	ساده		۳	کامیون سه محور
۳۶	۱۰+۱۰	ساده	۱۰	ساده	۶	ساده		۴	تریلی ۴ محور
۳۳	۱۶	مرکب	۱۰	ساده					
۴۰	۱۸	مرکب	۱۶	مرکب	۶	ساده		۵	تریلی پنج محور
۴۰	۲۴	مرکب	۱۰	ساده	۶	ساده		۵	تریلی پنج محور

* اگر فاصله محورهای وسط یا عقب کمتر از ۲ متر باشد، محور مرکب در نظر گرفته می شود.

جدول 4-4. وزن وسایل نقلیه

در این آئین نامه، اثرات ترافیک با استفاده از روش محور هم ارز در طرح روسازی لحاظ میشود. بطوریکه کل ترافیک عبوری از راه در دوره طرح با تعداد معینی از یک محور استاندارد با مشخصات و وزن معین (محور مبنای طرح)، جایگزین شده و اثر تعداد معادل محور مبنا در طراحی منظور میشود. معمولاً محور منفرد با وزن 2.8 تن به عنوان محور مبنا در نظر گرفته می شود. برای تبدیل انواع مختلف محورها مانند محور منفرد، تاندم یا تریدم به محور مبنا، باید از ضریب بار محور هم ارز حاصل از روش های نظری یا تجربی استفاده شود. در روش تجربی با مقایسه خرابی حاصل از عبور محور مورد نظر با خرابی ایجاد شده توسط محور مبنا که معمولاً محور 2.8 تنی می باشد، معادل سازی انجام می گردد. ضریب بار محور هم ارز، بستگی به نوع روسازی و مدل خرابی روسازی، ظرفیت سازه ای، ضخامت لایه ها و نشانه خدمت دهی نهایی دارد. ضرایبی که برای عدد سازه ای روسازی و نشانه خدمت دهی نهایی در این آیین نامه ارائه شده اند، حاصل نتایج آزمایشات مؤسسه آشتو هستند. با توجه به اینکه مسیر طراحی شده در پروژه ما یک راه اصلی میباشد پس عدد Pt را باید 2.5 در نظر بگیریم.

ضریب بار هم ارزی برای محور منفرد و Pt=2.5

عدد ضخامت روسازی (S/N)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۶۷	۰/۰۰۰۷۶	۰/۰۰۰۶۶	۱
۰/۰۰۳۴۳	۰/۰۰۳۶۴	۰/۰۰۵۰۵	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۴۶۴	۲
۰/۰۱۵۷	۰/۰۱۷۳۸	۰/۰۲۱۶	۰/۰۲۷۴	۰/۰۲۶۲	۰/۰۱۷۴	۳
۰/۰۵۱۰۹	۰/۰۵۶۱	۰/۰۶۶	۰/۰۷۸۴	۰/۰۶۹۵	۰/۰۵	۴
۰/۱۲۸۹	۰/۱۳۹۵	۰/۱۵۸	۰/۱۷۴	۰/۱۵۰۹۶	۰/۱۲۳۹	۵
۰/۲۷۸۹	۰/۲۹۵	۰/۳۲۱۵	۰/۳۳۴۴	۰/۲۹۷۲	۰/۲۶۷۲	۶
۰/۵۳۱۴	۰/۵۴۸۷	۰/۵۷۲۳	۰/۵۷۶۲	۰/۵۴۰۹	۰/۵۱۶۷	۷
۰/۹۲۹۰	۰/۹۳۲۱	۰/۹۳۶۱	۰/۹۳۶۲	۰/۹۳۰۳	۰/۹۲۶۳	۸
۱/۵۰۷۳	۱/۴۷	۱/۴۳۳۵	۱/۴۵۲	۱/۵۲۵۸	۱/۵۶۲۷	۹
۲/۳۳۴	۲/۲۰۱	۲/۱۱	۲/۱۹۳	۲/۴۰۷	۲/۵۱	۱۰
۳/۴۲۴	۳/۱۶۵	۳/۰۲	۳/۲۴۵	۳/۶۸۱	۳/۸۹۹	۱۱
۴/۸۲۵	۴/۳۸۹	۴/۲۰۹	۴/۶۷	۵/۴۴۷۷	۵/۸۲	۱۲
۶/۵۸۵	۵/۹۲۵	۵/۷۲۸	۶/۵۶۵	۷/۸۱	۸/۴۲	۱۳

جدول 4-5. عدد ضخامت روسازی

ضریب بار هم ارزی برای محور تاندم:

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۱۶۷۹	۰/۱۸۲	۰/۲۰۹۱	۰/۲۳۱۱	۰/۱۹۹۸	۰/۱۶۱۷	۱۰
۰/۳۷۱۴۴	۰/۳۹۴۱	۰/۴۳۱۵	۰/۴۴۹۴	۰/۳۹۸۲۹	۰/۳۵۵۵	۱۲
۰/۷۲۰۴	۰/۷۴۴۵	۰/۷۷۸۵	۰/۷۸۳	۰/۷۳۳۸	۰/۶۹۸۸	۱۴
۱/۲۷۲	۱/۲۷۵۶	۱/۲۸۲۸	۱/۲۸۲۸	۱/۲۷۲	۱/۲۶۴	۱۶
۲/۰۷	۲/۰۲۱۱	۱/۹۷۵	۲/۰۰۲	۲/۰۹	۲/۱۳۸	۱۸
۳/۱۹۱۵	۳/۰۲	۲/۹۰۶	۳/۰۱	۳/۳۰۵۵	۳/۴۴۸	۲۰
۴/۶۹۱	۴/۳۴۵	۴/۱۴	۴/۴۴۸۹	۵/۰۴	۵/۳۸	۲۲

جدول 4-6. عدد ضخامت روسازی محور تاندم

ضریب بار هم ارزی برای محور تریدم:

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۶۹۹۳	۰/۷۳۰۲	۰/۷۷۶۱	۰/۷۸۷۸	۰/۷۲۱	۰/۶۷۳۲	۲۰
۱/۰۵۴۷	۱/۰۸۰۶	۱/۱۱۵۱	۱/۱۱۴۸	۱/۰۶۲۱	۱/۰۲۷۷	۲۲
۱/۵۲۵	۱/۵۳۳۸	۱/۵۴۱۲	۱/۵۴۱۲	۱/۵۲۵	۱/۵۱۹۶	۲۴
۲/۱۳۶	۲/۱۰۲	۲/۰۷۲۹	۲/۰۷۹	۲/۱۴۲۸	۲/۱۷۶۱	۲۶

جدول 4-7. عدد ضخامت روسازی محور تریدم

با استفاده از داده های ترافیکی که از سال 1390 تا سال 1399 از سایت دانلود کرده بودیم و نیز با توجه به انواع وسیله نقلیه عبوری از محور های مورد بررسی ضرایب بار هم ارز و نیز تعداد و وزن محور استخراجی برای پروژه روسازی، روش محاسبه ی آن در زیر آورده شده است.

$$EAL_n = \text{سواری} * (0.00048 + 0.00048) + \text{مینی بوس} * (0.0216 + 0.0216) \\ + \text{اتوبوس} * (0.3215 + 1.4335) + \text{کامیون دو محور سبک} * (0.3215 + 1.975) \\ + \text{کامیون 5 محور} * (0.3215 + 1.2828) + 0.3215$$

بر اساس داده های ترافیک بدست آمده، وسایل نقلیه ما شامل کلاس های 1 تا 5 است که ضرایب هم ارز آن به صورت زیر نیز آورده شده است:

نوع وسیله نقلیه	محور جلو (تن)	محور وسط (تن)	محور عقب (تن)	ضریب بار هم ارز محور جلو	ضریب بار هم ارز محور وسط	ضریب بار هم ارز محور عقب
سواری	1	-	1	0.00048	-	0.00048
مینی بوس	3	-	3	0.0216	-	0.0216
کامیون 2 محور	6	-	9	0.3215	-	1.4335
اتوبوس	3	-	6	0.0216	-	0.3215
کامیون 5 محور	6	16	18	0.3215	1.2828	1.975

جدول 4-8 ضریب بار هم ارز

پس از بدست آوردن رشد سالیانه ترافیک در قسمت قبل (قسمت ترافیک)، تعداد کل ترافیک در دوره طرح از رابطه زیر بدست می آید:

$$\text{ضریب ترافیک} = \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$$

همچنین تعداد کل ترافیک در دوره طرح برابر است با:

$$EAL_n = EAL_0 \times \text{ضریب ترافیک}$$

در روابط فوق که به آنها اشاره شد، n بیانگر عمر طرح می باشد که ما 5 در نظر میگیریم. همچنین $EALn$ بیانگر تعداد کل ترافیک در 5 سال دوره طرح است و $EAL0$ بیانگر ترافیک سال اول است.

پاسوج سی سخت									
نوع وسیله نقلیه	محور جلو (ن)	محور وسط (ن)	محور عقب (ن)	ضریب بار هم ارز محور جلو	ضریب بار هم ارز محور وسط	ضریب بار هم ارز محور عقب	جمع ضریب هم ارز	تعداد وسایل نقلیه سال 98 نقلیه پاسوج سی سخت	ضریب بار ترافیک
سواری	1	-	1	0.00048	-	0.00048	0.00096	569556	31.12261771
هینکس بوس	3	-	3	0.0216	-	0.0216	0.0432	10397	
کامیون 2 محور	6	-	6	0.3215	-	1.4335	1.755	1966	
اتوبوس	3	-	3	0.0216	-	0.3215	0.3431	397	
کامیون 5 محور	6	16	6	0.3215	1.2828	1.975	3.5793	253	
							EAL0	5488.02776	
							EALn	170801.79	

جدول 4-9 EALn محور پاسوج سی سخت

سی سخت - پاسوج									
نوع وسیله نقلیه	محور جلو (ن)	محور وسط (ن)	محور عقب (ن)	ضریب بار هم ارز محور جلو	ضریب بار هم ارز محور وسط	ضریب بار هم ارز محور عقب	جمع ضریب هم ارز	تعداد وسایل نقلیه سال 98 سی سخت-پاسوج	ضریب بار ترافیک
سواری	1	-	1	0.00048	-	0.00048	0.00096	583235	26.14613862
هینکس بوس	3	-	3	0.0216	-	0.0216	0.0432	7270	6091
کامیون 2 محور	6	-	6	0.3215	-	1.4335	1.755	2410	6969.291013
اتوبوس	3	-	3	0.0216	-	0.3215	0.3431	678	
کامیون 5 محور	6	16	6	0.3215	1.2828	1.975	3.5793	211	
							EAL0	6091.3737	
							EALn	159265.9011	

جدول 4-10 EALn محور سی سخت پاسوج

در ادامه مقدار W (تعداد کل بارهای محوری ساده 2.8 تنی هم ارز پیش بینی شده در عمر روسازی) را محاسبه خواهیم کرد تا در محاسبات روسازی از آن استفاده شود:

ياسوج- سي سخت	
1	D L
1	D D
77407507.83	w

جدول 4-11. مجموع بار هم ارز محور ياسوج سي سخت

سي سخت- ياسوج	
1	D L
1	D D
22999450.83	w

جدول 4-12. مجموع بار هم ارز محور سي سخت ياسوج

برای محاسبه ضخامت لایه ها ابتدا باید W (تعداد کل بارهای محوری ساده 2.8 تنی هم ارز پیش بینی شده در عمر روسازی) ماکسیمم بین دو محور یاسوج- سی سخت و سی سخت- یاسوج را انتخاب نمود. هم چنین درآیین نامه مورد استفاده این پروژه، برای کلیه راه های اصلی و آزادراه ها ضریب اطمینان 80 درصد و انحراف معیار 0 / 35 توصیه شده است.

M2 و M3 ضرایب زهکشی لایه های اساس و زیراساس است که ما 1 در نظر میگیریم. برای محاسبه ی SN نیاز به محاسبه ی D1, D2, D3 که حداقل لایه های اساس , زیراساس و آسفالت میباشد و ضخامت لایه ها بر اساس SN1 و SN2 و SN3 به دست میآید که به آنها عدد سازه ای روسازی میگویند.

طبق آیین نامه برای تعیین ضرایب اطمینان از جدول زیر استفاده می کنیم:

نوع راه (برون شهری)	سطح قابلیت اطمینان (R)	انحراف معیار نرمال (Zr)
آزادراه و بزرگراه	80 - 95	-1.645 تا -0.841
راه اصلی	75-95	-1.645 تا -0.674
راه فرعی درجه ۱	70-90	-1.282 تا -0.524
راه فرعی درجه ۲	50-80	0 تا -0.841

جدول 4-13. تعیین ضرایب اطمینان

که این ضرایب برای این پروژه به شرح زیر است:

m2	m3	a1	a2	a3
1	1	0.44	0.13	0.11
(ضریب اطمینان) R	(انحراف معیار نرمال) Zr	(افت نشانه خدمت دهی) ΔPSI	(انحراف معیار کلی) S	
80%	-0.91675	1.7	0.35	
ضریب برجهندگی اساس	ضریب برجهندگی زیر اساس	ضریب برجهندگی بستر	W	
1960	1050	410	38703753.91	

جدول 4-14. ضرایب مورد نیاز

همچنین روابطی که در کد متلب از آن ها برای بدست آوردن ضخامت ها استفاده شده

است، به شرح زیر است:

ضخامت آسفالت:

$$D_1 \geq \frac{SN_1}{a_1} * 2.5$$

$$\overline{SN}_1 \geq \frac{a_1 * D_1}{2.5}$$

ضخامت اساس:

$$D_2 \geq \frac{SN_2 - \overline{SN}_1}{a_2 m_2} * 2.5$$

$$SN_2 = \frac{a_2 m_2 * D_2}{2.5} \rightarrow SN_2 \geq \overline{SN}_1 + \overline{SN}_1$$

ضخامت زیر اساس:

$$D_3 \geq \frac{SN_3 - (\overline{SN}_1 + \overline{SN}_2)}{a_3 m_3} * 2.5$$

سپس با کد متلب (که به گونه زیر است و در فایل های ارسالی ضمیمه شده است) ضخامت لایه های روسازی و SN1 و SN2 و SN3 را محاسبه خواهیم کرد:

```

4 - clear all
5 - format long
6 - w=38703753.91;%365 ,zarib terafic
7 - syms SN1 SN2 SN3
8 - s=0.35;
9 - delta_PSI=1.7;
0 - ZR=-0.91675;
1 - E_BS=1960;%asas
2 - E_SB=1050;%zir asas
3 - E_soil=410;%batar
4 - eq1=log10(w)==ZR*s+9.63*(log10(SN1+1))-0.2+((log10(delta_PSI/2.7))/(0.4+(1094/(SN1+1)^5.19)))+2.32*(log10(E_BS/0.07))-E
5 - sn1=vpasolve(eq1);
6 - eq2=log10(w)==ZR*s+9.63*(log10(SN2+1))-0.2+((log10(delta_PSI/2.7))/(0.4+(1094/(SN2+1)^5.19)))+2.32*(log10(E_SB/0.07))-E
7 - sn2=vpasolve(eq2);
8 - eq3=log10(w)==ZR*s+9.63*(log10(SN3+1))-0.2+((log10(delta_PSI/2.7))/(0.4+(1094/(SN3+1)^5.19)))+2.32*(log10(E_soil/0.07))
9 - sn3=vpasolve(eq3);
0 - sn1=double(sn1);
1 - sn2=double(sn2);
2 - sn3=double(sn3);
3 - d1=(sn1/0.44)*2.5;
4 - sn11=(ceil(d1)*0.44)/2.5;
5 - d2=2.5*(sn2-sn11)/0.13;
6 - sn22=ceil(d2)*0.13/2.5;
7 - contro12=sn11+sn22;
8 - d3=2.5*(sn3-sn22-sn11)/0.11;
9 - sn33=ceil(d3)*0.11/2.5;
0 - contro13=sn11+sn22+sn33;
1

```

خروجی کد متلب به شکل زیر است:

Name ^	Value
contro12	4.1240
contro13	5.5760
d1	18.5398
d2	14.3672
d3	32.8191
delta_PSI	1.7000
E_BS	1960
E_SB	1050
E_soil	410
eq1	1x1 sym
eq2	1x1 sym
eq3	1x1 sym
s	0.3500
sn1	3.2630
SN1	1x1 sym
sn11	3.3440
sn2	4.0911
SN2	1x1 sym
sn22	0.7800
sn3	5.5680
SN3	1x1 sym
sn33	1.4520
w	3.8704e+07
ZR	-0.9168

جدول 4-15. ضخامت های لایه ها

که در این خروجی $d1$ ضخامت لایه آسفالت و $d2$ ضخامت لایه اساس و $d3$ ضخامت لایه زیراساس می باشد.

D1	D2	D3
20.69	16.09	34.37
21	16	34
SN1	SN2	SN3
3.6416	4.5332	6.0924

جدول 4-16. ضخامت لایه ها

ضخامت پیشنهادی	ضخامت لایه های روسازی	
14	19	آسفالت
20	15	اساس
30	33	زیر اساس
59	67	جمع

جدول 4-17. ضخامت لایه های پیشنهادی

ضخامت پیشنهادی	ضخامت لایه های روسازی با w ادغام شده دو طرف	
14	19	آسفالت
20	14	اساس
30	33	زیر اساس
59	66	جمع

جدول 4-18. ضخامت لایه های پیشنهادی

هم چنین مقادیر SN را با دیاگرام نیز میتوان بدست آورد :

شکل ۱۱-۷- نمودار محاسبه عدد سازه‌ای روسازی

نمودار ۵. محاسبه عدد سازه‌ای روسازی

همانگونه که در دیاگرام بالا مشاهده می شود مقادیر حاصل از متلب و دیاگرام بسیار به هم نزدیک بوده است:

SN1	SN2	SN3	
3.263	4.0911	5.568	متلب
3.2	3.9	4.9	دیاگرام

جدول 4-19. مقایسه مقادیر SN حاصل از دیاگرام و متلب

عدد سازه ای روسازی با W ادغام شده			
SN1	SN2	SN3	
3.4	4.25	5.76	متلب
3.2	3.9	4.9	دیاگرام

جدول 4-20. مقایسه مقادیر SN حاصل از دیاگرام و متلب

فصل 5 : طراحی آنالوگ

1-5- طراحی مسیر آنالوگ در AutoCAD Civil 3D و نرم افزار MicroStation

برای این کار از نرم افزار MicroStation اس تفاده می کنیم، این نرم افزار یکی از پر کاربردترین و قویترین نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه های GPS و GIS است . ایستگاه کاری MicroStation محیط و کاربردی شبیه به AutoCAD دارد با این تفاوت که بیش تر برای نقشه های GPS و GIS و سیستم های اطلاعات جهانی کاربرد دارد. از دیگر قابلیت های این نرم افزار میتوان به بازیابی و خروجی های متنوع اشاره کرد . سازمان نقشه برداری ایران کلیه نقشه های 1:25000 خود را که از عکس های هوایی تهیه شده تحت محیط این نرم افزار آماده کرده است . نقشه هایی که ما در اختیار داریم از 6 شیت جدا تشکیل شده است که برای اتصال و سپس انجام کار روی آن ها نیاز به این نرم افزار داریم. نقشه ها بدلیل داشتن سیستم مختص ات UTM در جای خود قرار می گیرند). پس از باز کردن نرم افزار از قسمت Merge, File فایل های مورد نظر را انتخاب می کنیم که با توجه به 6 نقشه ای که در اختیار داریم، ابتدا 5 نقشه را انتخاب کرده و سپس یک نقش ه ی باقی مانده را بعنوان نقشه مرجع انتخاب کرده ، که در نهایت با کلیک روی Merge نقشه به نقشه مرجع اتصال می یابد.

شکل ۳۲. مرج کردن در MircoStation

نقشه ی merge شده به صورت زیر در می آید.

شکل ۳۳. نقشه مرج شده

در این مرحله با Save as خروجی هایی با فرمت dgn و .dwg میگیریم:

Map_G8	3/12/2022 8:52 PM	DGN File	6,091 KB
Map_G8	3/12/2022 8:55 PM	DWG File	9,728 KB

شکل ۳۴. تصویری از فرمت های ذخیره شده از MicroStation

برای احداث هر راه میبایست به عوامل مختلف از جمله نیازهای اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و فرهنگی همچنین تامین سه شرط راحتی ایمنی و سرعت در حمل و نقل توجه نمود. تا نهایتا بتوان شرایط مناسب ترافیکی و حمل و نقل را برای استفاده کنندگان از راه های کشور به وجود آورد. زمین از بابت توپوگرافی زمین شناسی اقلیمی محیطی مورد بررسی همه جانبه قرار میگیرد تا یک مسیر منطقی و خوب بین دو نقطه مبدا و مقصد برقرار شود.

پس از اینکه نقشه های TIN و DEM از نرم افزار Arcgis به دست آمد ، نقشه ها را در نرم افزار Arcscene باز کرده و وضعیت منطقه را برای طراحی آنالوگ مسیر بررسی می کنیم.

اکنون فایل .dwg را در نرم افزار Civil3D metric باز می کنیم. سپس با استفاده از دیتاهای موجود سطح را می سازیم. برای این کار منحنی میزان ها را در حالت روشن نگه داشته و بقیه اطلاعات را خاموش می کنیم. (لایه های اطلاعاتی مربوط به منحنی میزان ها ، لایه های شماره 13 و 14 و 27 می باشند.) سپس در بخش tool space بر روی surfaces کلیک راست کرده و گزینه create surface را انتخاب می کنیم.

شکل ۳۵. تشکیل سطح در سیویل

اکنون باید منحنی میزان ها را به surface معرفی کنیم. برای این کار در بخش definition بر روی contours کلیک راست کرده و گزینه add را انتخاب می کنیم. در این مرحله پارامترهایی نظیر حدآستانه را برای هر یک از منحنی میزان ها تعریف می کنیم. برای مثال مقادیر distance (فاصله دو نقطه از هم) و angle (انحراف خط) را تعریف می کنیم و می گوئیم اگر مقادیری که تعریف کردیم از این مقدار کمتر شوند، از آن نقطه صرف نظر می شود. (این کار باعث کاهش حجم فایل و دیتا می شود).

سپس می توان در بخش surface properties و بعد بخش surface style به قسمت contours رفته و پارامترهای مربوط به منحنی میزان ها (اعم از فاصله منحنی میزان ها و نرم کردن منحنی میزان ها) را تنظیم کنیم.

اکنون باید نقاط مبدا، مقصد و در صورت لزوم نقاط میانی بر روی نقشه مشخص گردند. سپس کار طراحی را شروع می‌کنیم. برای این کار ابتدا باید حداکثر فواصل افقی مجاز به حرکت برای تمامی شیب‌ها را محاسبه کنیم. با توجه به فرمول زیر داریم:

$$\text{شیب} = \frac{\text{تغییرات در راستای قائم}}{\text{تغییرات در راستای افقی}}$$

منحنی میزان های 5 متری انتخاب شده اند و در واقع بیانگر همان تغییرات در راستای قائم می‌باشند. تغییرات در راستای افقی را برای شیب‌های مختلف به دست می‌آوریم و دایره‌هایی به این شعاع‌ها می‌زنیم و مسیر را از روی آن‌ها ادامه می‌دهیم.

برای شیب 4٪ داریم:

$$\frac{4}{100} = \frac{5}{L} \quad \rightarrow \quad L = 125 \text{ m}$$

برای شیب 6٪ داریم:

$$\frac{6}{100} = \frac{5}{L} \quad \rightarrow \quad L = 83.33 \text{ m}$$

این مراحل در فاز یک انجام می‌شود و فواصل منحنی میزان زیاد می‌باشد و به تبع شعاع دایره‌های طراحی مسیر نیز بزرگ می‌باشد. در انتهای کار، پس از انتخاب واریانت بهینه، نقشه دقیق‌تر از مسیر تهیه شده و فواصل منحنی میزان کمتر شده و شعاع دایره‌ها کمتر می‌شود و مسیر دقیق‌تری طراحی می‌گردد.

نکته‌ی قابل توجه در این بخش رودخانه‌ها و حریم رودخانه‌ها می‌باشد که باید توجه داشت که مسیر حتی الامکان از روی رودخانه‌ها گذر نکند و در حریم رودخانه‌ها طراحی

نگردد. برای این کار با توجه به توپوگرافی منطقه و محل گذر رودخانه ها ، یک boundary یا محدوده برای طراحی مسیر مورد نظر تعیین می کنیم.

حال از نقطه ی اول و ابتدایی مسیر شروع کرده و دایره های به شعاع های به دست آمده را می زنیم تا به نقطه ی میانی و سپس به نقطه پایانی برسیم. اساس کار نیز به این صورت می باشد که حتی الامکان روی منحنی میزان های ثابت و یا نهایتاً یک منحنی میزان بالاتر و یا یک منحنی میزان پایین تر حرکت کنیم. در نهایت هنگامی که دایره ها کامل شدند ، مراکز دایره ها را به یکدیگر متصل کرده و مسیر خطوط شکسته را تعیین می کنیم. (خطوط حتما باید به صورت پلی لاین ترسیم شوند).

شکل ۶-۶) نمونه دایره زدن جهت طراحی آنالوگ مسیر

شکل ۳۶. دایره زدن

در ادامه بعد از رسم دواير مورد نظر بايد مراکز اين دواير را به يکديگر متصل کنيم. يکسري خطوط شکسته داريم که از مرکز دواير به دست آمده است، در مرحله بعد بايد يک خط به اين خطوط برازش کنيم تا مسير و قوس های مورد نیاز را بر روی آن پياده کنيم که در تصاویر زیر نمونه ای از آن ها آمده است:

شکل ۳۷. ترسیم خطوط شکسته حاصل از وصل کردن مراکز دواير

در این تصویر یک خط به مراکز دواير برازش داده ایم، به بهترین خط برازش داده شده که در نهایت مورد استفاده قرار می گیرد واریانت می گویند. در مرحله بعدی برای طراحی قوس در نقاطی که شکستگی داریم میزان زاویه Δ را محاسبه می کنیم در ادامه با داشتن زاویه دلتا و مقدار L میتوانیم مقدار R یا شعاع قوس را بدست بیاوریم و با یکی از روش های موجود قوس خود را طراحی کرده و بدست بی آوریم. در تصویر زیر یک تصویر از قوس طراحی شده داریم:

شکل ۳۸. ترسیم خط برآزش

شیب 4٪:

شیب 6٪:

سپس در تب alignments با کلیک بر روی `create alignment from polyline` ، از همین خطوط شکسته alignment تهیه می کنیم تا پروفیل مسیر خطوط شکسته به خوبی قابل مشاهده باشد. (جهت مسیر حتما باید جنوب به شمال یا غرب به شرق باشد). حال برای نمایش پروفیل طولی در تب profiles بر روی `create profile from surfaces` کلیک می کنیم و با مشخص کردن alignment و کیلومتر از ابتدا و انتهای مسیر ، پروفیل مورد نظر را می سازیم.

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی:

طراحی رقومی با نقطه میانی:

پس از انجام مرحله طراحی مسیر اولیه ، باید خطی به خطوط شکسته برازش دهیم و از این خط به عنوان مسیر اصلی در مراحل بعدی استفاده می کنیم. خط برازش داده شده نباید خیلی از خطوط شکسته و منحنی میزان ها دور باشد و یا حتی خیلی شبیه به مسیر قبلی باشد. زیرا در این مرحله می خواهیم مسیری معقول و منطقی برگزینیم و نهایتا در نقاط شکست مسیر از قوس های ساده ، مرکب ، کلوئوئید و . . . استفاده کنیم. و نهایتا مجددا از مسیر برازش داده شده alignment و سپس پروفیل طولی تهیه می کنیم.

شیب 4٪:

شیب 6٪:

حال با کلیک بر روی alignment و انتخاب گزینه geometry editor و سپس گزینه free curve fillet قوس های مسیر را در نقاط شکست طراحی می کنیم. در این بخش تمامی قوس ها به صورت قوس ساده طراحی شده اند.

***تمامی پارامتر های طراحی مطابق آیین نامه انتخاب شده اند.

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی:

طراحی رقومی با نقطه میانی :

و سپس مجدداً از مسیر برازش داده شده با قوس های طراحی شده $alignment$ و سپس پروفیل طولی تهیه می کنیم.

شیب 4٪ :

شیب 6٪ :

طراحی رقومی با نقطه میانی :

در مرحله ی بعد خط پروژه طراحی می گردد. برای طراحی خط پروژه روی پروفیل طولی در تب profiles بر روی create profile by layout را انتخاب کرده و پروفیل مد نظر را به آن معرفی می کنیم. اکنون گزینه draw tangents را انتخاب کرده و مسیر خطوط شکسته را روی پروفیل طراحی می کنیم. طراحی خط پروژه به نحوی انجام می شود که حجم عملیات خاکی کمینه و بهینه شود. به طوری که هم از شیب های بسیار تند (بیشینه شیب مجاز برای هر راه به صورت جداگانه انتخاب شده است. مثلا مسیر 4 درصد نمی تواند خط شیبی بیشتر از 4 درصد داشته باشد.) پرهیز شود و هم مقادیر خاکبرداری و خاکریزی کمینه شوند. (اولویت با خاکبرداری می باشد. به این معنا که مقدار خاکریزی کمتر از خاکبرداری باشد.)

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی با نقطه میانی:

پس از طراحی خط پروژه مسیر ، قوس های عمودی اعمال می شوند. برای این کار گزینه *free vertical curve* را انتخاب می کنیم و قوس ها را در هر نقطه شکست اعمال می کنیم. نحوه ی تعیین قوس ها با مقدار k (میزان انحنا) می باشد.

***تمامی پارامتر های طراحی مطابق آیین نامه انتخاب شده اند.

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی:

طراحی رقومی با نقطه میانی:

برای نمایش مقادیر خاکبرداری و خاکریزی به صورت شماتیک و هاشور روی پروفیل کلیک می کنیم و گزینه ی `profile view properties` را انتخاب می کنیم و سپس در بخش `hatch` مقادیر `cut area` و `fill area` را اضافه می کنیم. در قسمت `cut` بخش مرز همان سطح ساخته شده و مرز پایینی همان خط پروژه می باشد. در قسمت `fill` مرز بالایی خط پروژه و مرز پایینی سطح ساخته شده می باشد.

شکل ۳۹. تنظیمات Cut & Fill

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی با نقطه میانی :

در این مرحله پروفیل عرضی را تهیه می کنیم. برای این کار ، مقطع تیپ عرضی را در کل مسیر بست می دهیم. پس ابتدا در تب corridors با انتخاب گزینه ی corridor create از مسیر corridor را می سازیم. سپس نمونه هایی از مقطع عرضی تیپ مسیر تهیه می کنیم. برای این کار در تب sections با انتخاب گزینه ی sample lines create نمونه ها را تشکیل می دهیم. در این قسمت باید alignment را معرفی کنیم. سپس در تنظیمات sample line گزینه by range of station را انتخاب می کنیم تا نمونه به طور کلی و با فواصل مشخص و تعیین شده از مسیر برداشت شوند. در این بخش left swath width و right swath width (عرض برداشت نقطه از سمت چپ و راست مسیر) را روی 40 متر تنظیم می کنیم و همچنین فواصل برداشت نقاط را در مسیر های مستقیم هر 50 متر و در مسیر های قوس و spiral هر 25 متر معرفی می کنیم. سپس اوکی را می زنیم. اکنون برای نمایش مقطع عرضی ، در تب sections گزینه ی create multiple views را انتخاب می کنیم و بعد از تنظیم پارامترها create section views را می زنیم.

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی با نقطه میانی :

مرحله بعد، در تب corridors با کلیک بر روی گزینه create assembly مقطع تیپ مسیر یا assembly را می‌سازیم. سپس از منوی Tool palettes به ترتیب گزینه های AOR lane superelevation ، shoulder extend all و daylight general را انتخاب نموده و سپس پارامترهای مربوط به عرض، شیب عرضی، تعداد خطوط عبور، ضخامت لایه های روسازی و... را برای هر یک (راه اصلی، شانه، شیروانی) مشخص می‌کنیم که بر اساس محاسبات ترافیک در میابیم که در محور یاسوج - سی سخت و محور سی سخت - یاسوج هر یک به یک خط عبور نیاز دارند.

شکل ۴۰. تنظیمات اسمبلی

شکل ۴۲. مراحل ایجاد اسمبلی

شیب 4٪:

شیب 6٪:

طراحی رقومی:

طراحی رقومی با نقطه میانی :

نهایتاً برای محاسبه حجم عملیات خاکی ، ابتدا لایه های زمین را ایجاد می کنیم. برای این کار بر روی corridor کلیک کرده و در بخش corridor surfaces لایه ها را معرفی می کنیم. لایه top لایه سطح روسازی(آسفالت) ، لایه pave لایه آسفالت ، لایه base لایه اساس ، لایه sub base لایه زیر اساس و لایه datum لایه زیرسازی(سطح زمین) می باشد.

سپس در بخش boundaries حد و مرز هر کدام از لایه ها را مشخص می کنیم. اکنون در بخش analyze بر روی گزینه compute materials کلیک می کنیم. سپس تنظیمات مربوطه را اعمال می کنیم. مراحل اولیه محاسبات انجام می شود. سپس دوباره در بخش analyze بر روی گزینه compute materials کلیک می کنیم. و سپس هر کدام از لایه ها را در هر بخش مشخص می کنیم. اکنون حجم عملیات خاکی به صورت جدول قابل مشاهده می باشد.

شکل ۴۱. تنظیمات محاسبه حجم عملیات خاکی

۴۳- مقایسه احجام عملیات خاکی مسیرهای طراحی شده :

	مسیر رقومی با نقطه میانی	مسیر 6 درصد	مسیر 4 درصد
طول مسیر (کیلومتر)	22+869.084	23+643.875	22+741.652
حجم عملیات خاکی تا سابگرید (cut)	3581012.58	2559284.5	2019651.88
حجم عملیات خاکی تا سابگرید (fill)	3965073.85	1766723	2488345.25
آسفالت رویه (توپکا)	6988.31	10887.26	10321.11
آسفالت بستر (بیندر)	7129.14	11027.64	32125.69
اساس	29924.77	45514.27	45133.95
زیر اساس	103292.85	150016.48	104817.92
حجم عملیات خاکی (متر مکعب)	384061.27	-792561.5	468693.37

با توجه به نتایج بدست آمده از گزارش ها، حجم عملیات خاکی واریانت 4٪ برابر ۷۹۲۵۶۱.۵ متر مکعب، حجم عملیات خاکی از واریانت 6٪ برابر ۳۸۴۰۶۱.۲۷ متر مکعب، حجم عملیات خاکی از واریانت رقومی با نقطه میانی برابر ۳۸۴۰۶۱.۲۷ متر مکعب می باشد. هر قدر حجم عملیات خاکی حاصل از هر واریانت کمتر شود، آن روش مناسب تر می باشد زیرا هزینه عملیات نیز کاهش می یابد. مشاهده می شود که در واریانت 6٪ جواب های حاصل از حجم عملیات خاکی کمتر از 4٪، رقومی و رقومی با نقطه میانی شده است. بنابراین واریانت رقومی با نقطه میانی بهینه تر و مناسب تر است.

فصل 6 : طراحی رقومی

۴۴-۱-۶- تهیه مدل ارتفاعی منطقه و نقشه شیب و جهت

برای انجام این مرحله نیاز است که از اطلاعات منطقه مورد نظر یک خروجی 2013 یا پایین تر گرفت تا بتوان از آن در برنامه Arc Gis استفاده کرد .

برای تهیه نقشه های مدل ارتفاعی و شیب و جهت شیب و... می توان وارد برنامه Arc Gis شد و برای انجام این کار لازم است ابتدا منحنی میزان ها و رو دخلنه ها را به صورت جداگانه انتخاب کردو دریک فایل ذخیره کرد .

نحوه جداسازی به این صورت است که ابتدا به Attribute Table برای قسمت Polyline مراجعه کرد و در این قسمت با نوشتن یک Query اطلاعات آن ها را جدا کرده و ذخیره می کنیم .

حال نوبت به خروجی گرفتن از منحنی میزان ها به صورت اتوکد می رسد تا بتوان ادامه مراحل را در برنامه arc gis ادامه داد.

همچنین از شیت های نقشه بلید خروجی DGN گرفت که برای انجام این مرحله بایستی نرم افزار microstation را نصب کرده و تمام این شیت ها را با هم ادغام (merge) کرد.

بعد از گرفتن خروجی DGN از شیت های ادغام شده ادامه مراحل برای طراحی رقومی را در Arc map انجام داده می شود.

یک سری تنظیمات اولیه برای نرم افزار Arc map باید انجام داد که یکی از آن ها این است که از قسمت customize گزینه extension را انتخاب کرده و گزینه 3D analyst فعال کنید.

شکل ۴۲. Extentions.

۴۵-منحنی میزان

در این بخش فایل خروجی از اتوکد و فایل ادغام شده شیت ها را در برنامه arc map باز کنید. همان طور که مشاهده می شود در فایل DWG تمامی لایه ها اعم از فرعی و اصلی وارد پروژه می شود که می توان به جای آن از شیت های ادغام شده استفاده کرد.

بخش دیگری که قابل اهمیت است آن است که می توان از تمامی منحنی میزان ها و رودخانه های موجود در نقشه خروجی گرفت برای این کار لازم است مشخص شود که هر کدام از منحنی میزان ها ، رودخانه ها و... در چه لایه ای قرار دارند برای اینکار می توان از ابزار identify استفاده نمود.

سپس منحنی میزان ها را انتخاب کرده و شماره لایه مورد نظر آن مشخص می گردد. بعد از مشخص شدن شماره لایه ها ، میتوان لایه خط را انتخاب کرد جدول لایه را باز کرد و سپس **select by attribute** را انتخاب کنید مطابق تصویر زیر :

برای انجام مرحله بعد نیاز است در جدول **attribute table** برای لایه منحنی میزان ها شماره لایه مخصوص آن ها را که در قسمت قبل پیدا شد را وارد کرد که برای انجام این کار ابتدا باید یک **query** نوشت و طبق تصویر زیر عمل کرد و وقتی این دستور

اجرا می شود در جدول attribute table تمامی خطوط انتخاب شده را مشاهده کرد.

بعد از مشخص شده لایه انتخاب شده می توان روی نقشه مشاهده کرد که آن لایه ها به صورت select در آمده اند در تصویر زیر رودخانه ها انتخاب شده اند.

برای خروجی گرفتن به صورت شیپ فایل از این لایه باید اولاً این لایه در حالت select قرار داشته باشد و سپس بقیه مراحل را می توان طبق تصویر زیر پیش رفت.

شکل ۱.۴۳ اکسپورت دیتا

سپس برای لایه منحنی میزان های اصلی و فرعی هم می توان طبق همین روش ادامه داد فقط برای جدا کردن دو لایه اصلی و فرعی می توان روی لایه contour کلیک راست کرده و مسیر زیر را به آن معرفی کرد .

Properties >> symbology >> categories >> value field =layer >>
add all >>values >> ok

شکل ۴۴. تنظیمات لایه های منحنی میزان ها

تصویر خروجی گرفته شده منحنی میزان ها به صورت زیر است :

شکل ۴۵. منحنی میزان ها

بعد از خروجی گرفتن از لایه های رودخانه و منحنی میزان ها باید ارتفاع آن ها را بررسی کرد که برای اینکار جدول attribute را برای هر لایه را باز کرده و روی لایه مورد نظر دو بار کلیک کرده تا ارتفاع به صورت از نزولی به صعودی مرتب شود و سپس ارتفاع هایی که منفی ، صفر یا بسیار بزرگ را باید ویرایش کرد که برای این کار بایستی editor را فعال کرده و start editing را انتخاب کرده و طبق جدول آن هایی که ارتفاع درستی ندارند را ضربدر را زده تا حذف شوند و سپس save edit و سپس stop editing را زده تا این تغییرات ذخیره شوند .

همان طور که در تصویر مشخص است ارتفاع اشتباهی در داده ها وجود ندارد.

FID	Shape *	FID_	Entity	Level	Layer	Color	Linetype	Elevation	LineWt	RefName
922	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	664.71	4	
804	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	684.71	4	
805	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	704.236	4	
841	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	714.71	4	
842	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	727.301	4	
843	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	732.71	4	
844	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	740.71	4	
926	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	744.71	4	
776	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	754.93	4	
775	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	762.336	4	
773	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	769.71	4	
774	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	774.71	4	
806	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	775.71	4	
809	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	775.71	4	
810	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	784.193	4	
807	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	788.71	4	
808	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	803.71	4	
803	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	805.71	4	
802	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	812.47	4	
771	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	813.71	4	
792	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	837.71	4	
794	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	844.71	4	
793	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	846.218	4	
772	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	864.71	4	
783	Polyline ZM	0	LineString	41	Level 41	1	Medium-Dashed	890.485	0	
784	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	890.71	4	
785	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	890.71	4	
838	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	897.383	4	
782	Polyline ZM	0	LineString	41	Level 41	1	Medium-Dashed	897.972	0	
786	Polyline ZM	0	LineString	40	Level 40	1	Solid	902.71	4	

FID	Shape *	FID_	Entity	Level	Layer	Color	Linetype	Elevation	LineWt	RefName
5927	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	670	0	
6488	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	670	0	
5917	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	680	0	
5918	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	680	0	
6195	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	680	0	
6196	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	680	0	
6193	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	690	0	
6652	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	690	0	
5937	Polyline ZM	0	LineString	14	Level 14	46	Solid	700	1	
6194	Polyline ZM	0	LineString	14	Level 14	46	Solid	700	1	
6653	Polyline ZM	0	LineString	14	Level 14	46	Solid	700	1	
5926	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	710	0	
6214	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	710	0	
6215	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	710	0	
6654	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	710	0	
6216	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	720	0	
6476	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	720	0	
6655	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	720	0	
6217	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	730	0	
6487	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	730	0	
6656	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	730	0	
6657	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	730	0	
5671	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	740	0	
6658	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	740	0	
6659	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	740	0	
6218	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	750	0	
6289	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	750	0	
6660	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	750	0	
6661	Polyline ZM	0	LineString	27	Level 27	150	Solid	750	0	
5672	Polyline ZM	0	LineString	13	Level 13	150	Solid	760	0	

در مرحله ی بعدی بایستی لایه ی annotation که از جنس تکست می باشد و نمایانگر ارتفاع نقاط روی نقشه می باشد را ابتدا به صورت نقطه در آورده شود با این تفاوت که ممکن است در این تبدیل یک تقریب به کار رود بدین صورت که اگر ارتفاع یک نقطه به صورت 546/7 باشد روی نقشه، این ارتفاع مختص ممیز این عدد می باشد در صورتیکه در تبدیل لایه ی annotation به نقطه، این موضوع در نظر گرفته نمی شود و یک نقطه ی در نزدیکی آن به عنوان نقطه با ارتفاع آن نقطه در نظر گرفته می شود. برای این کار روند زیر را طی می شود.

ArcToolBox>>Data Management Tools >> Features >> Feature To Point

شکل ۴۶. تنظیمات Annotation

شکل ۴۶. Annotation

در این بخش نوبت به مثلث بندی می رسد که برای اینکار ابتدا محل ذخیره سازی، سپس سیستم مختصات تعیین می شود که سیستم مختصات منطقه مورد نظر WGS_1384_UTM_Zone_39N می باشد، بعد از آن class feature منحنی میزان ها را مشخص کرده و ستون ارتفاعی را shape.z یا elevation وارد کرده و نوع منحنی میزان ها را soft_Line و نوع رودخانه های را Hard_Line در نظر گرفته می شود .

ArcToolbox << Data Management << Tin << Create Tin

شکل ۴۸. تنظیمات Tin

شکل 49 Tin.

شکل ۵۰. Tin

بعد از ساخته شدن Tin روی آن کلیک کرده و بخش properties را انتخاب کرده و از بخش symbology ، edge type را غیر فعال کنید. از تمامی داده ها node استخراج شده و مثلث بندی به صورت یک سطح پیوسته ایجاد می شود.

در مرحله بعد با استفاده از Tin ، DEM ساخته شده که برای انجام این کار از طبق مراحل زیر می توان پیش رفت.

. Arc Toolbox >> 3D Analyst Tools >> Conversion >> From Tin
>> Tin to Raster

شکل ۵۱. DEM

برای تهیه slope هم می توان از روش زیر عمل کرد.

3D Analyst tools > > Raster Surface > > Slope

شکل ۵۲. شیب

همچنین برای نقشه aspect هم می توان به روشی که در سطر بعد است دقت کرد.

3D Analyst tools >> Raster Surface >> Aspect

شکل ۵۳. تنظیمات Aspect

۴۶-۲-۶- تعیین واریانت بهینه

در این مرحله 3 نقطه روی زمین در نظر گرفته می شود که برای این کار ابتدا از نقاط ابتدا و انتها در سیویل خروجی گرفته و آن را وارد نرم افزار Arc map کرده سپس برای هر یک از نقاط ابتدایی ، میانی و انتهایی یک شیپ فایل ساخته می شود ، سپس این نقاط را ایجاد کنید.

سپس نوبت به مشخص کردن نقاط ابتدایی، میانی و انتهایی میرسد برای این کار از بخش Editor گزینه ی start editing را فعال کرده و لایه ی مدنظر انتخاب می شود.

۴۷-۳-۶- تعیین مناطق آفتابگیر

در این بخش نوبت به مشخص کردن ناحیه های آفتابگیر و مناطقی که سایه اند می رسد که برای مشخص کردن آن ها طبق روش زیر اقدام کرده و دلیل انجام این کار این است که مشخص شود که در زمان زمستان که برف و باران می بارد مشخص شود منطقه مورد نظر در دید آفتاب است یا خیر.

ArcToolbox >> 3D Analyst Tools >> Raster Surface >> Hilshade

برای این کار نیاز است زاویه ی تابش خورشید و زاویه ی ارتفاعی را بدست آورد بنابراین می توان با استفاده از سایت زیر با مشخص کردن طول و عرض جغرافیایی مقدار آزیموت و ارتفاع را به دست آورد:

<https://www.esri.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/>

برای تعیین مقدار طول و عرض جغرافیایی یک نقطه از نقشه بایستی سیستم مختصات جغرافیایی WGS_1384 و سیستم تصویر WGS_1384_UTM_Zone_39N انتخاب کرده برای این کار روی layers کلیک راست کرده و از بخش properties سربرگ system coordinate ، سیستم مختصات را تعیین کرد و از سربرگ general واحد نمایش مختصات را به صورت decimal degree قرار دهید .

Location:			Date:		
Latitude: ②	Longitude: ②	Time Zone: ②	Day:	Month:	Year:
36.3	49.6	Asia/Tehran	1	Feb	2022
Save Location		UTC Offset: ②	Local Time:		
		+03:30	12	00	10 PM
			Use Current Time		
Result					
Equation of Time ② (minutes):	Solar Declination ② (in °):	Solar Noon ② (hh:mm:ss):	Apparent Sunrise ② (hh:mm):	Apparent Sunset ② (hh:mm):	Az/El ② (in °) at Local Time:
-13.56	-17.07	12:25:06	07:13	17:38	172.58 36.33
			<input type="checkbox"/> Show Sunrise ②	<input type="checkbox"/> Show Sunset ②	<input checked="" type="checkbox"/> Show Azimuth ②

با وارد کردن مختصات یک نقطه در سایت مقدار آزیموت و ارتفاع محاسبه می شود که به مختصات های عرض 49.7 و طول 36.4 می رسید. که به آزیموت 172.67 و ارتفاع 36.24 می رسید. پس از یافتن آزیموت و ارتفاع ها ، آن ها را در جدول زیر قرار دهید. مناطق روشن تر در آفتاب است و مناطق تیره تر در سایه قرار دارند.

۴۸-۳-۶ - تهیه نقشه Cost Distance

در این بخش نیاز به نقشه شیب یا ارتفاعی است که این ها هزینه این مسیر را مشخص می کنند به این صورت که هر چه شیب کمتر یا اختلاف ارتفاع ها کمتر باشد هزینه ساخت راه کمتر می شود برای این پردازش ابتدا بایستی نقطه ی ابتدایی را به عنوان

نقطه ای که قرار هست هزینه نسبت به آن محاسبه شود را به عنوان ورودی قرار دهید سپس نقشه ی شیب را به عنوان لایه پایه برای محاسبه هزینه وارد کرد . پس از آن دو مسیر خروجی برای لایه Direction و cost distance تعیین کرد .

خروجی این پردازش دو لایه cost distance و direction می باشد . که لایه اول بر اساس شیب منطقه تعیین می شود که هر چه از نقطه ی ابتدایی دور شوید به دلیل افزایش تغییرات شیب مقدار هزینه افزایش پیدا می کند و لایه direction جهت حرکت ها را برای رسیدن به نقطه ی مقصود نمایش می دهد . هر یک از این جهت ها با یک رنگ نمایش داده می شود . تمامی روند فوق را برای نقطه ی میانی نیز تکرار کنید . نتایج تمام مراحل به صورت زیر می باشد :

شکل ۵۴. CostPath

شکل ۵۵. CostDistance

شکل ۵۶. Directions

۴۹-۲-۶ تهیه طراحی مسیر رقومی

در این مرحله نیاز است دو مسیر از نقطه ی ابتدایی به نقطه ی میانی و مسیر دیگر از نقطه ی میانی به نقطه ی انتهایی ایجاد شود برای این کار باید مسیر زیر را طی کرد . و برای هر یک از مسیر ها لایه نقطه ی مقصد را به همراه لایه Cost distance و لایه Direction را به عنوان ورودی وارد کنید

. ArcToolBox >> Spatial Analyst Tools >> Distance >> Cost Path

بعد از اینکار نوبت به تبدیل این مسیر ها از رستر به وکتور می رسد که برای اینکار طبق مسیر زیر می توان عمل کرد:

ArcToolbox >> Conversion Tools >> From Raster >> Raster to Polyline

نتیجه ی حاصل به صورت زیر می باشد. نقشه dem به همراه مسیر های رقومی و نقاط ابتدایی، میانی، انتهایی به صورت زیر می باشد:

که این کار ها باید برای دو نقشه انجام شود یکی برای زمانی که نقطه میانی ندارید و یکی برای زمانی که نقطه میانی هم وجود دارد:

در این مرحله نیاز است از مسیرهای رقومی خروجی DWG گرفته ، برای این کار مسیر زیر را طی کرد:

با کمک نرم افزار **ArcScene** مشاهده می شود که مسیر پیشنهادی در منطق های مناسب برای آفتاب گیر بودن قرار دارد.

شکل ۵۶. hillshade

شکل ۵۷. hillshade در ArcScene

شکل ۵۷-۱. رودخانه های مسیر

شکل ۵۷-۲. مسیر های طراحی رقومی و طراحی رقومی با نقطه میانی

فصل 7 : مطالعات هیدرولوژی

7-1 تعریف و کاربرد علم هیدرولوژی

هیدرولوژی یا علم آبشناسی، علم بررسی پیدایش، خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت و

محاسبه مربوط به آن است. هیدرولوژی علم مطالعه آب روی کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث میکند.

امروزه علم هیدرولوژی در طراحی و عملکرد سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، کانال های آبیاری و زهکشی و پل ها، کنترل سیلاب و رواناب ها، آبخیزداری، جاده سازی، طراحی تفرجگاه در موقعیت های هیدرولوژیکی، کنترل فاضلاب های شهری و صنعتی و زمینه های زیست محیطی کاربرد گسترده ای دارد.

1-1-7 شرح خدمات هیدرولوژی در پروژه های راهسازی

از نکات حائز اهمیت در طراحی یک راه، بررسی هیدرولوژیک مسیر حوضه های آبریزی که مسیر از آن ها میگذرد، حجم بارش و رواناب تولید شده، بررسی سیلاب طرح، نقاط خروجی آب از حوضه (نقاط تمرکز) و زمان تمرکز، محاسبه دبی پیک و بررسی نمودارهای هیدروگراف است.

مسیر طراحی شده ممکن از با خطوط رواناب تولید شده تلاقی داشته باشد، در این حالت لازم است برای حفظ امنیت و سلامت جاده آبروهای طراحی شود. تخلیه آب ها سطحی و طراحی ارتفاع پل بر اساس دبی پیک و تیپ عرضی آن از جمله خدماتی است در بخش مطالعات هیدرولوژی مسیر انجام خواهد شد.

خدمات هیدرولوژی در پروژه راه به شرح زیر است:

-شرح کلی هواشناسی و پوشش گیاهی منطقه

- بررسی وضعیت کلی آبراهه ها و نیز بررسی آب های زیرزمینی، باتلاق ها و دریاچه های موجود در منطقه

-انتخاب واریانت مناسب بر اساس موارد فوق و نیز بر اساس برآورد هزینه ای (تقریبی) با فرض کمترین ابنیه فنی و عدم وجود پل ها و تونل های بزرگ)

-ترسیم حوزه های آبریز و واریانت انتخابی

-استخراج خصوصیات فیزیکی حوزه (شامل مساحت، شیب و طول حوضه، زمان تمرکز و...)

-استخراج کیلومتر تقاطع آبراهه ها با مس یرو و ارائه جدول خصوصیات فیزیکی یه همراه محدوده ابتدا و انتهای حوضه در مسیر

-آنالیز آماری بارندگی موجود در منطقه برآورد حداکثر بارندگی 24 ساعته و دوره بازگشت های 25 ، 50 و 100 ساله

-محاسبه شدت بارندگی از روی منحنی های شدت - مدت - تناوب برای تمام حوضه های عبوری

-محاسبه دبی طرح با استفاده از داده ها و موارد فوق برای تمامی حوضه ها

7-1-2 نحوه تهیه اطلاعات هیدرولوژیکی و ایستگاه های هیدرومتری منطقه

اولین قدم در مطالعات هیدرولوژی، شناخت نوع داده های مورد نیاز است که بستگی به مرحله انجام مطالعات دارد. در مطالعات مقدماتی، کلیات پروژه مورد بررسی واقع میشود بنابراین نیازمند دقت عمل زیادی نیست. اما در مطالعات مراحل اول و دوم، تمام جزئیات باید تحلیل شوند. پس از اینکه هدف مطالعات تعیین شد بر اساس روش انتخابی، میتوان مقدار و نوع داده های مورد نیاز را به سهولت تعیین کرد. این داده ها ممکن است شامل جزئیات حوضه آبریز (نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی)، مقادیر ثبت شده بارندگی در رگبارهای مختلف و اطلاعاتی درباره سیلابهای حداکثر سالانه یا ثبت مقادیر جریان ها به صورت پیوسته باشد.

7-1-3 مطالعات هیدرولوژی

در موردهایی که شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ خاک بیش تر باشد، بخشی از آب حاصله از بارندگی در سطح حوزه آبریز باقی می ماند. این آب پس از پرکردن چاله های سطح زمین به صورت جریان صفحه ای در امتداد بزرگترین شیب به راه می افتد و از طریق آبراهه اصلی از حوزه آبریز خارج میشود. این بخش از بارندگی را دبی

سیلاب (رواناب سطحی) می نامند. معمولاً در صورتی که آبراهه اصلی با امتداد راه تلاقی پیدا کند، از تسهیلاتی مانند پل و آبرو برای هدایت آب از عرض راه استفاده میشود در تخلیه آب های سطح راه، آب سطحی با شیب های عرضی و طولی به کانال هدایت شده و تخلیه می شو ند.

مطالعات هیدرولوژی در مهندسی راه شامل برآورد دبی سیلاب (رواناب سطحی) و کنترل آن است. کنترل دبی سیلاب شامل دور کردن دبی سیلاب از کف راه و تعیین ابعاد تسهیلات مربوطه مانند پل، آبرو و کانال میباشد. حجم دبی سیلاب به خصوصیات آب و هوایی مانند شدت بارندگی و خصوصیات حوزه آبخیز مانند وسعت حوزه آبخیز، زمان تمرکز، شیب منطقه، جنس اراضی و برخی از عوامل دیگر بستگی دارد. بنابراین تخمین صحیح دبی به شناخت صحیح از شرایط آب و هوایی و خصوصیات حوزه آبخیز وابسته است.

تبصره 1. به آب های که به طور جانبی از درون خاک زیر سطح زمین به طرف رودخانه یا کانال جریان پیدا می کند، آب های زیرسطحی گفته می شود که در مطالعات تخلیه آبهای سطحی از آن صرف نظر می شود.

شدت بارندگی عبارت است از متوسط حجم باران در طول بارندگی بر واحد زمان بر واحد سطح که با توجه به مدت زمان بارندگی، متفاوت است و با آن نسبت معکوس دارد. یعنی هر چه زمان بارندگی بیش تر در نظر گرفته شود، شدت بارندگی کمتر خواهد بود. معمولاً تعیین شدت بارندگی برای یک دوره بازگشت معین انجام می شود. منظور از دوره بازگشت تعداد سال هایی است که به طور متوسط بین وقوع دو باران با شدت بارندگی مشابه وجود دارد. امروزه در هیدرولوژی دوره بازگشت را با احتمال بازگشت نیز بیان می کنند، به طوری که مدت بازگشت به سال و احتمال بازگشت p عکس یکدیگر میباشند، یعنی $P = 1 / N$ بنابراین یک دوره بازگشت 50 ساله را می توان با احتمال بازگشت 2 درصد بیان کرد.

جهت تعیین شدت بارندگی برای یک دوام مشخص با دوره بازگشت معین، استفاده از منحنی ها و یا روابط شدت -مدت -فراوانی (در صورت موجود بودن) توصیه میشود .در غیر این صورت میتوان با استفاده از داده های خام ایستگاه های هواشناسی مربوط و بکارگیری روش های آماری مناسب، شدت بارندگی را برای یک دوام مشخص با دوره بازگشت معین، استخراج کرد .منحنی ها و یا روابط شدت- مدت- فراوانی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ایستگاه های باران نگاری بدست میاید که با داشتن مدت بارندگی، میتوان مقدار شدت بارندگی را در دوره بازگشت مد نظر از روی این منحنی ها و یا روابط تعیین کرد.

نتایج آمار میزان و شدت بارندگی در مدت های کمتر از ۳۰ دقیقه نسبت به بارندگی در مدت ۳۰دقیقه در جدول زیر آمده است .از این جدول برای مطالعاتی که آمار کامل تری وجود نداشته و لازم است تا شدت بارندگی در مدت بارندگی کمتر بدست آید(به ویژه در حوزه آبریزهای کوچک)، می توان استفاده کرد.

جدول (۸-۱) رابطه نسبی متوسط میزان و شدت بارندگی

رابطه نسبی متوسط میزان و شدت بارندگی برای مدت های تعیین شده به میزان و شدت بارندگی در ۳۰ دقیقه				
۳۰	۱۵	۱۰	۵	مدت بارندگی (دقیقه)
۱۰۰	۷۲	۵۷	۳۷	تناسب میزان بارندگی (٪)
۱۰۰	۱۴۵	۱۷۰	۲۲۰	تناسب شدت بارندگی (٪)

جدول 7-1. میزان و شدت بارندگی

برف

در تخمین دبی سیلاب در ارتباط با بارش برف به موردهای زیر توجه شود:

-میزان بارش برف سالیانه

-میزان آب ناشی از برف ذوب شده

-شدت ذوب برف

تبخیر و تعرق

می توان از افت ناشی از تبخیر و تعرق در تخمین دبی سیلاب صرف نظر کرد.

7-2 تعریف حوزه آبریز

یک حوزه آبریز به مساحتی از زمین گفته میشود که اطراف آن را کوه ها و ارتفاعات در برگرفته است. رواناب بارندگی بر روی حوزه آبریز در نقطه ای به نام نقطه تمرکز (نقطه خروجی) جمع شده و از آن نقطه تخلیه میگردد.

وقتی حوزه آبریز بارندگی را دریافت میکند، قسمتی از بارندگی، قبل از رسیدن به شبکه آبراهه ها، روی سطح حوزه به صورت یک جریان روستحی **Overland Flow** جاری میشود. سپس این جریان ها جمع شده و تشکیل رودخانه اصلی را داده و نهایتاً از نقطه خروجی یا تمرکز خارج میشود. یعنی شیب نقاط به گونه ای است که آب ها به سمت نقطه خروجی هدایت میشوند. مرز هر حوزه آبریز، خط الراس ارتفاعات آن است، یعنی اگر دو حوزه کنار هم باشند، مرزهای جدا کننده آن، خط الراس ارتفاعات است. بنابراین اصل مکانی که تحلیل های هیدرولوژیک روی آن انجام میشود، حوزه آبریز یا بخشی از آن است.

شکل ۵۹. حوضه آبریز و جزئیات

شکل ۵۸. حوضه آبریز

7-3 خصوصیات حوزه آبریز

مشخصات فیزیکی حوزه های آبریز به مجموعه پارامترهای فیزیکی گفته میشود که مقادیر آنها برای هر حوزه تقریباً ثابت بوده و نشان دهنده وضع ظاهری حوزه است . این مشخصات تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در تبدیل فرآیند بارش به رواناب دارند . خصوصیات مهم حوزه ها عبارتند از : پوشش گیاهی، جنس خاک ها، کاربری اراضی و نهایتاً خصوصیات ژئومتری حوزه که شامل مساحت، محیط، طول آبراهه اصلی، شکل حوزه، ارتفاع متوسط حوزه، زمان تمرکز و ... است.

7-3-1 مساحت حوضه A

مهم ترین مشخصه فیزیکی حوضه است که در مقدار رواناب تاثیر مستقیم دارد. مساحت حوضه تاثیر مستقیم بر دبی اوج رواناب دارد. هر چه مساحت حوضه بیش تر باشد دبی سیلابی حوضه بزرگتر خواهد بود.

7-3-2 محیط حوضه p

در واقع همان طول خط تقسیم آب است.

7-3-3 شکل حوضه

شکل حوضه تاثیر فراوانی بر روی هیدروگراف سیل دارد. حوضه های آبریز از نظر شکل ظاهری گوناگون و متنوعند و عمدتاً به سه گروه تقسیم بندی میشوند:

۱ حوضه های کشیده

۲ حوضه های پهن

۳ حوضه های بادبزنی

باریک معمولاً دبی اوج کمتری نسبت به حوضه آبگیر با مساحت مساوی ولی پهنای بیشتر دارد.

4-3-7 شیب حوضه

شیب حوضه یکی از عوامل عمده موثر در زمان تمرکز است. در شیب های تند ، سرعت جریان آب بیش تر و در نتیجه دبی حاصل بیش تر است. متقابلا در شیب های کم سرعت جریان آب کمتر و در نتیجه دبی تخلیه کمتری حاصل میشود.

5-3-7 بهره وری زمین حوضه

تغییر بهره وری زمین طبیعی مانند تبدیل اراضی کشاورزی یا بایر به مناطق مسکونی یا صنعتی موجب افزایش دبی سیلاب می شود. در تخمین میزان دبی سیلاب، بهتر است به تغییرات احتمالی بهره وری حوضه در آینده توجه شود.

6-3-7 خاک شناسی و زمین شناسی اراضی

خاک شناسی و زمین شناسی اراضی حوضه آبخیز در تخمین میزان دبی سیلاب مورد توجه قرار میگیرد.

7-3-7 نگهداشت سطحی حوضه آبخیز

در تخمین میزان دبی سیلاب از اثر نگهداشت سطحی آب توسط رستنی ها و گودی های اراضی حوضه آبخیز صرف نظر می شود.

7-3-8 موقعیت جغرافیایی حوضه آبرگیر

در تخمین دبی رواناب سطحی به اثر گرمایی تابش آفتاب در حوضه های آبرگیری که شیب عمومی آنها به طرف جنوب باشد شامل تبخیر، تعرق، نفوذ بیش تر آب در خاک، ذوب برف در تابستان و شدت ذوب و همچنین به جهت جریان سیلاب نسبت به جهت جریان رودخانه نیز توجه می شود.

7-3-9 آبراهه اصلی حوضه آبرگیر

آبراهه اصلی حوضه آبرگیر، کانال اصلی طبیعی حوضه آبریز می باشد که آب از آبراهه های کوچک به آن وارد شده و از حوضه آبریز خارج می شود. طول حوضه آبریز، طول آبراهه اصلی از نقطه خروجی تا جایی است که رودخانه بطور مشخص روی نقشه وجود دارد.

7-3-10 ارتفاعات نقاط اراضی حوضه آبرگیر

ارتفاع متوسط حوضه آبرگیر، رقمی است که ارتفاع 50 درصد از نقاط اراضی حوضه آبرگیر، بالاتر از آن باشد در تخمین دبی سیلاب به اختلاف ارتفاع حوضه آبرگیر به ویژه در نقاط برف گیر توجه می شود.

7-3-11 زمان تمرکز Tc

زمان تمرکز از مهمترین پارامترهای فیزیکی حوضه است و عبارت است از حداکثر زمانی که طول میکشد تا آب از دورترین نقطه حوضه، مسیر هیدرولیکی خود را طی کرده و به نقطه تمرکز برسد.

نقطه تمرکز، نقطه ای در حوزه آبریز است که دبی سیلاب به طور طبیعی به آن هدایت میشود که ممکن است دهانه آبرو یا پل باشد. در بعضی از روشهای تخمین دبی سیلاب، مدت دوام بارش با شدت یکنواخت برای تمام حوضه برابر با زمان تمرکز فرض می شود. زمان تمرکز برای حوضه ها با روش های مختلفی تعیین میشود.

روش اول محاس به زمان تمرکز استفاده از روش SCS است. در این روش زمان تمرکز برابر جمع سه زمان از جریان های آب های سطحی به شرح ذیل است:

-زمان حرکت ورقهای آب در روی زمین تا تشکیل آبراهه کوچک

-زمان جریان در آبراهه کوچک تا رسیدن به آبراهه اصلی (درس طوح رویه دار) بتن آسفالتی، بتن سیمانی،...، جریان به صورت ورقه ای به کانال باز میرسد و این مرحله در نظر گرفته نمیشود.)

-زمان جریان در آبراهه اصلی تا دهانه آبرو یا پل

حداقل زمان تمرکز برای حوزه های آبریز کوچک و ساده مانند تخلیه آبهای سطحی سواره روها، برای سطوح رویه دار، 5 دقیقه و برای سطوح بدون رویه، 10 دقیقه در نظر گرفته شود. اما برای سطح کوچک بدون رویه که شیب سطح بیشتر از ده درصد است، زمان تمرکز 5 دقیقه در نظر گرفته شود. علاوه بر روش های ذیل جهت تعیین زمان تمرکز، میتوان متناسب با خصوصیات حوضه، از سایر روش های مراجع معتبر نیز استفاده کرد.

1. زمان حرکت ورقه ای آب در روی زمین تا تشکیل آبراهه کوچک

پس از بارندگی معمولاً جریان ورقه ای آب به ارتفاع حداکثر 2 تا 3 سانتی متر شکل می گیرد. طول تشکیل جریان ورقه ای برای سطوح بدون رویه 20 تا 30 متر و برای سطوح رویه دار حداکثر 90 متر می باشد. زمان حرکت ورقه ای آب با رابطه موج سینماتیکی زیر بدست می آید.

$$T_t = \frac{6.92L^{0.6}n^{0.6}}{i^{0.4}S^{0.3}}$$

T_t = زمان حرکت ورقه ای آب (دقیقه)

L = طول مسیر جریان (متر)

S = شیب مسیر جریان (متر بر متر)

n = ضریب زبری برای جریان ورقه‌های با استفاده از 2 - 6

i = شدت بارندگی برای دوره بازگشت مشخص با دوام (T_t میلی‌متر در ساعت)

2. زمان جریان در آبراهه کوچک تا رسیدن به کانال اصلی

جریان ورقه ای بعد از طی مسیری کوتاه، تبدیل به یک آبراهه کوچک با ارتفاع آب 4 تا 10 سانتیمتر میشود. برای محاسبه سرعت جریان در آبراهه کوچک، از روش آپلند استفاده میشود. متوسط

سرعت در روش آپلند را میتوان رابطه زیر بدست آورد:

$$V = 10KS^{0.5}$$

S=شیب (متر بر متر)

K=ضریبی است که به پوشش زمین بستگی دارد (متر بر ثانیه) از جدول پس از محاسبه سرعت، زمان مورد نظر را میتوان با رابطه زیر تعیین کرد

$$Tt=L/60 V.$$

ضریب زبری	پوشش سطح
۰/۰۱۱ - ۰/۰۱۶	لایه آسفالتی
۰/۰۱۲ - ۰/۰۱۴	بتن
۰/۰۱۴	آجر با ملات سیمان
۰/۰۲۴	بتن قلوه سنگ
۰/۰۵	بایر
۰/۱۵	چمن با تراکم کم
۰/۲۴	چمن با تراکم متوسط
۰/۴۱	چمن با تراکم زیاد
۰/۴۰	علفزار با حداکثر ارتفاع ۳ سانتی متر با تراکم کم
۰/۸۰	علفزار با حداکثر ارتفاع ۳ سانتی متر با تراکم زیاد

جدول 2-7. ضریب زبری پوشش سطح

ضریب پوشش زمین (متر بر ثانیه)	پوشش زمین
۰/۰۷۶	زمین های جنگلی
۰/۱۵۲	درختزار
۰/۲۱۳	چمن
۰/۲۷۴	زمین های زراعی
۰/۳۰۵	زمین های تقریباً بایر
۰/۴۵۷	علفزار
۰/۴۹۱	سطح بدون رویه
۰/۶۱۹	سطح با رویه

جدول 3-7. ضریب پوشش زمین

3. زمان جریان در آبراهه اصلی تا دهانه آبرو یا پل

در موردهایی که خصوصیات کانال و ابعاد هندسی آن معلوم باشد، تخمین زمان جریان در آبراهه اصلی از تقسیم طول آبراهه اصلی به سرعت جریان در آن بدست می آید. سرعت جریان در این حالت از رابطه مانینگ محاسبه می شود.

$$V = \frac{R^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}}{n}$$

روش SCS به صورت اختصاری از رابطه زیر نیز به زمان تمرکز میرسد

$$t_c = 0.000142L^{0.8} \left(\frac{25400}{CN} - 228.6 \right)^{0.7} S^{-0.5}$$

t_c = زمان تمرکز بر حسب ساعت

CN = شاخصی که به ویژگی های فیزیکی حوضه مانند نوع خاک، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه حوضه بستگی دارد و بر اساس این مقادیر از جداول مربوطه مقدار آن استخراج می شود.

S = شیب حوضه

12-3-7 دبی سیلاب طرح

دبی سیلاب طرح (دبی اوج)، حداکثر میزان جریان دبی سیلاب گذرنده از یک مقطع در حین بارندگی یا پس از آن، با یک دوره بازگشت معین است. واحد اندازه گیری کمی آن، متر مکعب بر ثانیه است.

ابنیه فنی باید بتواند آب تخمینی از دبی سیلاب در دوره تناوب برگشت مد نظر را به طور مناسب و ایمن هدایت کنند. ارتفاع آزاد زیر عرشه پل ها و آبروها و تسهیلات تخلیه آب های سطحی بر اساس دبی سیلاب طرح طراحی می شود. اهمیت ابنیه فنی، مقدار خطرپذیری، میزان خرابی راه، خسارت مالی وارد به املاک و خسارت احتمالی جانی باید در انتخاب دبی سیلاب طرح مورد توجه قرار گیرد. خصوصیات آب و هوایی، خصوصیات حوزه آبخیز (به ویژه زمان تمرکز) و دوره بازگشت مهمترین عوامل موثر بر دبی سیلاب می باشند.

1-12-3-7 روشهای اندازه گیری دبی سیلاب طرح

وجود اندازه گیری های مستمر و صحیح دبی سیلاب در یک حوزه، امکان تخمین منطقی دبی سیلاب طرح را فراهم میکند. اندازه گیری دبی سیلاب در آبراهه اصلی حوزه به دو روش مستقیم و غیر مستقیم میتواند انجام شود. در اندازه گیری مستقیم در زمان جاری شدن سیلاب در چندین نقطه از آبراهه اصلی حوزه، تغییرات ارتفاع آب و سرعت آن ثبت و متوسط نتایج حاصل از آن به عنوان دبی سیلاب تعیین میشود. روش غیر مستقیم معمولاً بعد از وقوع سیل بکار گرفته میشود. در این روش با توجه به آثار باقیمانده، ارتفاع سطح آب تعیین و با استفاده از مشخصات هندسی مقطع آبراهه اصلی حوزه، شیب کانال و ضریب مانینگ و با بکارگیری روابط هیدرولیکی مانند رابطه مانینگ یا اصل بقای انرژی، دبی سیلاب تعیین میشود.

2-12-3-7 روش های تخمین دبی سیلاب طرح

طراحی هیدرولیکی ابنیه فنی پس از تعیین دبی سیلاب طرح انجام میشود. برآورد رواناب سطحی حداکثر با دوره های بازگشت مختلف، مهم ترین قسمت طراحی است. برای تخمین دبی سیلاب طرح، متناسب با داده ها و محدودیت های موجود میتوان از روش های تجربی یا سایر روش ها استفاده کرد. مجموعه های از این روش ها به همراه داده های مورد نیاز و فرضیات استفاده شده در این روش ها در بکارگیری هر یک از این روش ها، فرضیات و محدودیت های هر روش باید مورد توجه قرارگیرد تا نتایج قابل قبولی برای برآورد حداکثر دبی رواناب سطحی به دست آورد. برای جزئیات بیش تر میتوان به مراجع معتبر در این زمینه مراجعه کرد. همچنین میتوان از سایر روش های مراجع معتبر با توجه به فرضیات و محدودیت های هر روش استفاده کرد. بیش تر میتوان به مراجع معتبر در این زمینه مراجعه کرد. همچنین میتوان از سایر روش های مراجع معتبر با توجه به فرضیات و محدودیت های هر روش استفاده کرد.

روش	برخی از فرضیات	داده های اصلی مورد نیاز
استدلالی	- حوزه آبریز کوچک (کمتر از ۱/۴ کیلومتر مربع) - زمان تمرکز کمتر از یک ساعت - دوام بارندگی بزرگتر یا مساوی زمان تمرکز است. - شدت بارندگی در طول بارندگی و در سطح حوزه یکنواخت است. - رواناب سطحی در ابتدا بصورت ورقه ای است. - ذخیره سازی آب در آبراهه ها ناچیز است.	- زمان تمرکز - سطح زهکشی - ضریب رواناب - شدت بارندگی - دوام بارندگی - دوره بازگشت دبی سیلاب طرح
NRCS(TR55)	- حوزه آبریز کوچک یا متوسط (کمتر از ۸ کیلومتر مربع) - زمان تمرکز از یک دهم تا ده ساعت - ساده سازی هندسه آبراهه اصلی - ذخیره سازی آب در آبراهه ها ناچیز است.	- سطح زهکشی - بارندگی ۲۴ ساعته - زمان تمرکز - شماره منحنی رواناب سطحی
هیدروگراف واحد (داده های حاصل از اندازه گیری دبی سیلاب موجود است) هیدروگراف واحد NRCS هیدروگراف واحد مصنوعی	- حوزه آبریز متوسط یا بزرگ (از ۰/۴ تا ۲۵۰۰ کیلومتر مربع) - شدت بارندگی یکنواخت است. - رابطه بین بارندگی و رواناب سطحی یکنواخت است.	- هیدروگراف بارندگی - سطح زهکشی - طول کانال اصلی
تحلیل آماری (داده های حاصل از اندازه گیری دبی سیلاب موجود است) لگاریتم پیرسون (نوع ۳)	- حوزه آبریز متوسط یا بزرگ با گنج های اندازه گیری داده ها - روابط ضریب چولگی عمومی بکار رفته است.	- داده های ثبت شده دبی سیلاب برای ۱۰ سال یا بیشتر موجود است.
تبدیل داده های حوزه مشابه	- خواص هیدرولوژیکی مشابه	- دبی و مساحت برای حوزه داده برداری شده - مساحت برای حوزه داده برداری نشده

جدول 4-7. مراجع داده های اصلی

7-4 رواناب

در زمان بارش، میزانی از آب باریده شده جذب زمین می‌شود که با نام نفوذ شناخته شده‌است و مقداری دیگر جذب درختان و گیاهان می‌شود که با نام برگاب شناخته شده‌است و مقدار باقی‌مانده از بارش به صورت روانابی در سطح زمین جاری می‌شود یا به سطح رودخانه‌ها و دریاها افزوده می‌گردد، این آب باقی‌مانده با نام رواناب سطحی شناخته می‌شود

شکل ۶۰. رواناب

* جریان رواناب سطحی به داخل یک کانال جمع آوری آب باران

7-4-1 مشخصات رواناب

رواناب سطحی مقداری از بارندگی است که جذب حوضه نشده و در حوضه آبریز جاری می‌شود. حجم رواناب سطحی در واحد زمان را دبی مینامند که بر حسب حجم واحد زمان بیان می‌شود. برخی از مشخصات مهم رواناب سطحی در طراحی زهکشی راه‌ها عبارتند از:

دبی حد اکثر

تغییرات زمانی دبی (هیدروگراف)

رابطه دبی - اشل (تراز)

حجم کل رواناب

فراوانی وقوع یک سیلاب با مقدار معین

1-1-4-8 دبی حداکثر

دبی حداکثر، مقدار حداکثر جریان عبوری از یک مقطع در طول بارندگی است. از آنجا که سازه مورد طراحی (پل یا آبرو) باید توانایی عبور.

دادن دبی حداکثر را داشته باشد، بنابراین تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است. دبی حداکثر تحت تاثیر عواملی چون مقدار بارندگی، مساحت حوضه و سایر مشخصات فیزیوگرافیک حوضه قرار دارد

2-1-4-7 تغییرات زمانی دبی (هیدروگراف)

مقدار جریان عبوری از یک مقطع در اثر یک رگبار مشخص بر حسب زمان تغییر مینماید. حساسیت یک سیل در طول مدت یک بارندگی را با هیدروگراف بیان میکنند و آن را بصورت نمودار تغییرات جریان بر حسب زمان نشان میدهند. در شکل 1-5 نمونه یک هیدروگراف ارائه شده است که شامل یک شاخه بالا رونده، یک شاخه پایین رونده، دبی حداکثر، زمان رسیدن به دبی حداکثر و زمان پایه هیدروگراف میباشد.

نمودار ۶. هیدروگراف

3-1-4-7 رابطه دبی - تراز آب (اشل)

سطح تراز آب رودخانه از یک سطح مبنای اختیاری را اشل مینامند. معمولاً سطح آزاد دریاها بعنوان سطح تراز مبنا در نظر گرفته میشود. اشل رودخانه رابطه مستقیمی با دبی آن دارد (هرچه مقدار دبی بیشتر باشد اشل آب نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس). معمولاً با استفاده از روشهای مختلف، دبی و اشل را در یک نقطه از رودخانه به هم مربوط می نمایند.

3-1-4-7 حجم کل رواناب

حجم کل رواناب در یک سیلاب مشخص از نظر محاسبه و طراحی مخازن و سازههای کنترل سیلاب دارای اهمیت اساسی است اما از نقطه نظر طراحی آبروهای مسیر، دارای

اهمیت چندانی نیست. به هر حال از مقدار حجم کل رواناب میتوان جهت محاسبه برخی پارامترهای طراحی استفاده نمود.

7-4-1-6 فراوانی وقوع

تعداد وقوع سیلاب با مقدار معین که در یک بازه زمانی روی میدهد را فراوانی وقوع مینامند و معمولاً بصورت نسبی بیان میشود. فراوانی وقوع، یک مفهوم احتمالی است و به احتمال وقوع سیلابی با مقدار بیشتر یا مساوی با یک مقدار مشخص در یک دوره زمانی اطلاق میشود. فراوانی وقوع یک پارامتر مهم در طراحی است بطوریکه درجه خطرپذیری (ریسک) در طول یک دوره زمانی قابل قبول را برای طراحی سازههای مسیر معین میکند.

7-4-1-7 دوره بازگشت

متوسط فاصله زمانی بین وقوع سیلاب های با مقدار مشخص را دوره بازگشت مینامند. رابطه زیر بین احتمال وقوع (P) و دوره بازگشت (T) برقرار است.

$$T = \frac{1}{P}$$

7-5 تاثیر مشخصات حوضه آبریز بر میزان رواناب

بعد از نفوذ موضعی، رواناب به سمت شاخه ها و مسیل ها جریان می یابد. از این نطقه به بعد هیدرولیک کانال های طبیعی زهکشی، تاثیر زیادی بر مشخصات مجموع رواناب حوضه دارد. از جمله عواملی که مشخصات هیدرولیکی سیستم زهکشی طبیعی حوضه را معین میکنند میتوان به مساحت حوضه، شیب حوضه، زبری هیدرولیکی، تراکم شبکه زهکشی در حوضه، طول کانال، شرایط رطوبتی قبلی خاک و شهرسازی در حوضه اشاره کرد. تعیین دقیق تاثیری که هر یک از این عوامل بر مشخصات اصلی رواناب دارد، به سادگی امکانپذیر نیست. در ادامه برخی از عوامل موثر بر مشخصات هیدرولیکی شبکه زهکشی حوضه شرح داده میشود.

7-5-1 مساحت حوضه

مهمترین مشخصه حوضه است که در مقدار رواناب تاثیر مستقیم دارد. مساحت حوضه تاثیر مستقیم بر دبی پیک رواناب دارد. هر چه مساحت حوضه بیشتر باشد دبی سیلابی حوضه بزرگتر خواهد بود. در شکل 6-1 تاثیر مساحت حوضه بر دبی پیک سیلاب نشان داده شده است.

شکل 6-1 رابطه بین دبی و مساحت حوضه

7-5-2 شیب حوضه

شیب های تندتر منجر به دبی پیک بزرگتر میشود. زیرا در اثر شیب زیاد، رواناب حاصله با سرعت بیشتری به نقطه انتهایی حوضه میرسد. کل حجم رواناب نیز تحت تاثیر شیب قرار دارد. هرچه شیب کمتر باشد رواناب با سرعت کمتری حوضه را ترک مینماید و تلفات بارندگی در طول حوضه بیشتر و در نتیجه حجم کل رواناب کمتر میشود. در شکل 7-1 تاثیر شیب حوضه بر حداکثر دبی پیک سیلاب و زمان رسیدن به آن ارائه شده است.

شکل 7-1 تاثیر شیب حوضه بر حداکثر دبی پیک سیلاب

شکل ۶۲. شیب حوضه

7-5-3 زبری هیدرولیکی

زبری هیدرولیکی ترکیبی از مشخصات فیزیکی حوضه است که بر عمق، سرعت جریان سطحی، زمان زهکشی و میزان ذخیره تاثیر میگذارد. دبی حداکثر حوضه معمولاً با زبری هیدرولیکی رابطه معکوس دارد. تاثیر زبری هیدرولیکی بر هیدروگراف سیلاب برخلاف تاثیر شیب حوضه است. (زبری کمتر منجر به دبی پیک بیشتر و زمان پایه هیدروگراف کمتر میشود.)

رابطه دبی-اشل در یک مقطع خاص از مسیل نیز به زبری هیدرولیکی وابسته است بدین معنا که زبری بیشتر منجر به تراز آب بیشتر میشود اما حجم رواناب به زبری بستگی ندارد. تاثیر زبری بر فراوانی وقوع یک سیلاب مشخص از طریق تاثیر آن بر پاسخ زمانی

حوضه به بارندگی است. شکل 1-8 اثرات زبریهای هیدرولیکی کم و زیاد را بر شکل هیدروگراف نشان میدهد.

شکل 1-8 تاثیر زبری هیدرولیکی بر دبی حداکثر سیلاب و زمان پایه هیدروگراف

شکل ۶۳. زبری هیدرولیکی

4-5-7 ذخیره

ذخیره معمولاً برای حوضه‌هایی که دارای کانالهای طبیعی یا سازه‌های کنترل سیلاب میباشند، بکار میرود و بر حساسیت حوضه بر یک بارندگی معین تاثیر میگذارد. از جمله عوامل ذخیره رواناب در حوضه میتوان به مواردی چون

-چالاب و مانداب

- وجود دریاچه در حوضه

-کانال های با دشت های سیلابی که با گیاهان انبوه و متراکم پوشیده شده اند

- سازه های طبیعی یا مصنوعی ساخته شده در مقابل جریان که باعث برگشت آب (Back Water) میشوند.

-ذخیره بوجود آمده در رودخانه‌های با دشت سیلابی عریض

اشاره نمود. ذخیره بر مقدار حد اکثر دبی رواناب تاثیر مستقیم دارد و باعث تاخیر در زمان وقوع دبی حداکثر و تغییر شکل هیدروگراف (گسترده شدن آن) میشود. شکل 1-9 اثرات ذخیره حوضه بر هیدروگراف سیلاب را نشان میدهد.

شکل 1-9 تاثیرات ذخیره حوضه بر حداکثر دبی پیک سیلاب و زمان رسیدن به آن

شکل ۶۵. ذخیره

7-5-5 تراکم شبکه زهکشی حوضه

نسبت طول مجموع زهکشهای حوضه (طبیعی و مصنوعی) به مساحت آن را تراکم شبکه زهکشی حوضه مینامند. تراکم شبکه حوضه تاثیر زیادی بر پاسخ مکانی و موقتی حوضه به بارندگی دارد. طول آبراههای بیشتر منجر به دبی حداکثر بیشتر و هیدروگراف کوتاهتر میگردد (شکل 1-10) لازم به ذکر است که تغییرات تراکم شبکه آبراههای حوضه بر فراوانی وقوع یک سیلاب مشخص نیز تاثیر میگذارد.

شکل 1-10 تاثیرات تراکم شبکه زهکشی حوضه بر هیدروگراف سیلاب

7-5-6 طول آبراهه

یکی از مشخصات مهم حوضه، طول آبراهه یا کانال است. در شرایط یکسان هر چه طول آبراهه بیشتر باشد دبی حداکثر کمتر خواهد بود. فراوانی وقوع یک سیلاب مشخص نیز تحت تاثیر طول آبراهه قرار دارد. همانند تراکم شبکه زهکشی، طول آبراهه نیز تاثیر مهمی در تعیین پاسخ زمانی حوضه به بارندگی با فراوانی وقوع معین دارد. در مسیلهای مئاندری با دشت سیلابی بزرگ که جریان در دشتهای سیلابی جاری و سیلاب بصورت مستقیم جریان مییابد تاثیر طول آبراهه بر دبی کمتر میشود. رابطه دبی-اشل و حجم کل رواناب مستقل از طول آبراهه است. در شکل 11-1 اثرات طول آبراهه بر حداکثر دبی سیلاب نشان داده شده است.

شکل 11-1 اثرات طول آبراهه بر حداکثر دبی سیلاب

شکل ۱۱-۶۶ اثر طول آبراهه بر حداکثر دبی سیلاب

7-5-7 شرایط رطوبتی پیشین خاک

شرایط رطوبتی خاک در ابتدای بارندگی تاثیر مستقیم بر رواناب حاصله دارد. حجم رواناب رابطه مستقیم با درجه رطوبت خاک دارد. هر چه خاکی که بارش روی آن صورت میگیرد خشکتر باشد رواناب حاصله کمتر خواهد بود.

7-5-8 ساخت و ساز و شهرسازی

در اثر ساخت و ساز شهری از زبری هیدرولیکی حوضه، میزان چالاب، ماندآب و ذخیره حوضه آبریز کاسته میشود. بنابراین در حوضه هایی که تحت تاثیر ساخت و ساز و شهرسازی قرار دارند افزایش دبی حداکثر و کاهش زمان هیدروگراف دور از انتظار نخواهد بود.

7-5-9 سایر عوامل

مواردی چون نوع و گسترش پوشش گیاهی، سازه های کنترل سیلاب (گوره ها)، اصلاح مسیرهای رودخانه ها و مسیل ها نیز بر شکل و میزان رواناب حوضه تاثیر دارند. لازم است طراح قبل از هرگونه طراحی آنها را شناسایی نماید.

7-6 روش های مناسب جهت تعیین دبی طراحی سیلاب در حوضه ها

بر اساس اطلاعات موجود

مناسب ترین روش برای تعیین حداکثر دبی ، روش آماری تحلیل فراوانی است که از جمله آن ها میتوان به تحلیل لوگ پیرسون نوع III اشاره کرد. از روش های دیگر می توان به احتمال تجربی به روش گامبل اشاره کرد.

۵۰- شبکه هیدروگرافی

به مجموعه آبراهه هایی که در سطح حوضه عمل تخلیه جریان های سطحی را انجام میدهند، شبکه هیدروگرافی میگویند. بر مبنای این شبکه ضرایب متعددی را میتوان محاسبه کرد.

۵۱- رواناب

یکی از فاکتورهای بس یار مهم جهت محاسبه میزان رواناب ، حجم بارش انجام گرفته است بارش انجام گرفته در سطح حوضه به قسمت اصلی ، رواناب مستقیم ، تلفات اولیه و ذخیره تقسیم می شود . عمق رواناب مستقیم حاصل از بارش با استفاده از رابطه ی زیر به دست می آید.

$$R = \frac{(P - 0.2 S)^2}{P + 0.8 S}$$

در این رابطه

$P =$ عمق بارش بر حسب R (mm) = عمق رواناب مستقیم بر حسب S (mm)
حداکثر نگهداشت سطحی بر حسب (mm) است و تابعی از 5 فاکتور زیر می باشد:

- کاربری اراضی حوضه
- میزان نفوذپذیری خاک حوضه
- وضعیت رطوبتی حوضه قبل از بارش
- تیپ هیدرولوژیکی خاک حوضه
- وضعیت سطح زمین از نظر پوشش گیاهی برای محاسبه مقدار S از ش ماره منحنی

CN استفاده می شود:

$$S = \alpha \left[\frac{100}{CN} - 10 \right]$$

در رابطه بالا : CN شاخصی است که به خصوصیات فیزیکی حوضه بستگی دارد.

α = ضریب ثابتی است که مقدار عددی آن در سیستم SI برابر 4.25 و در سیستم CU برابر با یک می باشد. مطالعات تجربی انجام گرفته بر روی مقدار عددی CN نشان می دهد که نوع خاک، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه حوضه از مهم ترین پارامترهای موثر بر مقدار آن می باشند.

بدیهی است هر گاه حوضه آبریز دارای اراضی با کاربری های متفاوت و با مساحت های مختلف باشد. مقدار شماره منحنی CN معادل برای کل حوضه از میانگین گیری وزنی شماره منحنی ها به دست می آید.

در این رابطه

$$\overline{CN} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i (CN)_i}{\sum_{i=1}^N A_i}$$

i = مساحت زیر حوضه i ام بر حسب کیلومتر مربع

iC = عدد شماره منحنی در زیر حوضه i ام : N تعداد کل زیر حوضه ها مقادیر عددی

CN

در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 2-2 شماره منحنی CN

گروههای هیدرولوژیکی خاک				نوع منحنی
D	C	B	A	
مناطق شهری دارای پوشش گیاهی (فضاهای باز، پارکها، آرامگاهها و ...) (1)				
80	74	61	39	پوشش گیاهی خوب (بشر از 75% حوضه دارای پوشش گیاهی)
84	79	69	49	پوشش گیاهی متوسط (بین 50% تا 75% حوضه دارای پوشش گیاهی)
89	86	79	68	پوشش گیاهی فقیر (کمتر از 50% حوضه دارای پوشش گیاهی)
98	98	98	98	پوشش گیاهی کامل و غیر قابل نفوذ (پشت بامها، پارکینهای آسفالت و ...)
خیابانها و جاده ها				
98	98	98	98	آسفالت شده با جدول ونهرها زهکش با پوشش حفاظتی کامل
93	92	89	83	آسفالت شده با جدول و نهرهای بدون پوشش حفاظتی
91	89	85	76	شوسه، شن ریزی شده با جویهای خاکی زهکش
89	87	82	72	خاکی
95	94	92	89	مناطق با کارهای تجاری و بازرگانی
93	91	88	81	مناطق با کاربری صنعتی
مناطق مسکونی و حوضه های شهرنشینی کوچک با متوسط سایز قطعات				
92	90	85	77	کمتر از 0/05 هکتار
				65% غیر قابل نفوذ
87	83	75	61	0/1 هکتار
				38% غیر قابل نفوذ
85	80	70	54	0/2 هکتار
				25% غیر قابل نفوذ
84	79	68	51	0/4 هکتار
				20% غیر قابل نفوذ
82	77	65	46	0/8 هکتار
				12% غیر قابل نفوذ
مناطق شهری بدون هیچگونه پوشش گیاهی (بیابانی)				
88	85	77	63	بیابانهای طبیعی
96	96	96	96	بیابانهای مصنوعی
مناطق با کاربری کشاورزی (2)				
				شرایط هیدرولوژیکی
				نوع زراعت
94	91	86	77	کشت آیشی
91	88	81	72	ردیفهای مستقیم
89	85	78	67	ردیفها به موازات خطوط تراز
88	84	79	70	
85	82	75	64	

91	88	81	72	فقیر	ردیفهای مستقیم	زراعت ردیفی	
89	85	78	67	غنی			
88	84	79	70	فقیر	ردیفها به موازات خطوط تراز		
85	82	75	64	غنی			
82	80	74	66	فقیر	ردیفها به موازات خطوط ترازو تراس بندی شده		
81	78	71	62	غنی			
88	84	76	65	فقیر	ردیفهای مستقیم		مناطق زراعی با گیاهان دانه ریز
87	83	75	63	غنی			
85	82	74	63	فقیر	ردیفها به موازات خطوط تراز		
84	81	73	61	غنی			
82	79	72	61	فقیر	ردیفها به موازات خطوط ترازو تراس بندی شده		
81	78	70	59	غنی			
89	85	77	66	فقیر			

جدول 5-7. شماره منحنی CN

زمینهای بایر بودن کشت (3)						
89	86	79	68	فقیر	بدون هیچگونه اقدام حفاظتی (4)	چراگاهها و مراتع
84	79	69	49	متوسط		
80	74	61	39	غنی		
88	81	67	47	فقیر	کتور و تراس بندی شده	
83	75	59	25	متوسط		
79	70	35	6	غنی		
78	71	58	30	مراتع حفاظت شده، چمنزارها، علفزارها		
86	82	73	55	فقیر	جنگلهای همیشه سبز، باغها علفی (مناطق که در زمستان نیز سبز می باشد)	
82	76	65	44	متوسط		
79	72	58	32	غنی		
83	77	67	48	فقیر	مناطق مرکب از مراتع با علف هرز و جنگلها (5)	
77	70	56	35	متوسط		
73	65	48	30	غنی		
83	77	66	45	فقیر	بیشه ها و جنگل ها	
79	73	60	36	متوسط		
77	70	55	30(6)	غنی		
86	82	74	59	مزارع با تاسیسات ساختمانی و ابنه		

جدول 6-7. زمین های بایر بودن کشت

1. برای کاربری های که درصد نفوذ ناپذیری آن ذکر نگردیده است، فرض بر 100 درصد غیر قابل نفوذ بودن آنهاست
2. در کاربری تجاری، اگر بین 5 تا 20 درصد سطح زمین پوشیده باشد با تراکم کمتر از

850 برای محصولات ردیفی و کمتر از 350 برای محص ولات ریزدانه (جزی شرایط هیدرولوژی فقیر و در صورتیکه بیش از 20 درصد سطح زمین پوشیده باشد) با تراکم بیش از 850 برای محصولات ردیفی و بیش از 350 برای محصولات ریز دانه (جزی شرایط غنی می باشد)

3. شرایط هیدرولوژیکی برای مناطق بایر به صورت ذیل است:

فقیر - کمتر از 25 درصد تراکم پوشش گیاهی.

متوسط - بین 25 تا 50 درصد تراکم پوشش گیاهی.

غنی - بیشتر از 50 درصد تراکم پوشش گیاهی.

و برای مناطق جنگلی به صورت ذیل می باشد:

فقیر - کمتر از 30 درصد تراکم پوشش گیاهی متوسط - بین 30 تا 70 درصد تراکم پوشش

گیاهی غنی - بیشتر از 70 درصد تراکم پوشش گیاهی

4. تقسیم بندی شرایط هیدرولوژیکی به صورت ذیل می باشد:

فقیر - پوشش زمین کمتر از 50 درصد و بطور مداوم بدون هیچگونه محدودیت به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار می گیرد. متوسط - پوشش زمین بین 50 تا 75 درصد و به طور متوسط به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

غنی - پوشش زمین بیشتر از 75 درصد و به ندرت به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

5. مقادیر CN برای تراکم 50 درصد منطقه جنگلی و 50 درصد مراتع می باشد و برای سایر ترکیبات باید براساس درصد های فوق اصلاح گردد.

6. مقدار واقعی CN کمتر از 30 تخمین زده می شود (در بعضی منابع 25 آمده است).

7-7 شاخص پوشش گیاهی

پوشش گیاهی حوضه آبریز تابعی از نوع کاربری اراضی، شکل و عملکرد حوضه و در نهایت شرایط هیدرولوژیکی آن است. کاربری اراضی به انواع کاربری تجاری، صنعتی، کشاورزی و... تقسیم بندی میشوند. همچنین در کاربری کشاورزی نوع و شکل کشت در تخمین مقادیر CN اهمیت زیادی دارد. شرایط هیدرولوژیکی خاک به سه دسته فقیر، متوسط و خوب (غنی) تقسیم بندی میشود.

7-8 طبقه بندی نوع خاک

در روش SCS خاک به چهار گروه A، B، C، D طبقه بندی شده است. در جدول 3 بر اساس نوع خاک و شدت نفوذ پذیری، طبقه بندی مذکور ارائه شده است.

گروه	نوع خاک	شدت نفوذ (cm/h)
A	ماسه عمیق - لوم عمیق - لای	7/5-11/6
B	لوم کم عمق، لوم ماسه دار	3/8-7/5
C	لوم نرم، لوم شنی سطحی، خاکهای دارای مواد ارگانیک کم و یا دارای رس نسبتاً زیاد	1/3-3/8
D	خاکهایی که زیاد متورم می شوند، رس با خاصیت خمیری بالا، خاکهای شور	< 1/3

جدول 7-7. شدت نفوذ

7-9 شرایط رطوبتی خاک

شرایط رطوبتی خاک نیز به سه دسته ذیل تقسیم بندی میشود.

AMCI رطوبت کم ، خاک خشک

AMCII-شرایط متوسط رطوبتی (معمولاً برای تخمین سیلاب سالانه بکاربرده میشود)

AMCIII- رطوبت زیاد، وقوع باران زیاد در چند روز گذشته

جدول 2-4 طبقه بندی شرایط رطوبت خاک در حوضه آبریز قبل از وقوع باران برای دو فصل رشد و خواب را نشان می دهد.

جدول 2-4 طبقه بندی شرایط قبلی رطوبت خاک در حوضه

کلاس AMC	مقدار بارندگی در 5 روز قبل از وقوع باران طرح در حوضه	
	فصل خواب	فصل رشد
I	<12/5 mm	<35 mm
II	12/5-27/5 mm	35-52/5 mm
III	>27/5 mm	>52/5 mm

جدول 7-8. رطوبت خاک در حوضه

7-10 محاسبه حداکثر دبی سیلاب

در روش SCS معادله زیر جهت محاسبه دبی پیک سیلاب پیشنهاد شده است

$$q_p = q_u A R$$

q_p : دبی پیک بر حسب (m^3 / s)

q_u : دبی پیک هیدروگراف واحد $(\frac{m^3}{s} / \frac{km^2}{mm})$

A : مساحت حوضه بر حسب (km^2)

R : عمق رواناب بر حسب (mm)

جهت محاسبه دبی پیک سیلاب از رابطه زیر نیز استفاده می شود که از هیدروگراف مصنوعی مثلثی بدست آمده است.

دبی پیک هیدروگراف وابسته به زمان تمرکز و وابسته به I/p می باشد که Ia بارش 24 ساعته در یک دوره بازگشت معین میباشد، برای محاسبه دبی پیک هیدروگراف واحد رابطه ذیل پیشنهاد شده است.

$$Q_p = \frac{0.0208AR}{t_p}$$

$$t_p = 0.7t_c + \sqrt{t_c}$$

$$q_u = \alpha 10^{C_0 + C_1 \log(t_c) + C_2 [\log(t_c)]^2}$$

در رابطه فوق،

t_c : زمان تمرکز بر حسب ساعت

α : ضریب ثابت معادله که برای سیستم آحاد SI برابر با 0.000431 است

C_0, C_1, C_2 ضرایب رگرسیونی هستند که تابعی از I/p و تیپ بارش میباشد. لازم به ذکر است تیپ بارش پیشنهاد شده برای کشور ما، بارش نوع دوم میباشد.

لازم به ذکر است تیپ بارش پیشنهاد شده برای کشور ما، بارش نوع دوم میباشد.

- لازم به ذکر است تیپ بارش پیشنهاد شده برای کشور ما، بارش نوع دوم

میباشد

- مقدار I/p باشد ۵.۰ تا ۱.۰ میباشد.
- حوضه آبریز باید دارای یک کانال اصلی زهکش و یا دو کانال اصلی زهکش با زمان تمرکز یکسان باشد.

جهت محاسبه دبی پیک سیلاب از رابطه زیر نیز استفاده می شود که از هیدروگراف مصنوعی مثلثی به دست آمده است.

$$q_p = \frac{0.208 A R}{t_p}$$

جدول 2-6 ضرایب رگرسیونی دبی پیک سیلاب در روش SCS

نوع بارش	I_a/p	C_0	C_1	C_2
I	0.1	2.30550	-0.51429	-0.11750
	0.2	2.23537	-0.50387	-0.08929
	0.25	2.18219	-0.48488	-0.06589
	0.3	2.10624	-0.45695	-0.02835
	0.35	2.00303	-0.40769	0.01983
	0.4	1.87733	-0.32274	0.05754
	0.45	1.76312	-0.15644	0.00453
	0.5	1.67889	-0.06930	0.00
IA	0.1	2.03250	-0.31583	-0.13748
	0.2	1.91978	-0.28215	-0.07020
	0.25	1.83842	-0.25543	-0.02597
	0.3	1.72657	-0.19826	-0.02633
	0.5	1.63417	-0.09100	0.00
II	0.1	2.55323	-0.61512	-0.16403
	0.3	2.46532	-0.62257	-0.11657
	0.35	2.41896	-0.61594	-0.08820
	0.4	2.36409	-0.59857	-0.05621
	0.45	2.29238	-0.57005	-0.02281
	0.5	2.20282	-0.51599	-0.01259
III	0.1	2.47317	-0.51848	-0.17083
	0.3	2.39628	-0.51202	-0.13245
	0.35	2.35477	-0.49735	-0.11985
	0.4	2.30726	-0.46541	-0.11094
	0.45	2.24876	-0.41314	-0.11508
	0.5	2.17772	-0.36803	-0.09525

جدول 9-7. ضرایب رگرسیونی دبی پیک سیلاب

دبی پیک هیدروگراف وابسته به زمان تمرکز t_c و پارامتر I/P است که I تلفات اولیه و P ارتفاع بارش 24 ساعته در یک دوره بازگشت معین می باشد.

7-11 هدایت آب

وجه تمایز پل ها و آبروها عمدتاً در خاکریزی روی اکثر آبروهاست که در روی پل ها خاکریزی موجب اضافه هزینه می شود و ضرورتی ندارد. از طراحی پل ها با عرشه مستغرق ، حتی المقدور اجتناب می شود، ولی طراحی آبروها در شرایط مناسب میتواند با ورودی (مدخل) مستغرق در زمان سیلاب انجام گیرد. در آبرو با دهانه یا ورودی مستغرق ارتفاع جریان آب از کف آبرو از ارتفاع ورودی بیش تر شده و آب پشته میکند . در انتخاب پل یا آبرو به هزینه ساخت و نگهداری، پذیرش خطر خرابی و خسارات به املاک مجاور، ایمنی ترافیک و نکات زیست محیطی و معماری توجه میشود . همچنین پیش از طراحی هیدرولیکی پل ها و آبروها، باید دبی سیلاب طرح بر حسب متر مکعب بر ثانیه تخمین زده شود. بهتر است تخمین دبی سیلاب طرح برای آبروهای با حوزه آبخیز بزرگتر از 130 هکتار به دو روش انجام شود تا از مقایسه آن دو، نتیجه اطمینان بخش تری حاصل شود.

برای انتخاب دوره بازگشت می توان از روش معمول (استفاده از دوره بازگشت از قبل انتخاب شده) یا روش تجزیه و تحلیل (دوره بازگشتی که به صرفه ترین دوره از لحاظ هزینه و شرایط محیطی) ست استفاده شود. پس از تعیین یک دوره بازگشت و استخراج داده های بارندگی این دوره و محاسبه دبی اوج برای این دوره، ابتدا تعیین میشود در نقاط تقاطع رواناب ها با مسیر پل احداث شود، سپس برای این نقاط ویژگی های مقطع پل یا آبرو تعیین میشود.

شکل ۸-۶) مقطع عرضی پل

در مقطع عرضی فرضی پل، ارتفاع تر شده برابر y و عرض پل هم برابر b فرض می‌شود. رابطه زیر مربوط ارتباط دبی پیک سیلاب با سطح مقطع این پل است:

$$Q = \frac{1}{n} * A * R^{\frac{2}{3}} * S^{\frac{1}{2}}$$

$$R = \frac{A}{P} \quad , \quad P = b + 2y \quad , \quad A = b * y$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{n} * b * y * \left(\frac{b * y}{b + 2y} \right)^{\frac{2}{3}} * S^{\frac{1}{2}}$$

Q = دبی پیک طرفیت عبوری پل

n = ضریب مانینگ

S = شیب طولی مسیل در محل کانال

A = مساحت حوضه

P = محیط تر شده

R = شعاع هیدرولیکی

در رابطه بالا مقادیر b و y مجهول اند. با آزمون و خطا و فرض مقادیر مختلف برای b ،

y یا

همان خط پروژه برای ارتفاع تر شده توسط سیلاب طرح تعیین میشود. باید توجه داشت هر چه مقدار y و در نهایت ارتفاع خط پروژه بیش تر باشد هزینه های ساخت و عملیات حجم خاکی بیش تر خواهند بود. همچنین نوع منطقه بر این ارتفاع تاثیرگذار است. در حالی که منطقه دشت باشد برای رفع مشکل عدم تقاطع پل با مسیر مجبور به احداث پل مرتفع تر هستیم. با محاسبه ارتفاع y ، تیپ عرضی پل تعیین میشود.

شکل ۶۸. ارتفاع آب

ارتفاع هواخور برای پلها با دهانه بیش تر از ده متر ($b > 10$) معمولا 30 سانتیمتر، ضخامت دال بتنی معمولا 25 سانتیمتر و ضخامت آفالت که شامل رویه و آستر به ضخامت 10 و لایه اساس با ضخامت 10 سانتی متر است مجموعا 20 سانتیمتر خواهد بود. در نتیجه ارتفاع بالادست پل برابر است با:

$$h_1 = y + 0.3 + 0.25 + 0.2$$

در نهایت برای محاسبه ارتفاع خط پروژه پل از عرض سواره رو ها و شیروانی و شیب جاده و زمین طبیعی استفاده میشود.

شکل ۸-۸) مقطع عرضی راه در تقاطع با رواناب

شکل ۶۹.مقطع عرضی راه در تقاطع با رواناب

7-12 آمار بارش

با استفاده از آمار بارش ایستگاه های باران سنجی مقدار ماکسیمم حداکثر بارش روزانه را مشخص می کنیم. سپس به صورت نزولی آن هارا مرتب می کنیم و در ادامه به محاسبات می پردازیم.

7-13 استفاده از توزیع گامبل برای برازش به آمار بارش

از تابع توزیع گامبل برای محاس به ی احتمال بارش استفاده می کنیم برای محاس به ی این احتمال تجربی ابتدا بایستی به هر یک از داده ها یک رتبه نسبت دهیم بدین صورت که به ماکسیمم مقدار رنک 1 و به مینیمم مقدار بارش بیشترین رنک داده می شود. سپس احتمال تجربی را با استفاده از رابطه ویبول به دست می آوریم:

$$m/n+1$$

m = رتبه ی نسبت داده شده به بارش

n = تعداد بارش های 24 ساعته از آن جایی که دوره تناوب عکس

احتمال وقوع می باشد ، بنابراین می توانیم دوره ی تناوب هر یک از بارش ها را به دست بیاوریم:

سال -	ماکزیمم بارش ۲۴ ساعته	رنگ -	احتمال وپول -	دوره بازگشت -
61	152	1	0.0238	42
84	125	2	0.0476	21
86	91	3	0.0714	14
69	90	4	0.0952	10.5
59	84	5	0.1190	8.4
89	72	6	0.1429	7
55	56	7	0.1667	6
78	51	8	0.1905	5.25
92	50	9	0.2143	4.666666667
93	50	10	0.2381	4.2
72	48	11	0.2619	3.818181818
80	42	12	0.2857	3.5
74	41	13	0.3095	3.230769231
81	41	14	0.3333	3
75	40	15	0.3571	2.8
82	40	16	0.3810	2.625
65	38	17	0.4048	2.470588235
54	35	18	0.4286	2.333333333
68	35	19	0.4524	2.210526316
91	34	20	0.4762	2.1
64	33	21	0.5000	2
71	33	22	0.5238	1.909090909
76	33	23	0.5476	1.826086957
62	31	24	0.5714	1.75
52	29.5	25	0.5952	1.68
88	28	26	0.6190	1.615384615
77	27	27	0.6429	1.555555556
56	26	28	0.6667	1.5
58	26	29	0.6905	1.448275862
70	26	30	0.7143	1.4
87	26	31	0.7381	1.35483871
53	25	32	0.7619	1.3125
60	23	33	0.7857	1.272727273
67	23	34	0.8095	1.235294118
66	22	35	0.8333	1.2
73	21	36	0.8571	1.166666667
57	16	37	0.8810	1.135135135
63	16	38	0.9048	1.105263158
85	16	39	0.9286	1.076923077
83	12	40	0.9524	1.05
90	4	41	0.9762	1.024390244

جدول 10-7. دوره بازگشت سیل

نمودار بارش _ دوره ی تناوب داده های بارش را رسم می کنیم سپس یک تابع لگاریتمی به داده ها برازش می دهیم:

نمودار ۷. ماکزیمم بارش ۲۴ ساعته

پس از آن انحراف معیار داده ها و میانگین آن ها را محاسبه می کنیم و از روی جدول زیر براساس دوره ی بازگشت و تعداد نمونه ها ، مقدار k را برای تابع توزیع گامبل به دست می آوریم:

ادامه جدول ۱۱-۱۶ ضریب فراوانی K در توزیع پیرسون نوع سوم

دوره بازگشت (سال)

ضریب چولگی	۱/۰۱۰۱	۱/۰۵۲۶	۱/۱۱۱۱	۱/۲۵۰۰	۲	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۱۰۰	۲۰۰	ضریب چولگی
C_p	۹۹	۹۵	۹۰	۸۰	۵۰	۲۰	۱۰	۴	۲	۱	۰/۵	C_p
(۱)	(۳)	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)	(۸)	(۹)	(۱۰)	(۱۱)	(۱۲)	(۱)
چولگی منفی												
-۰/۱	-۲/۱۰۰	-۱/۶۷۳	-۱/۲۹۲	-۰/۸۳۶	-۰/۱۷	۰/۸۴۶	۱/۲۷۰	۱/۷۱۶	۲/۰۰۰	۲/۲۵۲	۲/۴۸۲	-۰/۱
-۰/۲	-۲/۴۷۲	-۱/۷۰۰	-۱/۳۰۱	-۰/۸۳۰	-۰/۲۳	-۰/۸۵۰	۱/۲۵۸	۱/۶۸۰	۱/۹۴۵	۲/۱۷۸	۲/۳۸۸	-۰/۲
-۰/۳	-۲/۵۴۴	-۱/۷۲۶	-۱/۳۰۹	-۰/۸۲۴	-۰/۵۰	-۰/۸۵۳	۱/۲۴۵	۱/۶۴۳	۱/۸۹۰	۲/۱۰۴	۲/۲۹۴	-۰/۳
-۰/۴	-۲/۶۱۵	-۱/۷۵۰	-۱/۳۱۷	-۰/۸۱۶	-۰/۶۶	-۰/۸۵۵	۱/۲۳۱	۱/۶۰۶	۱/۸۳۴	۲/۰۲۹	۲/۲۰۱	-۰/۴
-۰/۵	-۲/۶۸۶	-۱/۷۷۴	-۱/۳۲۳	-۰/۸۰۸	-۰/۸۳	-۰/۸۵۶	۱/۲۱۶	۱/۵۶۷	۱/۷۷۷	۱/۹۵۵	۲/۱۰۸	-۰/۵
-۰/۶	-۲/۷۵۵	-۱/۷۹۷	-۱/۳۲۸	-۰/۸۰۰	-۰/۹۹	-۰/۸۵۷	۱/۲۰۰	۱/۵۲۸	۱/۷۲۰	۱/۸۸۰	۲/۰۱۶	-۰/۶
-۰/۷	-۲/۸۲۴	-۱/۸۱۹	-۱/۳۳۳	-۰/۷۹۰	-۰/۱۱۶	-۰/۸۵۷	۱/۱۸۳	۱/۴۸۸	۱/۶۶۳	۱/۸۰۶	۱/۹۲۶	-۰/۷
-۰/۸	-۲/۸۹۱	-۱/۸۳۹	-۱/۳۳۶	-۰/۷۸۰	-۰/۱۳۲	-۰/۸۵۶	۱/۱۶۶	۱/۴۴۸	۱/۶۰۶	۱/۷۳۳	۱/۸۲۷	-۰/۸
-۰/۹	-۲/۹۵۷	-۱/۸۵۸	-۱/۳۳۹	-۰/۷۶۹	-۰/۱۴۸	-۰/۸۵۴	۱/۱۴۷	۱/۴۰۷	۱/۵۴۹	۱/۶۶۰	۱/۷۴۹	-۰/۹
-۱/۰	-۳/۰۲۲	-۱/۸۷۷	-۱/۳۴۰	-۰/۷۵۸	-۰/۱۶۴	-۰/۸۵۲	۱/۱۲۸	۱/۳۶۶	۱/۴۹۲	۱/۵۸۸	۱/۶۶۴	-۱/۰
-۱/۱	-۳/۰۸۷	-۱/۸۹۴	-۱/۳۴۱	-۰/۷۴۶	-۰/۱۸۰	-۰/۸۴۸	۱/۱۰۷	۱/۳۲۴	۱/۴۳۵	۱/۵۱۸	۱/۵۸۱	-۱/۱
-۱/۲	-۳/۱۴۹	-۱/۹۱۰	-۱/۳۴۰	-۰/۷۳۲	-۰/۱۹۵	-۰/۸۴۱	۱/۰۸۶	۱/۲۸۲	۱/۳۷۹	۱/۴۴۹	۱/۵۰۱	-۱/۲
-۱/۳	-۳/۲۱۱	-۱/۹۲۵	-۱/۳۳۹	-۰/۷۱۹	-۰/۲۱۰	-۰/۸۳۸	۱/۰۶۴	۱/۲۴۰	۱/۳۲۴	۱/۳۸۳	۱/۴۲۴	-۱/۳
-۱/۴	-۳/۲۷۱	-۱/۹۳۸	-۱/۳۳۷	-۰/۷۰۵	-۰/۲۲۵	-۰/۸۳۲	۱/۰۴۱	۱/۱۹۸	۱/۲۷۰	۱/۳۱۸	۱/۳۵۱	-۱/۴
-۱/۵	-۳/۳۳۰	-۱/۹۵۱	-۱/۳۳۳	-۰/۶۹۰	-۰/۲۴۰	-۰/۸۲۵	۱/۰۱۸	۱/۱۵۷	۱/۲۱۷	۱/۲۵۶	۱/۲۸۲	-۱/۵
-۱/۶	-۳/۳۸۸	-۱/۹۶۲	-۱/۳۲۹	-۰/۶۷۵	-۰/۲۵۴	-۰/۸۱۷	-۰/۹۹۴	۱/۱۱۶	۱/۱۶۶	۱/۱۹۷	۱/۲۱۶	-۱/۶
-۱/۷	-۳/۴۴۴	-۱/۹۷۲	-۱/۳۲۴	-۰/۶۶۰	-۰/۲۶۸	-۰/۸۰۸	-۰/۹۷۰	۱/۰۷۵	۱/۱۱۶	۱/۱۴۰	۱/۱۵۵	-۱/۷
-۱/۸	-۳/۴۹۹	-۱/۹۸۱	-۱/۳۱۸	-۰/۶۴۳	-۰/۲۸۲	-۰/۷۹۹	-۰/۹۴۵	۱/۰۳۵	۱/۰۶۹	۱/۰۸۷	۱/۰۹۷	-۱/۸

جدول 11-7. ضریب فراوانی

از آنجائیکه تعداد نمونه ها 41 میباشد و دوره ی تناوب 25 ساله می باشد و مقدار متناظر با آن

در جدول موجود نیست بایستی درون یابی صورت گیرد فلذا نتایج به صورت زیر به دست می آید:

meanLOG	1.5340
stdLOG	0.2784
skewLOG-چولگی	-0.3680
k25	1.6060

جدول 12-7. ضریب چولگی

7-14 محاسبه مقدار بارش برای دوره بازگشت ۲۵ ساله

در ادامه ابتدا از داده های بارش لگاریتم می گیریم:

سال	ماکزیمم بارش ۲۴ ساعته	لگاریتم بارش
52	29.5	1.469822016
53	25	1.397940009
54	35	1.544068044
55	56	1.748188027
56	26	1.414973348
57	16	1.204119983
58	26	1.414973348
59	84	1.924279286
60	23	1.361727836
61	152	2.181843588
62	31	1.491361694
63	16	1.204119983
64	33	1.518513940
65	38	1.579783597
66	22	1.342422681
67	23	1.361727836
68	35	1.544068044
69	90	1.954242509
70	26	1.414973348
71	33	1.518513940
72	48	1.681241237
73	21	1.322219295
74	41	1.612783857
75	40	1.602059991
76	33	1.518513940
77	27	1.431363764
78	51	1.707570176
80	42	1.623249290
81	41	1.612783857
82	40	1.602059991
83	12	1.079181246
84	125	2.096910013
85	16	1.204119983
86	91	1.959041392
87	26	1.414973348
88	28	1.447158031

89	72	1.857332496
90	4	0.602059991
91	34	1.531478917
92	50	1.698970004
93	50	1.698970004

جدول 7-13. لگاریتم بارش

پس از آن محاسبه لگاریتم بارش ها میانگین و انحراف معیار را محاسبه میکنیم ، سپس ضریب چولگی آن را حساب می کنیمو در رابطه ی زیر مقادیر فوق را جایگذاری و مقدار بارش برای دوره ی بازگشت 25 ساله را به دست می آوریم:

$$X = \text{mean}(x) + k \times \text{stdev}(x)$$

$\log(P) = \text{mean}(\log) + k * \text{std}(\log)$	
meanLOG	1.5340
stdLOG	0.2784
skewLOG-چولگی	-0.3680
k25	1.6060
log(P)	1.9811
P25	95.7474

جدول 14-7. مقدار بارش 25 ساله

حال که مقدار بارش را بدست آوردیم به سراغ محاسبات مربوط به حوضه ها می رویم و اطلاعات لازم را استخراج می کنیم تا با توجه به آنها در قسمت هایی که از مسیر به پل نیاز داریم اطلاعات آن را داشته باشیم و پارامتر های پل را محاسبه کنید که در ادامه به آن اشاره شده است.

7-15 استخراج حوضه های آبریز در نرم افزار ArcMap

برای استخراج حوضه های آبریز جریان های تجمعی از toolbox آن یعنی GeoHMS- Hec و یا Arc HydroTools استفاده می کنیم. ابتدا باید پیش پردازش ها را بر روی Dem خود انجام دهیم. ابتدا باید پیش پردازش ها را بر روی این منظور تمام مراحل موجود در قسمت Processing این toolbox را طی کنیم.

مراحلی که باید انجام شوند مطابق زیر است:

Fil Sinks
Flow Direction
Flow Accumulation
Stream Definition
Stream Segmentation
Catchment Grid Delineation Catchment Polygon Processing □
Drainage Line Processing
Adjoint Catchment Processing

Fill Sink -7-15-1

در Dem -Fil Sinks اصلاح می شود به گونه ای که نرم افزار ArcMap پیکسل هایی را که در dem دارای اشکال بودند و مقادیر بیشتر یا کمتری را به اشتباه داشتند را شناسایی و آنها را به مقادیر درست تغییر میدهد.

خروجی این قسمت بسیار شبیه به dem است تنها قسمت هایی از آن اصلاح شده اند:

Flow Direction -7-15-2

خروجی این قسمت شامل ۸ مقدار است که جهات اصلی را نشان میدهند. Flow Direction به ما جهت جریان بر اساس شیب منطقه به ما می دهد. تصویر خروجی مطابق زیر است:

Flow Accumulation -7-15-3

در این لایه جریان تجمعی نشان داده می شود که هر پیکسل چه مقدار جریان از بالادست دریافت می کند.

شکل ۷۰. Flow Accumulation

خروجی این قسمت مطابق زیر است:

شکل ۷۱. Flow Accumulation

Stream Definition -7-15-4

در این بخش جریان های اصلی را استخراج خواهیم کرد و این کار را با تعریف یک حد آستانه انجام می شود که ما این مقدار را 1000 در نظر گرفته ایم و اگر مقدار پیکسل ما کمتر از 1000 باشد آن را به عنوان جریان اصلی در نظر نخواهد گرفت. این خروجی حالت 0 و 1 خواهد داشت و هر جا که شرط برآورده شود مقدار 1 می گیرد.

شکل ۷۲. Stream Definition.

Stream Segmentation -7-15-5

هر جا که جریانی به جریان دیگر متصل می شود را از هم جدا می کند و شاخه ها از هم جدا خواهند شد و اینکه هر پیکسل برای چه شاخه ای است مشخص خواهد شد.

شکل ۷۳. Stream Segmentation.

Catchment Grid Delineation -8-15-6

در این قسمت کوچکترین حوضه ها ساخته خواهند شد طوری که برای هر کدام از جریان های ساخته شده حوضه ها ساخته خواهد شد. (برای هر شاخه حوضه ساخته می شود)

شکل ۷۴. Catchment Grid Delineation.

Catchment Polygon Processing -7-15-7

حوضه های موجود در مرحله قبل به صورت raster هستند و در این جا تبدیل به polygon خواهند شد.

شکل ۷۵. Catchment Polygon Processing

Drainage Line Processing -7-15-8

در این مرحله جریان های ما نیز که به صورت raster بودند تبدیل به line می شوند

شکل ۷۶. Drainage Line Processing

Adjoint Catchment Processing -7-15-9

در این مرحله حوضه هایی که از بالا دست به پایین دست به هم ریخته می شوند با هم join می شوند و به نوعی حوضه های که به هم مرتبط و متصل هستند را با هم join می کند. این لایه از نظر ظاهری با لایه Catchment تفاوتی ندارد اما در واقع polygon های آن با هم merge شده اند.

شکل ۷۸. Adjoint Catchment Processing

Slope -7-15-10

در ادامه ما به لایه شیب نیاز داریم که برای ساخت آن خود map Arc و یا Hydro
arc ساخته شود

شکل ۸۰. Slope

مرحله بعد این است که جریان هایی که با مسیر طراحی شده تقاطع دارند را پیدا کرده و حوضه های مربوط به آن نقاط را پیدا کنیم. محل های تلاقی محل هایی خواهند بود که در مسیر نیاز به آبرو خواهیم داشت. پس لایه ای نقطه ای ایجاد کرده و پل ها را در محل های تقاطع قرار می دهیم. پل های ایجاد شده بر روی مسیر به صورت زیر می باشند :

شکل ۸۱. پل ها

باید توجه داشت که این حوضه ها نیاز به اصلاح و ادیت دارند و نباید مسیر اصلی را قطع کنند لذا طوری آنها را ادیت میکنیم که آن را قطع نکند.

شکل ۸۲. شکل حوضه ها

پس از اینکه به این حوضه ها رسیدیم به سراغ استخراج مشخصات فیزیکی حوضه های آبریز می رویم که در محاسبات به آنها نیاز خواهیم داشت. با استفاده از Slope Basin در بخش characteristics از تولباکس GeoHMS-Hec شیب حوضه ها را بدست می آوریم. لایه های WshSlope و Watershed ورودی های ما خواهند بود و به صورت اتوماتیک یک فیلد BasinSlope به لایه watershed اضافه می شود.

Shape *	OID *	Shape_Length	Shape_Area	HydroID	Name	DrainID	Description	PrecipGage	TotStormP	BasinSlope	LossMet	TransMet	BaseMet	Pctt
Polygon	1	6047.13229	1192674.414627	11945		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	7.568506	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	2	18163.658462	5369079.58409	11947		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	15.236545	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	3	10208.706416	1902678.357587	11949		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	9.910864	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	4	2913.96727	224468.36129	11951		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	18.384947	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	5	7441.555031	972198.531489	11953		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	14.927913	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	6	3584.388419	327192.716124	11955		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	14.285581	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	7	7727.690492	1286187.238128	11957		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	12.482928	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	8	27522.561209	17349985.720458	11959		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	19.017241	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	9	42689.337656	31860920.342186	11961		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	22.031574	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	10	3311.521221	269779.507309	11963		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	12.517356	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	11	9583.141092	1702622.49802	11965		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	16.203411	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	12	11367.87215	3019995.155745	11967		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	18.075521	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	13	7109.386689	1025145.125744	11969		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	9.634561	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	14	10181.019253	1300779.091081	11971		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	17.335081	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	15	7013.329295	668720.210969	11973		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	11.275165	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	16	2250.766102	184013.848177	11975		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	6.285854	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	17	14440	4021500	11977		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	23.039551	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	18	2561.583794	136375.852408	11979		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	6.272941	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	19	4768.756998	609073.340569	11981		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	13.006729	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Polygon	20	2189.606338	210932.968136	11983		<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	10.934275	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>

جدول 7-15. بلندترین آبراهه

سپس Pass Flow Longest یا در واقع بلندترین آبراهه هر کدام از حوضه ها را ایجاد می کنیم. ورودی های این بخش DEM و Fdr و Watershed می باشند. طولانی ترین آبراهه های حوضه ها به صورت زیر استخراج شدند.

شکل ۸۳. طولانی ترین جریان

با استفاده از Line 3D Construct خطوط لایه Pass Flow Longest به خطوط سه بعدی تبدیل می شوند و سپس با استفاده از Line 3D Smooth این خطوط نرم تر می شوند.

- Layers
- Line3D2
- Centroid2
- LongestFlowPathArcHydro2
- LongestFlowPathArcHydro
- Centroid
- Watershedn
- DrainageLine
- Catchment
- SmoothLine3D
- WatershedPointn
- BatchPoint

شکل ۸۴. Line 3D

- Layers
- SmoothLine3D2
- Line3D2
- Centroid2
- LongestFlowPathArcHydro2
- LongestFlowPathArcHydro
- Centroid
- Watershedn
- DrainageLine
- Catchment
- SmoothLine3D
- WatershedPointn
- BatchPoint
- AdjointCatchment

شکل ۸۵. Smooth Line 3D

در ادامه مراکز هر یک از حوضه را مشخص می کنیم:

شکل ۸۶. مراکز حوضه ها

این اطلاعاتی بود که برای آبراهه ها و حوضه ها بدست آمد. یکی دیگر از اطلاعاتی که نیاز داریم CN می باشد که برای این منظور نیاز به نقشه پوشش و کاربری و نقشه جنس خاک منطقه داریم. می توانیم CN را هم با استفاده از ابزار GeoHMS-Hec محاسبه کنیم. ما CN را به صورت دستی، از روی جدول و با کمک Google Earth خواهیم داشت:

شکل ۸۷. حوضه ها در گوگل ارث

حال که این اطلاعات را بدست آوردیم باید آنها را در جدولی به صورت منظم گردآوری کنیم تا با استفاده از آنها و روابطی که وجود دارد به دبی پیک برسیم. روابطی و مقادیری که نیاز خواهیم داشت در ادامه توضیح داده می شوند.

ArcScene -7-15-11

مشاهده منطقه مورد نظر در آرک سین به درک بهتر ما کمک خواهد کرد:

شکل ۸۸. حوضه ها در ArcScene

7-15-12 محاسبه زمان تمرکز

زمان تمرکز با استفاده از روابط و روش های مختلفی بدست می آید که روابطی تجربی هستند.

$$t_c = 0.949 \left(\frac{L^3}{\Delta H} \right)^{0.385}$$

t_c : زمان تمرکز (ساعت) L: طولانی ترین مسیر آب (کیلومتر)

ΔH : اختلاف ارتفاع بین نقطه تمرکز و بلند ترین قسمت حوضه (متر)

۵۲-روش SCS

این روش از دقت بالایی برخوردار است که برای محاسبه زمان تمرکز در این روش از رابطه زیر استفاده می شود.

$$t_c = 0.000142L^{0.8} \left(\frac{25400}{CN} - 228.6 \right)^{0.7} S^{-0.5}$$

که در رابطه فوق زمان تمرکز به ساعت بدست می آید.

همچنین L طول حوضه به متر و S شیب حوضه و به درصد می باشد.

7-15-13 زمان پیک سیلاب

در نظر میگیریم سیلاب زمانی به بیشینه مقدار خود می رسد که مدت زمان بارندگی بزرگتر و یا برابر زمان تمرکز حوضه باشد. زمان پیک سیلاب را به صورت زیر خواهیم نوشت:

$$t_p = \frac{t_R}{2} + 0.6t_c$$

که در رابطه فوق برای رسیدن به پیک سیلاب t_R را برابر با t_c می گیریم و یکای آن ها ساعت می باشد.

7-15-14 - حداکثر نگهداشت سطحی

برای محاسبه این پارامتر به CN نیاز خواهیم داشت. عدد منحنی با توجه به پوشش کاربری منطقه و نقشه خاک و با استفاده از جدول CN در روش SCS بدست می آید.

$$S = \frac{25400}{CN} - 254$$

در این پروژه با استفاده از نقشه پوشش کاربری تهیه شده مقدار CN برای حوضه ها محاس به CN شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

7-15-14 محاسبه CN با استفاده نقشه پوشش کاربری برای حوضه ها

برای محاسبه عدد منحنی لازم است ابتدا با استفاده از نقشه کاربری های منطقه، کاربری هر کدام از زیرحوضه ها را استخراج کنیم.

به عنوان نمونه در اینجا یک منطقه مسکونی با پوشش گیاهی متوسط داریم و چون نوع خاک از جنس B فرض کرده ایم مقدار CN مربوط به آن ۶۹ خواهد شد.

هم چنین در این حوضه زراعت ردیفی فقیر غالب است که چون نوع خاک از جنس B فرض کرده ایم مقدار CN مربوط به آن ۷۷ خواهد شد.

عدد منحنی برای هر کدام از این کاربری ها از جدول مربوط به عدد منحنی CN استخراج میشود که در این جدول با فرض نوع خاک از جنس B داریم:

مناطق شهري داراي پوشش گياه فقير	79
مناطق شهري داراي پوشش گياه فقير	79
بيابان طبيعي	77
چراگاه ها و مراتع بدون هيچگونه اقدام حفاظتي فقير	79
زراعت رديفي فقير	77
مناطق شهري داراي پوشش گياه فقير	79
مناطق شهري داراي پوشش گياه متوسط	69
چراگاه ها و مراتع بدون هيچگونه اقدام حفاظتي فقير	79
چراگاه ها و مراتع بدون هيچگونه اقدام حفاظتي فقير	79
بيابان طبيعي	77
زراعت رديفي فقير	79
بيابان طبيعي	77
بيابان طبيعي	77

بيابان طبيعي	77

جدول 16-7. CN مناطق مختلف

7-15-15 محاسبه رواناب

برای محاسبه رواناب در این روش پس از اینکه بارش و حداکثر ننگه داشت سطحی بدست آمد از رابطه زیر استفاده می کنیم. عمق رواناب به میلی متر بدست می آید.

$$R = \frac{(P - 0.2 S)^2}{P + 0.8 S}$$

در ادامه با داشتن رواناب به سراغ محاسبه دبی پیک سیلاب می رویم.

7-15-16 دبی پیک سیلاب

رابطه دبی پیک سیلاب در روش SCS به صورت زیر خواهد بود:

$$Q_p = \frac{0.208 AR}{t_p}$$

q_p : دبی پیک بر حسب (m³/s)

q_p : دبی پیک هیدروگراف واحد (m³/s/km²/mm)

A : مساحت حوضه بر حسب (km²)

R : عمق رواناب بر حسب (mm)

7-15-17 محاسبه پهنا و ارتفاع پل (مانینگ)

پس از اینکه دبی پیک سیلاب به دست آمد به سراغ محاسبه عرض و ارتفاع پل هایی که مکان های آن ها را مشخص کرده بودیم می رویم. برای این منظور از روش مانینگ استفاده می کنیم. برای استفاده از این روش باید ضریب مانینگ را با توجه به منطقه بدست آوریم .

ما با فرض خاک معمولی ضریب مانینگ را 0.035 در نظر می گیریم. رابطه مانینگ به صورت زیر می باشد.

$$Q = \frac{1}{n} (by) \left(\frac{by}{b+2y} \right)^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

Y : ارتفاع آب در مقطع پل (متر)

Q: ظرفیت عبوری پل (میلی متر)

b : مجموع عرض دهنه های پلها در هر حوضه (متر)

S: شیب طولی مسیل در محل کانال

پارامتر S شیب مسیر در محل پل میباشد.

عرض دهانه ی پل معمولاً با بازدید میدانی و مشاهده عرض خط القعرها محاسبه می گردد. در صورتی که امکان بازدید زمینی وجود نداشته باشد ، برای محاسبه عرض دهانه ی پل از نقشه Google earth استفاده می کنیم. بدین صورت که لایه های ایجاد شده را با فرمت KMZ خروجی گرفته و در Google Earth نمایش می دهیم. سپس با استفاده از ابزار Ruler یا Distance عرض آبراهه هایی که پل روی آن ها قرار گرفته است را به دست می آوریم. البته عرض پل ها به عواملی همچون خصوصیات حوضه آبریز از جمله طول ، مساحت ، انشعابات جریان ها ، زمان تمرکز و . . . نیز بستگی دارد.

به عنوان مثال حوضه با هیدرو آیدی 12001 را در نظر می گیریم و می خواهیم عرض پل مختص به این حوضه را به کمک گوگل ارث به دست بیاوریم.

این حوضه ، حوضه ی نسبتا کوچک با طول جریان عبوری کوتاه می باشد.

عرض خط القعر و مسیر عبوری جریان در این قسمت تقریباً 3 متر می باشد. پس یک پل به دهانه ی 3 متر در این قسمت در نظر می گیریم. به این ترتیب مراحل را برای تمامی حوضه ها انجام می دهیم. نهایتاً عرض پل هر حوضه با جمع کردن عرض دهانه ی موجود در هر حوضه محاسبه می شود.

برای محاسبه ارتفاع آب در محل هر پل ، از رابطه ی مانینگ استفاده می کنیم و با داشتن پارامتر های دبی پیک سیلاب ، ضریب مانینگ ، شیب آبراهه و عرض پل ارتفاع آب را محاسبه می کنیم.

نتایج پارامتر های محاسبه شده در مرحله ی قبل به شرح زیر می باشد:

HydroID2	tc	p	حداکثر نگهداشت سطحی - s	tp(hr)	R(mm)	Qp	b	y
11945	0.633352388	95.7474	67.51898734	0.696687627	45.1648851	16.08229594	6	0.605107173
11947	1.538895133	95.7474	67.51898734	1.692784646	45.1648851	29.79630249	10	0.628131494
11949	1.125788144	95.7474	67.51898734	1.238366958	45.1648851	14.43378616	5	0.644279096
11951	0.31824765	95.7474	75.87012987	0.350072415	41.4978471	5.534598821	4	0.407196225
11953	0.800692012	95.7474	75.87012987	0.880761213	41.4978471	9.527647495	7	0.390576774
11955	0.301141369	95.7474	67.51898734	0.331255506	45.1648851	9.279076717	3	0.716196814
11957	0.755606194	95.7474	67.51898734	0.831166813	45.1648851	14.53718261	4	0.768678268
11959	2.531073224	95.7474	114.115942	2.784180546	28.4320801	36.85307208	16	0.526601475
11961	3.893617759	95.7474	114.115942	4.282979535	28.4320801	43.99307176	18	0.544588416
11963	0.427121933	95.7474	75.87012987	0.469834127	41.4978471	4.956251079	3	0.46888497
11965	1.021814074	95.7474	75.87012987	1.123995482	41.4978471	13.07503028	4	0.715764073
11967	1.040596007	95.7474	75.87012987	1.144655608	41.4978471	22.77300319	7	0.677865241
11969	0.884375948	95.7474	114.115942	0.972813542	28.4320801	6.23200385	3	0.546327243
11971	0.876098536	95.7474	75.87012987	0.96370839	41.4978471	11.65056021	4	0.662644873
11973	0.777265502	95.7474	75.87012987	0.854992052	41.4978471	6.751049195	3	0.57656335
11975	0.380826561	95.7474	75.87012987	0.418909217	41.4978471	3.791573615	6	0.243762858
11977	1.133543466	95.7474	75.87012987	1.246897813	41.4978471	27.83851795	6	0.864754062
11979	0.32800663	95.7474	75.87012987	0.360807292	41.4978471	3.262504147	2	0.489463152
11981	0.509199878	95.7474	75.87012987	0.560119866	41.4978471	9.385934425	3	0.721872233
11983	0.248647896	95.7474	75.87012987	0.273512686	41.4978471	6.656652565	6	0.345953471
11985	0.549740755	95.7474	75.87012987	0.60471483	41.4978471	6.123331515	3	0.539912628
11987	3.635587554	95.7474	67.51898734	3.99914631	45.1648851	28.03350573	6	0.694325374
11991	0.419209616	95.7474	75.87012987	0.461130578	41.4978471	4.646073252	3	0.449246306
11993	2.274038523	95.7474	75.87012987	2.501442375	41.4978471	10.72736585	6	0.751269836
11995	0.510568331	95.7474	75.87012987	0.561625164	41.4978471	5.288747168	2	0.687526379
11997	0.50999183	95.7474	75.87012987	0.560991013	41.4978471	8.022224087	2	0.931843829
11999	0.342413567	95.7474	67.51898734	0.376654924	45.1648851	13.71644705	3	0.941175916
12001	0.677717173	95.7474	75.87012987	0.74548889	41.4978471	5.158624425	4	0.856928944
12003	0.316059891	95.7474	67.51898734	0.34766588	45.1648851	11.25267287	3	0.818727759
12005	0.873232935	95.7474	114.115942	0.960556228	28.4320801	6.974382345	8	0.29484929
12007	0.221610147	95.7474	67.51898734	0.243771162	45.1648851	9.27257487	3	0.715850981
12009	0.706266796	95.7474	67.51898734	0.776893476	45.1648851	26.86203083	8	0.685660441
12011	0.109714377	95.7474	75.87012987	0.120685815	41.4978471	7.937606536	6	0.386332998
12013	0.358118465	95.7474	75.87012987	0.393930311	41.4978471	9.98711445	3	0.753519988
12025	0.113662016	95.7474	75.87012987	0.125028218	41.4978471	4.336630305	2	0.597026718
12027	0.19013942	95.7474	67.51898734	0.209153362	45.1648851	9.797501051	2	1.082665993
12029	0.217869867	95.7474	75.87012987	0.239656853	41.4978471	2.349798062	2	0.391152058
12035	0.167866036	95.7474	75.87012987	0.184652639	41.4978471	3.460640307	2	0.509853297
12041	0.21419204	95.7474	67.51898734	0.235611244	45.1648851	5.488172791	2	0.706040969
12043	0.096015169	95.7474	67.51898734	0.105616686	45.1648851	4.224961424	1	1.207338121
12045	0.36286652	95.7474	75.87012987	0.399153172	41.4978471	4.408998971	2	0.604042999
12047	0.284526136	95.7474	75.87012987	0.31297875	41.4978471	3.982168873	2	0.562280259
12051	0.263405382	95.7474	75.87012987	0.28974592	41.4978471	2.284130713	2	0.383734786
12053	0.332927542	95.7474	75.87012987	0.366220296	41.4978471	7.557046241	2	0.891474433
12055	0.133799353	95.7474	75.87012987	0.147179288	41.4978471	3.387184939	2	0.502327089
12059	4.06435097	95.7474	114.115942	4.470786067	28.4320801	48.00459016	40	0.220356845
12061	0.140717362	95.7474	75.87012987	0.154789098	41.4978471	3.915737089	2	0.555693301
12063	0.135277527	95.7474	75.87012987	0.14880528	41.4978471	4.716884526	2	0.633623696
12065	0.082792679	95.7474	75.87012987	0.091071947	41.4978471	4.075070517	2	0.571450802
12069	0.070983481	95.7474	75.87012987	0.078081829	41.4978471	3.624551054	2	0.526514534
12071	0.122456967	95.7474	75.87012987	0.134702664	41.4978471	4.856207972	2	0.646874484
12073	0.156182802	95.7474	75.87012987	0.171801083	41.4978471	2.848695722	2	0.44588
12079	0.312549659	95.7474	75.87012987	0.343804625	41.4978471	1.987772261	2	0.349517422
12081	0.260407398	95.7474	75.87012987	0.286448137	41.4978471	2.273039073	2	0.382476442
12085	0.283556457	95.7474	75.87012987	0.311912103	41.4978471	1.180580821	1	0.443082702
12087	0.112773147	95.7474	75.87012987	0.124050462	41.4978471	2.590692091	2	0.417913967
12089	0.11680999	95.7474	75.87012987	0.128490989	41.4978471	8.31184109	2	0.956781383
12091	0.279921463	95.7474	75.87012987	0.30791361	41.4978471	1.523200804	2	0.292854288
12093	0.117486035	95.7474	75.87012987	0.129234638	41.4978471	1.930904501	2	0.342797935
12095	0.188893518	95.7474	75.87012987	0.20778287	41.4978471	2.350184647	2	0.391195561
12097	0.103896768	95.7474	75.87012987	0.114286444	41.4978471	2.584440879	2	0.417227846
12099	0.056167697	95.7474	75.87012987	0.061784467	41.4978471	8.830294096	2	1.001078705

جدول 7-17. حداکثر نگهداشت سطحی

نتایج به دست آمده برای محاسبات عرض پل و ارتفاع آب نیز به شرح زیر می باشد:

HydroID	شماره حوضه	شماره پل	تعداد پل در هر زیر حوضه	بانه هر پل (متر)	عرض کل پل (b)	ارتفاع آب (y)	ارتفاع پل در بالا دست	ارتفاع خط پروژه	ارتفاع پل در پایین دست
12013	1	1	1	3	3	0.753519988	1.503519988	2.020242522	2.242965057
		2							
12011	2	3	2	3	6	0.386332998	1.136332998	1.625970194	1.82160739
12073	3	4	1	2	2	0.44588	1.19588	1.623125526	1.756371052
		5							
12009	4	6	2	4	8	0.685660441	1.435660441	2.16514865	2.600636858
12007	5	7	1	3	3	0.715850981	1.465850981	1.964169558	2.168488136
		8							
12005	6	9	2	4	8	0.29484929	1.04484929	1.733222254	2.127595218
12099	7	10	1	2	2	1.001078705	1.751078705	2.278916096	2.512753487
12071	8	11	1	2	2	0.646874484	1.396874484	1.916096615	2.141318745
12069	9	12	1	2	2	0.526514534	1.276514534	1.702749831	1.834985128
12003	10	13	1	3	3	0.818727759	1.568727759	2.067734898	2.272742037
		14							
12001	11	15	2	2	4	0.389196142	1.139196142	1.666598345	1.900000549
12065	12	16	1	2	2	0.571450802	1.321450802	1.938285486	2.26112017
12063	13	17	1	2	2	0.633623696	1.383623696	2.032964755	2.388305814
11999	14	18	1	3	3	0.941175916	1.691175916	2.188643523	2.392111129
12097	15	19	1	2	2	0.417227846	1.167227846	1.524481483	1.58773512
12061	16	20	1	2	2	0.555693301	1.305693301	1.917438698	2.235184094
		21							
12059	17	22	2	20	40	0.3495741	1.0995741	1.632674815	1.87177553
11997	18	23	1	2	2	0.931843829	1.681843829	2.194477735	2.413111641
11995	19	24	1	2	2	0.687526379	1.437526379	2.101504533	2.471482687
		26							
11993	20	27	2	3	6	0.467246369	1.217246369	1.8074069	2.103567431
11991	21	27	1	3	3	0.449246306	1.199246306	1.684197673	1.980358204
12095	22	28	1	2	2	0.391195561	1.141195561	1.626146928	1.817098294
12055	23	29	1	2	2	0.502327089	1.252327089	2.023303404	2.500279718
12053	24	30	1	2	2	0.891474433	1.641474433	2.258567424	2.581660416
11987	25	32	1	6	6	0.868741419	1.618741419	2.517620739	3.12250006
12051	26	33	1	2	2	0.383734786	1.133734786	2.068632083	2.70952938
11985	27	34	1	3	3	0.539912628	1.289912628	2.26800522	2.952097812
		35							
11983	28	36	2	3	6	0.345953471	1.095953471	1.717393239	2.044833007
11981	29	37	1	3	3	0.721872233	1.471872233	2.517707654	3.269543075
11979	30	38	1	2	2	0.489463152	1.239463152	1.996987501	2.460511849
12093	31	39	1	2	2	0.342797935	1.092797935	2.18827579	2.989753644
12081	32	40	1	2	2	0.382476442	1.132476442	2.109696569	2.792916696
12047	33	41	1	2	2	0.562280259	1.312280259	2.126879207	2.647478156
11977	34	42	1	6	6	0.864754062	1.614754062	2.285168371	2.66158268
11975	35	43	1	6	6	0.243762858	0.993762858	1.434559548	1.581356238
11973	36	44	1	3	3	0.57656335	1.32656335	1.916294711	2.212026071
11971	37	45	1	4	4	0.662644873	1.412644873	2.111079515	2.515514157
12079	38	46	1	2	2	0.349517422	1.099517422	1.836670045	2.279822669
11969	39	47	1	3	3	0.546327243	1.296327243	1.807931972	2.025536702
12091	40	48	1	2	2	0.292854288	1.042854288	1.494521728	1.652189168
11967	41	49	1	7	7	0.677865241	1.427865241	1.830647401	1.939484162
11965	42	50	1	4	4	0.715764073	1.465764073	1.951140975	2.142517876
12045	43	51	1	2	2	0.604042999	1.354042999	1.939018273	2.229993547
12043	44	52	1	1	1	1.207338121	1.957338121	2.34913361	2.4469291
11963	45	53	1	3	3	0.46888497	1.21888497	1.61068046	1.708475949
12041	46	54	1	2	2	0.706040969	1.456040969	2.348665976	2.947290982
12089	47	55	1	2	2	0.956781383	1.706781383	2.699640298	3.398499213
		56							
		57							
11961	48	58	3	6	18	0.544588416	1.294588416	2.442095885	3.295603355
12087	49	59	1	2	2	0.417913967	1.167913967	2.515935421	3.569956874
12035	50	60	1	2	2	0.509853297	1.259853297	2.60787475	3.661896204
		61							
		62							
		63							
11959	51	64	4	4	16	0.526601475	1.276601475	2.292523413	3.014445352
12085	52	65	1	1	1	0.443082702	1.193082702	1.979460238	2.471837773
12029	53	66	1	2	2	0.391152058	1.141152058	1.465711886	1.496271713
11957	54	67	1	4	4	0.768678268	1.518678268	1.974771613	2.136864958
11955	55	68	1	3	3	0.716196814	1.466196814	1.876995426	1.993794038
11953	56	69	1	7	7	0.390576774	1.140576774	1.663497534	1.892418293
12025	57	70	1	2	2	0.597026718	1.347026718	2.468856371	3.296686023
11951	58	71	1	4	4	0.407196225	1.157196225	1.511792196	1.572388167
12027	59	72	1	2	2	1.082665993	1.832665993	2.296810529	2.466955066
11949	60	73	1	5	5	0.644279096	1.394279096	2.023077617	2.357876137
11947	61	74	1	10	10	0.628131494	1.378131494	2.222706531	2.773281569
		75							
		76							
11945	62	77	3	2	6	0.605107173	1.355107173	3.213185239	4.777263306

جدول 18-7. تعداد پل ها در هر زیر حوض

نکته: نوع طراحی مقطع پل ها و کانال ها (دالی، بتنی، طاقی) بر اساس پارامترهایی مثل جنس خاک زمین، پوشش گیاهی و ... پیشنهاد می شود.

7-15-18 محاسبه ارتفاع پل در بالادست ، خط پروژه و پایین دست

برای به دست آوردن ارتفاع پل باید توجه داشته باشیم که به طور معمول پل ها از 4 قسمت تشکیل شده اند که به صورت زیر می باشد:

درواقع باید به ارتفاع آب محاسبه شده در مرحله قبل ضخامت آسفالت ، ضخامت دال بتنی و ارتفاع هواخور اضافه شود تا به ارتفاع پل در بالادست برسیم. برای محاسبه ارتفاع پل بر روی خط پروژه و همچنین در قسمت پایین دست باید از مقطع تیپ در محل پل استفاده کنیم. پس از آن با توجه به پارامترهای شیب عرضی مسیر در سواره رو ، شانه ، شیب

طبیعی زمین ، عرض مسیر در سواره رو ، شانه و عرض کلی مسیر بر روی زمین می توانیم ارتفاع ها را محاسبه کنیم .

برای محاسبه ارتفاع پل در قسمت آکس مسیر و در پایین دست با توجه به تصویر فوق به روابط زیر می رسیم:

$$\text{ارتفاع در بالا دست} = 0.2 + 0.25 + 0.3 + \text{ارتفاع آب}$$

ارتفاع خط پروژه

$$= \text{ارتفاع در بالا دست} + 0.02 \times 3.65 + 0.04 \times 1.85 + s \times (3.65 + 1.85)$$

ارتفاع در پایین دست

$$= \text{ارتفاع در بالا دست} - (0.02 \times 3.65 + 0.04 \times 1.85) + s \times (3.65 + 1.85)$$

کد متلب:

```
n= 0.035;
s= A1(:,9);
Qp= A1(:,18);
b= A1(:,19);

for i=1:65
    f = @(y) [((b(i,1)*y*(b(i,1)*y/(2*y+b(i,1)))^(2/3))*0.06^(1/2))/0.035]-Qp(i,1)];
    y(i,1) = fsolve(f , 5);

    h1(i,1) = y(i,1) + 0.3 + 0.25 + 0.2;

    h(i,1) = h1(i,1) + 0.02*3.65 + 0.04*1.85 + s(i,1) * (3.65 + 1.85);

    h2(i,1) = h(i,1) - (0.02*3.65 + 0.04*1.85) + s(i,1) * (3.65 + 1.85);
end
```

****تمامی محاسبات دقیق در اکسل و متلب انجام شده و ضمیمه ی گزارش کار شده است.**

در نهایت نتایج مشخص می شود :

HydroID	شماره حوضه	شماره بیل	تعداد بیل در هر زیر حوضه	دهانه هر بیل (متر)	عرض کل بیل (b)	ارتفاع آب (y)	ارتفاع بیل در بالا دست	ارتفاع خط پروژه	تفاضل بیل در پایین دست
12013	1	1	1	3	3	0.753519988	1.503519988	2.020242522	2.242965057
		2							
12011	2	3	2	3	6	0.386332998	1.136332998	1.625970194	1.82160739
12073	3	4	1	2	2	0.44588	1.19588	1.623125526	1.756371052
		5							
12009	4	6	2	4	8	0.685660441	1.435660441	2.16514865	2.600636858
12007	5	7	1	3	3	0.715850981	1.465850981	1.964169558	2.168488136
		8							
12005	6	9	2	4	8	0.29484929	1.04484929	1.733222254	2.127595218
12099	7	10	1	2	2	1.001078705	1.751078705	2.278916096	2.512753487
12071	8	11	1	2	2	0.646874484	1.396874484	1.916096615	2.141318745
12069	9	12	1	2	2	0.526514534	1.276514534	1.702749831	1.834985128
12003	10	13	1	3	3	0.818727759	1.568727759	2.067734898	2.272742037
12001	11	14	1	3	3	0.856928944	1.606928944	2.134331148	2.367733351
12067	12	15	1	1	1	0.334085029	1.084085029	1.686444202	1.994803376
12065	13	16	1	2	2	0.571450802	1.321450802	1.938285486	2.26112017
12063	14	17	1	2	2	0.633623696	1.383623696	2.032964755	2.388305814
11999	15	18	1	3	3	0.941175916	1.691175916	2.188643523	2.392111129
12097	16	19	1	2	2	0.417227846	1.167227846	1.524481483	1.58773512
12061	17	20	1	2	2	0.555693301	1.305693301	1.917438698	2.235184094
		21							
12059	18	22	2	20	40	0.3495741	1.0995741	1.632674815	1.87177553
11997	19	23	1	2	2	0.931843829	1.681843829	2.194477735	2.413111641
11995	20	24	1	2	2	0.687526379	1.437526379	2.101504533	2.471482687
12057	21	25	1	2	2	0.169407326	0.919407326	1.555049887	1.896692448
11993	22	26	1	6	6	0.751269836	1.501269836	2.091430367	2.387590898
11991	23	27	1	3	3	0.449246306	1.199246306	1.75500959	2.016772873
12095	24	28	1	2	2	0.391195561	1.141195561	1.626146928	1.817098294
12055	25	29	1	2	2	0.502327089	1.252327089	2.023303404	2.500279718
12053	26	30	1	2	2	0.891474433	1.641474433	2.258567424	2.581660416
11989	27	31	1	10	10	0.914036703	1.664036703	2.300924635	2.643812566
11987	28	32	1	3	3	0.694325374	1.444325374	2.343204694	2.948084015
12051	29	33	1	2	2	0.383734786	1.133734786	2.068632083	2.70952938
11985	30	34	1	3	3	0.539912628	1.289912628	2.26800522	2.952097812
		35							
11983	31	36	2	3	6	0.345953471	1.095953471	1.717393239	2.044833007
11981	32	37	1	3	3	0.721872233	1.471872233	2.517707654	3.269543075
11979	33	38	1	2	2	0.489463152	1.239463152	1.996987501	2.460511849
12093	34	39	1	2	2	0.342797935	1.092797935	2.18827579	2.989753644
12081	35	40	1	2	2	0.382476442	1.132476442	2.109696569	2.792916696
12047	36	41	1	2	2	0.562280259	1.312280259	2.126879207	2.647478156
11977	37	42	1	6	6	0.864754062	1.614754062	2.285168371	2.66158268
11975	38	43	1	6	6	0.243762858	0.993762858	1.434559548	1.581356238
11973	39	44	1	3	3	0.57656335	1.32656335	1.916294711	2.212026071
11971	40	45	1	4	4	0.662644873	1.412644873	2.111079515	2.515514157
12079	41	46	1	2	2	0.349517422	1.099517422	1.836670045	2.279822669
11969	42	47	1	3	3	0.546327243	1.296327243	1.807931972	2.025536702
12091	43	48	1	2	2	0.292854288	1.042854288	1.494521728	1.652189168
11967	44	49	1	7	7	0.677865241	1.427865241	1.830674701	1.939484162
11965	45	50	1	4	4	0.715764073	1.465764073	1.951140975	2.142517876
12045	46	51	1	2	2	0.604042999	1.354042999	1.939018273	2.229993547
12043	47	52	1	1	1	1.207338121	1.957338121	2.325106878	2.398875635
11963	48	53	1	3	3	0.46888497	1.21888497	1.61068046	1.708475949
12041	49	54	1	2	2	0.706040969	1.456040969	2.348665976	2.947290982
12089	50	55	1	2	2	0.956781383	1.706781383	2.699640298	3.398499213
		56							
		57							
11961	51	58	3	6	18	0.544588416	1.294588416	2.442095885	3.295603355
12087	52	59	1	2	2	0.417913967	1.167913967	1.574943974	1.68797398
12035	53	60	1	2	2	0.509853297	1.259853297	2.60787475	3.661896204
		61							
		62							
		63							
11959	54	64	4	4	16	0.526601475	1.276601475	2.292523413	3.014445352
12085	55	65	1	1	1	0.443082702	1.193082702	1.979460238	2.471837773
12029	56	66	1	2	2	0.391152058	1.141152058	1.465711886	1.496271713
11957	57	67	1	4	4	0.768678268	1.518678268	1.974771613	2.136864958
11955	58	68	1	3	3	0.716196814	1.466196814	1.876995426	1.993794038
11953	59	69	1	7	7	0.390576774	1.140576774	1.663497534	1.892418293
12025	60	70	1	2	2	0.597026718	1.347026718	2.468856371	3.296686023
11951	61	71	1	4	4	0.407196225	1.157196225	1.511792196	1.572388167
12027	62	72	1	2	2	1.082665993	1.832665993	2.296810529	2.466955066
11949	63	73	1	5	5	0.644279096	1.394279096	2.023077617	2.357876137
11947	64	74	1	10	10	0.628131494	1.378131494	2.222706531	2.773281569
		75							
		76							
11945	65	77	3	2	6	0.605107173	1.355107173	3.213185239	4.777263306

جدول 19-7.

فصل 8: زمین شناسی

ژئودینامیک زمین چیست؟

ژئودینامیک به فرآیندهایی اطلاق می شود که در آن جابجایی گوشته زمین و سایر سیارات سنگی را شکل می دهد و دوباره شکل می دهد . مطالعه آن شامل زمین ساخت صفحه، آتشفشان، شیمی گدازه و سنگ های آتشفشانی، گرانش و ناهنجاری های ژئومغناطیسی و همچنین بررسی های لرزه ای در ساختار گوشته است.

۵۳-مهمترین فرایندهای ژئودینامیکی

۵۴--سیل:

سیل ها نتیجه جریان ناگهانی آب سطحی حا ل از بارش ، مخصوصا رگبارند. در مواردی نیز تخریب سدهای طبیعی ایجاد شده بر اثر زمین لرزه ها در جلو مسیر آب ، یا هجوم آب به ساحل که ناشی از مد بیش از اندازه است، می تواند سیل های بزرگی را ایجاد نماید. نواحی ساحلی و دره رودها در اقلیمهای خشک مستعدترین نقاط برای ایجاد سیل اند. وقوع یک سیل رابطه ای مستقیم با شرایط توپوگرافی و اقلیمی دارد . بشر با ساختمان سازی در

دشت سیلابی خود را در معرض خطرهای ناشی از سیلاب قرار می دهد. یکی از دلایل ایجاد سیل در بسیاری نقاط ، استخراج آب زیرزمینی ، نفت و گاز از زمین است که اغلب نشست منطقه و یعی از زمین را به همراه دارد. با فرونشینی زمین ، قابلیت سیل گیر بودن آن نیز افزایش مییابد. کنترل سیلاب معمولاً پرخرج و محتاج احداث سیل بندها و تمهیدات دیگر است.

۵۵- فرسایش

فرسایش سطح زمین بر اثر آب جاری ، نیروی امواج ، جریان باد و یخچال ها ایجاد می شود. در صورتی که فرسایش در مناطق مرتفع ایجاد شود قادر است دامنه ها را ناپایدار نموده و باعث رسوبگذاری در دریاچه ها و مخازن بشود. وقوع فرسایش در خشکی ها تابعی از پوشش گیاهی ، وضعیت توپوگرافی ، شرایط آب و هوایی و زمین شناسی است. حذف پوشش گیاهی موجود ، جهت انجام فعالیت های عمرانی و افزایش شیب دامنه ها ، از عوامل مهم افزایش سرعت جریان آب سطحی و تسریع فرایند فرسایش توسط انسان است. افزایش فرسایش در یک محل ، به معنی افزایش رسوبگذاری در نواحی پایین است که آب ساکن وجود دارد. افزایش رسوبگذاری در این نقاط ضمن صدمه زدن به محیط زیست جانداران آبی ، ظرفیت ذخیره سیال محیط را کاهش می دهد

۵۶- گسیختگی دامنه ها:

ریزش ، لغزش و جریان خاک و سنگ در سراشیبها نتیجه هوازگی و تخریب مصالح طبیعی افزایش شیب دامنه بر اثر فرسایش و فعالیت های تکتونیکی و عوامل دیگری چون زمین لرزه و بارندگی و ذوب برف هاست. وقوع این حوادث عمدتاً وابسته به وضعیت توپوگرافی ، زمین شناسی و اقلیمی منطقه است. حرکات توده هایی از مصالح در بستر دریاها معمولاً ناشی از زمین لرزه ها ، نیروی امواج و بارگذاری ناشی از رسوبگذاری است. گرچه در برخی شرایط زمین شناسی احتمال وقوع حرکات دامنه ای بیش تر است ولی گسیختگی طبیعی دامنه ها

اغلب وابسته به شدت و درجه اشباع زمین است. یکی از عوامل مهم تحریک گسیختگی دامنه‌های توسط بش ر ایجاد برش ها و حفاری ها در روی دامنه است. علاوه بر اینها حذف پوشش گیاهی، احداث خاکریز بر روی دامنه و تغییر در شرایط زهکشی طبیعی، که منجر به ورود آب به دامنه می شود، از دیگر عوامل موثر در حرکات دامنه است.

۵۷-نشست و فروریزش زمین:

وقوع فروریزش یا نشست طبیعی سطح زمین اغلب محدود به زمینه ای غاردار و حفره دار آهکی است. در چنین شرایطی آب و هوا عاملی تعیین کننده است. ایجاد غار بر اثر حل شدن آهک در آب زیرزمینی به کندی تمام انجام می شود و فروریزش ناشی از آن نیز به ندرت اتفاق می افتد. در مقابل اگر در ناحیه ای با سنگهای غاردار، برای مدتی سطح آب زیرزمینی به مقدار قابل ملاحظه ای پایین برود، فشار دوباره افزایش یافته و احتمال فروریزش بیش تر می شود. نشست و فروریزش زمین اغلب در نتیجه فعالیت های بشر نیز صورت می گیرد. نشست تدریجی ولی قابل پیش بینی زمین، سیل گیر بودن منطقه را افزایش می دهد یا اینکه باعث ایجاد نشستگی و گسل می شود که ممکن است ناحیه وسعی را متاثر سازد و بالاخره ممکن است به سازههای موجود صدمه بزند. نشست محلی زمین ممکن است بر اثر اشباع خاک های فروریزنده، مثل رس ها یا آبرفتهای دره ای در اقلیمهای خشک، آبکشی از زمین برای ایجاد حفاری و گودبرداری در آن و تغییر شکل و کمانش بیش از حد دیوارهای حایل گوربرداری ها ایجاد می شود. نشست زمین در مقیاس ناحیه ای معمولا بر اثر استخراج سیالات (آب، نفت و گاز) از زمین بر وقوع می پیوندد. مهمترین عامل فروریزش زمین که باعث ایجاد حفرهای در سطح می شود. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی از یک طرف سرعت حل شدن مواد را افزایش داده و از طرفی فشار دوباره را در سقف غارها بیش تر می کند. نتیجه نهایی هردو آنها ریزش سقف غار و ایجاد حفره و سوراخ در سطح زمین است.

۵۸-زمین لرزه

آثار زمین لرزه در سطح زمین به صورت کج شدن و گسل خوردن سنگها و لرزش زمین ، قابل تشخیص است. زمین لرزه علاوه بر تاثیر مستقیم بر سازه ها ممکن است باعث آبگونگی یا روانگرایی برخی از خاک ها و نشست برخی دیگر شود. تاثیر زمین لرزه بر آب دریاها و دریاچه ها به صورت امواج عظیم تظاهر می کند. احتمال وقوع زمین لرزه در یک محل را تا حدی می توان از روی زمین لرزه های تاریخی و ثبت شده قبلی و در سال های اخیر توسط تحلیل برخی از نتایج مطالعات ژئوفیزیکی ، پیش بینی کرد.

۵۹-آتشفشان

فعالیت آتشفشان ها منجر به جریان های گاه فاجعه آمیز گدازه و ابرها و غبارهای آتش فشانی میشود. ته نشست غبارها و خاکسترها ، پوشش گیاهی را از بین برده و تغییراتی را در محیط زمین شناسی به وجود می آورد. این خاکسترها ممکن است بر اثر گذشت زمان به رس های منبسط تبدیل شوند. امکان وقوع آتشفشان در یک محل از روی نشانه های سطحی و شواهد تاریخی امکان پذیر است ولی تعیین زمان وقوع یک آتشفشان امکانپذیر نیست.

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی در هنگام طراحی مسیر موجب به وجود آمدن مشکلاتی پس از حفر ترانشه و خاکبرداری در مناطقی با تشکیلات زمین شناسی مساعد وقوع زمین لغزش می شود و همچنین منجر به خسارات مالی و جانی و آسیب به منابع طبیعی میگردد ساختار زمینشناسی یک محل برای ساخت جاده (سد، تونل، پل و...) به وسیله عواملی همچون امتداد و شیب لایه ها ساختمان های چین خورده گسلها و درزه ها و... کنترل میشود.

۶۰- مناطق پرخطر زمین شناسی در راهسازی:

راه نباید در پرتگاه ساخته شود. زیرا برای وزیده ترین رانندگان هم خطر پرت شدن دارد، مانند راه چالوس از پل زنگوله تا پل ناهار خوران، راه آستارا به اردبیل در گردنه حیران و جاهای دیگر. و راه هزار نمونه بسیار بد برگزیدن زمین بستر راه است. تکه های زیادی از این راه روی زمین ریزشکی، زمین لق، زمین سیلگیر، زمین برفگیر، زمین بهمن ریز صابونی، ماژن، مرل، مرگل ساخته شده است. هدف ما در مطالعات زمین شناسی بررسی جنس بستر مسیر طراحی شده از لحاظ زمین شناسی و نیز تعیین روش مناسب جهت پایدار سازی دامنه ها میباشد.

۶۱- شرح وظایف جهت تهیه گزارش زمین شناسی در فاز یک:

۱. تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و مشخص کردن واریانت های نهایی بر روی این نقشه
۲. تهیه گزارش زمین شناسی مهندسی در طول واریانت ها با ذکر کیلومترها شامل بررسی تغییرات جنس سنگ ها و ویژگی ترانشه های احداثی در آن ها از نظر پایداری، ارتفاع ترانشه، شیب ترانشه و امتداد لایه ها، گسلها و تعیین محل هایی که امکان زمین لغزش یا لرزش در آن ها وجود خواهد داشت.
۳. ارائه پیشنهاد جهت پایدارسازی ترانشه های بحرانی و ارائه شیب و ارتفاع مناسب برای آنها طراحی مسیر به گونه ای که از مناطق لغزشی، ریزشی و زمینه ای با جنس نامناسب اجتناب شود و حتی المقدور عمود بر امتداد گسل ها و امتداد لایه ها
۴. تعیین محل هایی که بعدا احتیاج به نگه داری خواهند داشت. (به لحاظ جلوگیری و کنترل لغزش و ریزش)
۵. تعیین بخش هایی از مسیر که احتیاج به بستر سازی دارد.

۶. تعیین معادن مصالح و برآورد هزینه حمل آن شامل معدن قرصه خاکریز ، معدن شن و ماسه، معدن سنگ و منابع آب
۷. تهیه کروکی معادن مصالح و منابع آب
۸. تعیین حجم ملیات خاکبرداری و ارائه شیب مناسب جهت پایداری ترانشه ها
۹. مطالعات زمین شناسی به وسیله سنجش از دور

بواسطه بکارگیری سنجش از دور، اکتشاف مواد معدنی به چهار طریق زیر صورت پذیر است:

۱. تهیه نقشه خطواره منطقه ای که در امتداد نواحی مورد نظر قرار دارد.
۲. تهیه نقشه های الگوهای شکستگی موضعی
۳. شناسایی سنگهای تغییر یافته هیدروترمالی همراه با تنه های معدنی
۴. تهیه داده های زمین شناسی پایه

۶۲- موارد استفاده تصاویر هوایی و ماهواره ای

- سال ها زمین شناسان از تصاویر هوایی برای استخراج پارامترهای مختلف زمین شناسی بهره برده اند، این موضوعات شامل موارد زیر هستند:
۱. جداسازی واحدهای سنگی (چینه شناسی)
 ۲. مطالعات تغییرات سطح زمینی (ریخت شناسی)
 ۳. تعیین ساختار و قرارگیری لایه های مختلف زمین شناسی (مانند چین خوردگی ها و گسل)
 ۴. ارزیابی تغییرات دینامیک وقایع طبیعی (مانند سیلابها و فوران آتشفشان ها)

۵. جستجو به دنبال عوارض سطحی (مانند تغییرات سطحی و علائم سنگ های معدنی) تا ذخایر زیرسطحی کانی های معدنی، نفت، گاز و آبهای زیر زمینی

توانایی ترسیم مستقیم بر روی نقشه های زمین شناسی بصورت بصری و در حالت همپوشی با نقشه ها

۶۳- راه های مختلف تهیه نقشه های زمین شناسی:

راه های بسیاری برای تهیه نقشه های زمین شناسی از جمله استفاده از تصاویر ماهواره ای و پردازش تصاویر می باشد :

- استفاده از روش های تفسیری برای طبقه بندی زمین شناسی

- استفاده از روش های رقومی برای استخراج مواد سطحی

- طبقه بندی با نظارت تصاویر ماهواره ای

۶۴- محاسبات زمین شناسی و مراحل کار با نرم افزار:

ابتدا باید از فایل civil 3D خروجی 2010 گرفته تا در نرم افزار GIS ARC باز شود.

سپس باید تمامی لایه ها به جز آکس مسیر طراحی شده را حذف کنیم. در شکل زیر آکس

مسیر پس از حذف لایه های دیگر قابل مشاهده میباشد.

۶۵- ژئورفرنس کردن:

در این بخش از پروژه قصد داریم مشخص کنیم که در هر قسمت از مسیر طراحی شده چه جنس زمین شناسی حاکم است. برای انجام این کار ابتدا نقشه جنس زمین شناسی این منطقه را که به فرمت JPEG را وارد نرم افزار ArcMap می کنیم.

سپس نقشه زمین شناسی را به آن میافزایم. نقشه در صورتی که ژئورفرنس شود از لحاظ ابعاد و موقعیت به درستی نمایش داده خواهد شد و می توانیم تحلیل های زمین شناسی را با آن انجام دهیم. برای زمین مرجع کردن نقشه لازم است تا از ابزار Georeferencing استفاده کنیم.

۱. ابتدا نقشه را وارد نرم افزار میکنیم.

شکل ۹۰. تصویر قبل از ژئو رفرنس کردن

۲. با انتخاب گزینه Point Control Add به تعداد مناسب نقطه کنترل به نرم افزار معرفی میکنیم. میتوان از نقاط کنترل روی گرید نقشه نیز استفاده کرد. (در واقع همین ۴ نقطه برای هم مرجع سازی کافیهست.) برای انتخاب نقاط کنترل، ابتدا نقطه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کلیک راست کردن انتخاب گزینه Lat and Lon of DMS Input مختصات منحنی الخط نقاط را وارد میکنیم

شکل ۹۱. مختصات وارد کردن برای ژئو رفرنس کردن

۳. در مرحله آخر برای استفاده از نقشه هم مرجع سازی شده لازم است این نقشه ذخیره شود که به این منظور از کشوی Georeferencing گزینه Rectify را انتخاب میکنیم

و در پنجره باز شده ، اسم و فرمت ذخیره سازی را انتخاب میکنیم ،با این کار نقشه زمین شناسی منطقه هم مرجع سازی شده و قابل استفاده برای مطالعات این فصل میشود.

شکل ۹۲. تصویر ژئورفرنس شده

شکل ۹۲. تصویر ژیورفرنس شده به همراه مسیر طراحی شده

۶۶- تعیین جنس بستر مسیر

برای تعیین جنس بستر مسیر باید مس ی طراحی شده را وارد نرم افزار ArcMap کنیم و سپس با توجه به قرارگیری مسیر در جنس های مختلف زمین شناسی ، مسیر را به قطعاتی که جنس متفاوتی دارند تقسیم کنیم.

برای این کار باید ابزار Editor را فعال کنیم سپس با استفاده از گزینه Split Tool تمام نقاطی را که جنس زمین شناسی مسیر عوض شده است را انتخاب کنیم. حال باید طول هر کدام از این قطعات را محاسبه کنیم. برای این کار وارد جدول اطلاعاتی مسیر شده و با استفاده از گزینه Add Field ستونی به نام (طول) ایجاد کرده و سپس با راست کلیک روی ستون ایجاد شده و انتخاب گزینه Calculate Geometry طول هر قطعه را برای محاس به کیلومتر از شروع و پایان هر قطعه محاسبه میکنیم.

جدول نهایی مربوط به مسیر طراحی شده که به چندین قسمت تقسیم شده است به صورت زیر خواهد شد:

FID	Shape *	FID_	Entity	Layer	Color	Linetype	Elevation	LineWt	RefName	طول
0	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		3173.19
1	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		2639.99
2	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		3419.99
3	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		1899.97
4	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		540
5	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		2019.97
6	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		2020
7	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		3740
8	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		2199.96
9	Polyline ZM	0	3DPolyline	C-TOPO-FEAT	94	Continuous	1799.935959	25		1088.31

کیلومتر از ابتدا و انتهای هر کدام از قطعات ، به همراه طول هر قطعه و نیز جنس بستر هر کدام از قطعات مسیر در جدول زیر قابل مشاهده میباشد.

FID	طول	کیلومتر از	جنس زمین	نماد
1	2639.99	2639.99	عمدتاً گدازه های آندزیتی شیشه ای در قسمت فوقانی	Pgkvi
2	3419.99	6059.98	کنگومترا خاکستری	Ngc
3	1899.97	7959.95	عمدتاً گدازه های آندزیتی شیشه ای در قسمت فوقانی	Pgkvi
4	540	8499.95	آبرفتها - دست های سیلابی - نهشته های دلتایی	Qlal
5	2019.97	10519.92	کنگومترا خاکستری	Ngc
6	2020	12539.92	آبرفتها - دست های سیلابی - نهشته های دلتایی	Qlal
7	3740	16279.92	کنگومترا خاکستری	Ngc
8	2199.96	18479.88	آبرفتها - دست های سیلابی - نهشته های دلتایی	Qlal

۶۷- پایدار سازی دامنه ها:

طبقه بندی گسیختگی دامنه ها شامل ریزش (ریزش آزاد و واژگونی)، لغزش (چرخشی و انتقالی) بهمین (سنگ یا واریزه)، جریان (واریزه، ماسه، لای، گل و خاک)، خزش، خاک سره و دامنه های پیچیده است. نیروی گرانش زمین به طور دائم به توده های سنگ و خاک واقع در دامنه ها اثر میگذارد. تا زمانی که مقاومت توده سنگ یا خاک مساوی یا بزرگتر از نیروی گرانشی باشد، نیروها در حال تعادل بوده و حرکتی رخ نمیدهد. در این صورت دامنه گسیخته شده و به یکی از اشکال خزش، ریزش، لغزش و جریان جا به جا میشود. حرکات دامنه ای ممکن است جرئی و منحصر به ریزش یک قطعه سنگ منفرد بوده یا اینکه بسیار بزرگ و فاجعه آفرین باشند. به طور کلی حرکت دامنه ای می تواند بر انواع سازه های مهندسی و فعالیت های بشری تاثیر بگذارد.

۶۸- مهم ترین عوامل موثر بر ناپایداری دامنه ها:

1. شیب و ارتفاع دامنه ها، بر اثر افزایش شیب و ارتفاع نیروهای رانشی افزایش می یابند.
2. مقاومت مصالح و ساخت زمین شناسی، مقاومت مواد نیروی مقاوم را افزایش داده و ساخت ها شکل و محل گسیختگی را کنترل میکنند.
3. آب زیر زمینی، آب نشتی نیروهای مقاوم را در طول سطح گسیختگی کاهش داده و نیروهای رانشی را در درزها و شکاف ها افزایش میدهد.
4. آب سطحی، مقدار و سرعت آب سطحی عواملی مهم در فرسایش مواد و ایجاد جریان هاست.

شکل ناپایداری	روش	شرایط	هدف از کاربرد
تغییر شکل دامنه	کاهش ارتفاع	لغزش های چرخشی	پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه
	کاهش شیب افزودن به وزن پاشنه	همه خاک ها ، سنگ ها خاک ها	پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه ترمیم در مراحل اولیه
کنترل آب سطحی	گیاهان	خاک ها	پیشگیری پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه
	بستن ترک ها سیستم زهکشی	خاک ، سنگ تجزیه شده	پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه
کنترل زهکشی داخلی	چاه های عمیق زهکشی های ثقلی قائم زهکشی های افقی	توده های سنگی خاک ، سنگ خاک ها	ترمیم موقتی پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه
	چاه ، چاهک ، خندق در پاشنه دامنه خندق های بالای خاکریز زهکشی ورقه ای مواد شیمیایی	برش ها ، خاکریز ها خاکریزها خاک ها (رس ها)	پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه پیشگیری پیشگیری و ترمیم در مراحل اولی
	میل مهار سنگ قطعات بتی و میل مهار مهار کابلی توری سیمی	سنگ درز دار یا شکسته سنگ نرم لایه های سنگی شیبدار دامنه های سنگی پرشیب دامنه های متوسط	پیشگیری و ترمیم قطعه لغزنده پیشگیری پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه نگهدارنده قطعات ریزشی نگهدارنده قطعات لغزنده

پیشگیری پیشگیری و ترمیم در مراحل اولی پیشگیری و ترمیم در مراحل اولی	سنگ نرم یا درز دار خاک مقاوم ،سنگ نرم	دیوار ضربه گیر بتنی بتن پاشی	سازه های نگهدارنده
پیشگیری	خاک مقاوم ،سنگ نرم	پایه سنگریز	
پیشگیری	خاک نسبتا مقاوم	دیوار سیدی	
پیشگیری	خاک،سنگ تجزیه شده	دیوار صندوقی	
پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه	خاک ،سنگ	دیوار خاک مسلح	
پیشگیری و ترمیم در مراحل اولیه	خاک،سنگ تجزیه شده خاک،سنگ تجزیه شده	دیوار های بتی ثقلی دیوار های بتی مهار شده شمع ها	

۶۹- پایدار سازی دامنه های مسیر:

با گرفتن خروجی kml از واریانت و انتقال آن به نرم افزار Earth Google ، به صورت دقیق تغییرات سطح زمین و دامنه هایی که مسیر از آن ها می گذرد قابل مشاهده است.

شکل ۹۳. مسیر طراحی شده در Google Earth

شکل ۹۴. قطعه ای از مسیر طراحی شده

این قسمت از مسیر قطعه ای به طول ۵۹.۸ متر می باشد که در قسمت سرازیری قرار گرفته است به طوری که تغییر ارتفاع و شیب در آن ناحیه ملاحظه می شود . برای پایدارسازی دامنه میتوان از روش های گوناگونی نظیر دیوار سازی نام برد. این ناحیه ممکن است در سال های آینده تحت لغزش قرار گیرد که مطلوب نیست بنابراین حتما لازم است پایدارسازی شود.(در طرف سمت راست از این زاویه باید خاکریزی صورت گیرد و از طرف چپ باید خاکبرداری صورت گیرد.)

شکل ۹۵. قطعه ای از مسیر طراحی شده

این قسمت از مسیر قطعه ای به طول 62.40 متر می باشد که چون در قسمت سربالایی قرار گرفته است (تغییر ارتفاع و شیب در آن ناحیه ملاحظه می شود) برای پایدارسازی دامنه میتوان از روش های گوناگونی نظیر ترانشه بری یا کاهش ارتفاع استفاده کرد تا دامنه پایدار شود. (در طرف سمت چپ از این زاویه باید خاکریزی صورت گیرد و از طرف راست باید خاکبرداری صورت گیرد.)

شکل ۹۶. قطعه ای از مسیر طراحی شده

این قسمت از مسیر قطعه ای به طول 183.5 متر می باشد که چون در قسمت سرازیری قرار گرفته استو به طوری که تغییر ارتفاع و شیب در آن ناحیه ملاحظه می شود . برای پایدارسازی دامنه میتوان از روش های گوناگونی نظیر ترانشه بری استفاده کرد تا دامنه پایدار شود. (در طرف سمت راست از این زاویه باید خاکریزی صورت گیرد و از طرف چپ باید خاکبرداری صورت گیرد.)

فصل 9: بازدید بزرگراه شمالی کرج

بازدیدي به منطقه بزرگراه شمالی کرج داشتیم که به شرح زیر است:

شکل ۹۷. بزرگراه شمالی کرج

9-1 ارکان پروژه

کارفرما: شهرداری کرج - معاونت فنی و عمرانی

مهندس مشاور کارفرما: مهندس مشاور کارفرما

تامین مالی: شرکت سرمایه گذاری

گروه مشارکت: آذران - راهیدکو - ایثارسبالن - اردام زمین ساخت آزما - رهاب -

زرین سپاهان

تاریخ ابلاغ قرارداد 1395/1/24 و مبلغ اولیه پیمان 5150535323001 ریال میباشد.

شکل ۹۸. بزرگراه شمالی کرج و پل ها

9-2 اهداف پروژه

- کاهش حجم ترافیک آزادراه تهران تا غرب کرج، کاهش حجم تردد در مسیر مخصوص کرج، کاهش تردد در مسیر اندیشه، شهریار، ساماندهی ترافیک وسایل نقلیه و هدایت آن ها به محور مورد مطالعه
- کاهش زمان سفر در محدوده مورد مطالعه، کاهش تعداد تصادفات در محدوده حوزه نفوذ طرح .
- با بهره برداری از این پروژه، بخش زیادی از ترافیک درون شهری کرج برطرف می گردد، ضمن اینکه با رسیدن بزرگراه همت به کرج، خودروها برای دسترسی به مناطق مختلف

این شهرستان دیگر نیاز نیست که به مرکز شهر و خیابان های اصلی رفته و می توانند با استفاده از بزرگراه شمالی کرج به مقصد برسند.

• برای برون رفت از ترافیک سنگین در محور کرج - تهران لازم بود که آزاد راه به صورت موازی احداث شود که این امر با ادامه بزرگراه همت تا کرج در دست انجام است

9-3 مشخصات کلی پروژه

طول مسیر حدود 17.6 KM حد فاصل 6+580 KM تا 24+450KM میباشد.

شروع پروژه بعد از جاده 4 حصار واقع در حوالی 6+580 KM و پایان پروژه تقاطع با آزادراه کرج - قزوین واقع در حوالی 24+450KM می باشد.

شکل ۹۹. بزرگراه شمالی کرج

آنچه که در این بازدید بیان شد به شرح زیر است:

برای پایداری دکل ها از نیلینگ استفاده میشود .

شکل ۱۰۰. بزرگراه شمالی کرج

گاردریل و دیوار بستن به عنوان ایمنی در مقابل ریزش و رانش است. راکفیل (پشت کوله) در پل به صورت دستی کوبیده می شود ولی غلطک باعث آسیب به سازه میشود.(از قلوه سنگ برای پر کردن استفاده میکنند) هم چنین جهت شیب لایه ها به سمت پایین است. در کیلومتر ۱۴ پل و عرشه پل در قوس قرار دارد و شیب خط پروژه صفر است. کیلومتر ۱۵ پل گردشگاهی است که سازه آهنی در آن وجود دارد.

9-4 محدودیت های پروژه

- محدودیت های شمالی: وجود دکل برق

- محدودیت های جنوبی: مناطق مسکونی

9-5 روش های پایدارسازی دامنه

- نیلینگ (سوراخ کردن)

- مش و شاتکریت

نیلینگ به صورت لایه لایه انجام میشود. سوراخ های نیلینگ به عمق ۳ متر میباشد.

هزینه برم زیادتر از نیلینگ است و در اینجا به صورت قایم انجام می شود. فاصله نیلینگ ها از هم 1-2 متر میباشد.

9-6 لایه های روسازی

= ۱۲ سانتیمتر بیندر یا دوتا ۶ سانت بافت درشت دانه تر و ۵ سانت توپکا بافت ریزدانه تر => در مجموع ۱۷ سانت آسفالت

= ۱۵ سانت قشر اساس

= ۱۰ سانت قشر زیر اساس

شکل ۱۰۱. لایه های روسازی

جاده را اساس و زیراساس می سازند و CBR آنها خیلی بالاست. لایه های زیرین تراکم ۸۵-۹۰ و برای لایه های روسازی تراکم ۹۵-۱۰۰ می باشد.

شکل ۱۰۲. جاده

هزینه ترانشه از پل کمتر است. در بعضی از نقاط به دلیل اینکه زمین های کناری تصرف نشود از دیوار حایل استفاده شده است. در شهرک فراز که یک منطقه مسکونی است اگر مطابق پاشنه خاکریزی حدود 18 متر و پاشنه خاکریز منطقه مسکونی را میگرفت که کارفرما پیشنهاد استفاده از دیوارهای مختلف مثل بتن و ... را داد. ولی در این منطقه خاک مسلح از لایه های ژئوگرید استفاده میشود. ژئوگرید یک صفحه مشبک حالت پلاستیکی است که به صورت سفره پهن می کنیم و دوباره اینکار را انجام می دهیم . لایه ۶۰ سانت روی آن اجرا می کنیم.

شکل ۱۰۳. بزرگراه شمالی کرج

در کیلومتر ۱۱ برم استفاده شده (یعنی به صورت پله پله) و نیلینگ به صورت برم اجرا شده است.

شکل ۱۰۴. ترانشه و برم

ریز دانه ها به عنوان یک راه خاکی استفاده می شوند که اساس را یا با SubBase و در مصالح Base پخش می کنند.

9-6 صحبت های مهندسان طرح

هم چنین مهندسان این طرح درباره این پروژه اینگونه بیان کردند که:

« این راه جزو شریان اصلی درجه یک میباشید، مسیر پروژه ما ۱۷.۶ کیلومتر است که دارای بالغ بر ۲۰ تقاطع غیر هم سطح داریم.

نیمه شمالی شرقی کرج قرار داره و میتونند از برای راه کرج به تهران ازش استفاده کرد دسترسی های که برا این مسیر تعریف شده از دسترسی های اصلی میباشد تقاطع طالقانی هستش، گوهردشت، رجایی شهر (که ما از اونجا بازدید داشتیم) و آرامستان شهر کرج و شهرک صنعتی در انتهای این مسیرمون قرار دارد.

تعریف راه های شریانی درجه یک یعنی شامل بزرگ راه ها و یا آزاد راه ها میشوند و تقاطعاتشون همیشه هم سطح باشد و باید حتما غیر هم سطح باشد و یه سری تبادلات با مسیر شهری داشته باشد، این پروژه تفاوتش با آزاد راه های بیرون شهری این است که برای ساکنین راه هایی تعبیه شده که بهش میگن بزرگ راه های درون شهری مانند همت و حکیم و امام علی.

و باوجود اینکه در تعریفشان گفته شده که نباید تقاطع و تبادلی داشته باشند ولی در خارج شهر باشد دسترسی های خیلی محدودی دارد که فقط همون پمب بنزین و مجموع تفریحی میباشد.

در این مسیر برای ساخت تقاطع های غیر هم سطح از تکنولوژی های مختلفی استفاده شده بود، به صورت گذرا بخواهیم اشاره کنیم تقاطع جاده چالوس از پل ترکه ای استفاده شده که قراره جزو نماد شهر کرج هم مورد استفاده قرار بگیرد و دیگر از پل های کامپوزیت و فلزی و شاه تیری استفاده کنند و برای تبادلات از قاب های خمشی استفاده شده و پل v1 کم نظیری در خاور میانه هست.

ارتفاع 130 متری از رودخونه کرج و دهانه پل 170 متر از وسط هست و جز پل های منحصر به فرد هست. عرض مسیر دو باند رفت و برگشت دارد و حول 14.10 متر هست.

از مشخصات بزرگراهی استفاده شده و از شمالی سه باند رفت با یک باند اضطرار به عرض 2.5 متر استفاده شده است.

تقاطعات نوع مختلفی داریم از نوع شیپوری، شبدری داریم و بیشتر کاربردی و نوع ترافیک این مسیر طراحی شده و از شکل هندسی خاصی پیروی نکرده، یک طرح جامع جمع آوری آب های سطحی رو این طرح میطلبید چون از توپوگرافیکی هم کنار کوهستان قرار داشت و این طرح کامل مشرف به شهر کرج هست و اگر سیلابی اتفاق می افتاد شهر کرج مورد آسیب قرار میگرفت که از مطالعات هیدرلوژی استفاده شده است.

برای تأمین مصالح پروژه دو موقعیت به صورت دائم و یک موقعیت به صورت متغییر سنگ شکنی میکردند و از مصالح سنگین و هم برای اساس و زیر اساس استفاده می کردند که 3 الی 4 ایستگاه برای این کار تعریف شده بود و چیزی که مهم بود برای لایه روسازی کار یعنی همان آسفالت یک ایستگاه کارخونه آسفالت در کیلومتر 22 بود که به خاطر وضعیت هوایی اون زمان غیر فعال بود همینطور سنگ شکن ها ولی هیچ مصرف خارجی وجود نداشت.

پروژه حجم عملیات خاکی ابن پروژه با توجه به توپوگرافی منطقه بالغ بر 7 میلیون متر مکعب حجم عملیات خاکی اعم از خام ریزی و خاکبرداری داشتند که 60 الی 70 درصد در آن زمان انجام شده بود .

و در عملیات خاک ریزی از تکنولوژی سنگ ریزی استفاده کرده بودند از لایه های 15 سانتی استفاده نکرده بودند و باتوجه به خود عملیات این بهترین کار ممکن بود که میشد انجام داد که در کیلومتر 13 وجود داشت این مورد و مشاهده شد.

4 میلیون خورده ای عملیات سنگ ریزی داشتند تا ارتقا 1.60 متری پروژه امتداد داشته بعد از روش کلاسیک 6 لایه 15 سانتی استفاده کردند. یک قسمتی از مسیر هم حدود 6 کیلومتر آسفالت کردند.

موانعی مانند دکل های فشار قوی در مسیر وجود داشتند که با روش های نیلینگ و پایدار سازی های دامنه ها سعی کرده بودند این موانع رو مرتفع کنند از بهترین کریدور برای طراحی و کمترین موانع استفاده کرده بودند.

یکی از مهم ترین مسائلی که در راهسازی مهم هست و مسیر های کوهستانی ترانسه هایی هست که ما ایجاد کردیم، استفاده از بر یکی از روش هایی بود که برای جلوگیری از ریزش سنگ در مسیر استفاده کرده بودند و همچنین در ضلع شمالی از پایدار سازی های ترانسه ها استفاده کرده بودند و پله هایی که ایجاد شده بود همگی محاسبه شده و برای جلوگیری از ریزش سنگ بود.

که دارای دوبخش هست پایدار سازی که یک آن تحلیلی است که در آن به نقاط بحرانی توجه میشود که نیاز به پایدار سازی دارند که از ریزش جلوگیری میشود و مشاور بررسی میکند و با روش های مختلف از آن جلوگیری کند(دیوار سازی). 4 تا لوپ و 4 تا رمپ یک برگ شبدری کامل را تشکیل می دهد.

و بعضی مانند دور برگردان های غیر هم سطح مانند اتوبان نیایش که بر اساس مطالعات ترافیک بهشون توجه میشود که هر خروجی چطور تقاضای درون ترافیکی دارد نکته ی دیگر که باید بهش خیلی توجه شود موانع شهری که یکیش همین دکل های برق هست که وقتی واریانت رو طراحی میکنیم باید تصاویر هوایی و ماهواره ای رو کامل در نظر بگیریم تا این ها را مشاهده کنیم.

سال شروع پروژه 24 فرودین 1395 بود مبلغ 515 میلیارد تومان هزینه شروع پروژه بود بخاطر مشکلات مالی این پروژه در ددلاین 4 ساله به اتمام نرسید و مهلت ثانویه پروژه هم داره به اتمام میرسد ولی 67 الی 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که بزرگترین مشکل هم مثل تمامی پروژه های کشور نبود امکان مالی مناسب میباشد.»

9-7 عکس های مربوط به پروژه

